

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Stellwerk-Check und dann??

Förderliche Elemente für Jugendliche am
Übergang von der Schule in den Beruf an der
Gemeindeschule St. Moritz

Eingereicht von: Alexandra Demarmels

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: W51 / 2016

Abstract

Bestimmte Faktoren können in den letzten drei Jahren der obligatorischen Schulzeit alle Jugendlichen und besonders auch diejenigen mit einem Förderbedarf darin unterstützen, den Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreich zu meistern. Mit dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern an der Gemeindeschule St. Moritz bereits solche förderlichen Elemente vorhanden sind und welche Elemente noch zusätzlich in ein Konzept eingebaut werden könnten. Dies geschieht nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und dem aktuellen Forschungsstand mit Hilfe eines Leitfadeninterviews von 7 Lehrpersonen und eines Survey-Fragebogens für 73 Jugendliche und Lehrlinge. Die Evaluation der Ergebnisse zeigt, dass in St. Moritz bereits gute Elemente vorhanden sind, wobei jedoch besonders in der Verwendung der Stellwerk-Resultate in Zusammenhang mit einer individuellen Förderung und Projektarbeit im 9. Schuljahr noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen.

Dank

Mein Dank richtet sich in erster Linie an meinen Ehemann und meine Familie für ihre Unterstützung und das Verständnis während dieser anspruchsvollen Zeit, in welcher diese Arbeit entstanden ist.

Weiter möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Begleitung Prof. Dr. Concita Filippini für ihre kompetente Beratung und ihre Ratschläge bedanken.

Für die forschungsmethodische Beratung und Einführung in diverse Auswertungsprogramme möchte ich mich bei Prof. Dr. Martin Venetz und Dr. Peter Hassler ganz herzlich bedanken.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG.....	8
2. SITUATIONSANALYSE UND AUSGANGSLAGE	9
2.1 OBERSTUFE DER GEMEINESCHULE ST.MORITZ ALS FORSCHUNGSFELD	9
2.2 PERSÖNLICHE VORAUSSETZUNGEN IM BERUFSFELD	10
2.3 OBLIGATORISCHER STELLWERK-CHECK AN DER GEMEINESCHULE ST.MORITZ	10
2.4 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	11
2.5 BEGRÜNDETE THEMENWAHL	11
3. RELEVANTE KONZEPTE UND GESETZE IM BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ	11
3.1 GRUNDKOMPETENZEN: NATIONALE BILDUNGSZIELE UND LEHRPLAN 21	11
3.2 GRUNDKOMPETENZEN FÜR DIE SCHULSPRACHE	12
3.3 GRUNDKOMPETENZEN FÜR DIE FREMDSPRACHEN.....	12
3.4 GRUNDKOMPETENZEN FÜR DIE MATHEMATIK	13
3.5 GRUNDKOMPETENZEN FÜR DIE NATURWISSENSCHAFTEN	13
3.6 SEKUNARSTUFE I IM GESETZ UND DER VERORDNUNG FÜR DIE VOLKSSCHULEN DES KANTONS GRAUBÜNDEN.....	14
3.7 LEHRPLAN 21 IM KANTON GRAUBÜNDEN.....	16
3.7.1 Modul Berufliche Orientierung.....	17
3.8 NEUGESTALTUNG DES 9. SCHULJAHRES IN VERSCHIEDENEN SCHWEIZER KANTONEN.....	17
3.8.1 Stellwerk 8.....	18
3.8.2 Standortgespräch gegen Ende des 8. Schuljahres	19
3.8.3 Lernvereinbarung	19
3.8.4 Projektarbeit / Abschlussarbeit.....	19
3.8.5 Wahlfächer.....	19
3.8.6 Angepasste Unterrichts- und Arbeitsformen.....	19
3.9 BERUFSINFORMATIONSZENTRUM SAMEDAN	20
4. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND AKTUELLE FORSCHUNGSERGEBNISSE	20
4.1 LERNMOTIVATION AUF DER OBERSTUFE	20
4.2 INDIVIDUALISIERUNG IM UNTERRICHT	21
4.3 PROJEKTARBEIT.....	22
4.4 EXEKUTIVE FUNKTIONEN	22
4.5 BERUFSWAHLPROZESS BEI JUGENDLICHEN	23
4.6 BEHINDERUNG BEIM ÜBERGANG VON DER SCHULE IN DEN BERUF.....	25
4.7 ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN AM ÜBERGANG ZWISCHEN SCHULE UND BERUF.....	26
4.8 ÜBERGANG VON DER SCHULE IN DEN BERUF ERFOLGREICH MANAGEN.....	27
4.9 EIGNUNGSTESTS UND LEISTUNGSTESTS – WAS SIE KÖNNEN UND WEM SIE NÜTZEN.....	28

4.10 EVALUATION UND REGRESSIONSANALYSEN STELLWERK-CHECK	28
4.11 EVALUATION NEUGESTALTUNG 9. SCHULJAHR AN DER SEKUNDARSCHULE DES KANTONS ZÜRICH	30
4.12 ZUSAMMENFASSUNG GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN, THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND AKTUELLE FORSCHUNGSERGEBNISSE.....	30
5. PRÄZISIERTER FRAGESTELLUNG	32
6. FORSCHUNGSSTRATEGIE.....	32
6.1 FORSCHUNGSDESIGN.....	33
6.2 FORSCHUNGSMETHODEN	33
6.2.1 Qualitative Forschungsmethode halbstrukturiertes Leitfadeninterview.....	33
6.2.2 Stichprobe qualitative Datenerhebung mit halbstrukturiertem Leitfadeninterview.....	34
6.2.3 Video- und Tonaufnahmen der Interviews.....	34
6.3.4 Datenaufbereitung - Transkription der Interviews	35
6.3.5 Datenanalyse – Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	35
6.3.6 Quantitative Forschungsmethode Survey.....	37
6.3.7 Stichprobe quantitative Datenerhebung mit einer Survey-Befragung.....	38
6.3.8 Computerunterstützte Datenaufbereitung mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS.....	38
7. KATEGORIENBASIERTE AUSWERTUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG DER HALBSTRUKTURIERTEN LEITFADENINTERVIEWS	39
7.1 EINFÜHRUNG STELLWERK-CHECK.....	40
7.1.1 Training der Beispielaufgaben	40
7.1.2 Besprechung Tool	40
7.1.3 Erklärung Aufgabentypen.....	41
7.1.4 Anderes	41
7.2 NACHBESPRECHUNG STELLWERK-CHECK	41
7.2.1 Einzelauswertung	41
7.2.2 Information Eltern	41
7.2.3 Profilvergleiche.....	42
7.2.4 Andere	42
7.3 AKTUELLE NUTZUNG DER STELLWERK-RESULTATE	42
7.4 IDEEN ZUR NUTZUNG DER STELLWERK-RESULTATE.....	43
7.4.1 Individuelle Förderung.....	43
7.4.2 Ausrichtung Wahlfachsystem.....	43
7.4.3 Andere	43
7.5 AKTUELLES KONZEPT ZUM BERUFSWAHLUNTERRICHT.....	44
7.5.1 Ich-Findung.....	44
7.5.2 Bewerbungsunterlagen.....	44

7.5.3 Schnupperlehren	45
7.5.4 Berufsberater / BIZ.....	45
7.5.5 Berufsschauen / Berufsinfo	46
7.5.6 Beruf im Unterricht.....	46
7.5.7 Andere	46
7.6 BEOBACHTUNGEN ZUR MOTIVATION IM ABSCHLUSSJAHR.....	47
7.6.1 Schulumüdigkeit im Abschlussjahr.....	47
7.6.2 Motivation im Abschlussjahr vorhanden	47
7.6.3 Andere	48
7.7 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MOTIVATION	48
7.7.1 Mitbestimmung.....	48
7.7.2 Einbezug von Interessen.....	48
7.7.3 Berufsrelevante Inhalte.....	49
7.7.4 Andere	49
7.8 BEOBACHTUNGEN ZU DEN EXEKUTIVEN FUNKTIONEN.....	49
7.8.1 Fehlendes Sozialverhalten	49
7.8.2 Konsequenz im ersten Oberstufenjahr wertvoll	50
7.8.3 Andere	50
7.9 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER EXEKUTIVEN FUNKTIONEN	50
7.9.1 Lehrpersonen als Vorbild	50
7.9.2 Klarheit und Konsequenz	51
7.9.3 Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr.....	51
7.9.4 Journal.....	51
7.9.5 Training Lerntechniken	51
7.9.6 Andere	52
7.10 IDEEN ZUR NEUGESTALTUNG DES ABSCHLUSSJAHRES.....	52
7.10.1 Individuelle Förderung	52
7.10.2 Projektunterricht.....	52
7.10.3 Wahlfachsystem.....	53
7.10.4 Andere.....	53

8. AUSWERTUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG DES SURVEY MIT DREI

PERSONENGRUPPEN.....	53
8.1 VORBEREITUNG STELLWERK-CHECK	53
8.2 NACHBESPRECHUNG STELLWERK-CHECK	54
8.3 ALLGEMEINE WICHTIGKEIT UND NÜTZLICHKEIT DES STELLWERK-CHECKS FÜR DIE BERUFSWAHL UND BERUFSVORBEREITUNG.....	54

8.4 NUTZEN DER STELLWERK-RESULTATE FÜR DIE JUGENDLICHEN	55
8.5 EINSATZ DER RESULTATE AUS DEM STELLWERK-CHECK	55
8.6 UNTERSTÜTZUNG BEI DER BERUFSWAHL	57
8.7 GEFÜHLE BEI DER BERUFSWAHL.....	58
8.8 KRITERIEN ZUR AUSWAHL DER LEHRSTELLE ODER WEITEREN SCHULE	58
8.9 HILFREICHE ELEMENTE IM BERUFSWAHLUNTERRICHT	58
8.10 NÜTZLICHE PFLICHT- UND WAHLFÄCHER FÜR DIE BERUFSVORBEREITUNG.....	59
8.11 ZUSÄTZLICHE WAHLFÄCHER.....	60
8.12 ELEMENTE ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER MOTIVATION VON JUGENDLICHEN IM UNTERRICHT	60
8.13 NEUGESTALTUNG 9. SCHULJAHR – WICHTIGE ELEMENTE	60
8.14 ZUFRIEDENHEIT MIT DER BERUFSENTSCHEIDUNG.....	62
8.15 ZUKUNFTSVORSTELLUNGEN	62
9. DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	63
9.1 STELLWERK-CHECK.....	63
9.2 BERUFSWAHLUNTERRICHT AN DER GEMEINDESCHULE ST. MORITZ.....	65
9.3 LERNMOTIVATION AN DER OBERSTUFE DER GEMEINDESCHULE ST. MORITZ.....	66
9.4 EXEKUTIVE FUNKTIONEN AN DER OBERSTUFE DER GEMEINDESCHULE ST. MORITZ.....	67
9.5 IDEEN ZUR NEUGESTALTUNG DES 9. SCHULJAHRES AN DER GEMEINDESCHULE ST. MORITZ	68
10. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND KONSEQUENZEN	71
10.1 FÖRDERLICHE ELEMENTE AUS DEM AKTUELLEN KONZEPT DER OBERSTUFE ST. MORITZ.....	71
10.2 MÖGLICHKEITEN ZUR OPTIMIERUNG DES ABSCHLUSSJAHRES AN DER GEMEINDESCHULE ST. MORITZ	72
10.3 DIE ROLLE DER SCHULISCHEN HEILPÄDAGOGIN IN EINEM NEUGESTALTETEN 9. SCHULJAHR	72
11. EVALUATION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS.....	73
12. PERSÖNLICHE EVALUATION.....	74
13. KONZEPT NEUGESTALTUNG	74
14. ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	76
15. TABELLENVERZEICHNIS	77
16. LITERATURVERZEICHNIS	78

1. Einleitung

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist ein wichtiger Prozess für alle Jugendlichen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit. Besonders Jugendliche mit einem Förderbedarf stehen dabei vor einer grossen Herausforderung und sind dabei auf die notwendige Unterstützung aller beteiligten Personen und Institutionen angewiesen.

Mit dieser Arbeit soll erforscht werden, welche Elemente aus dem aktuellen Konzept der Gemeindeschule St. Moritz für die Jugendlichen hilfreich sind und wo noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen und weitere Elemente notwendig sind. Die Forschungsfrage lautet deshalb, welche Elemente ein Konzept zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz beinhaltet, um die Jugendlichen beim schwierigen Übergang von der Schule in die Berufswelt zu unterstützen. Dabei soll auch der Lehrplan 21 mit seinen Anpassungen berücksichtigt werden, welcher im Schuljahr 18/19 auf allen Stufen bis zur 8. Klasse und im Schuljahr 19/20 auf der 9. Schulstufe eingeführt wird.

Die Erarbeitung der gesetzlichen und theoretischen Grundlagen und des aktuellen Forschungsstands zum Übergang von der Schule in den Beruf soll helfen, ein Bewusstsein dafür zu erhalten, welche Schwierigkeiten die Jugendlichen auf ihrem Weg antreffen und welche Elemente ihnen helfen können, trotzdem erfolgreich zu sein. Diese Erkenntnisse müssen in einem weiteren Schritt mit der aktuellen Situation an der Gemeindeschule St. Moritz in Verbindung gebracht werden, um Erkenntnisse darüber zu erhalten, wie dieser Prozess für die Jugendlichen noch optimiert werden kann. Dies geschieht mit Hilfe qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden.

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass zuerst eine Situationsanalyse und die Beschreibung der Ausgangslage erfolgt, aufgrund welcher eine erste Forschungsfrage formuliert wird. Es folgen dann Erläuterungen zu relevanten Konzepten und Gesetzen aus dem Bildungssystem der Schweiz. Weiter werden wichtige theoretische Grundlagen und relevante Begriffe erläutert. Anschliessend folgt die Darstellung des aktuellen Forschungsstands, in welchem zentrale Ergebnisse der für die Arbeit relevanten Forschungen beschrieben werden. So wird aufgezeigt, welche Barrieren beim Übergang in die Berufswelt bestehen und welche Massnahmen notwendig sind, um diese zu überwinden.

Daraus folgt dann die präzisierte Fragestellung mit verschiedenen Teilfragen. Basierend auf dieser Fragestellung werden die Forschungsmethoden und die Stichproben beschrieben und die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Forschung dargestellt.

Ein zentraler Teil dieser Arbeit ist die anschliessende Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, bei welcher wiederum ein Bezug zu den theoretischen Grundlagen und der aktuellen Forschung hergestellt wird. Dabei wird beschrieben, welche Elemente für eine erfolgreiche Berufsvorbereitung an der Gemeindeschule St. Moritz bereits eingesetzt werden und wo noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.

Im Anschluss an die Diskussion werden Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Neugestaltung des 9. Schuljahres in St. Moritz erläutert. Dabei wird speziell auch die Rolle der schulischen Heilpädagogin beschrieben. Es folgt dann die Evaluation der Forschungsmethoden und die persönliche Evaluation mit einem kritischen Rückblick auf die Arbeit. Ganz zum Schluss erfolgt eine erste kurze Darstellung eines möglichen Konzepts zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz.

2. Situationsanalyse und Ausgangslage

In der Situationsanalyse wird die Oberstufe der Gemeindeschule St.Moritz als Forschungsfeld sowie die eigenen Bedürfnisse und Voraussetzungen beschrieben. Daraus wird die begründete Themenwahl für die Masterthese abgeleitet.

2.1 Oberstufe der Gemeindeschule St.Moritz als Forschungsfeld

Die Oberstufe der Gemeindeschule St.Moritz wird im Modell B des Kantons Graubünden geführt. Die Sekundar- und Realschule sind getrennte Abteilungen. Die Oberstufe wird auch von Schülerinnen und Schülern der Gemeinden Sils, Silvaplana und Champfèr besucht, da es in diesen Gemeinden keine Oberstufe gibt.

In einzelnen Fächern wie Sport, Metall- und Holzverarbeitung oder Religion werden die beiden Abteilungen gemischt. Auch die Wahlfächer werden durchmischt angeboten, um bei geringer Teilnehmerzahl in den einzelnen Abteilungen dennoch eine Durchführung zu ermöglichen. Der Fremdsprachenunterricht findet in Niveaugruppen statt, diese sind ebenfalls durchmischt. Für ambitionierte Jugendliche besteht die Möglichkeit, im Abschlussjahr eine Prüfung mit anerkanntem Diplom in den Fremdsprachen und in der Informatik zu absolvieren.

Mit der Einführung des neuen Schulgesetzes des Kantons Graubünden hat die Gemeindeschule St. Moritz im Jahre 2013 alle Kleinklassen aufgelöst und die Jugendlichen in die Realschule integriert. Auf der Realstufe werden die Kinder mit Förderbedarf integrativ, teilintegrativ und wenn nötig in einzelnen Lektionen separativ gefördert. Dafür steht jeder der drei Realklassen während 9 Lektionen eine schulische Heilpädagogin zur Verfügung.

Für den Berufswahlunterricht stehen den Klassenlehrpersonen keine bestimmten Lektionen zur Verfügung, sie sind sehr frei in der Gestaltung und in der Wahl der Stunden, welche dafür verwendet werden. Auch bestehen keine Vorgaben zur Lehrmittel-Wahl für die Berufsvorbereitung, von der Schulleitung wird jedoch das Lehrmittel „Berufswahltagbuch“ von Egloff (2009) empfohlen.

In der 8. Klasse findet im Frühling während der Schulzeit für die Realstufe eine Schnupperwoche statt, in welcher die Jugendlichen die Möglichkeit haben, an verschiedenen Arbeitsorten, die sie selber aussuchen, ein Kurzpraktikum zu absolvieren. Diese Möglichkeit besteht nur für die Realschule mit der Begründung, dass in der Sekundarschule auch viele Jugendliche die Aufnahmeprüfung an ein Gymnasium absolvieren und somit eine solche Woche für diese Schülerinnen und Schüler nicht sinnvoll wäre.

Von einer Lehrperson der Oberstufe werden Berufsinformations-Abende veranstaltet, an welchen verschiedene Firmen besucht werden oder in der Schule vorgestellt werden. Dieses Angebot ist freiwillig und für alle Jugendlichen im Oberengadin zugänglich. Zusätzlich besuchen die Lehrpersonen mit ihren Klassen diverse Berufsschauen in der Region, sowie das Berufsinformations -Zentrum in Samedan, in welchem auch der Berufsberater arbeitet. Dieser wird meistens an einem Elternabend vorgestellt und dann individuell je nach Bedarf hinzugezogen.

Auf der ganzen Oberstufe wird über jede Schülerin und jeden Schüler ein Journal geführt, in welches Verstösse gegen die Schulregeln oder vergessenes Material und Hausaufgaben eingetragen werden. Dies soll eine Vereinheitlichung der Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens ermöglichen. Die Jugendlichen sind darüber informiert, ab wie vielen Einträgen die Beurteilung im Zeugnis als

ungenügend bewertet wird. Hier gelten für die Realschüler etwas mildere Regeln als für die Sekundarschüler.

An der Gemeindeschule St. Moritz besteht die Regelung, dass eine Schulwoche pro Jahr für Projektwochen eingesetzt wird. In kleinen Teams bieten die Lehrpersonen eine spezielle Woche zu unterschiedlichsten Themen wie beispielsweise Theater, Blasmusik, Überleben in der Wildnis oder Holzbrandmalerei an. Es steht den Lehrpersonen frei, zu welchem Thema und für welche Schulstufe sie eine Woche anbieten. Diese Projektwochen dienen dazu, die Interessen und Stärken der Schülerinnen und Schüler zu fördern und somit auch einen Beitrag zur Motivation zu leisten. Die Schülerinnen und Schüler bekommen zu Beginn des Schuljahres eine Broschüre mit dem Angebot an Projektwochen und können dann wählen, welche Woche sie besuchen möchten. Bei mehr als 50 Lehrpersonen werden jährlich über 30 verschiedene Projektwochen angeboten.

2.2 Persönliche Voraussetzungen im Berufsfeld

Seit dem Sommer 2014 arbeite ich als schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz. Vorher habe ich 1 Jahr als Deutsch als Zweitsprache – Lehrperson im Kindergarten und 5 Jahre als Primarlehrperson der 5./6. Klasse gearbeitet. Der Wechsel auf die Oberstufe und der Perspektivenwechsel von der Klassenlehrperson zur schulischen Heilpädagogin ist für mich gleich doppelt eine Herausforderung, welche mir jedoch sehr viel Freude bereitet. Ich unterrichte als schulische Heilpädagogin zurzeit in allen drei Realklassen jeweils 9 Lektionen pro Woche in den Fächern Deutsch und Mathematik. Die Lektionen werden in einer verbindlichen Vorbereitungslektion mit den Klassenlehrpersonen besprochen und vorbereitet. Der Unterricht findet hauptsächlich integrativ statt, die Förderkinder werden im Klassenzimmer unterrichtet

2.3 Obligatorischer Stellwert-Check an der Gemeindeschule St. Moritz

Auf der 2. Real- und Sekundarstufe wird an der Gemeindeschule St. Moritz obligatorisch der Stellwert-Check zur Standortbestimmung durchgeführt. Der Check findet im Frühjahr zwischen den Frühlings- und Sommerferien statt. Das Ziel soll sein, den Jugendlichen ihre Stärken und ihre Förderbereiche aufzuzeigen. Zudem soll mit Hilfe der Berufsprofile aufgezeigt werden, wie das eigene Lernprofil mit dem Wunschberuf übereinstimmt und in welchen Bereichen noch Förderbedarf besteht. Das Vorgehen zur Vorbereitung auf den Stellwert-Check, die Nachbereitung und der Nutzen der Resultate für die weitere Förderung der Jugendlichen sind von Lehrperson zu Lehrperson sehr verschieden. Einige Lehrpersonen lassen die Check-Resultate in die Standortgespräche einfließen, andere nutzen die Resultate zur Aufarbeitung bestimmter Fachinhalte im Unterricht. Eine gezielte individuelle Förderung und somit optimale Nutzung der Resultate für die Berufsvorbereitung im Abschlussjahr findet aufgrund unterschiedlicher Gründe wie Lehrplan-Druck oder Zeitaufwand nicht statt. In Gesprächen mit Lehrpersonen der Sekundarstufe kann jedoch herausgehört werden, dass das Bedürfnis nach einem individueller gestalteten 9. Schuljahr durchaus vorhanden ist.

2.4 Heilpädagogische Relevanz

Der Berufseinstieg ist insbesondere für Jugendliche mit Förderbedarf eine grosse Herausforderung. Erschwert wird diese Situation zusätzlich durch den Standort Engadin, an welchem die Auswahl an weiterführenden Angeboten nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit nicht im gleichen Ausmass vorhanden ist, wie in urbaneren Regionen. Mit einer individuell ausgerichteten Berufsvorbereitung im Abschlussjahr kann den Jugendlichen der Berufseinstieg erleichtert werden. Zusätzlich kann dem Motivationsschwund entgegengewirkt werden, welcher bei vielen Jugendlichen im Abschlussjahr nach Zusage der Lehrstelle eintritt. Der Vergleich mit dem Berufsprofil im Stellwerk-Check zeigt den Schülerinnen und Schülern ihre Förderbereiche auf. Wird im Abschlussjahr auf diese Bedürfnisse eingegangen, so erfahren die Jugendlichen durch diesen Bezug zu ihrer Lebenswelt den Unterricht als bedeutsam, was sich positiv auf die Lernmotivation auswirken kann.

2.5 Begründete Themenwahl

Aufgrund der Arbeit als schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe soll in dieser Arbeit aus heilpädagogischer Sicht analysiert werden, welche Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf für Jugendliche der Regelklasse und vor allem auch für Jugendliche mit Förderbedarf an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz notwendig sind. Einen Überblick über solche erfolgreiche Massnahmen soll durch das Studium aktueller Forschungsliteratur erfolgen.

Für einen erfolgreichen Berufswahlprozess an der Gemeindeschule St. Moritz müssen auch die sehr individuellen Herangehensweisen an den Berufswahlunterricht und die unterschiedliche Handhabung der Stellwerk-Check-Resultate durch die Oberstufenlehrpersonen untersucht und ihre Hintergründe verstanden werden. Weiter ist es wichtig, auch die Sicht aktueller und ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Oberstufe miteinzubeziehen.

Aus diesen Überlegungen heraus wird folgende erste Fragestellung formuliert:

Wie kann das Konzept der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz optimiert werden, um den Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Berufswelt zu erleichtern?

3. Relevante Konzepte und Gesetze im Bildungssystem Schweiz

Im folgenden Kapitel werden für diese Forschungsarbeit relevante Gesetze und Konzepte aus dem Bildungssystem der Schweiz erläutert. Insbesondere wird auch der Lehrplan 21 und die Folgen der Einführung im Kanton Graubünden für die Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz beschrieben.

3.1 Grundkompetenzen: Nationale Bildungsziele und Lehrplan 21

Mit der Annahme der revidierten Bildungsartikel in der Bundesverfassung am 21. Mai 2006 (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, 1999, S. 16) und des HarmoS Konkordats (vgl. EDK, 2007) wurden die Kantone dazu verpflichtet, unter anderem die Ziele der Schulstufen und die Übergänge von einer Stufe zur anderen national zu harmonisieren. In vier Fachbereichen wurden durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren nationale Bildungsziele formuliert, welche am 16. Juni 2011 freigegeben wurden. Diese Bildungsziele beschreiben die Grundkompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler in der Schulsprache, in der Mathematik

und in den Naturwissenschaften bis am Ende der 2., 6. und 9. Klasse (HarmoS 4., 8. und 11. Klasse) und für die Fremdsprachen am Ende der 6. und 9. Klasse erwerben sollen. Diese Grundkompetenzen beschreiben grundlegende Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie grundlegendes Wissen und sind wesentlich für die weitere schulische Bildung (vgl. Generalsekretariat EDK, 2016, S.1).

3.2 Grundkompetenzen für die Schulsprache

Die Schulsprache ist in allen Fächern von grosser Bedeutung, daher ist auch in allen Fächern eine entsprechende Förderung der Schulsprache nötig, um die Grundkompetenzen zu erreichen und mit der Sprache in allen Fächern lernen zu können. Die Grundkompetenzen in der Schulsprache entsprechen dem aktuellen Stand der Sprachdidaktik (vgl. EDK-Plenarversammlung, 2011, S. 5 – 9). Gefördert werden soll die Fähigkeit, mit Sprache in der Situation angemessen zu handeln, dazu wird ein handlungsorientiertes Verständnis der Sprache und ihres Gebrauchs benötigt. Das Kompetenzmodell zur Schulsprache (Abbildung 1) unterscheidet die sechs Kompetenzbereiche: Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, Orthografie und Grammatik. Diese sechs Kompetenzen sollen unter den Aspekten: Situieren, Planen, Realisieren, Evaluieren und Reparieren betrachtet werden, da je nach Sprachhandlung unterschiedliche Teilkompetenzen erforderlich sind.

Abbildung 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte Sprache (vgl. Vgl. EDK-Plenarversammlung, 2011)

3.3 Grundkompetenzen für die Fremdsprachen

Die Sprachverwendung in den Fremdsprachen soll den Zweck der mündlichen und schriftlichen Kommunikation im Zentrum haben. Daher wird für die Grundkompetenzen in den Fremdsprachen von einem handlungsorientierten Ansatz ausgegangen, welcher dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen zu Grunde liegt (vgl. Europarat, 2001). Das Kompetenzmodell der Fremdsprachen unterscheidet drei verschiedene Ebenen, mit welchen die Grundkompetenzen beschrieben werden (vgl. EDK-Plenarversammlung, 2011, S.5):

- Die Kompetenzbereiche Hörverstehen, Leseverstehen, Teilnahme an Gesprächen, Zusammenhängendes Sprechen und Schreiben, Sprachmittlung
- Die Diskurstypen Informieren/Beschreiben, Erzählen/Berichten, Auffordern/Veranlassen, Meinungsäusserung/Argumentieren und Unterhalten von Beziehungen
- Sprachlich-kommunikative Ressourcen (linguistische, soziolinguistische und pragmatische Kompetenzen)

3.4 Grundkompetenzen für die Mathematik

Mathematical literacy is an individual's capacity to identify and understand the role that mathematics plays in the world, to make well-founded judgements and to use and engage with mathematics in ways that meet the needs of that individual's life as a constructive, concerned and reflective citizen. (OECD; zitiert nach Linneweber-Lammerskitten, 2014, S.19)

Mathematische Grundkompetenzen sollen den Schülern helfen, die Welt zu verstehen, sie mitzugestalten und sich selbst weiterzuentwickeln. Denn ohne mathematische Grundbildung ist es nicht möglich, die von Information, Kommunikation und Technik geprägte Welt zu verstehen und sie mitzugestalten. Das Kompetenzmodell der Mathematik setzt sich aus den folgenden fünf Kompetenzbereichen zusammen (vgl. EDK-Plenarversammlung, 2011, S. 5 – 7): Zahl und Variable, Form und Raum, Grössen und Masse, Funktionale Zusammenhänge, Daten und Zufall. Diese fünf Kompetenzbereiche werden bei der Definition der Grundkompetenzen (Abbildung 2) unter den folgenden Handlungsaspekten betrachtet: Wissen, Erkennen und Beschreiben – Operieren und Berechnen – Verwenden von Instrumenten und Werkzeugen – Darstellen und Kommunizieren – Mathematisieren und Modellieren – Argumentieren und Begründen – Interpretieren und Reflektieren der Resultate – Erforschen und Explorieren.

Abbildung 2: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte Mathematik (vgl. EDK-Plenarversammlung, 2011)

3.5 Grundkompetenzen für die Naturwissenschaften

Die Naturwissenschaften sollen den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Phänomene aus Natur und Technik erfahrbar zu machen und damit unterschiedliche Zugänge zu naturwissenschaftlichen Themen zu erschliessen (vgl. EDK-Plenarversammlung, 2011, S. 5-6). Dies soll dadurch geschehen, dass die Interessen und Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen miteinbezogen werden. Das Kompetenzmodell umfasst verschiedene Themenbereiche, welche wiederum in unterschiedlichen Handlungsaspekten betrachtet werden (Abbildung 3).

Abbildung 3: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte Naturwissenschaften (vgl. EDK-Plenarversammlung, 2011)

Im Lehrplan 21 wurden diese Grundkompetenzen in die Grundansprüche der Fachbereiche Sprachen, Mathematik und Natur, Mensch, Gesellschaft eingearbeitet. Somit soll gewährleistet sein, dass die Kinder und Jugendlichen, welche die Grundansprüche des Lehrplans erreichen, gleichzeitig auch die Grundkompetenzen der nationalen Bildungsstandards erreichen. Die Kompetenzmodelle für die nationalen Grundkompetenzen wurden im Lehrplan 21 teilweise abgeändert oder vereinfacht. So besteht das Kompetenzmodell für die Grundansprüche Mathematik im Lehrplan 21 nicht mehr aus 5 Kompetenzbereichen und 8 Handlungsaspekten, sondern aus jeweils 3 Bereichen und 3 Aspekten. Der Grund für diese Vereinfachungen ist, dass ein grösseres Kompetenzmodell den Umfang des Lehrplans sprengen würde und die Beurteilung von mehr als 4 Handlungsaspekten nicht praktikabel wäre (vgl. Projekt Lehrplan 21, 2014).

Es wird mit dem Lehrplan 21 erwartet, dass die Grundansprüche von der Mehrheit der Schülerinnen und Schüler übertroffen werden, jedoch wird es auch mit dem neuen Lehrplan Kinder und Jugendliche geben, welche diese Grundansprüche nicht erreichen und mit angepassten Lernzielen arbeiten.

Eine Übersicht über die Grundkompetenzen als nationale Bildungsziele und die Grundansprüche aus dem Lehrplan 21 in den verschiedenen Fachbereichen nach Beendigung der 9. Schulstufe (HarmoS: 11. Schuljahr) findet sich im Anhang A dieser Arbeit.

3.6 Sekundarstufe I im Gesetz und der Verordnung für die Volksschulen des Kantons Graubünden

Gemäss Artikel 9 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden dauert die Sekundarstufe I im Kanton Graubünden 3 Jahre (vgl. Grosse Rat des Kantons Graubünden, 2012, S. 3). Sie gliedert sich in eine Real- und Sekundarschule, wobei die Realschule für die Erweiterung und Vertiefung der Grundbildung und die Vorbereitung der Berufsausbildung zuständig ist, während die Sekundarschule nebst diesen beiden Aufgaben auch noch für die Vorbereitung auf weiterführende Schulen zuständig ist. Entsprechend dem Artikel 5 in der Verordnung zum Schulgesetz wird empfohlen, auf der Sekundarstufe I die Bildung von Niveauebenen anzustreben. Die verschiedenen Schulen können jedoch selber entscheiden, nach welchem kooperativen Modell ihre Sekundarstufe I geführt wird. Das Departement erlässt hierzu Richtlinien zur Organisation (vgl. Regierung des Kantons Graubünden, 2012).

Für die Sekundarstufe I gelten gemäss Artikel 27 der Verordnung zum Schulgesetz (ebd.) folgende Fächer als Pflichtfächer (Tabelle 1):

Tabelle 1: Pflichtfächer Kanton Graubünden (vgl. Regierung des Kantons Graubünden, 2012)

Fach	Anzahl Lektionen	Anzahl Lektionen	Anzahl Lektionen
	1. Sekundarstufe	2. Sekundarstufe	3. Sekundarstufe
Erstsprache	4	5	4
Kantonssprache als Zweitsprache	3	3	3
Englisch	4	3	3
Mathematik	6	6	6
Mensch und Umwelt (inkl. Religion & Ethik)	8	8	8
Handarbeit textil / Werken	4	2 (nur Realschule)	2
Bildnerisches Gestalten, Singen und Musik	3	3	3
Sporterziehung	3	3	3
Grundlagen der Informatik	0 - 1	0 - 1	0

In der 1. Realschule ist es möglich, die zweite Kantonssprache abzuwählen und nur 1 Fremdsprache, nämlich das Englisch zu besuchen. Ab der zweiten Realstufe ist es im Einzelfall auch möglich, zusätzlich noch das Englisch abzuwählen und keine Fremdsprachen mehr zu besuchen. Dies soll aber nur in Ausnahmefällen geschehen, da durch die Abwahl der Fremdsprachen die Chancen im Übergang zur Sekundarstufe II massiv eingeschränkt werden.

Die Jugendlichen aller drei Sekundarstufen können zwischen „Handarbeit textil“ und „Werken“ wählen. Voraussetzung für die Durchführung der Fächer ist jedoch ein Mindestbestand von 5 Schülerinnen und Schülern.

Für die Informatik muss während der ersten beiden Sekundarstufen insgesamt mindestens 1 Jahreslektion eingesetzt werden. Unterschiedliche Varianten sind dabei möglich.

Für die Sekundarstufe I gelten gemäss Artikel 27 der Verordnung zum Schulgesetz (ebd.) folgende Fächer als Wahlfächer (Tabelle 2):

Tabelle 2: Wahlfächer Kanton Graubünden (vgl. Regierung des Kantons Graubünden, 2012)

Fach	Lektionen		
	1. Sekundarstufe	2. Sekundarstufe	3. Sekundarstufe
Lern- und Arbeitstechnik	1	1	1
Chor / Orchester	1	1	1
Italienisch	3	3	3 – 5
Romanisch	3	3	3 – 5
Französisch	3	3	3 – 5
Geometrisches Zeichnen		1 - 2	1 – 2
Handarbeit textil	2	2	2
Werken	2	2	2
Hauswirtschaft		1 - 2	2 – 3
Tastaturschreiben	1 – 2	1 - 2	1 - 2
Mathematisches Praktikum			2
Natur- und Heimatkundliches Praktikum			2
Technisches Praktikum			2
Theater / Darstellendes Spiel / Tanz	1 - 2	1 - 2	1 – 2
Sporterziehung	1	1	1
Wirtschaftskunde			2

Das effektive Angebot an Wahlfächern wird aufgrund der Mindestteilnehmerzahl von 5 Jugendlichen und der verfügbaren Lehrpersonen von der Lehrerschaft vorgeschlagen und vom Schulrat genehmigt. Die Landessprachen, welche nicht zum Pflichtfachbereich gehören, werden unabhängig von der Schülerzahl angeboten. Inhaltsverwandte Wahlfächer können gemischt werden und zu sinnvollen Einheiten zusammengefasst werden. Einzelne Wahlfächer können auch als Kompaktwochen angeboten werden, wobei 1 Jahreslektion einer Kompaktwoche entspricht.

Für die Schülerinnen und Schülern der 3. Real- und Sekundarklassen beträgt das Wochenpensum mindestens 30 Lektionen.

3.7 Lehrplan 21 im Kanton Graubünden

Geplant ist die Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Graubünden im Schuljahr 2018 / 19 für den Kindergarten, die Primarstufe und die ersten beiden Sekundarklassen. Die Einführung des Lehrplans 21 für die Abschlussklasse erfolgt erst im Schuljahr 2019/20. Grund dafür sollen Vorteile im Bereich der Lehrmittel, Schulorganisation, Pensen- und Stundenplanung und in den Übergängen zur Sekundarstufe I und zur Sekundarstufe II sein. Die kantonalen Umsetzungsmassnahmen sollen auf sechs Jahre verteilt werden und im Herbst 2016 mit der Informationsphase beginnen. Im Februar 2016 hat das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement einen Bericht erstellt, in welchem aufgezeigt wird, welche Anpassungen am Lehrplan 21 durch die kantonsspezifischen Rahmenbedingungen erforderlich sind. Weiter wird erläutert, welcher Weiterbildungsbedarf bei den Bündner Lehrpersonen besteht und welche Kosten mit der Einführung des Lehrplans 21 verbunden sind. Dieser Bericht, sowie der angepasste Lehrplan und die neuen Lektionstafeln wurden der Regierung zum Beschluss vorgelegt (vgl. Erziehungs-, Kultur-, und Umweltdepartement Graubünden, 2016). Bei der Umsetzung des Lehrplans 21 GR steht unter anderem das Ziel im Vordergrund, dass die Bündner Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen der Volksschule erreichen, um inner- und interkantonal anschlussfähig zu sein. Weiter sollen die Lehrpersonen durch gezielte Umsetzungsmassnahmen befähigt sein, den Lehrplan als Arbeitsinstrument im Unterricht kompetenzorientiert einzusetzen.

Mit dem neuen Lehrplan soll das 3. Schuljahr der Sekundarstufe I optimiert werden (ebd.). Die Jugendlichen sollen mit Hilfe der Individualisierung Schwerpunkte für ihre Berufswahl setzen können. Empfohlen wird hierbei, den Stellwerk-Check als Instrument zur Lernstandserhebung anzuwenden, wobei noch überprüft wird, ob allfällige Anpassungen und Übersetzungen für die kantonalen Ansprüche notwendig sind. Lernzielanpassungen bei Schülerinnen und Schülern sollen nicht nur aufgrund des Nicht-Erreichens der Grundansprüche vorgenommen werden. Es soll jeweils im Einzelfall vertieft abgeklärt werden, um mit Hilfe der Diagnostik wirksame Fördermassnahmen zu treffen.

Der Lehrplan 21 GR sieht folgende Lektionstafel für den 3. Zyklus vor (Tabelle 3):

Tabelle 3: Pflichtfächer Kanton Graubünden Lehrplan 21 (vgl. Erziehungsdepartement Graubünden, 2016)

Fächer	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse
Deutsch	4	5	4
Romanisch / Italienisch	3	2	2
Englisch	4	3	3
Mathematik	6	6	5
Natur und Technik (mit Biologie, Chemie, Physik)	2	3	3
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)	2	2	
Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit Geografie, Geschichte)	3	3	2
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde)	1	1	1
Bildnerisches Gestalten	2	2	2
Textiles und technisches Gestalten	2	2	2
Musik	1	1	1
Bewegung und Sport	3	3	3
Medien und Informatik	1		1
Berufliche Orientierung		1	
Religion	1	1	1
Individualisierung			5
Total Pflichtlektionen	34	34	34

Im Vergleich zur aktuellen Lektionstafel wurden im Lehrplan 21 einige Veränderungen vorgenommen. Eine der wichtigsten Veränderungen sind die 5 Lektionen Individualisierung im Abschlussjahr, in welchen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Dies kann auch im Rahmen einer Projektarbeit realisiert werden. Weiter wird das Fach Mensch und Umwelt umstrukturiert und beinhalten neu die 4 Themenbereiche Natur und Technik, Wirtschaft/Arbeit/Haushalt, Räume/Zeiten/Gesellschaften, sowie Ethik/Religionen/Gemeinschaft. In der 8. Klasse wird neu das Fach Berufliche Orientierung eingeführt.

Nebst den Pflichtfächern wird auch das Angebot an Wahlfächern angepasst (Tabelle 4):

Tabelle 4: Wahlfächer Graubünden Lehrplan 21 (vgl. Erziehungsdepartement Graubünden, 2016)

Fächer	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse
Romanisch / Italienisch (Vertiefung 1. Fremdsprache)	1-3	1-3	1-3
Englisch (Vertiefung 2. Fremdsprache)	1-3	1-3	1-3
Italienisch / Romanisch (3. Fremdsprache)	3	3	3
Französisch (3. Fremdsprache)	3	3	3
Tastaturschreiben	2	3	1
Mathematik		1-2	1-2
Medien und Informatik		1-2	1-2
Natur, Mensch, Gesellschaft (exkl. Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	1	1-2	1-2
Kochen		2	2
Bildnerisches Gestalten		2	2
Textiles und technisches Gestalten		2	2
Musik	1-2	1-2	1-2
Theater, Darstellendes Spiel		2	2

Das Angebot an Wahlfächern fällt mit dem Lehrplan 21 kleiner aus als das aktuelle Angebot. Die Wahlfächer Kochen, Textiles und Technisches Gestalten sowie Musik müssen zwingend angeboten werden und bei einer Mindestanmeldung von 5 Jugendlichen durchgeführt werden. Zusätzlich müssen die Landessprachen, welche nicht zum Pflichtfachbereich gehören, im Falle der Gemeindeschule St. Moritz die Sprache Französisch unabhängig von der Anzahl angemeldeter Teilnehmer angeboten und durchgeführt werden. Weiter Wahlfächer können je nach Durchführbarkeit angeboten werden.

3.7.1 Modul Berufliche Orientierung

Gemäss Erziehungs-, Kultur – und Umweltschutzdepartement Graubünden (2016) hat das neu gebildete Modul Berufliche Orientierung des Lehrplans 21 das Ziel, alle Jugendlichen dazu zu befähigen, einen bewussten Entscheid für eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe II treffen zu können. Dabei unterstützt werden sollen die Schülerinnen und Schüler sowohl von der Schule, als auch von den Eltern und der Berufsberatung.

Der Schwerpunkt für den Unterricht der Beruflichen Orientierung soll im 3. Zyklus stattfinden, wobei bereits in früheren Zyklen an verschiedenen Kompetenzen zur Beruflichen Orientierung und zur Arbeitswelt gearbeitet wird, dies vor allem im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft.

3.8 Neugestaltung des 9. Schuljahres in verschiedenen Schweizer Kantonen

Bereits in einigen Kantonen der Schweiz wurden Überlegungen zu einer Neugestaltung des 9. Schuljahres gemacht und teilweise konkrete Projekte entwickelt. Es lassen sich in den verschiedenen Kantonen immer wieder ähnliche Gründe für ein neues Konzept des Abschlussjahres der Volksschule

finden. So nimmt die Motivation der Schülerinnen und Schüler im 9. Schuljahr tendenziell ab. Weiter stellt die Berufsfindung und Lehrstellensuche für die Jugendlichen eine grosse Herausforderung dar. Da nicht jeder das Gleiche braucht, sollte der Unterricht gegen Ende der obligatorischen Schulzeit auf die Bedürfnisse der einzelnen Jugendlichen eingehen. Jugendliche, welche im Anschluss an die obligatorische Schulzeit weiterführende Schulen besuchen wollen, müssen möglichst breitfächerig gefördert werden, während für solche, die ihre Wahl bereits getroffen haben, gezielte Schwerpunkte getroffen werden sollten. Besonders Schülerinnen und Schüler mit Schulleistungsschwächen, mangelnden Deutschkenntnissen und Entwicklungsrückständen müssen frühzeitig gezielt gefördert werden, um die Chancen auf einen gelingenden Übergang in die Sekundarstufe II zu erhöhen (vgl. Amt für Volksschule Thurgau, 2010, S. 4-5).

In einigen Kantonen werden vom Amt für Volksschulen bisher nur Gestaltungsmöglichkeiten für das 9. Schuljahr aufgezeigt, ohne dass dabei bereits konkrete Projekte auf kantonaler Ebene realisiert werden. Es wird den einzelnen Schulen überlassen, im Rahmen des kantonalen Schulgesetzes das 9. Schuljahr gemäss diesen Gestaltungsmöglichkeiten neu zu organisieren. So empfiehlt das Amt für Volksschulen des Kantons Thurgau (ebd.), die Resultate des im ganzen Kanton obligatorisch durchgeführten Stellwerk 8 in einem Standortgespräch zu thematisieren und daraus resultierende Lernvereinbarungen zu treffen. Zur Zielüberprüfung soll im 9. Schuljahr der Stellwerk-Check wiederholt werden, um Leistungssteigerungen ersichtlich zu machen. Weiter soll das Wahlpflichtangebot dazu genutzt werden, Schwerpunkte zu setzen und den Unterricht zu individualisieren. Durch eine Abschlussarbeit soll das eigenständige Lernen gefördert werden. Alle Leistungen sollen in einem Berufswahl- und Bewerbungsportfolio festgehalten werden. Die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und weiteren Stellen wie Case Management Berufsbildung oder Mentoring Thurgau soll intensiviert werden und die Jugendlichen sollen regelmässige Einblicke in die Berufswelt erhalten. Es ist jeder Schule aufgrund ihrer Begebenheiten und Möglichkeiten überlassen, welche und wie viele Elemente sie aus diesen Empfehlungen realisieren möchte.

In anderen Kantonen, unter anderem in den Kantonen Zug und Zürich, wurde mittels einer Volksabstimmung die Neugestaltung des 9. Schuljahres beschlossen und im Schulgesetz verankert (vgl. Direktion für Bildung und Kultur, 2012; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008). Obwohl sich jedes Konzept vom anderen unterscheidet, finden sich doch immer wieder gleiche Elemente zur Neugestaltung des Abschlussjahres an der obligatorischen Volksschule. Im Folgenden werden diese Elemente erläutert und ihre Bedeutung für den Übergang in die Sekundarstufe II beschrieben:

3.8.1 Stellwerk 8

Der Stellwerk-Check ist ein Leistungstest, welcher objektive Aussagen zum Leistungsstand in den Fächern Mathematik, Deutsch, Natur und Technik, Englisch und / oder Französisch macht. Der Test sollte im 3.-4. Quartal der 8. Klasse durchgeführt werden. Das individuelle Stellwerkprofil zeigt Stärken und Lücken auf und vergleicht die Leistungen mit den Anforderungen der Berufsausbildungen und Mittelschulen. Dazu sind die Jobskills, eine Sammlung von über hundert Kompetenzprofilen von Berufen auf der Homepage des Stellwerk-Checks publiziert (vgl. Stellwerk, n.d.). Für die Vergleiche mit den Anforderungen der Mittelschule wird empfohlen, die kantonalen Richtlinien zum Übertrittsverfahren an die Mittelschulen beizuziehen.

3.8.2 Standortgespräch gegen Ende des 8. Schuljahres

In einem Standortgespräch gegen Ende des 8. Schuljahres, bei welchem auch die Eltern dabei sind, werden die Resultate des Standortgespräches, die Selbsteinschätzung der Schülerin oder des Schülers, die Fremdeinschätzung der Eltern und Lehrpersonen, sowie die momentane Berufswahlsituation besprochen und aufgrund der Voraussetzungen Ziele für das 9. Schuljahr getroffen und die Auswahl der Wahlfächer überprüft (vgl. DBK AGS, 2014, S. 10). Ziel des Gesprächs soll es sein, dass die Jugendlichen ihre Stärken und Lücken kennen und ihr individuelles Profil aufgrund der Wahlfachangebote und Zusatzangebote im 9. Schuljahr weiterentwickeln können.

3.8.3 Lernvereinbarung

Die Lernvereinbarung wird am Ende des Standortgesprächs gemeinsam aufgestellt. Dabei werden die individuellen Ziele formuliert und festgehalten, mit welchen schulischen und ausserschulischen Mitteln und Angeboten und mit welcher Unterstützung diese Ziele erreicht werden sollen. Die schriftliche Lernvereinbarung, welche von allen Beteiligten unterschrieben wird, ist verbindliche und soll die Jugendlichen dabei unterstützen, ihre Stärken zu stärken und die Lücken zu schliessen. Wichtig ist hierbei, dass die Ziele regelmässig überprüft und allenfalls angepasst werden können (vgl. DBK AGS, 2014, S. 11).

3.8.4 Projektarbeit / Abschlussarbeit

Für die Förderung des selbständigen Lernens und Arbeitens verfassen die Jugendlichen selbständig eine Projektarbeit, für welche ihnen eine gewisse Anzahl Lektionen pro Woche zur Verfügung stehen (vgl. DPK Solothurn, 2010, S. 73). Während dieser Zeit werden sie von den Lehrpersonen unterstützt. Um die Projektarbeit erfolgreich abschliessen zu können, benötigen die Schülerinnen und Schüler bestimmte Lern- und Arbeitsmethoden. Die Kantone empfehlen, bereits im 7. Schuljahr solche Lern- und Arbeitsmethoden einzuführen, da ansonsten zu viel Zeit im Abschlussjahr investiert werden muss, um diese Techniken zu lernen. Die Projektarbeit soll Schlüsselqualifikationen wie die Selbständigkeit, Eigen- und Fremdverantwortung und Teamfähigkeit fördern.

3.8.5 Wahlfächer

Aufgrund der Lernvereinbarung ergänzen die Schülerinnen und Schüler ihre Stundenpläne mit den Angeboten der Wahlfächer (vgl. DBK AGS, 2014, S. 14). Die Anzahl der möglichen Wahlfachlektionen ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich und wird auch in Kantonen angeboten, wo noch keine Regelungen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres getroffen wurden. Die Wahlfächer unterstützen die Jugendlichen dabei, ihr Profil mit ihrem Laufbahnziel abzustimmen.

3.8.6 Angepasste Unterrichts- und Arbeitsformen

Die Ausrichtung des Unterrichts auf die unterschiedlichen Ansprüche der Jugendlichen erfordert Zeitgefässe und eine Infrastruktur, die eine individuelle Vertiefung in den einzelnen Themenbereichen ermöglicht. Hier finden sich in den einzelnen Konzepten unterschiedliche Lösungen. Der Kanton Zug arbeitet mit sogenannten Lernstudios, welche aus einem Inputraum und individuellen Arbeitsplätzen besteht (vgl. DBK AGS, 2014, S. 12). Im Gegensatz dazu wird im Kanton Solothurn die Form des Lernateliers eingesetzt, wo an den individuellen Zielen gearbeitet wird (vgl. DPK Solothurn, 2010, S. 23).

Nebst diesen Elementen finden sich in den einzelnen Konzepten auch unterschiedliche Umsetzungsideen wie Projektwochen zum Thema Berufswahl, Abschlussdossiers mit einer Dokumentation der Lernvereinbarungen oder Wahlfachangebote in speziellen Berufsprofilen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 32; DBK AGS, 2014, S. 16, DPK Solothurn, 2010, S. 47). Einig sind sich alle Kantone darin, dass nebst diesen Elementen auch die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und weiteren Berufswahl-Angeboten gefördert werden muss. Auch ist ersichtlich, dass die einzelnen Konzepte nicht nur darauf setzen, an den Schwächen der Jugendlichen zu arbeiten, sondern vor allem auch ihre Stärken zu fördern.

3.9 Berufsinformationszentrum Samedan

Das BIZ Samedan kann von den Jugendlichen kostenlos genutzt werden, um Informationen zur Berufswahl oder zu verschiedenen Berufsbildern zu erhalten. Weiter besteht die Möglichkeit, Einsicht in die Liste der offenen Lehrstellen zu erhalten und auf das Lehrfirmenverzeichnis zuzugreifen. Die Eltern und Jugendlichen erhalten ebenfalls Informationen zu Brückenangeboten, Bündner Mittelschulen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Für kurze Informationsfragen steht jeweils eine Fachperson zur Verfügung. Nach Absprache werden auch Laufbahnberatungen oder Unterstützung für die Stellensuche und Bewerbung mit Hilfe eines Berufswahl-Coachs angeboten. Das BIZ Samedan ist jeweils am Mittwoch Nachmittag zwischen 13.30 Uhr – 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet (vgl. Amt für Berufsbildung, 2016).

4. Theoretische Grundlagen und aktuelle Forschungsergebnisse

Folgend werden wichtige theoretische Grundlagen und Begriffe erläutert, welche im weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung sind. Auch werden aktuelle Forschungsergebnisse rund um das Thema Übergang von der Schule in den Beruf dargestellt.

4.1 Lernmotivation auf der Oberstufe

Etymologisch leitet sich der Begriff Motivation von den lateinischen Wörtern *motus* „die Bewegung“ und *movere* „bewegen“ ab. Motivation ist demnach etwas, das bewegt, also das, was etwas in Bewegung versetzt. Das, was dabei in Bewegung versetzt wird und sich bewegt, ist ein Organismus und die Ursache für diese Bewegung liegt ebenfalls im Organismus selbst. Aus diesem Verständnis heraus wird unter Motivation häufig die Energetisierung eines Organismus verstanden. Die Folge einer solchen Energetisierung, die Bewegung eines Organismus, die aus sich selbst heraus entsteht (die nicht etwa das direkte Resultat einer äusseren Krafteinwirkung wie stossen oder schieben ist), wird als *Verhalten* bezeichnet. (Wilbert, 2010, S. 17)

Gemäss Wilbert (ebd.) ist die Erwartungs-mal-Wert-Theorie ein bedeutsames Modell zur Erklärung der Leistungsmotivation in der Schule. Demnach spielt das Verhältnis zwischen der erwarteten Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Effekt führt und der Wert, der diesem Effekt beigemessen wird, eine grosse Rolle dabei, eine Motivation zu entwickeln. Atkinson (1957) erweitert diese Modell um das Element der Motive einer Person. So kann eine Person in einer Leistungssituation ein Erfolgsmotiv haben, das sich darin ausdrückt, wie sehr diese Person stolz anstrebt oder ein Misserfolgsmotiv, da für die Person entscheidend ist, Scham zu vermeiden. Die Verhaltenstendenz der Schüler hängt demnach stark davon ab, wie stark ihr Erfolgs- oder Misserfolgsmotiv ausgeprägt ist. Bei hohem Erfolgsmotiv ist gemäss Wilbert (2010) der Anreiz zur

Bearbeitung einer mittelschweren Aufgabe am höchsten, Jugendliche mit einem starken Misserfolgsmotiv wählen trotz geringen Erfolgsanreizen schwere oder leichte Aufgaben. Ein positives Selbstkonzept über die eigenen Fähigkeiten kann helfen, ein Erfolgsmotiv zu entwickeln. Dieses Selbstkonzept kann auf verschiedene Arten gefördert werden. So hängt die Art und Weise der Leistungsrückmeldungen von Lehrpersonen stark mit der Leistungsmotivation zusammen. Rückmeldungen wirken sich positiv auf die intrinsische Motivation aus, wenn das Kompetenzgefühl der Lernenden gesteigert wird. Dies geschieht vor allem durch positive und auf die konkrete Person bezogene Feedbacks.

Auch weitere Faktoren spielen bei der Motivation eine wichtige Rolle. So betont Brohm (2012), wie wichtig die Motivation der Lehrpersonen ist. Sie sind Modelle für das Lernen in ihrem Fach und müssen selber motiviert sein, um motivieren zu können. Eine positive, wertschätzende Lernatmosphäre ist demnach eine wichtige Grundlage für motiviertes Lernen.

Drucks, Osipov und Quenzel (2010) untersuchten in ihrer Regressionsanalyse die Einflüsse von Lehrern, Eltern und Peers auf die Lernmotivation der Jugendlichen. Ihre Analyse ergab, dass die Anerkennung für schulischen Ehrgeiz und positive Erfahrungen mit den Lehrpersonen den grössten Einfluss auf die Lernmotivation haben. Dies hängt jedoch damit zusammen, ob auch die Peers ein Bemühen um gute schulische Leistungen anerkennen oder nicht. Besonders bei Jugendlichen aus bildungsfernen Familien spielt demnach die Lehrperson eine wichtige Rolle, da dort oftmals die Unterstützung der Eltern fehlt. So müssen sich die Lehrpersonen bemühen, gerade für lernschwache Jugendliche den Unterricht bewältigbar und attraktiv zu gestalten und auch bereits kleine Erfolge anzuerkennen. Dies setzt eine individuelle Förderung voraus, in welcher jeder einzelne als Individuum wahrgenommen wird.

4.2 Individualisierung im Unterricht

Neurobiologische Erkenntnisse zeigen, dass das Gehirn immer lernt. Redhammer (2014) betont, dass dies unter bestimmten Voraussetzungen jedoch besser und nachhaltiger geschieht. So wirken sich folgende Faktoren positiv auf das Lernen aus: Positive Gefühle, eine neugierige und gespannte Erwartungshaltung, klare und erreichbare Ziele, ein intaktes Selbstbild, der Aufbau auf Bekanntem, Wiederholungen, gegenseitiger Respekt und Achtung, das Lernen am Modell sowie individueller Unterricht. Die Individualisierung ermöglicht, dass jeder entsprechend seinen Voraussetzungen und Zielen Lernfortschritte erzielen kann, ohne über- oder unterfordert zu sein. Auch Paradies, Sorrentino und Greving (2012) sind der Meinung, dass das Lernen im Gleichschritt nur wenigen Jugendlichen einer Lerngruppe entgegenkommt. Voraussetzung für eine gute individuelle Förderung sei jedoch, das Diagnostizieren, Fördern und Fordern zu einem kontrollierten und transparenten Prozess weiterzuentwickeln. Hierfür müssen Lernarrangements gezielt vorbereitet und geplant, Lernvereinbarungen getroffen, die Lernkompetenzen der Jugendlichen gestärkt und die Lernentwicklung dokumentiert werden. Wichtig ist eine transparente Leistungserwartung, in welcher die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden.

4.3 Projektarbeit

Gemäss Kilpatrick (zitiert nach Lipp, Müller, Widmer, Graf und Von Graffenried, 2011, S. 13) ist ein Projekt ein „aus ganzem Herzen gewolltes, von einer Absicht erfülltes Handeln, das sich in einer sozialen Umgebung vollzieht“.

Lipp et al. (2011) betonen, dass die Projektarbeit beste Möglichkeiten dazu bietet, selbständiges Arbeiten in Kombination mit dem Training von bewährten Lerntechniken, vernetztes Denken, effizientes Arbeiten in einer Gruppe, Kreativität beim Lösen von Problemen und überzeugendes Präsentieren zu fördern. Da Projekte auch in der Wirtschaft immer mehr Gewicht erhalten, können Projektarbeiten in der Schule eine wichtige Vorarbeit leisten. Im Unterschied zu Projekten in der Wirtschaft sollen Projektarbeiten in der Schule jedoch in erster Linie das Ziel verfolgen, die Selbst- und Eigenständigkeit und die Kooperationsfähigkeit zu fördern. Der projektorientierte Unterricht soll es ermöglichen, Kompetenzen sowohl auf der fachlich-inhaltlichen Ebene, als auch auf der überfachlichen Ebene aufzubauen. Dabei empfiehlt es sich, bereits im 7. Schuljahr mit dem Aufbau von Kompetenzen zu beginnen, welche für die Projektarbeit benötigt werden. Dies kann mit einzelnen Übungen wie Training von Lesetechniken, Fragebogen erstellen, uvm. beginnen, bevor mit Kleinprojekten verschiedene Kompetenzen kombiniert werden und im 9. Schuljahr dann die eigentliche Projektarbeit in Angriff genommen wird.

Die Lehrperson soll in der Projektarbeit verschiedene Rollen übernehmen und sich dessen bewusst sein. So muss sie zu Beginn der Projektphase als verantwortliche Lehrperson die Rahmenbedingungen festlegen. In den weiteren Phasen ist sie als Vermittlerin von Elementen des Projektmanagements, als sachverständige Expertin und als Coach tätig. Zum Ende der Projektphase übernimmt sie dann die Rolle der Beurteilerin. Lipp et al. (2011) empfehlen, Projektarbeiten klassenübergreifend zu lancieren, um die Ressourcen der Lehrpersonen und Fachlehrpersonen optimal einsetzen zu können.

Rümenapf (2013) konnte in ihrer Studie zum Vergleich von Projektunterricht zwischen Haupt- und Realschule aufzeigen, wie wichtig gute Rahmenbedingungen für einen gelungenen Projektunterricht sind. So braucht es Fortbildungen für Lehrpersonen zum Thema Projektunterricht und Beurteilung von Projektarbeiten, genügend Zeitgefässe für die Vorbereitung, Durchführung und Beurteilung und eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Lehrpersonen.

4.4 Exekutive Funktionen

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2009, S. 12). Zu den typischen exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, das Organisieren, das Planen, das Sich-selbst-Überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und das Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen. Diese exekutiven Funktionen ermöglichen ein zielgerichtetes Verhalten. Sie sind jedoch auf einen funktionsfähigen und gut entwickelten Frontallappen angewiesen. Besonders bei Störungsbildern wie ADHS, LRS, Dyskalkulie, Lernstörungen oder Lernschwierigkeiten in der Regelklasse macht eine metakognitive Intervention zur Förderung der exekutiven Funktionen Sinn. Diese Förderung soll sowohl im schulischen als auch im ausserschulischen Kontext erfolgen. Folgende Massnahmen sollen zur Förderung der exekutiven Funktionen zum Einsatz kommen: Ziele setzen und planen, organisieren und Prioritäten setzen, Strategien flexibel einsetzen lernen,

Selbstüberwachung und Selbstkontrolle vermitteln, eine Kultur des Strategiegebrauchs kreieren und fördern. Eine solche Förderung hilft, das eigene Lernen zu verstehen, sich als Lernende oder Lernenden zu kennen, Lernschwierigkeiten zu begegnen und Aufgaben besser bewältigen zu können und somit auch zukünftig das Leben besser bewältigen zu können.

Neuenschwander (2010) betont, wie wichtig die Motivation und die Sozial- und Selbstkompetenzen, welche mit den exekutiven Funktionen zusammenhängen, im Übergang von der Schule in den Beruf sind. Eine Befragung von 243 Lehrmeistern im Rahmen des Forschungsprojekts „Familie-Schule-Beruf“ zeigt, dass die fachlichen Kompetenzen in Deutsch und Mathematik bei der Auswahl der Auszubildenden erst an vierter Stelle folgen. Die höchste Bedeutung hat die Zahl unentschuldigter Absenzen, gefolgt von der Sozial- und Selbstkompetenz, diese beinhaltet auch die Motivation und Teamfähigkeit. An dritter Stelle folgen die Bewerbungsunterlagen und der Eindruck im Bewerbungsgespräch sowie Methodenkompetenzen wie Selbständigkeit, Sauberkeit und Sorgfalt am Arbeitsplatz und logisches Denken. Deshalb ist es wichtig, den Jugendlichen und ihren Eltern die Bedeutung dieser Kompetenzen frühzeitig zu erklären und diese zu fördern.

4.5 Berufswahlprozess bei Jugendlichen

Abbildung 4: Kooperationsmodell nach Egloff (2009)

Für einen gelungenen Übergang von der Schule in den Beruf ist es gemäss Egloff und Jungo (2009) wichtig, dass alle daran beteiligten Personen ihre Möglichkeiten und Aufgaben zur Unterstützung der betroffenen Jugendlichen wahrnehmen. Die Kooperation dieser Personen (Abbildung 4) ist die Voraussetzung dafür, dass dieses Ziel gelingt. Im Zentrum sollen dabei die Jugendlichen stehen. Sie sollen sich im Berufswahlprozess selber besser kennenlernen, Einsicht in die Möglichkeiten und Angebote verschiedener Ausbildungswege erhalten und eine Berufsentscheidung treffen können. Dabei sollen sie von ihren Eltern als Gesprächspartner und Entscheidungshilfen, von der Schule durch den

Berufswahlunterricht, von der Berufsberatung durch Informationen und individueller Beratung und durch die Wirtschaft mit ihren berufskundlichen Informationen und vor allem ihren Ausbildungsangeboten unterstützt werden.

Den Berufsfindungsprozess stellt Egloff (2009) als Pyramiden-Modell (Abbildung 5) dar, in welchem die einzelnen Einflussfaktoren und ihre gegenseitige Beeinflussung dargestellt werden. Der äussere Bereich zeigt dabei die Umweltfaktoren und der innere Bereich die Entwicklungsschritte zur Förderung der Berufswahlbereitschaft sowie die Elemente der Berufswahlvorbereitung in der Schule.

Abbildung 5: Berufsfindungsprozess als Pyramidenmodell nach Egloff (2009)

Schellenberg und Hoffmann (2016) passen in ihrem Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf das Modell von Egloff (2009) an, indem sie den Berufswahlprozess im Gegensatz zu Egloff nicht linear darstellen (Abbildung 6). Sie sind der Meinung, dass bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf die einzelnen Phasen durchmischt werden, da es bei ihnen beispielsweise erst möglich ist, durch praktische Tätigkeiten die eigenen Fähigkeiten und Interessen besser kennenzulernen. Weiter muss das Kooperationsfeld Schule und das professionelle Netzwerk durch zusätzliche Fachpersonen wie schulische Heilpädagogen oder Therapeuten ergänzt werden. Und auch die Wirtschaft als Kooperationspartner muss erweiterte Angebote und flexible Lösungen anbieten können, damit der Übergang von der Schule in den Beruf bei diesen Jugendlichen gelingt.

Abbildung 6: Überarbeitetes Kooperationsmodell nach Schellenberg und Hoffmann (2016)

4.6 Behinderung beim Übergang von der Schule in den Beruf

Lischer und Hollenweger (2007) betonen in ihrem Expertenbericht zum Thema Behinderung beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben, dass die Berufswahl der Jugendlichen von verschiedenen Unsicherheiten und Erschwernissen geprägt ist. So fehlt die Erfahrung in der Berufswelt und die zahlreichen Möglichkeiten nach der obligatorischen Volksschule führen dazu, dass die Übersicht verloren geht. Zu dieser Meinung gelangt auch Ginnold (2008) in ihrer Dissertationsstudie zum Thema Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen mit Lernbehinderung, in welcher sie betont, dass die Unübersichtlichkeit und Komplexität des Übergangssystems das Risiko für Fehlplatzierungen von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten erhöht.

Erschwerend kommt gemäss Lischer und Hollenweger (2007) die Phase der Pubertät hinzu, in welcher eine Abgrenzung gegenüber den Bezugspersonen und eine Neugewichtung der Bedürfnisse stattfinden. Der zusätzliche Mangel an Ausbildungsplätzen mit reduzierten Qualifikationsansprüchen führt dazu, dass sich gerade für Jugendliche mit Förderbedarf der Einstieg in die Berufswelt als herausfordernd erweist. Die Autoren empfehlen deshalb unter anderem, mehr Zeit und mehr psychische Ressourcen für die betroffenen Jugendlichen und ihre Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen, geeignete Lehrmittel bereitzustellen und die Berufsberatung als zusätzliche Ressource den Jugendlichen und ihren Eltern zur Verfügung zu stellen. Sie betonen auch, wie wichtig es ist, die Eltern in den Berufswahlprozess einzubinden und ihnen Verantwortung in der Zusammenarbeit mit der Schule und der Berufsberatung zu übergeben. Dieser Meinung ist auch Ginnold, sie bezeichnet die Eltern als „wichtige Unterstützungspersonen, insbesondere, wenn die Jugendlichen sich für einen betrieblichen Qualifizierungsweg entscheiden“ (2008, S. 330). Ihre Studie zeigt, dass eine individuelle Begleitung den Übergang von der Schule in den Beruf verkürzt, weniger schnell Ausbildungswege abgebrochen werden und mehr betriebliche Ausbildungen ermöglicht werden.

Haeberlin, Imdorf und Kronig (2005) beschreiben in ihrer Untersuchung zur Benachteiligung von ausländischen und weiblichen Jugendlichen bei der Suche nach beruflichen Ausbildungsplätzen in der Schweiz, wie wichtig Netzwerke und soziale Beziehungen für eine erfolgreiche Lehrstellensuche sind. Institutionalisierte Netzwerke wie die Berufsinformationszentren spielen erst eine sekundäre Rolle, zuerst werden oftmals die Privatkontakte zwischen den Firmen und den Jugendlichen genutzt, um eine Lehrstelle zu finden und zu besetzen. Den Jugendlichen, welche nicht über ein solches Netzwerk verfügen, bleibt als einziges soziales Netzwerk nur das Berufsberatungszentrum.

Weiter zeigt ihre Untersuchung, dass Jugendliche, die keine Lehrstelle finden, häufig über einen Realschulabschluss verfügen und im Zeugnis schlechte Mathematiknoten haben. Diese formalen Abgangsqualifikationen scheinen einen Einfluss auf einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf zu haben. Bei Jugendlichen mit ähnlichen Abgangsqualifikationen werden gemäss Untersuchung Schweizer Jugendliche gegenüber ausländischen Jugendlichen bevorzugt. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die Einstellung und Haltung der Arbeitgeber gegenüber zugewanderten Personen.

Anslinger und Quante-Brandt (2013) konnten in ihrer Studie zur Selbsteinschätzung von Literalitätskompetenzen und Motivationslagen am Übergang Schule – Beruf aufzeigen, dass Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf oftmals früh auf niedrige Schulformen verwiesen werden. Hierbei handelt es sich häufig um Kinder von armen und bildungsfernen Familien und Familien mit

einem Migrationshintergrund. Ein späterer Wechsel auf eine höhere Schulform ist dann sehr schwierig, was den Wechsel in die Berufswelt zusätzlich erschwert.

Nebst der Herkunft spielt auch das Geschlecht eine entscheidende Rolle, wonach junge Frauen bei vergleichbaren Schulqualifikationen seltener eine Lehrstelle finden. Sie benötigen demnach bessere Schulabschlüsse und Qualifikationen, um vergleichbare Ausbildungsplätze zu erhalten. Eine Begründung der Auszubildenden hierfür könnte sein, dass die Gründung einer Familie die Erwerbstätigkeit einer jungen Frau unterbrechen kann.

Besonders schwierig ist es demnach für ausländische Mädchen mit einem Realabschluss, eine Lehrstelle zu finden und häufig müssen sie ihre beruflichen Ambitionen stark nach unten korrigieren (ebd.). Held, Bröse, Rigotti und Donat (2015) sprechen in ihrer Untersuchung zur Berufsorientierung junger Menschen mit Migrationsgeschichte auch von einem sogenannten „Cooling-Out“-Effekt, bei welchem die Wünsche und Träume durch realistische Optionen ersetzt werden, wobei die Wunschvorstellungen bestehen bleiben, was zu Unsicherheiten führen kann. Sie konnten diesen Effekt besonders bei den Mädchen beobachten. Diese Unsicherheiten können im schlimmsten Fall zu einer Verweigerung der Berufsorientierung führen. Oser, Düggeli, Gamboni und Masdonati (2008) betonen, dass Misserfolge bei der Lehrstellensuche sogar psychische Folgeerscheinungen wie Gefühle der Unfähigkeit und Motivationslosigkeit nach sich ziehen können.

4.7 Überfachliche Kompetenzen am Übergang zwischen Schule und Beruf

Neben fachlichen Kompetenzen sind gemäss Bieri, Buschor und Forrer (2005) auch die überfachlichen Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen.

„Unter dem Begriff ‚überfachliche Kompetenzen‘ wird das Potenzial einer Person verstanden, in unterschiedlichen Situationen und sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu handeln“ (Bieri et al., 2005, S. 14).

Im Jahre 2000 / 2001 wurden im Rahmen der „ch-x“-Studie (ebd.) 22757 Rekrutinnen und Rekruten, sowie 1511 zusätzliche Frauen und Männer gebeten, mit Hilfe eines Fragebogens eine Selbsteinschätzung zu ihren überfachlichen Kompetenzen wie beispielsweise Selbstwirksamkeit, Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Leistungsmotivation, interpersonale Verantwortung etc. vorzunehmen. Die Auswertung ergab, dass die jungen Erwachsenen davon überzeugt sind, in ihrem Leben etwas bewirken zu können und in der Lage sind, selbständig zu lernen und Verantwortung im Alltag zu übernehmen. Weniger gut wurde unter anderem das selbstgesteuerte Lernen eingeschätzt. Je höher das Bildungsniveau der befragten Personen war, desto kompetenter schätzten sie sich selber ein. So beurteilten diejenigen mit einer ein- bis zweijährigen Berufslehre ihre überfachlichen Kompetenzen weniger gut wie solche mit einer längerdauernden Ausbildung. Die Autoren stellen fest, dass eine gezielte Förderung dieser überfachlichen Kompetenzen notwendig ist, damit Defizite in fachlichen Kompetenzen dadurch zumindest teilweise ausgeglichen werden können. Im Speziellen soll dabei das selbstgesteuerte Lernen und die Förderung des Selbstvertrauens insbesondere von lernschwächeren Jugendlichen ins Auge gefasst werden. Auch Niedermair (2005) ist der Meinung, dass dem Erwerb verschiedener Kompetenzen wie Selbständigkeit, Selbstwertgefühl und kommunikativ-handelnde Kompetenzen in der Berufswahlvorbereitung mehr Bedeutung geschenkt werden muss.

4.8 Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreich managen

Wie bereits erwähnt, ist der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt anspruchsvoll und er gestaltet sich besonders für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf häufig schwierig.

In verschiedenen Studien wurde erforscht, wie dieser Übergang mit Hilfe von verschiedenen Faktoren und Unterstützungen dennoch erfolgreich gelingen kann. So halten Schellenberg und Hofmann (2016) in ihrem Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf unter anderem fest, dass auf der Schulebene frühzeitig mit diesem Übergangsprozess begonnen werden muss. Die Jugendlichen sollen sich selber kennenlernen und mit ihren Ressourcen als Ausgangspunkt in die Berufswahl starten. Dabei soll auch ihr privates Umfeld einbezogen und ihre Freizeitgestaltung gefördert werden. Auch Huft (2014) betont in seiner Forschungsarbeit, wie wichtig die Qualität der Umweltkontakte und die Familie in dieser wichtigen Phase der Berufswahl sind.

Weiter sollen die Jugendlichen gemäss Schellenberg und Hofmann (2016) die Möglichkeit haben, viele Praxiserfahrungen zu sammeln und diese im Anschluss sorgfältig auszuwerten. Entscheidend ist auch der Aufbau eines professionellen Netzwerks, indem Beziehungen zu Fachpersonen und der lokalen Wirtschaft gepflegt werden sollen. Auch soll den Lehrpersonen geeignete Lehrmittel zur Verfügung stehen, welche im besten Fall für Jugendliche mit Förderbedarf sprachlich und inhaltlich angepasst werden können.

Die Berufswahl ist sehr individuell, weshalb ein darauf ausgerichtetes Konzept notwendig ist. Frehe (2015) untersucht in ihrer Studie, wie eine solche entwicklungsförderliche Didaktik am Übergang von der Schule in den Beruf auszusehen hat. Sie betont, wie wichtig es ist, den Jugendlichen persönlich relevante Lerninhalte anzubieten, die an die individuellen Interessen und Bedürfnisse anknüpfen. Dafür müssen die individuellen Kompetenzen erfasst werden und die Lerninhalte darauf ausgerichtet werden. Frehe betont hierbei, wie wichtig eine stärkenorientierte Perspektive ist, um die Lernenden zu motivieren und ihr Selbstkonzept aufzubauen. Sie empfiehlt hierzu eine Didaktik, in welcher die eigenen Stärken und Kompetenzen immer wieder reflektiert werden. Zwischen den einzelnen Reflektionsphasen schlüpfen die Jugendlichen in verschiedene Rollen der beruflichen Orientierung und erweitern so ihre Kompetenzen. Auch Jung und Oesterle (2010) sind der Meinung, dass die Schule und der Unterricht zur Entwicklung eines positiven Selbst- und Leistungskonzepts beizutragen haben. Dies soll durch Erfahrungslernen in Realbedingungen wie Betriebspraktika oder Betriebsbesuche, Realitätssimulationen wie Projekte und Rollenspiele, sowie durch produktives Lernen am Beispiel des Erstellens eines Bewerbungsschreibens ermöglicht werden.

Eine erfolglose Lehrstellensuche kann bei den Jugendlichen zu Motivationslosigkeit und Selbstzweifeln führen. Oser et al. (2008) haben in ihrer Studie untersucht, ob mit Hilfe eines Interventionsprogramms die Jugendlichen bei der Bewältigung dieser Misserfolgserfahrungen unterstützt werden können. So wurden kognitive Übungen zu persönlichen Kompetenzen durchgeführt, Bewerbungsgespräche geübt, Lehrbetriebe besucht und Projektarbeiten durchgeführt. Die Auswertung zeigt, dass mit Hilfe dieser Interventionen die Besorgnis im Bezug auf den Einstieg in das Berufsleben abnahm, die Ausdauer und Motivation beim Finden einer Lehrstelle und beim Lösen von Problemen zunahm.

4.9 Eignungstests und Leistungstests – Was sie können und wem sie nützen

„Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung“ (Lienert, 1969, S.7).

Die Tatsache, dass Schulnoten und der Schultyp durch unterschiedliche und subjektive Bewertungsmaassstäbe keine genauen Aussagen zur Berufseignung und Leistungsfähigkeiten von Jugendlichen machen können, bewegt gemäss Krucker (2011) immer mehr Firmen dazu, von den Jugendlichen Eignungstests zu verlangen, mit welchen die schulischen Voraussetzungen und die intellektuellen Fähigkeiten gemessen werden und mit einem Berufsprofil verglichen werden sollen. Die Firmen erhalten so Resultate einer Prüfung, die im Gegensatz zu den Schulnoten für alle gleich ist. Fraglich ist gemäss Krucker (ebd.) jedoch, ob ein solcher Test wirklich Aussagen zum künftigen Berufserfolg machen kann. Verschiedene Auswertungen zeigen, dass erfolgreiche Absolventen eines solchen Tests häufig auch die Ausbildung erfolgreich meistern. Jedoch besteht Ungewissheit darin, ob vielleicht nicht auch diejenigen mit einem schlechteren Test-Resultat ebenso erfolgreich gewesen wären. Ein grosser Dorn im Auge vieler Jugendlicher und Eltern sind die Kosten für einen solchen Test. Diese müssen oftmals von den Eltern bezahlt werden. Bei durchschnittlich 100 Franken pro Test kann die Berufssuche ins Geld gehen.

Gemäss Krucker (ebd.) wird in vielen Deutschschweizer Kantonen in der 8. Klasse der Schulleistungstest Stellwerk durchgeführt, ein Test, welcher sich am Lehrplan orientiert und aufgrund von wissenschaftlichen Kriterien entwickelt wurde. Gedacht ist der Stellwerk-Check als Förderinstrument, man könnte ihn jedoch auch für die Lehrlingsselektion nutzen, da ebenfalls Berufsprofile verglichen werden können. Der Vorteil wäre, dass dadurch für die Jugendlichen und Eltern keine Kosten entstehen.

Bei solchen Leistungstests, welche in der Schule durchgeführt werden, schneiden gemäss Guldemann (2008) besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Familien schlecht ab. Er betont auch, dass solche Leistungstests häufig nur eine Momentaufnahme sind und keine Prognosen zur Leistungsentwicklung gemacht werden können. Auch besteht die Gefahr, dass nur Bereiche getestet werden, die leicht messbar sind und diese dadurch eine grössere Bedeutung erhalten wie soziale Kompetenzen oder Problemlösestrategien. Auf die Frage, wie die Resultate der Leistungstests eingesetzt werden, antworteten Lehrpersonen in einer Befragung zum Testinstrument Klassenscockpit, dass vor allem die Neugierde und die Standortbestimmung im Vergleich mit anderen Klassen die wichtigen Gründe für einen solchen Test sind. Nur 40 Prozent der Lehrpersonen gab an, das Klassenscockpit zur individuellen Förderung einzusetzen.

4.10 Evaluation und Regressionsanalysen Stellwerk-Check

Der Kanton St. Gallen hat mit dem Stellwerk-Check ein Testinstrument entwickelt, welches eine standardisierte Leistungsrückmeldung in der 8. und 9. Klasse in den Fächern Mathematik, Deutsch, Natur und Technik, Französisch und Englisch sowie Vorstellungsvermögen ermöglicht (vgl. Homepage Stellwerk, n.d.). Es wird mittlerweile auch in vielen anderen Kantonen eingesetzt. Die Resultate ermöglichen eine individuelle Auswertung und einen Vergleich mit verschiedenen Berufsprofilen, jedoch können auch Klassen oder Schulen auf ihre Gesamtpunktzahl hin verglichen werden.

Im Rahmen einer Evaluation haben Goetze, Denzler und Wissler (2009) unter anderem untersucht, wie der Stellwerk-Check genutzt wird. Die Lehrpersonen setzen den Stellwerk-Check in erster Linie als Instrument zur Beurteilung des individuellen Leistungsstandes ein (Abbildung 7). Auch dient er den meisten als standardisierte Fremdbeurteilung und als Basis für Elterngespräche. Gerade einmal etwas mehr als 40% der Lehrpersonen sehen den Stellwerk-Check auch als Instrument zur gezielten individuellen Förderung.

Es scheint nur an sehr wenigen Schulen ein Förderkonzept zu geben, in welchem das Stellwerk eingebettet ist. Die Handhabung wird mehrheitlich den Lehrpersonen überlassen. In den Interviews wurde häufig erwähnt, dass die Rahmenbedingungen wie zeitliche Ressourcen oder das passende Unterrichtsmaterial für eine individuelle Förderung fehlen.

Abbildung 7: Balkendiagramm Einsatz Stellwerk-Check (vgl. Goetze, Denzler & Wissler, 2009)

Zusätzlich zu den Lehrpersonen wurden auch Jugendliche befragt, die aktuell in der 9. Klasse sind und bis zum befragten Zeitpunkt nur den Stellwerk 8 absolviert haben, sowie Jugendliche, die beide Stellwerk absolviert haben und aktuell im 1. Lehrjahr sind, das Gymnasium besuchen oder ein Brückenangebot wahrnehmen. Die Auswertung (Abbildung 8) zeigt, dass die Jugendlichen das Instrument in erster Linie dazu genutzt haben, ihre Kenntnisse in den verschiedenen Fächern zu prüfen und eine Aussage darüber zu erhalten, in welchen Fachbereichen sie sich noch verbessern müssen. Auffällig ist bei der Auswertung, dass weniger als 40% der Jugendlichen der 9. Klasse und nur gerade 15% der Schulabgängerangaben, dass die Resultate des Stellwerk-Checks ihnen bei der Berufswahl nützlich waren.

Abbildung 8: Balkendiagramm Nutzen Stellwerk-Check für Jugendliche (vgl. Goetze, Denzler & Wissler, 2009)

Moser und Keller (2007) stellten in ihrer Regressionsanalyse zum Stellwerk-Check unter anderem fest, dass fremdsprachige Schülerinnen und Schüler in der Realschule im Stellwerk-Deutschtest schlechtere Leistungen zeigten als ihre deutschsprachigen Mitschülerinnen und Mitschüler. Weiter konnte festgestellt werden, dass die Klassenergebnisse signifikant schlechter waren bei Klassen mit mehr als 40% fremdsprachigen Jugendlichen. Beim Vergleich der Mädchen und Knaben konnten im Fach Deutsch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Anders sieht es beim Mathematik-Test aus, wo die Knaben bessere Ergebnisse zeigten als die Mädchen. Auch hier schnitten die fremdsprachigen Jugendlichen schlechter ab als diejenigen mit Deutsch als Erstsprache.

Bei dieser Analyse wurde die soziale Herkunft der Jugendlichen nicht berücksichtigt, wobei die Autoren aber davon ausgehen, dass fremdsprachige Jugendliche oftmals in sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen aufwachsen und sie daher zum Schluss kommen, dass nicht unbedingt die Erstsprache, sondern häufig die sozioökonomische Zusammenstellung der Klasse zu einem tieferen Ergebnis bei den Stellwerk-Resultaten führt.

4.11 Evaluation Neugestaltung 9. Schuljahr an der Sekundarschule des Kantons Zürich

Kammermann, Sigrist und Sempert (2007) haben im Rahmen einer Evaluation zwei Erhebungen durchgeführt mit dem Ziel, die Wirksamkeit des Pilotprojekts „Neugestaltung des 9. Schuljahres an Sekundarschulen im Kanton Zürich“ zu untersuchen.

Dabei wurde festgestellt, dass das Projekt grundsätzlich eine hohe Akzeptanz erfährt. Die Evaluation zeigt jedoch auch, dass eine solche Neugestaltung eine Mehrbelastung für die Lehrpersonen bedeutet. Dies zeigt sich vor allem bei der individualisierten Begleitung bei grossen Klassen und der konkreten Umsetzung der Kernelemente wie Standortgespräch mit Zielvereinbarungen, Lernatelier und Projektarbeit. Daher sind eine Förderung der Selbständigkeit und Selbstverantwortung sowie der Aufbau überfachlicher Kompetenzen bereits zu Beginn der Oberstufe nötig. Auch müssen geeignete Lehrmittel für einen individualisierten Unterricht und mehr Zeitgefässe für Besprechungen zur Verfügung stehen. Auffällig ist, dass bei Risikojugendlichen vor allem die kognitiv messbaren Leistungen durch den Stellwerk-Check und der darauf basierenden Standortbestimmung in den Vordergrund rücken. Dies scheint einen negativen Effekt auf einen erfolgreichen Übergang in die Berufswelt zu haben. Andererseits zeigen die Ergebnisse, dass Jugendliche mit Förderbedarf durch die neuen Unterrichtsformen besser integriert werden.

4.12 Zusammenfassung gesetzliche Rahmenbedingungen, theoretische Grundlagen und aktuelle Forschungsergebnisse

Mit dem Lehrplan 21 wurden die von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Bildungsdirektoren (2011) formulierten nationalen Bildungsziele und die daraus resultierenden Grundkompetenzen aufgegriffen und in die Grundansprüche der Fachbereiche Sprachen, Mathematik und Natur, Mensch, Gesellschaft eingearbeitet (vgl. Projekt Lehrplan 21, 2014). Im Kanton Graubünden ist die Einführung des neuen Lehrplans für das Schuljahr 2018/19 geplant. Die Einführung für die Abschlussklassen erfolgt ein Jahr später. Die wichtigsten Veränderungen auf der Oberstufe sind die 5 Lektionen Individualisierung im Abschlussjahr, die Umstrukturierung des Fachbereiches Natur, Mensch, Gesellschaft, sowie in der 8. Klasse 1 Lektion für das Fach Berufliche Orientierung (vgl. Erziehungs-, Kultur-, und Umweltdepartement Graubünden, 2016). Diese

Neugestaltung der Oberstufe erfordert die Ausarbeitung eines neuen Konzepts. In bereits bestehenden Konzepten anderer Kantone haben sich folgende Elemente bewährt: Stellwerk Check 8, Standortgespräch gegen Ende des 8. Schuljahres, Lernvereinbarungen, Projektunterricht, Wahlfächer und angepasste Unterrichts- und Arbeitsformen.

Ein individueller Unterricht im Abschlussjahr ermöglicht gemäss Redhammer (2014) individuelle Lernfortschritte entsprechend den Voraussetzungen. Dadurch wird eine Über- oder Unterforderung vermieden, welche sich gemäss Wilbert (2010) negativ auf die Lernmotivation auswirkt. Ein Beispiel für den individuellen Unterricht ist der Projektunterricht, welcher gemäss Lipp et al. (2011) beste Möglichkeiten dazu bietet, fachliche und überfachliche Kompetenzen aufzubauen, die auch auf dem weiteren Ausbildungsweg bedeutsam sind. Voraussetzung für einen gelungenen Projektunterricht sind gute Rahmenbedingungen, ausgebildete Lehrpersonen und der Aufbau von Kompetenzen während der ganzen Oberstufenzeit. Die Arbeit an Projekten fördert die exekutiven Funktionen, welche gemäss Brunsting (2009) einen wichtigen Anteil am schulischen und beruflichen Erfolg haben.

Der Stellwerk-Check als standardisierte Leistungsrückmeldung soll eine individuelle Auswertung und einen Vergleich mit verschiedenen Berufsprofilen ermöglichen. Die Evaluation und Regressionsanalyse des Stellwerk-Checks durch Goetze et al. (2009) zeigt, dass das Instrument in erster Linie zur Beurteilung des individuellen Leistungsstands genutzt wird. An sehr wenigen Schulen besteht ein Förderkonzept, bei welchem der Stellwerk-Check als Grundlage für eine individuelle Förderung eingesetzt wird. Bei den befragten Jugendlichen diente der Stellwerk-Check in erster Linie der Prüfung der eigenen Kenntnisse in den unterschiedlichen Fächern. Auf die Berufswahl hatte der Stellwerk-Check wenig bis keinen Einfluss.

Der Berufswahlprozess, welcher gemäss Egloff (2009) von verschiedenen Kooperationspartnern begleitet werden muss, ist für viele Jugendliche ein schwieriger Prozess mit vielen Hindernissen. So fehlt es laut Haeberlin et al. (2005) beispielsweise an den geeigneten Netzwerken und sozialen Beziehungen. Auch scheinen formale Abgangsqualifikationen sowie Nationalität und die soziale Herkunft einen Einfluss auf den erfolgreichen Übergang in die Berufswelt zu haben. Schellenberg und Hoffmann (2016) betonen, wie wichtig ein frühzeitiger Start des Übergangsprozesses und der Einbezug des sozialen Umfelds für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben ist. Auch sollen die Jugendlichen möglichst oft Praxiserfahrungen sammeln und so auch ihr Netzwerk aufbauen können. Weiter ist es gemäss Frehe (2015) wichtig, den Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf persönlich relevante Lerninhalte anzubieten, die an den individuellen Interessen und Bedürfnissen anknüpfen.

5. Präzisierte Fragestellung

Welche Elemente beinhaltet ein Konzept zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz, um die Jugendlichen beim schwierigen Übergang von der Schule in die Berufswelt zu unterstützen?

Wie werden aktuell die Resultate aus dem in der 8. Schulstufe obligatorisch durchgeführten Stellwerk-Check für die individuelle Berufsvorbereitung an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz genutzt?

Welche Elemente werden aktuell im Berufswahlunterricht an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz eingesetzt?

Welche Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres mit dem Fokus Berufswahlprozess an der Gemeindeschule St. Moritz bestehen bereits?

6. Forschungsstrategie

Im Folgenden wird beschrieben, mit welchem Forschungsdesign und mit welchen Forschungsmethoden gearbeitet wurde, um die Forschungsfragen zu beantworten. Es wird erläutert, wie die Daten erhoben wurden, mit welchen unterstützenden Computerprogrammen sie aufbereitet und wie sie ausgewertet wurden.

„Der Zweifel ist der Beginn der Wissenschaft. Wer nicht anzweifelt, prüft nichts. Wer nicht prüft, entdeckt nichts. Wer nicht entdeckt, ist blind und bleibt blind“ (Teilhard de Chardin, n.d.).

Die Fragestellung dieser Arbeit mit ihren Forschungsfragen erfordert wie im Zitat vom Chardin beschrieben, eine Prüfung, um daraus neues zu entdecken. Gemäss Roos und Leutwyler (2011, S. 12) ist die wissenschaftliche Arbeit immer eine Kombination aus der Wiedergabe von vorliegenden Erkenntnissen und einer intensiven, eigenständigen Auseinandersetzung mit fremden Gedanken. Die vorliegenden Erkenntnisse zur Forschungsfrage aus Theorien und aktuellen Forschungen wurden im Kapitel 4 zum theoretischen Bezugsrahmen analysiert und dargestellt. Die Auseinandersetzung mit fremden Gedanken folgt in dieser Arbeit in Form einer qualitativen und quantitativen Forschung.

„Zur Bestimmung der Quantität eines Objektes ist immer auch das Quale anzugeben, dessen Quantum bei diesem Objekt bestimmt werden soll. Denn die Quantität eines Objektes ist verschieden auch je nachdem, worauf sich bei ihm der quantitative Vergleich erstreckt“ (Lewin; zitiert nach Mayring, 2010, S. 20).

Gemäss Mayring (2010, S. 20 - 22) haben sowohl qualitative, als auch quantitative Vorgehensweisen ihre Daseinsberechtigung. Er betont aber, dass der erste Schritt in einer quantitativen Analyse auch immer qualitativ sein muss. Auch die Ergebnisse einer quantitativen Analyse müssen interpretiert und auf die Fragestellung bezogen werden, was wiederum ein qualitativer Analyseschritt ist.

6.1 Forschungsdesign

Für diese empirische Arbeit wurde ein Forschungsdesign gewählt, welches im Anschluss an die Literaturrecherche mit Hilfe von Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden die Beantwortung der empirischen Forschungsfragen ermöglicht. Für die Beantwortung der Fragestellung mussten Daten aus zwei verschiedenen Personengruppen erhoben werden. Für die sieben Oberstufenlehrpersonen, welche im Rahmen der Masterthese befragt wurden, wurde mit dem Leitfaden-Interview eine qualitative Datenerhebungsmethode gewählt. Die Interviews wurden im Anschluss an die Erhebung transkribiert und computerunterstützend mit dem Programm maxqda12 aufbereitet und ausgewertet.

Für die zweite Personengruppe, 64 Jugendliche der Oberstufe St. Moritz und 15 Lehrlinge wurde mit dem Survey eine quantitative Methode gewählt. Die Fragebogen dazu wurden basierend auf der Literaturrecherche mit dem Computerprogramm Limesurvey entwickelt, in einem Pre-Test überprüft und angepasst. Für die Aufbereitung und Auswertung wurde das Statistikprogramm SPSS hinzugezogen.

6.2 Forschungsmethoden

In diesem Kapitel werden die beiden Forschungsmethoden erläutert, mit welchen die Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Datenauswertung der beiden Personengruppen durchgeführt wurden. Die beiden Stichproben werden beschrieben und deren Auswahl begründet.

6.2.1 Qualitative Forschungsmethode halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Helfferrich (2011) beschreibt qualitative Forschung als Rekonstruktion von subjektiven Sichtweisen. Wenn der Forschungsauftrag das Verstehen anderer Meinungen ist, so kann das Erfassen dieser Sichtweisen nicht durch Messen geschehen. Eine Möglichkeit zur Erfassung subjektiver Sichtweisen ist das Interview.

Für die Datenerhebung wurde das halbstrukturierte Leitfaden-Interview gewählt. Dazu wurde ein Interviewleitfaden entwickelt. Da ein Leitfaden gemäss Helfferrich (ebd.) als Ganzes und mit all seinen Einzelfragen aufgrund der Grundprinzipien der qualitativen Forschung Offenheit ermöglichen muss, wurde der Interviewleitfaden in mehreren Teilschritten entwickelt. In einem ersten Schritt wurden möglichst viele Fragen gesammelt, die aufgrund der Literaturrecherche und im Zusammenhang mit der Situationsanalyse interessant waren. Dabei wurde noch nicht auf eine korrekte Formulierung geachtet. Als nächstes wurden die Fragen eliminiert, welche einzig Faktenwissen abgefragt hätten, welche bereits Gewusstes bestätigt hätten oder keine offene Antwort zugelassen hätten. Der dritte Schritt bestand daraus, die verbleibenden Fragen inhaltlich zu sortieren. In einem letzten Schritt wurde versucht, eine Erzählaufforderung zu formulieren, welche es der befragten Person ermöglicht, möglichst viele interessante Aspekte von alleine anzusprechen. So wurden folgende Themenbereiche im Leitfaden ausgearbeitet (Tabelle 5):

Tabelle 5: Themenbereiche Leitfadeninterview

Einführung, Durchführung und Nachbesprechung Stellwerk-Check	Massnahmen zur Förderung der Motivation
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate	Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
Aktuelles Konzept des Berufswahlunterrichts	Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr	

Der Interviewleitfaden wurde in einer Tabellenform gestaltet, so dass nebst den Erzählaufforderungen auch noch Spalten für eine Check-Liste mit einzelnen Aspekten zu den Aufforderungen, für konkrete Fragen und Steuerungsfragen aufgeführt wurden.

Der Interviewleitfaden kann im Anhang B der Arbeit eingesehen werden.

6.2.2 Stichprobe qualitative Datenerhebung mit halbstrukturiertem Leitfadeninterview

Da die Beantwortung der Fragestellung direkten Bezug zur Gemeindeschule St. Moritz hat, wurden für die qualitative Datenerhebung als Primärquelle 7 Oberstufenlehrpersonen der Gemeindeschule St. Moritz ausgesucht. Obwohl noch mehr Lehrpersonen auf der Oberstufe unterrichten, wurden diese sieben Lehrpersonen ausgesucht, da sechs von ihnen als Klassenlehrer entweder auf der Sekundar- oder auf der Realstufe tätig sind und über eine unterschiedliche Anzahl an Berufsjahren verfügen. Einige dieser Lehrpersonen haben auch bereits an anderen Schulen, Berufswahlschulen oder Gewerbeschulen Erfahrungen gesammelt und kennen so auch andere Sichtweisen und Konzepte. Eine Lehrperson arbeitet gleichzeitig auch als Schulleiter und konnte so auch dessen Sichtweise in das Interview einfließen lassen.

Die Interviews fanden im Juni 2016 statt. Im Vorfeld wurden den Lehrpersonen die Erzählaufforderungen ausgehändigt, damit sie bereits vorgängig über den Ablauf des Interviews informiert waren und sich zu den einzelnen Themenbereichen ihre Gedanken machen konnten.

In der folgenden Tabelle 6 wird jede der befragten Lehrpersonen in einer Kurzzusammenfassung vorgestellt.

Tabelle 6: Kurzzusammenfassung befragte Lehrpersonen

Lehrperson	Beschreibung
Lehrperson 1	Schulleiter, Fachlehrer Deutsch auf der Sek, langjährige Erfahrung als Schulleiter und Klassenlehrer der Oberstufe an diversen Schulen, unter anderem im Kanton Zürich
Lehrperson 2	Klassenlehrperson Phil 2, unterrichtet auf der Real und Sekundarstufe
Lehrperson 3	Klassenlehrperson Phil 2 Sek, mehrjährige Berufserfahrung auch an Berufsvorbereitungs-Schulen und in Entwicklungsländern
Lehrperson 4	Klassenlehrperson Real, mehrjährige Berufserfahrung an einer Gewerbeschule
Lehrperson 5	Klassenlehrperson Real, langjährige Erfahrung, ehemaliger Schulleiter an einer anderen Schule
Lehrperson 6	Klassenlehrperson Phil 2 Sek, mehrjährige Berufserfahrung an Oberstufen in anderen Kantonen
Lehrperson 7	Klassenlehrperson Real, langjährige Berufserfahrung

6.2.3 Video- und Tonaufnahmen der Interviews

Die Interviews wurden mit Hilfe einer Videokamera aufgenommen und zur Sicherheit mit dem Handy als Tonaufnahme aufgezeichnet. Die befragten Lehrpersonen mussten zu Beginn des Interviews ihr Einverständnis zu den Aufnahmen geben. Sie wurden auch darüber aufgeklärt, dass Teile der Aufnahmen bei der Präsentation der Masterarbeit eingesetzt werden könnten. Zwei Lehrpersonen gaben ihre Zustimmung nur zur Tonaufnahme und nicht zur Videoaufnahme. Von allen anderen

wurde eine Video- und Tonaufnahme erstellt, welche nach Abschluss und Präsentation der Forschungsarbeit gelöscht wird.

6.3.4 Datenaufbereitung - Transkription der Interviews

„Sprechen“ lässt sich nicht festhalten – das scheint die Menschen seit eh und je beschäftigt zu haben. „Sehen“ eröffnet die Möglichkeit, etwas „dauerhaft“ sinnlich wahrnehmen zu können, während „Hören“ nur flüchtige Übergangsqualitäten beinhaltet. Dass sich unsere Mitteilungen umso mehr einprägen, wenn wir sie auch sehen, ist nicht erst im Zeitalter der Multimedia evident. (Dittmar, 2009, S. 15)

Gemäss Dittmar (2009, S. 209 - 210) muss man sich in einem ersten Schritt der Transkription für ein System entscheiden. Es müssen Überlegungen dazu gemacht werden, ob die Interviews im Dialekt transkribiert, oder in die Schriftsprache übersetzt werden. Auch muss entschieden werden, wie mit Abweichungen von grammatikalischen Regeln, Wortwiederholungen, Lautäusserungen und Pausen umgegangen werden soll.

Die halbstrukturierten Leitfaden-Interviews wurden vom Schweizerdeutschen in die Schriftsprache übersetzt. Da bei der Auswertung der Interviews vor allem der Inhalt entscheidend ist, wurden grammatikalische Abweichungen geglättet, Wortwiederholungen und Lautäusserungen wie „Ähm“ wurden so übernommen, längere Pausen im Interview wurden mit (...) gekennzeichnet. Die Interviews wurden anschliessend anonymisiert, im Interview genannte Personen wurden mit einem verallgemeinernden Ausdruck wie beispielsweise Fachlehrperson Deutsch gekennzeichnet.

Die Transkription wurde mit Hilfe des Programms maxqda12 durchgeführt. Die insgesamt 166 Minuten Interviewaufnahmen ergaben 48 A4-Seiten transkribierter Text. Die vollständigen, transkribierten und zur Analyse codierten Interviews sind im Anhang C einsehbar.

6.3.5 Datenanalyse – Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Gemäss Kuckartz (2014, S. 77) hat sich diese Form von Inhaltsanalysen bereits in zahlreichen Forschungsprojekten bewährt. Im Folgenden werden die sieben Phasen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse der sieben Leitfaden-Interviews aufgeführt:

Phase 1: Initiierende Textarbeit, markieren wichtiger Textstellen

Die sieben Interviews wurden in einem ersten Schritt durchgelesen und wichtige Aussagen markiert. Bereits wurden erste Überlegungen zur Kategorisierung gemacht und in einem Memo festgehalten.

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Mit Hilfe des Interviewleitfadens wurden in einem zweiten Schritt folgende Hauptkategorien ausgearbeitet (Tabelle 7):

Tabelle 7: Hauptkategorien Interviewleitfaden

Einführung Stellwerk-Check	Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr
Nachbesprechung Stellwerk-Check	Massnahmen zur Förderung der Motivation
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate	Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
Aktuelles Konzept des Berufswahlunterrichts	Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres

Phase 3: Erster Codierungsprozess: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

In dieser Phase wurden die Textabschnitte der Worddokumente den einzelnen Hauptkategorien zugewiesen und farblich markiert. Für die Forschungsfrage nicht relevante Textstellen blieben uncodiert.

Phase 4: Fallzusammenfassungen – Case Summary

Als Hilfsmittel für die Ausarbeitung der Unterkategorien wurden in einem nächsten Schritt eine systematisch ordnende und zusammenfassende Fallzusammenfassung zu jedem Fall geschrieben und tabellarisch dargestellt. Diese Case Summaries orientierten sich an den zuvor ausgearbeiteten Hauptkategorien. Die Fallzusammenfassungen der einzelnen Leitfaden-Interviews befinden sich im Anhang D der Arbeit.

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Die Aussagen, welche in den Fallzusammenfassungen strukturiert, geordnet und den Hauptkategorien zugeteilt worden waren, wurden in einem weiteren Schritt erneut analysiert und auf ihre Ähnlichkeit hin untersucht. Ähnliche Aussagen wurden in einer Tabelle zusammengetragen und es wurde für ähnliche Aussagen eine Subkategorie gebildet und ein Untercode formuliert.

Aussagen, welche keiner Subkategorie zugeordnet werden konnten und dennoch eine Bedeutung für die Forschungsfrage aufwiesen, wurden der Subkategorie „Andere“ zugewiesen. Es wurde bewusst darauf verzichtet, noch weitere Subkategorien für solche einzelnen Aussagen zu bilden, da sich ansonsten das Codierungssystem zu unübersichtlich gestaltet hätte. Folgende Subkategorien (Tabelle 8) wurden zu den einzelnen Hauptkategorien gebildet:

Tabelle 8: Codierungssystem mit Subkategorien zu den Hauptkategorien

Einführung Stellwerk-Check:	Training Beispielaufgaben	Besprechung Tool
	Erklärung Aufgabentypen	Andere
Nachbesprechung Stellwerk-Check:	Einzelauswertung	Information Eltern
	Profilvergleiche	Andere
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate	Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate (Hier wurden keine Subkategorien gebildet, da nur 3 Lehrpersonen je eine Aussage dazu machten und diese nicht zu einer Kategorie zusammengefasst werden konnten)	
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	Individuelle Förderung	Ausrichtung Wahlfachsystem
	Andere	
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	Ich-Findung	Bewerbungsunterlagen
	Schnupperlehren	Berufsberater / BIZ
	Berufsschauen / Berufsinfo	Beruf im Unterricht
	Andere	
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr	Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	Motivation grossteils vorhanden
	Andere	
Massnahmen zur Förderung der Motivation	Mitbestimmung	Einbezug von Interessen
	Berufsrelevante Inhalte	Andere
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	Fehlendes Sozialverhalten	Konsequenz im 1. Oberstufenjahr
	Andere	
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen	Lehrpersonen als Vorbilder	Klarheit und Konsequenz
	Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr	Journal
	Training Lerntechniken	Andere
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres	Individuelle Förderung	Projektunterricht
	Wahlfachsystem	Andere

Phase 6: Zweiter Codierungsprozess: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Alle relevanten Textstellen wurden in einem zweiten Codierungsprozess mit Hilfe des maxqda12-Programms codiert. Um das Ergebnis besser veranschaulichen zu können, wurden nach dem Codieren Text-Retrivals, Dokumentportraits, Code-Matrix-Browser und Grafiken erstellt, welche im Anhang der Arbeit einsehbar sind und die Textanalyse noch besser veranschaulichen können.

Phase 7: Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Die Auswertung und Ergebnisdarstellung wurde entlang der Haupt- und Subkategorien gemacht. Es wurde zusammenfassend dargestellt, was von wie vielen Lehrpersonen zu den einzelnen Kategorien und Subkategorien gesagt wurde. Die Darstellungen wurden durch Textausschnitte der Transkriptionen ergänzt. Die Ergebnisse wurden, wie bereits in der Phase 6 erwähnt, auch als Grafiken und Tabellen dargestellt, um die Aussagen visuell zu veranschaulichen.

6.3.6 Quantitative Forschungsmethode Survey

„Als quantitative Methoden werden alle Vorgangsweisen, die zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte dienen, verstanden, somit auch Erhebungen mittels standardisierter Fragebogen“ (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 47).

Für die Befragung der 79 Jugendlichen wurde ein Fragebogen mit vorwiegend geschlossenen Fragen entworfen. Dabei wurden für das Antwortformat hauptsächlich Ratingskalen mit verbalen Skalenbezeichnungen verwendet (ebd.).

In einem ersten Schritt wurden möglichst viele Fragen gesammelt, die aufgrund der Literaturrecherche und im Zusammenhang mit der Situationsanalyse interessant waren. Dabei wurde noch nicht auf eine korrekte Formulierung geachtet. Die Fragen wurden nach Themen gegliedert und anschliessend auf ihre Relevanz im Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung hin untersucht und aussortiert. Mit den verbleibenden Fragen wurden drei verschiedene Fragebogen für die Jugendlichen der 8. Klasse und der 9. Klasse und die Lehrlinge entwickelt. Folgende Fragenkategorien wurden dabei gebildet (Tabelle 9):

Tabelle 9: Fragenkategorien

Kategorie	Fragebogen 8. Klasse	Fragebogen 9. Klasse	Fragebogen Lehrlinge
Schulische Laufbahn	1 Frage	1 Frage	1 Frage
Stellwerk-Check	7 Fragen	7 Fragen	7 Fragen
Berufsvorbereitung	4 Fragen	4 Fragen	4 Fragen
Aktuelle Situation in der Schule	5 Fragen	5 Fragen	5 Fragen
Persönliche Berufswahl	1 Frage	2 Fragen	2 Fragen
Persönliche Angaben	4 Fragen	4 Fragen	4 Fragen
Total Anzahl Fragen	22 Fragen	23 Fragen	23 Fragen

Um die Auswertung zu erleichtern, wurden die Fragebogen in das Onlineprogramm Limesurvey übertragen. Somit konnten die Befragungen online durchgeführt werden und die Daten anschliessend direkt in das SPSS-Statistikprogramm übertragen werden.

In einem Pretest wurde der Fragebogen von Jugendlichen einer benachbarten Oberstufe ausprobiert. Dabei wurde die Bearbeitungsdauer und die Verständlichkeit des Inhalts überprüft. Zwei Fragen mussten im Anschluss an den Pretest noch angepasst und umformuliert werden. Die Fragebogen können im Anhang H der Arbeit eingesehen werden.

Die Onlinebefragung der Jugendlichen der Oberstufe fand nach Absprache mit den Klassenlehrpersonen in einer Unterrichtslektion statt und dauerte ungefähr 30 Minuten. Für die Befragung der Lehrlinge wurde per Facebook Kontakt mit den Jugendlichen aufgenommen und der Link zur Onlinebefragung zugesandt. Von 15 angeschriebenen Lehrlingen nahmen nach mehrmaligem Erinnern insgesamt 9 Jugendliche an der Befragung teil.

6.3.7 Stichprobe quantitative Datenerhebung mit einer Survey-Befragung

Aufgrund der Forschungsfrage wurden auch für das Survey Jugendliche mit einem Bezug zur Gemeindeschule St. Moritz ausgewählt. In jeweils einer Unterrichtslektion wurden 38 Jugendliche der 8. Klasse und 26 Jugendliche der 9. Klasse der Gemeindeschule St. Moritz mit Hilfe eines Onlinefragebogens zu ihrer aktuellen Berufswahlsituation und ihren Stellwerk-Check Erfahrungen befragt. In beiden Schulstufen wurden gleich viele Mädchen wie Knaben befragt, nämlich jeweils 19 in der 8. Klasse und 13 in der 9. Klasse. Dies war nicht absichtlich so geplant, sondern es wurde erst bei der Auswertung der Fragebögen ersichtlich, dass zufälligerweise jeweils die gleiche Anzahl Mädchen und Jungen in den jeweiligen Stufen befragt wurden. Von den 38 Jugendlichen der 8. Klasse besuchten zum Zeitpunkt der Befragung 26 die Sekundarklasse und 12 die Realklasse, einer davon mit dem Status „Integrierte Förderung mit Lernzielanpassung (IFmL)“. In der 9. Klasse besuchten zum Zeitpunkt der Befragung 15 Jugendliche die Sekundarklasse und 11 die Realklasse, hier auch wiederum eine Schülerin mit dem Status IFmL.

Zusätzlich zu den 64 Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern der Gemeindeschule St. Moritz wurden 15 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Oberstufe St. Moritz gebeten, den Onlinefragebogen zu ihrer Berufswahl und den Stellwerk-Check an der Gemeindeschule St. Moritz auszufüllen. Die befragten Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung alle im Abschluss des 1. Lehrjahres. Es wurden speziell diese Lernenden ausgewählt, da sie bereits beinahe ein Jahr Erfahrungen in der Berufswelt sammeln konnten und ihr Schulabschluss und ihre Erfahrungen und Emotionen in der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz trotzdem noch nicht so lange zurücklagen. Insgesamt wurde der Fragebogen von 9 Lernenden, davon 7 jungen Männern und 2 jungen Frauen beantwortet.

6.3.8 Computerunterstützte Datenaufbereitung mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS

Die Daten der Onlinebefragung wurden im Anschluss an die Durchführung für das Statistik-Programm SPSS aufbereitet. Für diesen Codierungsprozess wurden den einzelnen Fragen Variablennamen zugeordnet und anschliessend in das SPSS Programm eingelesen. Für einen ersten Überblick und eine erste Datensichtung wurden anschliessend Häufigkeitstabellen erstellt (vgl. Kuckartz, Rädiker, Ebert & Schehl, 2013). Das Codebuch mit den Häufigkeitstabellen findet sich im Anhang I der Arbeit.

Die Auswertung und Ergebnisdarstellung erfolgte thematisch geordnet, die Resultate der einzelnen Personengruppen wurden gemeinsam zusammenfassend dargestellt und mit Grafiken ergänzt. Dabei

wurden je nach Darstellung und Form der Auswertung Balkendiagramme mit Häufigkeiten, Mittelwerttabellen und Kreuztabellen verwendet.

7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung der halbstrukturierten Leitfadeninterviews

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den sieben Oberstufenlehrpersonen der Gemeindeschule St. Moritz zusammenfassend dargestellt und mit Aussagen aus den Interviews und zusätzlichen Darstellungen ergänzt. Die Interviewpartner werden im Folgenden anonymisiert und als Lehrperson 1 bis Lehrperson 7, entsprechend der Reihenfolge der Interviews dargestellt. Die Ergebnisse werden anhand des Codesystems (vgl. Anhang E) präsentiert. Eine erste Übersicht über die qualitative Inhaltsanalyse zeigt der Code-Matrix-Browser (Abbildung 9), welcher mit unterschiedlich grossen Punkten aufzeigt, wie viele Aussagen zu welchen Haupt- und Subcodes von den einzelnen Lehrpersonen gemacht wurden.

Codesystem	InterviewLP1.doc	InterviewLP2.doc	InterviewLP3.doc	InterviewLP4.doc	InterviewLP5.doc	InterviewLP6.doc	InterviewLP7.doc	SUMME
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung Stellwerkcheck • Training Beispielaufgaben • Besprechung Tool • Erklärung Aufgabentypen • Anderes 	•	•	•	•	•	•	•	24
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelauswertung • Information Eltern • Profilvergleiche • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	20
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate • Aktuelle Nutzung 	•	•	•	•	•	•	•	14
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Förderung • Ausrichtung Wahlfachsystem • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	9
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht • Ich-Findung • Bewerbungsunterlagen • Schnupperlehren • Berufsberater / BIZ • Berufsschauen / Berufsinfo • Beruf im Unterricht • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	60
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen zur Motivation im Abschluss • Mangelnde Motivation im Abschlussjahr • Motivation grosstels vorhanden • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	14
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Massnahmen zur Förderung der Motivation • Mitbestimmung • Einbezug von Interessen • Berufsrelevante Inhalte • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	21
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen zu den exekutiven Funktior • Fehlendes Sozialverhalten • Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wert • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	10
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Massnahmen zur Förderung der exekutiven • Lehrpersonen als Vorbild • Klarheit und Konsequenz • Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr • Journal • Training Lerntechniken • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	26
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahr • Individuelle Förderung • Projektunterricht • Wahlfachsystem • Andere 	•	•	•	•	•	•	•	26
Σ SUMME	102	95	70	54	76	52	38	437

Abbildung 9: Code-Matrix-Browser mit Haupt- und Subcodes

7.1 Einführung Stellwerk-Check

Jede der befragten Oberstufenlehrpersonen machte im Interview Angaben dazu, wie sie den Stellwerk-Check mit ihrer Klasse einführt. Da an der Gemeindeschule St. Moritz keine Vorgaben dazu bestehen, wie der Stellwerk-Check eingeführt werden soll, setzen die Lehrpersonen bei der Einführung ganz unterschiedliche Schwerpunkte.

7.1.1 Training der Beispielaufgaben

Die Beispielaufgaben des Stellwerk-Tools werden gemäss Aussagen in den Interviews von allen befragten Lehrpersonen mit ihren Klassen durchgearbeitet. Die Methodenwahl für diese Trainingsphase ist jedoch sehr unterschiedlich. Während einige Lehrpersonen den Schülern Lektionen zur Verfügung stellen, in welchen sie individuell üben können, erarbeiten andere Lehrpersonen die Aufgaben gemeinsam mit den Jugendlichen oder lassen die Trainingsaufgaben in Gruppen- oder Partnerarbeit lösen. Hierzu macht Lehrperson 1 (vgl. Interview LP1 Abschnitt 6 im Anhang C) folgende Aussage: „Also die Einführung ins Stellwerk ist eben so, dass ich mit ihnen zusammen diese Übungsaufgaben im Internet eigentlich gemacht, also zusammen ist jetzt übertrieben, ich habe sie zuerst in Gruppen daran arbeiten lassen, wir haben sie auch direkt mit den schwierigen Aufgaben starten lassen. Und dann habe ich drei Mal eigentlich habe ich in der Schule gemacht. Beim zweiten haben sie in Partnerarbeit zusammengearbeitet. Auch dort habe ich die schwierigen Aufgaben nochmals gewählt. Und beim dritten Mal haben sie alleine dran sitzen dürfen und den Schwierigkeitsgrad dann aussuchen!“

Die Anzahl zur Verfügung gestellter Lektionen für das Training der Beispielaufgaben unterscheidet sich ebenfalls bei den einzelnen Lehrpersonen. So wurde von einigen lediglich eine einzige Lektion zur Verfügung gestellt, wie die Aussage von Lehrperson 3 (vgl. Interview LP3 Abschnitt 3 im Anhang C) zeigt: „Kommt, schauen wir einmal in diese Seiten rein, es hat eben Musterbeispiele, haben wir einfach zusammen, etwa eine Stunde würde ich sagen, haben wir einfach einmal ein paar dieser Fragen durchgespielt!“

Andere stellten ihren Schülerinnen und Schülern mehrere Lektionen zur Verfügung, was beispielsweise der Aussage der Lehrperson 1 weiter oben im Text zu entnehmen ist.

Auch unterscheiden sich die Trainingsmethoden dadurch, dass die Lehrpersonen ein unterschiedliches Niveau zum Start der Trainingsaufgaben wählten. So durften einige ihr Startniveau selber wählen, während bei anderen durch die Lehrperson vorgegeben wurde, auf welchem Niveau gestartet werden soll. „Sie haben ein A3-Blatt bekommen, auf welchem sie eintragen konnten, wie sie in etwa waren. Sie durften auf dem niedrigen Niveau starten und sich wild da durchklicken und arbeiten.“ Dies die Aussage von Lehrperson 1 zum Aufgabenniveau (vgl. Interview LP 1 Abschnitt 6 im Anhang C).

7.1.2 Besprechung Tool

Das Tool Stellwerk-Check wurde von vier Lehrpersonen mit ihren Klassen besprochen. So wurde zum einen der Algorithmus erklärt, welcher hinter dem Check steckt, was folgende Aussage von der Lehrperson 6 (vgl. Interview LP 6 Abschnitt 2 im Anhang C) zeigt: „Ich erkläre ihnen einmal, was das überhaupt ist. Wie der Algorithmus im Hintergrund ungefähr abläuft. Dass sie merken, es kommt nicht darauf an, wie lange, dass man hat, ob man gut oder schlecht ist sozusagen in Schülersprache. Und

dass sie sich einfach bei jeder Frage Mühe geben, so dass das System dann wirklich auch greift mit anspruchsvolleren Aufgaben oder zwischendurch vielleicht wieder einmal eine leichtere und dann wieder eine anspruchsvollere!“

Andererseits wurde den Schülerinnen und Schülern erklärt, welche weiteren Möglichkeiten der Stellwerk-Check bietet, beispielsweise der Profilvergleich mit Wunschberufen.

7.1.3 Erklärung Aufgabentypen

Drei der sieben befragten Lehrpersonen machten Aussagen darüber, dass sie die Einführungsphase ebenfalls dazu verwendeten, schwierige Aufgaben oder Aufgabentypen mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. Hierzu folgende Aussage von Lehrperson 2 (vgl. Interview LP 2 Abschnitt 2 im Anhang C): „Und einzelne Aufgaben, die welche dann überhaupt nicht funktioniert haben, die habe ich rausgepickt und dann mit der Klasse gemacht.“

7.1.4 Anderes

Zusätzlich zu den drei Unterkategorien ‚Training Beispielaufgaben‘, ‚Besprechung Tool‘ und ‚Erklärung Aufgabentypen‘ haben zwei Lehrpersonen noch weitere Punkte erwähnt, die bei ihnen in die Einführung des Stellwerk-Checks eingeflossen sind. So haben beide Lehrpersonen die Jugendlichen in das Online-Tool *lernareal.ch* eingeführt in welchem die Jugendlichen einzelne Themenbereiche des Stellwerk-Checks weiter vertiefen konnten: „...und sie konnten individuell an diesen Themen arbeiten und zwar mit dem Lernareal.“, (vgl. Aussage LP 1, Interview LP 1 Abschnitt 6 im Anhang C).

Des Weiteren wurde von einer Lehrperson mit den Schülern der Referenzrahmen besprochen, welcher im Stellwerk-Check geprüft wird.

7.2 Nachbesprechung Stellwerk-Check

Zur Nachbesprechung des Stellwerk-Checks wurden von sechs Oberstufenlehrpersonen Aussagen gemacht. Hier gilt es zu erwähnen, dass die Interviews kurz nach der Durchführung des Stellwerk-Checks auf der Real- und Sekundarstufe stattgefunden haben, wodurch die Nachbesprechung zu diesem Zeitpunkt noch nicht von allen Lehrpersonen durchgeführt werden konnte. Trotzdem konnten die betroffenen Lehrpersonen Aussagen dazu machen, wie sie sich die Nachbesprechung vorstellen.

7.2.1 Einzelauswertung

„Und im Rahmen der Berufsvorbereitung, dort werde ich dann eher individuell, auch anhand der Ergebnisse, die sie da erreicht haben, wenn sie Fragen haben, dann werde ich das nicht vor der ganzen Klasse, sondern im Einzelgespräch versuchen zu erledigen!“, (vgl. Aussage LP 4, Interview LP 4 Abschnitt 9 im Anhang C). So wie die Lehrperson 4 planen vier der sieben befragten Lehrpersonen die Nachbesprechung in Form einer Einzelauswertung mit jedem Jugendlichen separat durchzuführen. Dabei sollen die Ergebnisse in Bezug auf die Berufswahl besprochen werden, oder auffällige Abweichungen vom Durchschnitt nach oben und nach unten mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden.

7.2.2 Information Eltern

Die Lehrpersonen, welche Aussagen zur Information der Eltern über die Stellwerk-Resultate ihrer Kinder machen betonen, dass der Stellwerk-Check zu spät durchgeführt wird, um die Resultate in alle

Elterngespräche einfließen zu lassen. Eine Lehrperson informiert die Eltern mittels Begleitbrief über die Leistungen der Jugendlichen. Dieser Begleitbrief muss von den Eltern unterschrieben werden und an die Lehrperson retourniert werden: „Aber was sie müssen, ist sicher alle den Eltern zeigen mit einem Begleitbrief von mir. Und so, dass die Eltern auch ein bisschen sehen: Stärken oder eher Schwächen, wo liegen diese bei meinem Kind. Das ist ja manchmal schwierig, einzuschätzen!“, (vgl. Aussage LP 6, Interview LP 6 Abschnitt 4 im Anhang C). Die Lehrpersonen betonen, dass sie den Eltern sehr gerne Einblicke in die Ergebnisse des Stellwerk-Checks ihrer Kinder geben, sofern dies erwünscht ist. Das Elterngespräch dazu findet jedoch nur auf Wunsch der Eltern statt. An der Gemeindeschule St. Moritz werden die Resultate des Stellwerk-Checks als Beilage im Abschlusszeugnis den Jugendlichen mit nach Hause gegeben.

7.2.3 Profilvergleiche

Bis auf eine Lehrperson machen alle Interviewpartner Aussagen dazu, dass die Jugendlichen in der Nachbesprechung die Resultate mit den Berufsprofilen des Stellwerk-Check-Tools vergleichen können. Lehrperson 4 (vgl. Interview LP 4 Abschnitt 7 im Anhang C) macht hierzu folgende Aussage: „Eben, in erster Linie werde ich sie nutzen bei der Berufswahl, um ihnen ein bisschen die Augen zu öffnen, dass sie sehen: Oh ja, hier bin ich ein bisschen schwach, hier muss ich mich noch ein bisschen auf die Socken machen, um dort etwas ein bisschen zu erreichen.“

Diese Profilvergleiche werden in jeder Klasse unterschiedlich intensiv gemacht. So werden in einigen Klassen die Profile lediglich ausgedruckt und den Jugendlichen abgegeben, während andere die Profile in Einzelgesprächen mit den Schülerinnen und Schülern auswerten. Eine Lehrperson vergleicht die Resultate ihrer Klasse gar mit dem Kantonsdurchschnitt, um den Jugendlichen aufzuzeigen, wie sie im Vergleich mit diesen Referenzwerten abgeschnitten haben.

7.2.4 Andere

Zusätzlich zu den drei Unterkategorien ‚Einzelauswertung‘, ‚Information Eltern‘ und ‚Profilvergleiche‘ hat die Lehrperson 2 noch einen weiteren Punkt erwähnt, der bei ihr in die Nachbesprechung des Stellwerk-Checks eingeflossen ist. Sie hat die Stellwerk-Resultate den Fachlehrern Deutsch und Englisch zukommen lassen, um auch ihnen einen Einblick in die Resultate und somit in Stärken und Schwächen der einzelnen Jugendlichen zu geben.

7.3 Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate

Zur aktuellen Weiterverwendung der Stellwerk-Resultate haben lediglich drei Lehrpersonen eine Aussage dazu gemacht. Sehr treffend beschreibt die Lehrperson 1 (vgl. Interview LP 1 Abschnitt 12 im Anhang C) die aktuelle Situation zur Nutzung der Stellwerk-Resultate an der Gemeindeschule St. Moritz: „Bis jetzt ist es so, ich habe es einfach mal so gemacht, wie es immer hier ist im Schulhaus Grevas. Man hat den Stellwerk-Test gemacht, man hat dann ein bisschen geschaut, wie die Resultate sind und damit hat es sich dann!“,

Eine Lehrperson erklärt, dass sie jeweils die Resultate der Klasse analysiert und dann zwei Themen aufnimmt, welche die ganze Klasse betreffen, um diese gegen Ende des Schuljahres nochmals zu vertiefen. Die andere Lehrperson erwähnt, dass sie gemeinsam mit der Mathematik-Fachlehrperson individuelle, resultatabhängige und berufsrelevante Themen herausnimmt und so gegen Ende der Schulzeit eine individuelle Förderung zur Berufsvorbereitung in den Unterricht einfließen lässt.

7.4 Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate

Alle Lehrpersonen können in den Interviews Aussagen dazu machen, wie die Stellwerk-Resultate an der Gemeindeschule St. Moritz zur Förderung der Jugendlichen eingesetzt werden könnten. Dabei lassen sie ihren Ideen unabhängig der Durchführbarkeit aufgrund von Ressourcen, Räumlichkeiten oder Finanzen freien Lauf.

7.4.1 Individuelle Förderung

Für jede der befragten Lehrpersonen ist es vorstellbar, die Resultate zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler zu nutzen. Insbesondere die Aufarbeitung der Schwächen soll dabei im Vordergrund stehen. Dies betont auch die Lehrperson 5 (vgl. Interview LP 5 Abschnitt 6 im Anhang C) in ihrer Aussage: „Und dann könnte man individuell natürlich das dann wirklich üben oder diese Defizite versuchen noch auszubessern oder aufzuarbeiten!“

Der Fokus soll bei dieser Art der Förderung jedoch auf dem gewählten Beruf liegen, nicht berufsrelevante Themen sollen dabei weggelassen werden: „Aber, dass man speziell auf ihre Zukunft könnte ein bisschen spezifisch Aufgaben lösen lassen, die ihnen etwas bringen, nicht, dass sie Sachen lernen, die sie sowieso nicht brauchen im Beruf. Dass man, und das kann man hier in der Real auch machen, dass man dort ein bisschen das Schwergewicht setzt. Für, vor allem in der neunten Klasse, für jeden einzelnen!“, (vgl. Aussage LP 4, Interview LP 4 Abschnitt 11 im Anhang C).

7.4.2 Ausrichtung Wahlfachsystem

Eine Lehrperson betont, dass es wichtig wäre, das bereits bestehende Wahlfachsystem auf die Stellwerk-Resultate und die daraus resultierenden Vergleiche mit den Berufsprofilen auszurichten. Allenfalls müsste sogar ein neues Wahlfach kreiert werden, in welchem auf unterschiedlichen Niveaus in bestimmten Fächern an den eigenen Bedürfnissen und Förderbereichen gearbeitet werden kann. Die Wahlfach-Entscheidung findet an der Gemeindeschule St. Moritz für die 8. Klasse vor dem Stellwerk-Check statt, wodurch es zurzeit nicht möglich ist, die Auswahl der Wahlfächer auf die Stellwerk-Resultate auszurichten.

7.4.3 Andere

Zusätzlich zu den zwei Unterkategorien ‚Individuelle Förderung‘ und ‚Ausrichtung Wahlfachsystem‘ haben zwei Lehrpersonen noch weitere Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate im Interview erwähnt.

Eine Lehrperson würde es sinnvoll finden, in der Abschlussklasse noch den Stellwerk-Check 9 durchzuführen. Da die definitive Entscheidung für eine Lehrstelle oder weiterführende Schule bis im Frühjahr der neunten Klasse abgeschlossen sein sollte, hätte man so nochmals die Möglichkeit, das Profil mit den Anforderungen des Berufs zu vergleichen und die letzten Wochen bis zum Schulaustritt nochmals für die individuelle Berufsvorbereitung zu nutzen. Auch hätte man so die Möglichkeit, Themen, welche mehrere Jugendliche betreffen, nochmals mit der ganzen Klasse zu vertiefen.

Die andere Lehrperson betont, dass das neunte Schuljahr nicht nur zum Aufarbeiten von Schwächen genutzt werden sollte, sondern auch Stärken mit Hilfe von Projektunterricht und einer begleiteten Abschlussarbeit gefördert werden sollten.

7.5 Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht

Wie der Code Matrix Browser mit Punkten im Anhang der Arbeit (vgl. Anhang G) aufzeigt, wurden von all den befragten Lehrpersonen in den Interviews am meisten Aussagen zu ihrem aktuellen Konzept des Berufswahlunterrichts gemacht.

Da keine Vorgaben seitens der Schule zum Berufswahlunterricht bestehen, wird dieser Unterricht von den einzelnen Lehrpersonen unterschiedlich durchgeführt. Trotz dieser Unterschiede finden sich in den Aussagen der Lehrpersonen häufig die gleichen Bereiche wieder (Abbildung 10), welche deshalb als Untercodierungen zu diesem Thema eingesetzt wurden.

Abbildung 10: Balkendiagramm Elemente des aktuellen Konzepts zum Berufswahlunterricht

Da für den Berufswahlunterricht an der Gemeindeschule St. Moritz keine Lektionen im Stundenplan fixiert sind, werden häufig die Ethikstunden oder Mensch- und Umweltstunden, sowie die Deutschstunden für die formellen Bereiche eingesetzt.

7.5.1 Ich-Findung

Bei allen Lehrpersonen startet der Berufswahlunterricht auf der ersten Oberstufe mit der Ich-Findung. Dabei sollen die Jugendlichen herausfinden, welche Stärken und Schwächen sie haben, welche Fähigkeiten ihnen gut liegen und sie sollen sich selber besser kennenlernen, wie die Lehrperson 6 (vgl. Interview LP 6 Abschnitt 10 im Anhang C) in ihrer Aussage betont: „In der ersten Sek mache ich ganz klar die Ich-Findung, dass sie sich auch ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen, das ist schwierig in diesem Alter!“ Eine Lehrperson arbeitet dabei mit einer Berufs-Werkstatt, eine andere setzt Online-Portale dafür ein.

7.5.2 Bewerbungsunterlagen

Das Thema Bewerbungsunterlagen findet bei allen Lehrpersonen Platz im Berufswahlunterricht. Der formale Teil, namentlich das Erarbeiten des Bewerbungsschreibens und des Lebenslaufes, wird mit den Jugendlichen erarbeitet und auf Wunsch auch von den Lehrpersonen korrigiert, bevor die Bewerbung abgeschickt wird. Die Erarbeitung der Unterlagen findet zum grossen Teil im Deutschunterricht statt wobei häufig die Fachlehrpersonen Deutsch dafür verantwortlich sind.

Weiter werden mit den Schülerinnen und Schülern auch Realsituationen wie das Telefon- und Vorstellungsgespräch durchgespielt und besprochen.

Eine Lehrperson (vgl. Interview LP 2 Abschnitt 10 im Anhang C) besteht darauf, dass die Jugendlichen ihr innerhalb einer Frist eine Testversion der Bewerbung per Post zukommen lassen, um auch diese Situation einmal geübt zu haben: „...und ich werde jetzt dann so in der letzten Woche werde ich verlangen, dass sie mir bis zur letzten Woche ihre Bewerbungen einmal schicken, dass ich die dann auch einmal sehe. Vor allem, dass sie diesen Prozess vom Abschicken einmal gemacht haben, dass sie das auf die Post gebracht haben und angeschrieben haben und so. Weil ich glaube, für uns ist das eine Kleinigkeit, schnell auf die Post zu gehen, um das abzuschicken, aber in diesem Alter glaube ich, ja, ist es ein Prozess, den man vielleicht auch einfach einmal erlebt haben muss!“

7.5.3 Schnupperlehren

An der Gemeindeschule St. Moritz besteht nicht eine einheitliche Regelung zum Vorgehen für Schnupperlehren. So dürfen die Schüler der Realklassen während einer in der Jahresplanung fixierten Schulwoche schnuppern, während die Sekundarschüler ihre Schulferien dafür einsetzen müssen. Begründet ist dies damit, dass die Sekundarklassen auch von Jugendlichen besucht werden, welche anschliessend an ein Gymnasium wechseln und eine Schnupperlehre somit nicht sinnvoll wäre.

Die Jugendlichen werden von den Lehrpersonen ermuntert, möglichst viele Schnuppermöglichkeiten zu nutzen, um so den Radius an Möglichkeiten einzugrenzen. Dafür gewähren sie nach individuellen Abmachungen den Jugendlichen auch Berufspraktika während der Schulzeit. So meint beispielsweise die Lehrperson 3 (vgl. Interview LP 3 Abschnitt 13 im Anhang C): „Also ich befreie, also wenn jemand kommt, eben der eine Schüler ist jetzt in der Schulzeit gegangen!“

Die Schnupperlehren werden mit den Schülerinnen und Schülern vorbereitet, so wird beispielsweise das Lehrstellenverzeichnis angeschaut oder die Bewerbungen für die Schnupperlehre ausgearbeitet.

7.5.4 Berufsberater / BIZ

Alle befragten Oberstufenlehrpersonen arbeiten mit dem Berufsberater zusammen. Er besucht die Klasse das erste Mal gegen Ende der siebten Klasse oder zu Beginn der achten Klasse. Er kommt einerseits in die Klassen, um den direkten Kontakt mit den Jugendlichen zu suchen und im ersten Semester der achten Klasse wird ein Elternabend organisiert, an welchem er sich und seine Arbeit vorstellt: „Ja, also der kommt, der meldet sich ja und der kommt dann eben an diesen Elternabend und er kommt auch einmal in die Klasse, oder wo er sich vorstellt, wo er Kontakt knüpft!“, (vgl. Aussage LP 5, Interview LP 5 Abschnitt 10 im Anhang C).

Ein weiterer Aspekt ist der Besuch des Berufsinformations-Zentrums BIZ mit der ganzen Klasse, hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufe zu informieren und das Zentrum und die Angebote kennenzulernen. Da gemäss Aussagen der Lehrpersonen viele Jugendlichen im weiteren Verlauf ihrer Berufswahl nicht mehr auf den Berufsberater angewiesen sind, findet der weitere Kontakt zu ihm eher sporadisch und auf Empfehlung der Klassenlehrpersonen statt. Die Lehrperson 1 (vgl. Interview LP 1 Abschnitt 20 im Anhang C) macht im Interview Aussagen dazu, auf welche Art und Weise sie an ihrer ehemaligen Schule den Berufsberater eingebaut hat: „Der Berufsberater war 1x alle 2 Wochen in der Schule und hat dann mit den Schülern, welche sich angemeldet haben, ihre Dossiers besprochen und gefragt, wie es geht und was bereits gemacht wurde. Vielleicht wurden auch einmal Resultate mit ihnen besprochen. Das habe ich sehr gut gefunden, diese Zusammenarbeit hat mir sehr gut gefallen!“ An dieser Schule durften sich die

Jugendlichen in einer sogenannten Sprechstunde alle 2 Wochen mit dem Berufsberater austauschen. Eine solche Möglichkeit gibt es zurzeit an der Gemeindeschule St. Moritz nicht.

7.5.5 Berufsschauen / Berufsinfo

Von den sieben befragten Lehrpersonen gaben fünf an, mit ihren Klassen auch regelmässig Berufsschauen zu besuchen. So findet in Chur beispielsweise alle drei Jahre die Berufsmesse Fiutscher statt. Die Regelung der Gemeindeschule St. Moritz dazu lautet, dass jeweils die siebte und achte Klasse, sowie einzelne Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse auf Empfehlung der Klassenlehrperson diese Messe besuchen.

Zusätzlich finden, organisiert durch eine Oberstufenlehrperson der Gemeindeschule St. Moritz, regelmässig Berufsinformations-Abende statt, zu welchen sich die Jugendlichen aus dem ganzen Oberengadin anmelden können. An diesen Abenden wird jeweils ein Beruf vorgestellt, dies kann direkt vor Ort in einer Firma passieren oder es werden Lehrmeister oder Mitarbeiter in die Schule eingeladen: „Dann mache ich für die ganze Oberstufe hier im Oberengadin bis Zuoz diese Infoabende jeweils am Montag Abend, Berufsinfo-Abende!“, (vgl. Interview LP 6 Abschnitt 10 im Anhang C).

Der Besuch dieser Berufsinfo-Abende ist nicht obligatorisch, jede Klassenlehrperson legt mit ihrer Klasse fest, wie viele Veranstaltungen von jedem Jugendlichen besucht werden müssen.

7.5.6 Beruf im Unterricht

Unter diesem Kapitel werden Aussagen zu weiteren Elementen zusammengefasst, welche in den Berufswahlunterricht einfließen.

Den Oberstufenlehrpersonen wird freigelassen, welches Lehrmittel für den Berufsunterricht verwendet werden soll. Der Schulleiter, welcher selber viel Erfahrung im Bereich der Berufswahl hat, empfiehlt das Lehrmittel „Berufswahltagbuch“ von Egloff (2009).

Dieses Lehrmittel fliesst gemäss Aussagen der Lehrpersonen aufgrund dieser Empfehlung in den Berufswahlunterricht ein, bei einigen intensiver, bei anderen weniger intensiv: „...eben der Schulleiter hat dann gesagt, wir sollen dieses Berufswahltagbuch brauchen. Ich habe darin gearbeitet, aber jetzt auch nicht wahnsinnig minutiös!“, (vgl. Interview LP 3 Abschnitt 13 im Anhang C).

Eine Lehrperson lässt in ihren Berufswahlunterricht auch das Thema Lehrvertrag oder Rechte und Pflichten des Lehrlings miteinfließen, dies geschieht bei ihr im Abschlussjahr, da dort die Zukunftspläne der meisten Jugendlichen klar sind und auch bereits Verträge zur Analyse zur Verfügung stehen.

Ein weiteres Element des Berufswahlunterrichts sind verschiedene Vorträge. So stellen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise verschiedene Berufe vor oder präsentieren die Erfahrungen, welche sie in ihrer Schnupperzeit machen konnten.

7.5.7 Andere

Zusätzlich zu den sechs Unterkategorien ‚Ich-Findung‘, ‚Bewerbungsunterlagen‘, ‚Schnupperlehren‘, ‚Berufsberater / BIZ‘, ‚Berufsschauen / Berufsinfo‘ und ‚Beruf im Unterricht‘ werden in diesem Kapitel noch weitere Aussagen von einzelnen Lehrpersonen zu ihrem Konzept des Berufswahlunterrichts zusammengefasst.

So arbeiten zwei Lehrpersonen mit einem Plakat, auf welchem der aktuelle Stand der Berufswahl von jedem einzelnen Jugendlichen dargestellt wird. So ist ersichtlich, wer wie viele und welche

Schnupperlehren absolviert hat, welche Bewerbungen verschickt hat, sich für das 10. Schuljahr angemeldet hat oder allenfalls bereits eine zugesagte Lehrstelle hat. Die Idee hinter diesem Plakat ist, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich aktiv für ihre Berufswahl einzusetzen.

Eine weitere Lehrperson erzählt, dass sie an ihrer ehemaligen Schule Lehrlinge eingeladen hat, welche ihre Erfahrungen mit der Klasse teilen konnten. Die Idee dahinter war, dass die Jugendlichen solche Erfahrungsberichte von diesen Lernenden anders wahrnehmen konnten, als Berichte der Lehrpersonen oder des Berufsberaters.

Zwei Lehrpersonen berichten im Interview davon, dass sie auch den Beruf der Mutter und des Vaters im Berufswahlunterricht Bedeutung zukommen lassen: „Es hat auch mit dem Vatertag und dem Muttertag zu tun, so dass man mal zum Vater oder zur Mutter ins Geschäft gegangen ist um zu schnuppern, das habe ich noch gut gefunden!“, (vgl. Aussage LP 1, Interview LP 1 Abschnitt 20 im Anhang C). Weiter sollen die Eltern auch darauf angesprochen werden, dass auch sie Verantwortung für die Berufswahl ihrer Kinder tragen.

7.6 Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr

Von sieben Lehrpersonen haben sechs ihre Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr im Interview geschildert. Die Lehrpersonen nehmen die Motivation der Jugendlichen teilweise sehr unterschiedlich wahr.

7.6.1 Schulumüdigkeit im Abschlussjahr

Eine Lehrperson (vgl. Aussage LP 3, Interview LP 3 Abschnitt 17 im Anhang C) erzählt von einer gewissen Schulumüdigkeit gegen Ende der Schulzeit. Besonders bei Jugendlichen, welche bereits eine Lehrstelle besitzen, sinke die Motivation: „Nachher, das Problem ist schon, also viele, weisst du, die jetzt irgendwie diese Lehrstelle auf sicher haben: Ach kommt nicht darauf an, jetzt kann ich noch ein bisschen geniessen, rumhängen. So disziplinarisch ist es zum Teil, also sie sind wirklich so ein bisschen am chillen und so ja so ein bisschen...und das ist teilweise schon noch schwierig!“

Auch andere empfinden eher eine tiefe Motivation bei den Schülerinnen und Schülern im Abschlussjahr, wobei betont wird, dass dies häufig auch nur bei einzelnen auftritt: „Klar hat es zwischendurch einmal einen, der ein bisschen nachlässt oder, dann muss man ihn wieder ein bisschen motivieren!“, (vgl. Aussage LP 5, Interview LP 5 Abschnitt 12 im Anhang C).

7.6.2 Motivation im Abschlussjahr vorhanden

Drei Lehrpersonen berichten auch von positiven Erfahrungen mit der Motivation im Abschlussjahr. Auch sie unterstreichen, dass eine mangelnde Motivation nur in Einzelfällen beobachtet wird und der grosse Teil auch bis zum Ende der Schulzeit motiviert werden kann. So meint Lehrperson 6 (vgl. Interview LP 6 Abschnitt 16 im Anhang C), welche auf der Sekundarstufe arbeitet: „Und ich hatte bis jetzt wirklich immer sehr gute Klassen, die bis zum Schluss mitgezogen haben und Freude hatten.“

Eine Lehrperson, welche bereits sehr viel Berufserfahrung auf der Realstufe hat, ist der Meinung, dass sich die Motivation dank neuer Instrumente im Unterricht verbessert hat.

7.6.3 Andere

Zusätzlich zu den zwei Unterkategorien ‚Schulmüdigkeit im Abschlussjahr‘ und ‚Motivation im Abschlussjahr vorhanden‘ werden hier noch zwei weitere Aussagen zusammengefasst, welche von den Lehrpersonen zum Thema Motivation im Abschlussjahr gemacht wurden.

Eine Lehrperson betont, dass sie der Meinung ist, dass die Stellwerk-Resultate den Jugendlichen noch einmal Schub geben für das Abschlussjahr. Eine andere Lehrperson (vgl. Aussage LP 2, Interview LP 2 Abschnitt 16 im Anhang C) betont, dass die Haltung der Lehrperson einen grossen Einfluss auf die Motivation der Jugendlichen hat: „Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich selber, wenn ich selber vorne motiviert stehe und wenn ich selber, also ich habe manchmal das Gefühl, die Klasse ist ein Spiegel von mir. Wenn ich motiviert bin, wenn ich fordere und wenn ich auch Einsatz gebe für die Schüler, dann geben sie auch immer noch Einsatz für mich, oder für mich, für sich hoffentlich!“

7.7 Massnahmen zur Förderung der Motivation

Alle befragten Lehrpersonen haben im Interview Massnahmen erwähnt, welche dazu beitragen, die Motivation im Abschlussjahr aufrecht zu erhalten. Diese Massnahmen fliessen bei ihnen bereits jetzt in den Unterricht ein.

7.7.1 Mitbestimmung

Drei Lehrpersonen erwähnen in ihren Aussagen, wie wichtig die Mitbestimmung im Unterricht für die Motivation der Jugendlichen ist. Sowohl bei den thematischen Inhalten als auch bei den Unterrichtsformen sollen die Schülerinnen und Schüler miteinbezogen werden.

Die Lehrperson 3 (vgl. Interview LP 3 Abschnitt 17 im Anhang C) erwähnt jedoch, dass beispielsweise die Qualität im Projektunterricht tief ist, da die Jugendlichen über zu wenig Wissen darüber verfügen, wie im Projektunterricht gearbeitet wird: „Ok, was ist denn eigentlich so die Art und Weise, wie ihr gerne arbeiten möchtet? Dann haben sie gesagt: So mit Projekten, in Gruppen, oder Präsentationen. Dann haben wir das ein bisschen angepackt, oder beispielsweise in der Geografie mussten sie über globale Herausforderungen. Und dann habe ich gesagt: Ok, dann machen wir diesen Teil so wie eine Powerpoint-Präsentation, die nicht präsentiert wird, sondern einfach quasi, du musst das jetzt sagen wir deinem Kollegen nach China schicken, du bist nicht dort. Also da muss alles stehen, alles muss in dieser Präsentation drin sein, es gibt keinen Begleitkommentar, wo du noch etwas sagen kannst. Und das haben sie gerne gemacht, aber nicht so gut!“

7.7.2 Einbezug von Interessen

Nebst der Mitbestimmung erwähnen auch vier Lehrpersonen, dass die Interessen der Jugendlichen einbezogen werden müssen, um die Motivation zu fördern. Aktuelle Themen aus ihrer Alltagswelt sollen im Unterricht ebenso aufgegriffen werden wie Themen, welche für das Erfüllen des Lehrplans vorausgesetzt werden. Dazu bietet sich besonders der Mensch und Umwelt Unterricht an, welcher Platz lässt für aktuelle Themen und Geschehnisse.

7.7.3 Berufsrelevante Inhalte

Ein weiterer wichtiger Bestandteil zur Förderung der Motivation ist gemäss Aussagen von vier Lehrpersonen der Einbezug berufsrelevanter Inhalte. Wenn die Jugendlichen erkennen, dass bestimmte Inhalte auch im Anschluss an die obligatorische Schulzeit wichtig sind, so bleibt die Motivation für diese Inhalte erhalten. Eine Voraussetzung dafür ist, dass den Schülerinnen und Schülern in Gesprächen immer wieder aufgezeigt wird, wo die Inhalte in der Berufsschule relevant sind: „Wie schreibe ich ein Protokoll, wenn ich bei einem Kunden etwas erledigt habe. Oder die, welche Richtung Gastgewerbe gehen, dass sie das Kopfrechnen lernen, auch wenn das jetzt gerade nicht mein Bereich ist. Aber das kann ich trotzdem noch machen, oder Bestellungen aufnehmen...einfach so ein bisschen diese Fähigkeiten, die sie brauchen. Und ich denke, wenn sie einsehen, wieso sie es machen, ist das eigentlich gut!“, (vgl. Aussage LP 7, Interview LP 7 Abschnitt 16 im Anhang C).

7.7.4 Andere

Zusätzlich zu den drei Unterkategorien ‚Mitbestimmung‘, ‚Einbezug von Interessen‘ und ‚Berufsrelevante Inhalte‘ werden hier noch weitere Aussagen zusammengefasst, welche von den Lehrpersonen zum Thema Massnahmen zur Förderung der Motivation gemacht wurden.

Durch Exkursionen und gemeinsame Erlebnisse wie Klassenlager soll die gemeinsame Zeit im Abschlussjahr auch genossen werden und die Bindung zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen gestärkt werden. Ausserschulische Aktivitäten, bestenfalls in Bezug zu einem schulischen Thema ermöglichen den Schülerinnen und Schülern andere Zugänge zu schulischen Inhalten zu bekommen und so die Motivation aufrecht zu erhalten.

Die Jugendlichen haben an der Gemeindeschule St. Moritz die Möglichkeit, im Fremdsprachenunterricht und in der Informatik ein anerkanntes Diplom zu machen, welches ihnen auch nach der Schulzeit von Nutzen sein kann. Eine Lehrperson betont, dass diese Möglichkeit auch dazu beitragen kann, die Motivation in diesen Fächern aufrecht zu erhalten.

In Situationen, in welchen einzelne Jugendliche in einem Motivationsloch stecken, empfiehlt eine andere Lehrperson, mit diesen betroffenen Schülerinnen und Schülern individuell das Gespräch zu suchen.

7.8 Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen

In fünf der sieben Interviews wurden Aussagen zu unterschiedlichen Bereichen gemacht, welche mit den exekutiven Funktionen zusammenhängen. So wurden beispielsweise Aussagen zum Sozialverhalten, zum Arbeitsverhalten oder auch zum Lernverhalten gemacht.

7.8.1 Fehlendes Sozialverhalten

Die Lehrperson 2, welche sowohl in der Sekundarstufe, als auch in der Realstufe arbeitet, betont, dass sie Probleme mit dem Sozialverhalten eher in der Real als in der Sek antrifft.

Zwei andere Lehrpersonen erzählen, dass die Jugendlichen zu Hause nicht mehr lernen, wie ein korrekter Umgang untereinander funktioniert. Deshalb mangle es ihnen häufig an Respekt sowohl Erwachsenen gegenüber aber auch untereinander und sie müssen dann von der Schule nacherzogen werden: „Am Dienstag Morgen hatten wir Schule, es hat nach einer Stunde so ausgesehen, weisst du, dort Zettelchen, hier und so. Dann habe ich ihr einfach gesagt, der dritten Sek habe ich gesagt:

Schaut mal, ich finde das eigentlich schon unanständig, oder, also jetzt hat hier jemand gestern dieses Zimmer geputzt und jetzt sieht das nach zwei Stunden schon wieder aus. Da hat dieses Mädchen sagen können: Die kann doch froh sein, haben wir Dreck gemacht. Dann hat Arbeit, sonst hätte sie nichts zu tun, diese Putzfrau!“, (vgl. Aussage LP 3, Interview LP 3 Abschnitt 23 im Anhang C).

7.8.2 Konsequenz im ersten Oberstufenjahr wertvoll

Die Lehrperson 6 (vgl. Interview LP 6 Abschnitt 18 im Anhang C) betont in ihrem Interview, dass Regeln und Konsequenzen, welche im ersten Oberstufenjahr eingeführt und streng durchgesetzt werden, einen positiven Einfluss auf das Verhalten im zweiten und dritten Oberstufenjahr haben: „Man merkt, dass du von Anfang an wirklich klar und nicht am Anfang als Lehrer einmal schauen und nachher wollen, das finde ich viel schwieriger.“

7.8.3 Andere

Zusätzlich zu den zwei Unterkategorien ‚Fehlendes Sozialverhalten‘, und ‚Konsequenz im 1. Oberstufenjahr‘ werden hier noch weitere Beobachtungen der Lehrpersonen zusammengefasst.

Eine Lehrperson betont, dass sie in ihrem Unterricht den Jugendlichen teilweise zu wenig Wertschätzung für ihre Leistungen entgegenbringt. Auch mangelt es ihr an der Zeit, um noch intensiver auf die unterschiedlichen Lerntechniken einzugehen.

Von einer positiven Erfahrung im Bezug auf die exekutiven Funktionen kann die Lehrperson 4 (vgl. Interview LP 4 Abschnitt 21 im Anhang C) berichten: „Das haben sie in der Schnupperwoche gut gezeigt. Also diese positive Einstellung haben mir alle attestiert, die Lehrmeister.“ Seine Schülerinnen und Schüler zeigten während der Schnupperlehre eine positive Arbeitshaltung, was auch den Lehrmeistern aufgefallen ist.

7.9 Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen

Die sieben befragten Lehrpersonen erzählen in ihren Interviews, welche Massnahmen sie aktuell ergreifen, um in den verschiedenen Bereichen die exekutiven Funktionen zu fördern.

7.9.1 Lehrpersonen als Vorbild

Für vier Lehrpersonen leisten sie selber als Vorbilder für die Jugendlichen einen entscheidenden Beitrag zur Förderung verschiedener fächerübergreifender Fähigkeiten. So ist es wichtig, selber pünktlich und zuverlässig zu sein, wenn man dies auch von den Schülerinnen und Schülern erwartet. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit nicht nur zu Beginn der Lektionen, sondern auch beim Korrigieren von Hausaufgaben oder Prüfungen. Lehrperson 1 (vgl. Interview LP 1 Abschnitt 30 im Anhang C) macht hierzu folgende Aussage: „Und natürlich selber ein Vorbild sein. Das gehört auch noch dazu, dass man sagt, bis dann und dann bekommt ihr eure Prüfungen zurück und das Zeug ist nachher auch korrigiert. Oder dass man sagt: Schaut, in den nächsten drei Tagen versuche ich das zu machen. Oder dass man auch sagen kann: Schaut, ich hatte keine Zeit aus diesem Grund, dass man das offen mit den Schülern bespricht. Ich denke, der wichtigste Teil ist auch, sie wirklich ernst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass man selber auch an sich arbeiten muss, das kommt sehr gut an!“

Eine andere Lehrperson betont, dass die Haltung, welche man gegenüber den letzten Schultagen vor den Ferien zeigt, einen Einfluss darauf hat, welche Einstellung die Jugendlichen so kurz vor den

Ferien haben. So ist es wichtig, so lange wie möglich die Lektionen durchzuziehen und selber nicht schon in Ferienstimmung zu verfallen.

7.9.2 Klarheit und Konsequenz

Ein klarer und strukturierter Unterricht mit Regeln und Konsequenzen ist gemäss Aussagen von drei Lehrpersonen ebenfalls ein wichtiger Punkt, um Lernen im Klassenzimmer zu ermöglichen. Eine Lehrperson betont, dass es vor allem in den ersten beiden Oberstufenjahren wichtig ist, dranzubleiben. Im Abschlussjahr kann die Strenge je nach Klasse auch ein bisschen gemildert werden.

7.9.3 Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr

Drei Lehrpersonen betonen, wie wichtig es ist, besonders im ersten Oberstufenjahr viel Zeit für das Klassenklima und das Verhalten im Klassenzimmer zu investieren. Dies zahlt sich in den weiteren Klassen aus, was bei den Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen bereits erwähnt ist. Lehrperson 2 (vgl. Interview LP 2 Abschnitt 18 im Anhang C) macht hierzu folgende Aussage: „Und beim Sozialverhalten, dort versuche ich schon, sehr viel Wert in der ersten Oberstufe zu legen. Also dort beginne ich immer so mit so Klassenbindung, auch mit so Spielen und so. Ja dort lege ich so, bis zu den Herbstferien habe ich eigentlich nur so Klassen- wie soll ich sagen, mir fällt der Ausdruck nicht ein, genau Klassenbildung, dass das positiv ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man dort zuerst wirklich einen Schwerpunkt setzt, dann funktioniert es eigentlich auch relativ gut!“

7.9.4 Journal

Das Journal, welches zur Unterstützung der exekutiven Funktionen auf der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz eingesetzt wird, wird von drei Lehrpersonen im Interview als weitere Massnahme erwähnt. Im Journal wird festgehalten, wenn Hausaufgaben oder Material vergessen werden, wenn jemand unpünktlich zum Unterricht erscheint, oder wenn jemand den Unterricht stört. Diese Einträge müssen von den Eltern unterschrieben werden. Die Anzahl Einträge hat Einfluss auf die Zeugnisbeurteilung der Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens: „Und sie wissen, wenn sie eine gewisse Anzahl Einträge haben, dass sie dann im Zeugnis, in dieser Kompetenz dann halt ein bisschen einen schlechteren Eintrag bekommen. Das kann hingehen bis zu einem Ungenügend. Und das finde ich sehr wichtig, dass ihnen das bewusst ist, dass diese Einträge dort weh machen. Die machen vielleicht mehr weh als eine schlechte Deutschnote!“, (vgl. Aussage LP 4, Interview LP 4 Abschnitt 21 im Anhang C).

7.9.5 Training Lerntechniken

Für vier der sieben Lehrpersonen spielt das Training von Lerntechniken zur Förderung der exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle. Zwei Lehrpersonen würden es begrüssen, im Stundenplan ein spezielles Zeitfenster zu haben, um Strategien und Techniken des Lernens zu üben. Eine weitere Lehrperson lässt das Thema Lerntechniken in die Ethikstunde einfließen, während die vierte Lehrperson das Training der Lerntechniken direkt in ihren Mensch und Umwelt Unterricht einfließen lässt und mit den Jugendlichen bespricht, welche unterschiedlichen Lernmöglichkeiten es zu einem bestimmten Thema gibt.

7.9.6 Andere

Zusätzlich zu den fünf Unterkategorien ‚Lehrperson als Vorbild‘, ‚Klarheit und Konsequenz‘, ‚Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr‘, ‚Journal‘ und ‚Training Lerntechniken‘ werden hier noch weitere Aussagen einzelner Lehrpersonen zu Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen zusammengefasst.

Eine Lehrperson betont, dass sie vor allem die Klassenlager im 1. und 3. Oberstufenjahr für das soziale Lernen nutzt.

Für eine andere Lehrperson sind solche Massnahmen, vor allem im Bereich der Arbeitshaltung und des Sozialverhaltens dann angebracht, wenn die aktuelle Situation das verlangt. Sie ist der Meinung, dass solche akuten Massnahmen mehr bringen, als künstlich erzeugte Situationen.

Das Erledigen bestimmter Aufgaben innerhalb eines Zeitrahmens empfindet eine Lehrperson als gute Übung zum Training des Arbeitsverhaltens.

Rückmeldungen aus der Erwachsenenwelt oder auch Erfahrungsberichte über fehlende Kompetenzen in diesen Bereichen und die Konsequenzen daraus erachten zwei weitere Lehrpersonen als wertvoll für die Jugendlichen.

7.10 Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres

Die Interviewfrage zu Ideen einer Neugestaltung des letzten Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz wurde den Interviewpartnern im Voraus abgegeben, damit sich die Lehrpersonen bereits im Vorfeld des Interviews Gedanken dazu machen und ihre Ideen reifen lassen konnten.

Alle sieben Lehrpersonen haben in ihren Interviews ihre Ansichten zu einem idealen neunten Schuljahr geäussert.

7.10.1 Individuelle Förderung

Fünf der sieben Lehrpersonen sind der Meinung, dass eine individuelle Förderung der Jugendlichen im Abschlussjahr sinnvoll ist. Über die Art und Weise einer solchen Förderung wurden ganz unterschiedliche Aussagen gemacht. So könnte einerseits je eine Lektion der Fachstunden Deutsch und Mathematik pro Woche dafür genutzt werden, um individuell und bedürfnisorientiert zu arbeiten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Arbeit in einem Lernatelier. Der individuelle Unterricht soll gemäss den Aussagen der Lehrperson in erster Linie dazu dienen, die Wissenslücken aufzufüllen und Schwächen aufzuarbeiten: „Das heisst, wenn sie merken, da ist noch ein Manko, dass eben im Atelier aufzufangen, individuell zu arbeiten!“, (vgl. Aussage LP 1, Interview LP 1 Abschnitt 38 im Anhang C).

7.10.2 Projektunterricht

Eine weitere Möglichkeit zur Neugestaltung sehen fünf der sieben Lehrpersonen darin, den Projektunterricht fest im Stundenplan des Abschlussjahrs zu verankern. Dabei sollen die Jugendlichen über längere Zeit an einem selbst gewählten Thema arbeiten und auch ein Produkt herstellen. Der ganze Prozess und das Produkt sollen am Schluss präsentiert werden. Begleiten werden die Jugendlichen dabei von den Lehrpersonen, die ihnen als Coachs beratend zur Seite stehen. Lehrperson 6 (vgl. Interview LP 6 Abschnitt 20 im Anhang C) meint dazu: „Dann zusätzlich, im neunten Schuljahr wäre es noch cool, Projektarbeitsstunden zu haben. Dass alle eine Projektarbeit machen müssen, so wie eine Abschlussarbeit, nein ich habe lieber Projektarbeit, weil Abschlussarbeit

tönt nicht gut. Projektarbeit. Eine Lektion pro Woche, wo sie einen Lehrer als Coach haben, also eigentlich eine Semesterarbeit.“

7.10.3 Wahlfachsystem

Für drei der sieben Lehrpersonen gehört eine gute Auswahl an Wahlfächern ebenfalls zu einem idealen Abschlussjahr. Diese sollen sowohl zum Aufarbeiten von Schwächen genutzt werden, als auch zum Fördern der Stärken, da die Jugendlichen dadurch motiviert bleiben.

7.10.4 Andere

Da den Lehrpersonen im Interview auch noch ganz unterschiedliche Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres eingefallen sind, werden diese in diesem Kapitel zusammengefasst.

Für einige Lehrpersonen ist es wichtig, das neunte Schuljahr auch auf die Bedürfnisse der Berufsschulen auszurichten. So soll beispielsweise mit den Lehrfirmen abgeklärt werden, welche Inhalte und Fähigkeiten für die einzelnen Berufe absolut essenziell sind und diese Erkenntnisse sollen dann in die individuelle Förderung miteinfließen.

Weiter sollen die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, durch regelmässige Teileinsätze in Firmen den Berufsalltag kennenzulernen und ihre Fähigkeiten mit den Anforderungen der Berufe zu vergleichen. Lehrperson 5 (vgl. Interview LP 5 Abschnitt 18 im Anhang C) meint dazu: „Dass sie dann so acht Wochen irgendwo dann immer so Praktikumsplätze haben, sagen wir immer ein Tag pro Woche, das könnte beispielsweise der Mittwoch sein. Dass sie dann am Mittwoch immer irgendwo in einem Betrieb sind und dann vielleicht während des letzten Schuljahres an drei verschiedenen Orten so etwas machen würden.“

8. Auswertung und Ergebnisdarstellung des Survey mit drei Personengruppen

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Befragungen von 38 Jugendlichen der 8. und 26 Jugendlichen der 9. Klasse der Gemeindeschule St. Moritz, sowie der 9 Lehrlinge dargestellt. Die Darstellung erfolgt thematisch geordnet, die Resultate der einzelnen Personengruppen werden gemeinsam zusammenfassend dargestellt und mit Grafiken ergänzt. Die detaillierte Auflistung der Ergebnisse mit den Häufigkeiten und Prozenten aus den Befragungen befindet sich im Codebuch im Anhang I der Arbeit. Die Prozentangaben ergeben addiert teilweise einen Wert über 100, dies ist dadurch zu begründen, dass die Werte auf 1 Stelle nach dem Komma auf- oder abgerundet wurden.

8.1 Vorbereitung Stellwerk-Check

Die Vorbereitung auf den Stellwerk-Check fand bei allen drei befragten Personengruppen grösstenteils in der Schule statt. So gaben alle Jugendlichen der 8. Klasse an, wenigstens 1 – 2 Mal oder sogar häufiger die Beispielaufgaben in der Schule durchgearbeitet zu haben. In der Abschlussklasse gaben lediglich 4 der 22 Schülerinnen und Schüler an, nie in der Schule an den Trainingsaufgaben gearbeitet zu haben. Auch 8 der 9 befragten Lehrlinge bestätigten, in der Schulzeit diese Aufgaben durchgearbeitet zu haben. Die Vertiefung einzelner Themen des Stellwerk-Checks im Unterricht fand sowohl in der 8. als auch in der 9. Klasse bei mehr als 50 Prozent der Jugendlichen statt. Anders sieht das bei den Lehrlingen aus, wo lediglich einer bestätigte, im Unterricht gezielt Themen für den Stellwerk-Check vorbereitet zu haben. Die Möglichkeit zum selbständigen Training

der Beispielaufgaben und Themen zu Hause wurde in den beiden Personengruppen 9. Klasse und Lehrlinge nur von wenigen Jugendlichen wahrgenommen. Anders sieht das in der 8. Klasse aus, wo 26 von 38 Jugendlichen angaben, auch zu Hause die Beispielaufgaben trainiert zu haben.

Das Stellwerk-Tool wurde unterschiedlich intensiv mit den Jugendlichen besprochen, so gaben etwa 20 Prozent der Abschlussklässler und Lehrlinge und 28% Prozent der Jugendlichen der 8. Klasse an, mit der Lehrperson nie über das Tool und dessen Funktionen und Möglichkeiten gesprochen zu haben. Auch wurde von weniger als der Hälfte der Jugendlichen in allen drei Personengruppen selber Informationen auf der Homepage des Stellwerk-Checks eingeholt.

8.2 Nachbesprechung Stellwerk-Check

Da der Stellwerk-Check in der 8. Klasse nur gerade wenige Wochen vor der Befragung stattfand, hatten zu diesem Zeitpunkt in dieser Personengruppe noch nicht alle Nachbesprechungen mit den Jugendlichen stattgefunden. So gaben 11 der 38 Jugendlichen an, dass noch keine Besprechung stattgefunden hat.

Die Nachbesprechung des Stellwerk-Checks fand in allen drei Personengruppen bis zu diesem Zeitpunkt gemäss Auswertung der Fragebögen hauptsächlich als Klassenbesprechung statt. In allen Personengruppen gaben mehr als zwei Drittel der Jugendlichen an, dass die Resultate im Klassenplenum besprochen wurden. Eine Einzelbesprechung fand in der 8. Klasse bis zum Zeitpunkt der Befragung lediglich bei 4 Jugendlichen statt, während in der 9. Klasse nur gerade 10 von 26 Schülerinnen und Schülern angaben, mit der Lehrperson die Resultate aus dem Stellwerk-Check in der 8. Klasse in einem Einzelgespräch besprochen zu haben. Noch weniger häufig wurde das Elterngespräch zur Besprechung der Stellwerk-Auswertung benutzt. Lediglich 6 der 26 Jugendlichen der 9. Klasse und 3 der 9 Lehrlinge gaben an, dass ihre Resultate in einem Standortgespräch mit den Eltern besprochen wurden. Bis zum Zeitpunkt der Befragung hat eine solche Besprechung in der 8. Klasse erst bei 4 von 38 Schülerinnen und Schülern stattgefunden.

8.3 Allgemeine Wichtigkeit und Nützlichkeit des Stellwerk-Checks für die Berufswahl und Berufsvorbereitung

Den Stellwerk-Check empfinden 34 von 38 Jugendlichen der 8. Klasse ganz allgemein als etwas wichtig, wichtig oder sehr wichtig. Diese Meinung teilen auch 6 der 9 befragten Lehrlinge. Anders sieht es bei den Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse aus, von welchen gerade einmal 11 Jugendliche die Wichtigkeit des Stellwerk-Checks positiv bewerten.

Ähnlich sieht es bei der Frage zur Nützlichkeit des Stellwerk-Checks für die Berufswahl und Berufsvorbereitung aus. Wie in den Abbildungen 11 und 12 ersichtlich, bewerteten die Jugendlichen der 8. Klasse, welche noch am Anfang ihrer Berufsvorbereitung stehen, die Nützlichkeit der Resultate aus dem Stellwerk-Check für ihre Berufswahl und Berufsvorbereitung positiver als die Jugendlichen in der Abschlussklasse, bei welchen zum Zeitpunkt der Befragung die Berufswahl und Berufsvorbereitung an der obligatorischen Volksschule bereits zum grössten Teil abgeschlossen war. Daraus kann interpretiert werden, dass die Jugendlichen der 8. Klasse sich noch mehr von den Resultaten des Stellwerk-Checks für ihre Berufsvorbereitung erhoffen, während die Jugendlichen in der Abschlussklasse die Erfahrung gemacht haben, dass in ihrer Berufswahl der Stellwerk-Check nur

einen geringen Einfluss und Nutzen hatte. Von den Lehrlingen bewerteten 4 Lehrlinge den Stellwerk-Check als nützlich, 5 Lehrlinge als wenig, nicht oder gar nicht nützlich für die Berufswahl.

Abbildung 11: Nützlichkeit des Stellwerk-Checks für die Berufswahl

Abbildung 12: Nützlichkeit des Stellwerk-Checks für die Berufsvorbereitung

8.4 Nutzen der Stellwerk-Resultate für die Jugendlichen

Bei allen drei Personengruppen gab ein grosser Teil der Jugendlichen an, dass die Resultate aus dem Stellwerk-Check dafür nützlich sind, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen. Ebenfalls hoch wurde die Möglichkeit für den Profilvergleich mit dem Wunschberuf bewertet. Etwas weniger positiv wurde der Nutzen bewertet, dass die Eltern die Stärken und Schwächen kennen und dass die Resultate mit verschiedenen Berufsprofilen verglichen werden können.

8.5 Einsatz der Resultate aus dem Stellwerk-Check

Lediglich 8 Jugendliche der 9. Klasse und 3 Lehrlinge gaben an, dass sie die Resultate aus dem Stellwerk-Check für die individuelle Arbeit an ihren Stärken und Schwächen in der Schule eingesetzt haben. Noch weniger Schülerinnen und Schüler haben die Resultate dazu genutzt, zu Hause individuell zu arbeiten. Anders sieht das bei den Jugendlichen der 8. Klasse aus, bei welchen 25 Jugendliche angaben, die Resultate für die individuelle Förderung in der Schule nutzen zu wollen, wobei dies natürlich von der Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen abhängig ist.

Eine Darstellung (Abbildung 13) der Resultate aus der Befragung der Jugendlichen in der Abschlussklasse zeigt, dass die Ergebnisse aus dem Stellwerk-Check bei diesen Schülerinnen und Schüler im 9. Schuljahr nur sehr geringfügig zum Einsatz gekommen sind. So wurden die Ergebnisse nur von einem sehr kleinen Anteil der Jugendlichen genutzt um das Profil durch individuelle Förderung an das Berufsprofil ihres Traumberufes anzupassen oder als Instrument für die Berufswahl. Den grössten Einsatz fanden die Resultate beim Profilvergleich mit den Klassenkameraden. Dieses Bild deckt sich mit den Aussagen der Lehrlinge.

Abbildung 13: Balkendiagramm Einsatz der Resultate aus dem Stellwerk-Check 9. Klasse

Anders sieht es bei den Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse aus, bei welchen die Resultate aufgrund der zeitnahen Durchführung des Stellwerk-Checks noch nicht gross zum Einsatz gekommen sind. Die Auswertung in der folgenden Abbildung 14 zeigt eine positive Erwartungshaltung der Jugendlichen gegenüber dem Einsatz der Resultate aus dem Stellwerk-Check. So erwarten mehr als 80 % der Jugendlichen, die Resultate zur individuellen Förderung und Angleichung ihrer Profile an das Berufsprofil ihres Wunschberufes nutzen zu können. Die individuelle Arbeit an den Stärken und Schwächen soll jedoch eher in der Schule als zu Hause stattfinden. Diese Aussage bestätigen auch die Jugendlichen der 9. Klasse.

Abbildung 14: Balkendiagramm Einsatz der Resultate aus dem Stellwerk-Check 8. Klasse

8.6 Unterstützung bei der Berufswahl

Am meisten Unterstützung bei ihrer Berufswahl erhalten die befragten Jugendlichen von ihren Eltern. In der 8. Klasse gaben 33 von 38 befragten Schülerinnen und Schüler an, von ihrer Mutter etwas, viel oder sehr viel Unterstützung zu bekommen, dieselbe Unterstützung vom Vater erhalten 24 dieser 38 Jugendliche. In der 9. Klasse unterstützt die Mutter 24 von 26 Jugendlichen bei der Berufswahl und der Vater 23 von 26 Jugendlichen. Diese positiven Aussagen werden auch von den Lehrlingen bestätigt, bei welchen 6 angaben, durch die Mutter unterstützt worden zu sein. Lediglich einer gab an, von seinem Vater keine Unterstützung bekommen zu haben.

Die Kreuztabellen der 9. Klasse unten (Abbildungen 15 und 16) zeigen, dass die grosse Unterstützung durch die Mutter oder den Vater nicht abhängig zu sein scheint vom sozioökonomischen Status. So erhalten auch Jugendliche von Eltern mit einem geringeren Ausbildungsabschluss Unterstützung durch die Eltern und nicht nur Jugendliche von Eltern mit einem höheren Ausbildungsabschluss. Selbstverständlich ist es jedoch nicht möglich, aufgrund dieser Auswertung Aussagen zur Qualität der Unterstützung und zum Erfolg aufgrund dieser Unterstützung zu machen.

Anzahl		Höchster Ausbildungsabschluss der Mutter * Unterstützung bei Berufswahl durch Mutter Kreuztabelle 9. Klasse					Gesamt
		keine Unterstützung	eher wenig Unterstützung	etwas Unterstützung	viel Unterstützung	sehr viel Unterstützung	
Höchster Ausbildungsabschluss der Mutter	Kein Primarabschluss	0	0	0	0	1	1
	Primarschule	0	0	2	0	2	4
	Obligatorische Schule	0	0	0	1	4	5
	Berufslehre / Berufsfachschule	1	1	1	5	4	12
	Matura / Berufsmatura	0	0	0	1	1	2
	Höhere Fach- / Berufsausbildung	0	0	0	0	1	1
	Universität / Fachhochschule	0	0	0	0	1	1
Gesamt		1	1	3	7	14	26

Abbildung 15: Kreuztabelle Ausbildungsabschluss Mutter - Unterstützung Berufswahl 9. Klasse

Anzahl		Höchster Ausbildungsabschluss des Vaters * Unterstützung bei Berufswahl durch Vater Kreuztabelle 9. Klasse					Gesamt
		keine Unterstützung	eher wenig Unterstützung	etwas Unterstützung	viel Unterstützung	sehr viel Unterstützung	
Höchster Ausbildungsabschluss des Vaters	Primarschule	0	0	1	1	3	5
	Obligatorische Schule	0	1	0	1	2	4
	Berufslehre / Berufsfachschule	1	1	0	4	4	10
	Höhere Fach- / Berufsausbildung	0	0	0	3	2	5
	Universität / Fachhochschule	0	0	1	1	0	2
Gesamt		1	2	2	10	11	26

Abbildung 16: Kreuztabelle Ausbildungsabschluss Vater - Unterstützung Berufswahl 9. Klasse

Ebenfalls positiv wurde die Unterstützung durch die Klassenlehrperson bewertet, während die Kollegen oder Geschwister gemäss Auswertung eher einen kleineren Beitrag zur Unterstützung bei der Berufswahl leisten. Interessant ist die Tatsache, dass auch die Unterstützung durch den Berufsberater in allen drei Personengruppen als eher gering bewertet wurde. So gaben lediglich 5 der

26 befragten Jugendlichen in der Abschlussklasse und nur gerade 1 Lehrling an, etwas, viel oder sehr viel Unterstützung durch den Berufsberater erhalten zu haben. Hier könnte interpretiert werden, dass viele Jugendliche, aufgrund des im Vergleich zu anderen Regionen grossen Lehrstellenmarkts im Engadin, einfacher eine Ausbildungsstelle finden und somit den Berufsberater gar nicht hinzuziehen müssen. Eine weitere Interpretation könnte sein, dass die Eltern sehr gut in der Arbeitswelt vernetzt sind und dadurch genug Unterstützung bieten könnten. Möglich wäre auch, dass der Berufsberater zu wenig gut in die Berufsvorbereitung an der Oberstufe St. Moritz eingebunden ist und dadurch seine Unterstützung nicht in vollem Rahmen anbieten kann.

8.7 Gefühle bei der Berufswahl

Der Grossteil der Jugendlichen in der 8. und 9. Klasse gab an, sich über die Herausforderung der Berufswahl zu freuen. Erfreulich ist auch, dass in den beiden Personengruppen viele Jugendliche zuversichtlich in die berufliche Zukunft schauen. Dennoch haben etwas über 40% der Jugendlichen der 8. Klasse Angst, keine Lehrstelle zu finden und etwa 45% sind der Meinung, dass ihre schulischen Leistungen nicht ausreichen. In den beiden Schulstufen gaben auch je etwa ein Drittel an, dass sie unsicher sind, einen für sie passenden Beruf zu finden, respektive gefunden zu haben. Von den Lehrlingen gaben sogar zwei Drittel an, unsicher gewesen zu sein, den passenden Beruf zu finden.

8.8 Kriterien zur Auswahl der Lehrstelle oder weiteren Schule

Das wichtigste Kriterium für die Berufswahl ist in allen drei Personengruppen, dass der Beruf gefällt. Dieser Meinung sind 37 von 38 Jugendlichen aus der 8. Klasse und 24 von 26 Jugendlichen aus der 9. Klasse. Auch 8 der 9 Lehrlinge bestätigen diese Aussagen. Ebenfalls viel Gewicht hat in der 8. Klasse das Kriterium, dass der Beruf zu den eigenen Stärken und Schwächen passen sollte. Dieser Meinung sind auch 16 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse. 5 der 9 Lehrlinge gaben jedoch an, dass sie den Beruf nicht zwingend aufgrund ihrer Stärken oder Schwächen gewählt haben. Hier könnte interpretiert werden, dass das Angebot an Lehrstellen nicht zwingend zu den Stärken und Schwächen der Jugendlichen gepasst hat, sie aber dennoch eine Zusage für eine solche Lehrstelle erhalten haben. So gaben nämlich 3 der 9 Lehrlinge an, den Beruf gewählt zu haben, weil ein Ausbildungsplatz frei war.

Weniger eindeutig scheinen die Meinungen zu den Kriterien „Guter Lohn“, „Angesagter Beruf“ und „Kein Wegzug erforderlich“ zu sein. Diese Kriterien scheinen bei der Berufswahl nicht für jeden Jugendlichen gleich bedeutsam zu sein.

8.9 Hilfreiche Elemente im Berufswahlunterricht

Die Statistik-Tabelle (Abbildung 17) zeigt, dass die Jugendlichen der 9. Klasse das Element Schnupperlehre / Betriebspraktikum mit einem Mittelwert von 5.38 als hilfreichstes Element im Berufswahlunterricht bewertet haben, gefolgt von der Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen in der Schule. Diese Aussagen bestätigten auch 36 der 38 Jugendlichen der 8. Klasse. Als am wenigsten hilfreich wurden von der 9. Klasse die Resultate des Stellwerk-Checks bewertet. So ergab dieses Element bei der Auswertung der Resultate mit einem Mittelwert von 2.00 lediglich den Wert „nicht hilfreich“. Die im Vergleich zu anderen Elementen kleine Standardabweichung von 1.166 weist auf eine geringe Streuung um diesem Wert herum hin. Ein ähnliches Resultat zeigt sich bei den Lehrlingen, wo lediglich 1 Person angab, die Resultate aus dem Stellwerk-Check als etwas hilfreich

empfundener zu haben. Interessant ist, dass auch die Berufsberatung im BIZ mit einem Mittelwert von 2,08 von den Jugendlichen als nicht hilfreich empfunden wird, wobei sich hier die Antworten mit einer Standardabweichung von 1,671 etwas mehr um den Mittelwert streuen.

Statistiken										
		Schnupperle hre / Praktikum	Bewerbungss chreiben / Lebenslauf in der Schule vorbereiten	Bewerbungsg espräche üben	Resultate des Stellwerk- Checks	Berufsberatung im BIZ	Berufs-Info- Veranstaltun gen	Berufsschau	Wahlfächer zur Vertiefung	Elterngesprä ch mit Standortbesti mmung
N	Gültig	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mittelwert	5,38	4,92	3,73	2,00	2,08	3,08	3,62	3,69	2,27
	Standardabweichung	1,061	1,262	1,845	1,166	1,671	1,742	1,722	1,668	1,614

Abbildung 17: Mittelwerttabelle Wichtige Elemente im Berufswahlunterricht 9. Klasse

8.10 Nützliche Pflicht- und Wahlfächer für die Berufsvorbereitung

Sowohl in der 8. Klasse als auch in der 9. Klasse wurden die Pflichtfächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Italienisch und Informatik mit einem Mittelwert von über 4 als für die Berufsvorbereitung am nützlichsten bewertet (Abbildungen 18 & 19). Den besten Wert erzielte in der 8. Klasse das Fach Deutsch mit einem Mittelwert von 4,87 und einer Standardabweichung von 1,070 und in der 9. Klasse das Fach Mathematik mit einem Mittelwert von 4,96 und einer etwas grösseren Standardabweichung von 1,28.

Statistiken 8. Klasse						
		Pflichtfach Mathematik	Pflichtfach Deutsch	Pflichtfach Englisch	Pflichtfach Italienisch	Pflichtfach Informatik
N	Gültig	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0
	Mittelwert	4,76	4,87	4,76	4,13	4,29
	Standardabweichung	1,173	1,070	1,460	1,695	1,354

Abbildung 18: Mittelwerttabelle Nützliche Pflichtfächer für die Berufsvorbereitung 8. Klasse

Statistiken 9. Klasse						
		Pflichtfach Mathematik	Pflichtfach Deutsch	Pflichtfach Englisch	Pflichtfach Italienisch	Pflichtfach Informatik
N	Gültig	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0
	Mittelwert	4,96	4,88	4,85	4,62	4,27
	Standardabweichung	1,280	1,275	1,223	1,444	1,251

Abbildung 19: Mittelwerttabelle Nützliche Pflichtfächer für die Berufsvorbereitung 9. Klasse

Die Auswertung der Wahlfächer zeigt, dass nicht alle von den Jugendlichen als sehr nützlich für ihre Berufsvorbereitung bewertet wurden. In der 8. Klasse erzielte das Wahlfach Tastaturschreiben den besten Wert, es wurde von 16 der 28 Schülerinnen und Schüler, welche dieses Fach besuchen, als etwas nützlich, nützlich oder sehr nützlich bewertet. Auch in der 9. Klasse wurde mit 7 von 11 Jugendlichen das Fach Tastaturschreiben gemeinsam mit dem Wahlfach Technisches Praktikum am positivsten bewertet.

Es kann interpretiert werden, dass die Jugendlichen die Inhalte dieser Fächer als für ihre Berufswahl und Berufsvorbereitung bedeutsam und hilfreich empfinden, während andere Fächer keine oder wenig

Relevanz zu haben scheinen. Bei dieser Auswertung wurde der Einfluss der Vorlieben für ein Fach und die Beziehung zur Fachlehrperson, welche möglicherweise für die Bewertung auch relevant waren, nicht berücksichtigt. Eine vollständige Auflistung der statistischen Auswertung der Pflicht- und Wahlfächer findet sich im Anhang J der Arbeit.

8.11 Zusätzliche Wahlfächer

Das Interesse an den zusätzlichen Wahlfächern „Lern- und Arbeitstechnik“, „Chor und Orchester“, „Theater und Tanz“ und „Wirtschaftskunde“, welche aktuell gemäss Schulgesetz des Kantons Graubünden angeboten werden könnten, ist bei den befragten Jugendlichen sehr individuell und unterschiedlich. Dies zeigen auch die unterschiedlichen Mittelwerte und die teilweise grossen Standardabweichungen der statistischen Auswertung. Eine mögliche Begründung hierfür ist, dass bei der Beantwortung dieser Frage die persönlichen Vorlieben eine grosse Rolle gespielt haben und weniger die Berufswahl und Berufsvorbereitung im Zentrum stand. Die statistische Auswertung der zusätzlichen Wahlfächer befindet sich im Anhang J der Arbeit.

8.12 Elemente zur Aufrechterhaltung der Motivation von Jugendlichen im Unterricht

Die Jugendlichen wurden gebeten, eine Rangliste mit den Elementen zu erstellen, welche helfen sollen, die Motivation im Unterricht aufrecht zu erhalten. Es wurden die Daten aller drei Personengruppen zusammenaddiert und gemeinsam ausgewertet. Dies mit der Begründung, dass für die Beantwortung dieser Frage die Schulstufe nicht relevant ist, da Motivation im Unterricht auf allen Schulstufen und auch in der Berufsschule bedeutsam ist. Die untenstehende Rangliste (Tabelle 10) zeigt die einzelnen Elemente in der Reihenfolge, wie sie am häufigsten eingeteilt wurden.

Es ist ersichtlich, dass der Einbezug der Lebens- und Alltagswelt für die Jugendlichen ein zentrales Element für die Motivation ist. Sie müssen erkennen können, welche Bedeutung einzelne Lerninhalte für sie haben. Interessant ist bei dieser Auswertung, dass auch die Lehrperson mit ihrem Umgang und ihrer Beziehung zu den Jugendlichen einen grossen Einfluss auf die Motivation zu haben scheint. Das Verständnis und der Respekt der Lehrperson gegenüber den Jugendlichen wurden am häufigsten als zweitwichtigstes Element genannt. Entscheidend für die Motivation scheint demnach nicht nur der Unterrichtsinhalt zu sein, sondern auch die Beziehung der Lehrperson zu ihren Schülerinnen und Schülern.

Tabelle 10: Rangliste Wichtige Elemente für die Motivation

Rang	Element	Anzahl Nennungen in diesem Rang
1.	Einbezug der Lebenswelt	24
2.	Verständnis / Respekt der Lehrperson	16
3.	Relevanz für die Berufswahl	17
4.	Stärken / Interessen fördern	13
5.	Keine Über- / Unterforderung	15
6.	Mitbestimmung im Unterricht	15

8.13 Neugestaltung 9. Schuljahr – wichtige Elemente

Die Elemente, welche in einem möglichen Konzept zur Neugestaltung des Abschlussjahres an der Gemeindeschule St. Moritz einfließen könnten, wurden von den drei Personengruppen auf ihre

Wichtigkeit hin untersucht. Alle drei Gruppen sind der Meinung, dass das Element Schnupperlehre / Praktikum im Abschlussjahr in einem Konzept unbedingt berücksichtigt werden muss. Alle drei statistischen Auswertungen zeigen einen Mittelwert grösser als 5. Die grössere Standardabweichung von 1.691 bei den Lehrlingen (Abbildung 22) ist damit zu begründen, dass bei der kleinen Anzahl an befragten Personen eine Person angegeben hat, Schnupperlehren seien gar nicht wichtig, während die anderen 8 Personen diese als etwas wichtig, wichtig oder sehr wichtig einstufen. Auch das Element Schulprojekte wurde von den drei Personengruppen als wichtig eingestuft, wobei die Auswertungen der 8. Klasse (Abbildung 20) mit einem Mittelwert von 4.32 und die der Lehrlinge mit einem Mittelwert von 4.67 etwas tiefer ausfallen als die Auswertung der 9. Klasse (Abbildung 21) mit einem Mittelwert von 5.08. Nebst diesen beiden Elementen wurden in der 8. Klasse auch der individuelle Unterricht, die Wahlmodule, die Sprachwochen in Gastfamilien und die Erfahrungsberichte von ehemaligen Jugendlichen mit einem Durchschnittswert von über 4 als wichtig bewertet, wobei die letzten beiden erwähnten Elemente eine grössere Standardabweichung aufzeigen und die Meinungen dementsprechend mehr gestreut sind als bei den anderen Elementen.

In der 9. Klasse zeigen sich ähnliche Ergebnisse, wobei einige der erwähnten Elemente wie beispielsweise die Sprachwochen in Gastfamilien noch wichtiger eingestuft wurden als von der 8. Klasse. Zusätzlich wurde auch das Element Schülerfirmen gründen mit einem Mittelwert von 4.27 als wichtig eingestuft, wobei hier eine grosse Standardabweichung von 1.614 darauf hinweist, dass die Meinungen zu diesem Element ebenfalls weiter gestreut sind.

Die Lehrlinge stufen die Elemente Wahlmodule und Sprachwochen in Gastfamilien als weniger wichtig ein als die beiden anderen Personengruppen. Dafür ist für sie das Element Erfahrungsberichte von ehemaligen Jugendlichen mit einem Mittelwert von 5.22 das wichtigste Element. 8 der 9 befragten Lehrlinge stufen dieses Element als wichtig oder sehr wichtig ein. Hier kann interpretiert werden, dass die Lehrlinge bereits ein Jahr Erfahrungen in der Berufswelt machen konnten und dadurch gut einschätzen können, wie wertvoll Erfahrungsberichte der Lehrlinge für die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe sein können. Möglicherweise gefällt ihnen auch der Gedanke, über die eigenen Erfahrungen aus der Berufswelt berichten zu können.

		Element Schnupperlehren / Praktikum im Abschlussjahr	Element individueller Unterricht im Abschlussjahr	Element Wahlmodule im Abschlussjahr	Element Berufsberater in der Schule	Element Schulprojekte	Element Erfahrungen von ehemaligen Schülern	Element Schülerfirmen gründen	Element Sprachwochen in Gastfamilien	Element Einzelgespräche mit LP zu Problemen/Ängsten
N	Gültig	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,13	4,47	4,32	3,24	4,32	4,00	3,63	4,26	3,58
Standardabweichung		1,044	1,059	1,118	1,261	1,210	1,452	1,667	1,446	1,500

Abbildung 20: Mittelwerttabelle Wichtige Elemente in einem neugestalteten 9. Schuljahr 8. Klasse

		Element Schnupperlehren / Praktikum im Abschlussjahr	Element individueller Unterricht im Abschlussjahr	Element Wahlmodule im Abschlussjahr	Element Berufsberater in der Schule	Element Schulprojekte	Element Erfahrungen von ehemaligen Schülern	Element Schülerfirmen gründen	Element Sprachwochen in Gastfamilien	Element Einzelgespräche mit LP zu Problemen/Ängsten
N	Gültig	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,38	4,27	4,54	3,54	5,08	4,38	4,27	5,08	3,85
Standardabweichung		1,061	1,638	1,208	1,726	1,093	1,388	1,614	1,262	1,642

Abbildung 21: Mittelwerttabelle Wichtige Elemente in einem neugestalteten 9. Schuljahr 9. Klasse

Statistiken Lehrlinge										
		Element Schnupperlehren / Praktikum im Abschlussjahr	Element individueller Unterricht im Abschlussjahr	Element Wahlmodule im Abschlussjahr	Element Berufsberater in der Schule	Element Schulprojekte	Element Erfahrungen von ehemaligen Schülern	Element Schülerfirmen gründen	Element Sprachwochen in Gastfamilien	Element Einzelgespräche mit LP zu Problemen/Angeboten
N	Gültig	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mittelwert	5,11	4,33	3,78	3,22	4,67	5,22	4,33	3,44	3,11
	Standardabweichung	1,691	1,871	1,716	1,641	1,500	1,641	1,414	1,667	1,453

Abbildung 22: Mittelwerttabelle Wichtige Elemente in einem neugestalteten 9. Schuljahr Lehrlinge

8.14 Zufriedenheit mit der Berufsentscheidung

Die Jugendlichen der 9. Klasse und die Lehrlinge wurden dazu befragt, wie zufrieden sie mit ihrer Berufsentscheidung sind. 25 der 26 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse gaben an, mit ihrer Entscheidung zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Einzig eine Person gab an, wenig zufrieden zu sein. Von den 9 Lehrlingen bewerteten 6 Jugendliche ihre Berufsentscheidung mit zufrieden oder sehr zufrieden. 2 Personen gaben an, nicht zufrieden zu sein und 1 Person gab an, wenig zufrieden zu sein. Eine mögliche Interpretation für die Unzufriedenheit könnte sein, dass die gewählte Ausbildung nicht mit den Vorstellungen zusammenpasst, die zu Beginn der Lehre bestanden haben. Auch ist es möglich, dass die Anforderungen an die Lehrlinge zu gross sind und sie sich dadurch im gewählten Beruf nicht wohl fühlen. Die Unzufriedenheit der Schülerin oder des Schülers in der 9. Klasse könnte damit zusammenhängen, dass keine gewünschte Lehrstelle gefunden wurde und nun eine Alternativlösung zur Überbrückung getroffen wurde.

8.15 Zukunftsvorstellungen

Als letzte Frage zur Berufswahl mussten die drei befragten Personengruppen bestimmte Elemente ihrer Zukunft im Bezug auf ihre Wichtigkeit hin einteilen (Abbildung 23). Hier wurden wiederum alle drei Personengruppen zusammengefügt, da Zukunftsvorstellungen stufenunabhängig bestehen können. In Bezug auf ihre Zukunft ist es den Jugendlichen am wichtigsten, Freude an ihrer Arbeit zu haben. Dies wurde von 87.6 % der Befragten als sehr wichtig eingestuft. Ebenfalls viel Wert möchten die Jugendlichen auf einen sicheren Arbeitsplatz legen. 86.3 % der Jugendlichen bewerteten diesen Punkt mit wichtig oder sehr wichtig. Der Lohn wird von 26 % der befragten Personen als eher unwichtig oder unwichtig eingestuft.

Abbildung 23: Balkendiagramm Zukunftsvorstellungen

Die Wichtigkeit der Karrieremöglichkeiten in der Zukunft ist bei den befragten Personen unabhängig vom Ausbildungsabschluss der Eltern. So zeigt beispielsweise die Kreuztabelle der 8. Klasse (Abbildung 24) keine Tendenzen im Bezug auf den Ausbildungsabschluss des Vaters. Es ist sowohl für einige Jugendliche von Eltern mit einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss als auch für Jugendliche von Eltern, die nur die obligatorische Schule absolviert haben sehr wichtig oder wichtig, Karrieremöglichkeiten zu haben.

Anzahl		In Zukunft Karrieremöglichkeiten haben					Gesamt
		unwichtig	eher unwichtig	eher wichtig	wichtig	sehr wichtig	
Höchster Ausbildungsabschluss des Vaters	Primarschule	1	0	2	1	1	5
	Obligatorische Schule	0	1	2	6	3	12
	Berufslehre / Berufsfachschule	1	0	6	2	5	14
	Matura / Berufsmatura	0	0	0	1	0	1
	Höhere Fach- / Berufsausbildung	0	0	0	1	0	1
	Universität / Fachhochschule	0	0	3	0	2	5
Gesamt		2	1	13	11	11	38

Abbildung 24: Kreuztabelle Höchster Ausbildungsabschluss Vater – Vorstellung Karrieremöglichkeiten 8. Klasse

Auch wurde aus der Umfrage ersichtlich, dass das Geschlecht bei der Frage um die Karrieremöglichkeiten bei den befragten Jugendlichen keine Rolle spielt (Abbildung 25). So bewerteten gleich viele Knaben wie Mädchen die Karrieremöglichkeiten als wichtig.

Anzahl		In Zukunft Karrieremöglichkeiten haben					Gesamt
		unwichtig	eher unwichtig	eher wichtig	wichtig	sehr wichtig	
Geschlecht	männlich	0	1	1	5	6	13
	weiblich	1	1	2	5	4	13
Gesamt		1	2	3	10	10	26

Abbildung 25: Kreuztabelle Geschlecht - Vorstellung Karrieremöglichkeiten 9. Klasse

9. Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse unter Einbezug der recherchierten Literatur diskutiert und interpretiert und gleichzeitig die drei Teilfragen der Forschungsfrage beantwortet. Dabei werden die Aussagen der interviewten Lehrpersonen und der befragten Jugendlichen themenbezogen mit dem aktuellen Forschungsstand und der Theorie in Bezug gesetzt.

9.1 Stellwerk-Check

Wie werden aktuell die Resultate aus dem in der 8. Schulstufe obligatorisch durchgeführten Stellwerk-Check für die individuelle Berufsvorbereitung an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz genutzt?

Die Auswertung der Interviews der Oberstufenlehrpersonen und der Fragebogen der Jugendlichen zeigt, dass die Durchführung des Stellwerk-Checks aktuell von den Lehrpersonen unterschiedlich gehandhabt wird. So haben die Jugendlichen unterschiedlich viel Zeit, sich auf den Test vorzubereiten und sie bekommen unterschiedliche Informationen zum Tool und zu den Aufgaben. Auch für die Nachbereitung nehmen sich die Oberstufenlehrpersonen unterschiedlich viel Zeit. So werden die Resultate lediglich von 4 der 7 befragten Lehrpersonen mit jeder Schülerin und jedem Schüler einzeln besprochen. 6 der 7 Lehrpersonen nutzen die Resultate, um sie mit den vorhandenen Berufsprofilen zu vergleichen. Grundsätzlich betonen die Lehrpersonen, dass sie die Resultate gerne in einem Elterngespräch besprechen würden, allerdings finde der Stellwerk-Check zu einem so späten Zeitpunkt statt, dass die Elterngespräche bereits vorher durchgeführt wurden. Die Jugendlichen gaben in der Befragung an, dass die Resultate vor allem im Klassenplenum besprochen wurden und nur bei einzelnen auch ein Einzelgespräch oder Elterngespräch stattgefunden hat.

Obwohl alle befragten Lehrpersonen einen Sinn darin sehen, die Resultate für eine individuelle Förderung zu nutzen oder das Wahlfachsystem darauf auszurichten um auch die Stärken der Jugendlichen zu fördern, geben lediglich zwei Lehrpersonen an, die Resultate aktuell für eine weitere Förderung zu nutzen. Das bestätigt auch die Evaluation von Goetze et al. (2009), die aufzeigt, dass lediglich 40% der befragten Lehrpersonen den Stellwerk-Check auch als Instrument für die individuelle Förderung sehen. Auch besteht an sehr wenigen Schulen ein Förderkonzept, in welches die Stellwerk-Resultate eingebaut werden. Die Handhabung wird auch bei diesen evaluierten Schulen hauptsächlich den Lehrpersonen überlassen, es bestehen keine Vorgaben zur Einführung und Nachbesprechung der Resultate.

Die allgemeine Nützlichkeit und Wichtigkeit der Stellwerk-Resultate für die Berufswahl und Berufsvorbereitung wird von den Jugendlichen der 8. Klasse in St. Moritz positiver bewertet als von den Jugendlichen der 9. Klasse und von den Lehrlingen. Dies kann damit begründet werden, dass die Berufsvorbereitung zum Zeitpunkt der Befragung bei den Jugendlichen der 9. Klasse und der Lehrlinge bereits abgeschlossen war und sie diese Frage aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung beantworten konnten, während die Jugendlichen der 8. Klasse zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht einschätzen konnten, inwiefern ihnen die Resultate des Stellwerk-Checks nützlich sein werden. Die Evaluation von Goetze et al. (ebd.) bestätigt auch diese Aussage, denn lediglich 40% der befragten Jugendlichen der 9. Klasse und nur gerade einmal 15% der Schulabgänger gaben bei deren Befragung an, dass der Stellwerk-Check für ihre Berufswahl relevant war. In erster Linie wurden die Resultate für die Überprüfung der Kenntnisse in den einzelnen Fächern eingesetzt und um zu wissen, in welchen Fachbereichen sich die Jugendlichen noch verbessern müssen. Auch die für diese Arbeit befragten Jugendlichen der 9. Klasse und die Lehrlinge geben an, die Resultate praktisch kaum für eine individuelle Förderung eingesetzt zu haben. Ein anderes Bild zeigt die Auswertung bei den Jugendlichen der 8. Klasse. Diese zeigt eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber dem Einsatz der Stellwerk-Resultate. So sehen sie durchaus einen Nutzen darin, die Resultate für eine individuelle Förderung zur Angleichung an das Berufsprofil ihres Wunschberufes einzusetzen.

Diese Erwartungshaltung der Jugendlichen der 8. Klasse und die Tatsache, dass die Oberstufenlehrpersonen durchaus einen Sinn darin sehen, die Resultate für eine individuelle Förderung einzusetzen, sollten in einem Konzept für eine Neugestaltung des Abschlussjahres an der

Gemeindeschule St. Moritz unbedingt berücksichtigt werden. So empfehlen auch verschiedene Konzepte anderer Kantone, den Stellwerk-Check für eine individuellere Ausrichtung des Abschlussjahres miteinzubeziehen. Entscheidend für einen sinnvollen Einsatz ist dabei jedoch der richtige Zeitpunkt des Stellwerk-Checks und darauf abgestimmt eine sinnvolle Planung der Elterngespräche.

9.2 Berufswahlunterricht an der Gemeindeschule St. Moritz

Welche Elemente werden aktuell im Berufswahlunterricht an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz eingesetzt?

Der Berufswahlunterricht findet an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz sehr individuell statt. So stehen keine bestimmten Berufswahl-Lektionen zur Verfügung und für die Lehrmittel besteht lediglich die Empfehlung, das Berufswahltagbuch von Egloff (2009) für die Berufsvorbereitung einzusetzen. Die Aussagen der Lehrpersonen zeigen, dass häufig die Ethik-, Mensch und Umwelt-, sowie die Deutschlektionen für den Berufswahlunterricht eingesetzt werden. Mit dem Lehrplan 21 stehen den 8. Klassen ab dem Schuljahr 2018 / 19 neu dann eine Lektion für das Fach „Berufliche Orientierung“ zur Verfügung. Andere Elemente der Berufswahl sollen dann im neugestalteten Fach „Natur, Mensch, Gesellschaft“ bereits in den tieferen Schulstufen aufgegriffen werden. Somit sollen nicht mehr so viele Lektionen anderer Fächer für die Berufsvorbereitung aufgewendet werden müssen (vgl. Erziehungs-, Kultur-, und Umweltdepartement Graubünden, 2016).

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass alle befragten Lehrpersonen in ihrem Konzept mit der Ich-Findung beginnen. Auch im Pyramidenmodell nach Egloff (2009) ist das Selbstbild gemeinsam mit dem Kennenlernen der Arbeits- und Berufswelt die Grundlage, auf welche die Berufsfindung aufgebaut werden soll. Nebst der Ich-Findung befassen sich auch alle Lehrpersonen der Oberstufe St. Moritz mit der Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen. Diese werden hauptsächlich im Deutschunterricht mit den Jugendlichen erarbeitet. Diese Vorbereitung wird von den befragten Jugendlichen als sehr hilfreiches empfunden. Nach den Schnupperlehren / Betriebspraktika ist dies gemäss Aussagen der Jugendlichen das zweithilfreichste Element in ihrer Berufsvorbereitung.

Die Möglichkeiten für Schnupperlehren und Betriebspraktika sind an der Oberstufe St. Moritz nicht für alle Jugendlichen gleich. So ist für die Jugendlichen der Realstufe in der 8. Klasse eine Schulwoche eingeplant, in welcher sie Schnupperlehren absolvieren können. Dieses Angebot besteht für die Sekundarstufe nicht. Begründet wird dies damit, dass in der Sekundarstufe viele Jugendliche im Anschluss an die obligatorische Schulzeit in ein Gymnasium übertreten und somit Schnupperlehren für sie nicht sinnvoll sind. Diejenigen Schülerinnen und Schüler der Sekundarklasse, welche nachher eine Berufslehre absolvieren möchten, sollen demnach in ihrer Freizeit Schnupperlehren absolvieren. Die Oberstufenlehrpersonen geben in ihren Interviews jedoch an, dass sie sich der Wichtigkeit der Schnupperlehren und Betriebspraktika bewusst sind und den Jugendlichen deshalb auch individuell in der Schulzeit die Möglichkeit geben, in einem Betrieb zu schnuppern. Dies wird so auch von den Lehrpersonen der Realstufe gemacht, da sie betonen, wie wichtig es gerade für leistungsschwächere Jugendliche ist, viel Schnuppererfahrung zu sammeln, um so einen für sie geeigneten Beruf zu finden und daher eine Schnupperwoche nicht ausreicht. Diese Meinung teilen auch Schellenberg und

Hoffmann (2016). Sie betonen, dass gerade bei Jugendlichen mit Förderbedarf die Berufswahlvorbereitung nicht linear verläuft. Sie benötigen viele praktische Erfahrungsmöglichkeiten, um diese mit ihren Fähigkeiten zu vergleichen und so den passenden Beruf zu finden. Auch Jung und Oesterle (2010) betonen, wie wichtig das Erfahrungslernens durch Realsituationen für die Jugendlichen ist. Dies soll in Form von Betriebspraktika aber auch durch Realitätssimulationen im Projektunterricht oder Rollenspielen umgesetzt werden.

Egloff (2009) zeigt in seinem Kooperationsmodell, wie wichtig nebst der Schule mit ihrem Berufswahlunterricht und der Wirtschaft mit ihren Angeboten für Schnupperlehren auch die Eltern und die Berufsberatung für eine gelungene Berufswahl ist. Auch Lischer und Hollenweger (2007) und Ginnold (2007) betonen, wie wichtig die Eltern als Unterstützungspartner in dieser Phase für die Jugendlichen sind. Umso erfreulicher ist die Auswertung zur Unterstützung bei der Berufswahl der Jugendlichen in St. Moritz, denn fast alle geben an, dass die Eltern die grösste Unterstützung in diesem Prozess bieten. Erstaunlich ist auch, dass diese Unterstützung unabhängig vom Ausbildungsstand der Eltern für alle Jugendlichen als gleich hilfreich empfunden wird. Begründet werden kann dies damit, dass im Engadin als Tourismusregion auch Personen mit einem tieferen Ausbildungsabschluss gut in der Arbeitswelt vernetzt sind.

Obwohl der Berufsberater von allen Oberstufenlehrpersonen in St. Moritz in ihren Berufswahlunterricht eingebunden wird, zeigt die Auswertung der befragten Jugendlichen, dass die Unterstützung durch den Berufsberater und das Berufsbildungszentrum sehr tief und das Element Berufsberater / BIZ als wenig hilfreich bewertet wird. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Anzahl an freien Ausbildungsplätzen im Engadin im Vergleich zu anderen Regionen sehr hoch ist und die Lehrstellensuche dadurch vereinfacht wird. Somit muss nur in wenigen Fällen der Berufsberater hinzugezogen werden, was auch die Aussagen der Lehrpersonen bestätigen.

Obwohl im Engadin verhältnismässig viele Lehrstellen zu vergeben sind, ist die Vielfalt an Ausbildungsangeboten eher klein. Das hat zur Folge, dass einzelne Jugendliche einen Lehrvertrag nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten und Vorlieben abschliessen, sondern weil gerade ein Ausbildungsplatz frei ist. Diese Tatsache bestätigen 3 der 9 für diese Arbeit befragten Lehrlinge, welche angeben, eine Ausbildung begonnen zu haben, weil die Lehrstelle frei war. Held et al. (2015) sprechen dabei von einem sogenannten „Cooling-Out“-Effekt, bei welchem die Wünsche und Träume durch realistische Optionen ersetzt werden. Diese Tatsache ist vor allem deswegen ernüchternd, weil die Jugendlichen von St. Moritz in der Befragung angeben, dass die Freude an der Arbeit für sie die wichtigste Zukunftsvorstellung ist.

9.3 Lernmotivation an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz

Die Oberstufenlehrpersonen können im Bezug auf die Lernmotivation vor allem eine gewisse Schulmüdigkeit gegen Ende der obligatorischen Schulzeit beobachten. So lässt die Motivation dann etwas nach, wenn eine Lehrstelle gefunden oder die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium bestanden ist. Nebst dieser Beobachtung stellen sie jedoch nur in Einzelfällen eine wirklich mangelnde Motivation fest. Eine Lehrperson betont im Interview, dass ihre persönliche Haltung einen Einfluss auf die Motivation der Jugendlichen haben kann. Die Oberstufenlehrpersonen versuchen mit verschiedenen Elementen, der Schulmüdigkeit gegen Ende der Schulzeit entgegenzuwirken. So beziehen sie die Interessen und die Alltagswelt der Jugendlichen in ihren Unterricht mit ein, dies geschieht

beispielsweise im Mensch und Umwelt-Unterricht. Weiter versuchen sie durch Gespräche den Jugendlichen aufzuzeigen, dass bestimmte Lektionsinhalte für ihre Berufe relevant sind. Auch geben sie den Jugendlichen die Möglichkeit zur Mitbestimmung, indem sie Projektarbeiten durchführen oder das selbständige Arbeiten durch verschiedene Unterrichtsformen fördern. Eine Lehrperson stellt jedoch fest, dass die Jugendlichen mit diesen Formen der selbständigen Arbeit überfordert sind und die Qualität der Ergebnisse nicht befriedigend ist. Sie begründet dies damit, dass den Jugendlichen bestimmte Kompetenzen für diese Art der Arbeit fehlen und dass bereits früher mit dem Aufbau dieser Kompetenzen für das selbständige Arbeiten begonnen werden muss. Lipp et al. (2011) bestätigen diese Aussagen, auch sie empfehlen, bereits in der 7. Klasse mit dem Aufbau dieser Kompetenzen zu beginnen.

Die Jugendlichen hatten in der Befragung den Auftrag, Elemente zur Förderung der Motivation entsprechend ihrer Wichtigkeit zu rangieren. Die Auswertung erstaunt, wonach die Mitbestimmung im Unterricht nur den letzten Rang belegt. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Jugendlichen, wie bereits erwähnt, mit Projektarbeiten überfordert sind. Eine Überforderung hat gemäss Wilbert (2010) einen negativen Einfluss auf die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler.

Viel wichtiger wie die Mitbestimmung sind für die Jugendlichen andere Elemente. Den 3. Rang belegt die Relevanz von Lerninhalten für die Berufswahl. Es ist also wichtig, dass die Lehrpersonen aufzeigen können, wofür die Lerninhalte sinnvoll sind. An der Gemeindeschule St. Moritz besteht die Möglichkeit, in den Fremdsprachen und der Informatik Diplome zu absolvieren, welche für die weiteren Ausbildungswege hilfreich sein können. Dies ist sicherlich auch ein Element, um die Jugendlichen bis zum Schluss zu motivieren.

Den zweiten Rang belegt das Verständnis / der Respekt der Lehrperson gegenüber den Jugendlichen. Die Beziehung der Lehrperson zu den Jugendlichen hat demnach einen wichtigen Einfluss auf die Lernmotivation. Dies bestätigen auch Drucks et al. (2010), sie betonen, dass positive Erfahrungen mit den Lehrpersonen den grössten Einfluss auf die Lernmotivation haben.

Als wichtigstes Element für die Motivation wird von den Jugendlichen der Einbezug der Lebenswelt bewertet. Die Lehrpersonen müssen folglich versuchen, die Unterrichtsinhalte auch auf der Oberstufe mit der persönlichen Alltagswelt der Jugendlichen zu verknüpfen und ihre Interessen und Anliegen in den Unterricht miteinzubeziehen.

9.4 Exekutive Funktionen an der Oberstufe der Gemeindeschule St. Moritz

Neuenschwander (2010) betont, dass die fachlichen Kompetenzen in Deutsch und Mathematik bei der Auswahl der Auszubildenden erst an vierter Stelle folgen. Die höchste Bedeutung hat die Zahl unentschuldigter Absenzen, gefolgt von der Sozial- und Selbstkompetenz, diese beinhaltet auch die Motivation und Teamfähigkeit. An dritter Stelle folgen die Bewerbungsunterlagen und der Eindruck im Bewerbungsgespräch sowie Methodenkompetenzen wie Selbständigkeit, Sauberkeit und Sorgfalt am Arbeitsplatz und logisches Denken. Auch Brunsting (2009) bestätigt, dass diese exekutiven Funktionen oder überfachlichen Fähigkeiten wichtig sind, um das Leben besser bewältigen zu können. Die Oberstufenlehrpersonen an der Gemeindeschule St. Moritz beobachten, dass immer häufiger gerade diese Funktionen fehlen. So müssen die Jugendlichen in der Schule häufig nacherzogen werden, weil die Eltern dieser Pflicht nicht mehr nachkommen. Als wichtigstes Element zur Förderung solcher überfachlichen Kompetenzen sehen sie ihre eigene Rolle als Vorbild für die Jugendlichen.

Eigene Pünktlichkeit, Arbeitsorganisation und Ordnung hilft den Jugendlichen, sich orientieren zu können. Auch sind Klarheit und Konsequenz bereits ab dem ersten Oberstufenjahr hilfreich, ein gutes Klassenklima zu ermöglichen, in dem soziales Lernen möglich ist. Das Journal mit Einträgen zu Versäumnissen der Jugendlichen wird von den Lehrpersonen ebenfalls als positives Element zur Unterstützung der Arbeitshaltung der Jugendlichen bewertet.

Das Training von Lerntechniken, nach Brunsting (2009) eine von vielen Möglichkeiten zur Förderung der exekutiven Funktionen, wird von den Oberstufenlehrpersonen in St. Moritz als unterschiedlich wichtig empfunden. Die Lehrpersonen der Realstufe würden ein solch gezieltes Training, möglicherweise auch ein spezielles Zeitgefäss dafür begrüßen, während einige Lehrpersonen der Sekundarstufe ein solches gezieltes Training aus Zeitgründen nicht als sinnvoll erachten. Einig sind sich alle Lehrpersonen darin, dass immer wieder, wenn sich der Lerninhalt dazu eignet, situativ an diesen Fähigkeiten geübt werden soll, da auch sie der Meinung sind, dass diese überfachlichen Kompetenzen im Übergang von der Schule in die Berufswelt gerade so stark zu gewichten sind wie die fachlichen Kompetenzen.

9.5 Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz

Welche Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres mit dem Fokus Berufswahlprozess an der Gemeindeschule St. Moritz bestehen bereits?

In verschiedenen Kantonen bestehen bereits Konzepte zur Neugestaltung des 9. Schuljahres. Diese unterschiedlichen Konzepte sind sich darin einig, dass im Abschlussjahr nicht nur an den Schwächen gearbeitet werden muss, sondern auch die Stärken der Jugendlichen gefördert werden sollen. Dieser Meinung sind auch die interviewten Oberstufenlehrpersonen der Gemeindeschule St. Moritz. Folgende Elemente finden sich in den verschiedenen Konzepten der einzelnen Kantone wieder: Stellwerk 8, Standortgespräch am Ende des 8. Schuljahres mit einer Leistungsvereinbarung für das 9. Schuljahr, Projektarbeit, Wahlfächer und angepasste Unterrichts- und Arbeitsformen wie Lernateliers oder Lernstudios. Zusätzlich soll die Berufsberatung besser in die Berufsvorbereitung miteingebunden werden.

Die Auswertung der Interviews der Oberstufenlehrpersonen in St. Moritz zeigt, dass auch sie sich solche Elemente in einem Abschlussjahr vorstellen könnten. So wäre eine individuelle Förderung durchaus sinnvoll. Wie und in welchem Rahmen diese konkret aussehen soll, darüber sind sich die Lehrpersonen nicht einig. Einige sprechen von einer Lektion pro Woche, andere von einer Lektion im Monat oder von Lernateliers. Die Lehrpersonen in St. Moritz betonen, dass es bei der Planung einer individuellen Förderung auch unbedingt notwendig ist, die Ansprüche der Lehrbetriebe an das fachliche Können der zukünftigen Lehrlinge miteinzubeziehen. Dies bedingt wiederum, dass die Oberstufenlehrpersonen darüber informiert sind, welche berufsspezifischen fachlichen Anforderungen an die Jugendlichen bestehen.

Paradies et al. (2012) betonen, wie wichtig eine gute Diagnostik und Planung ist, um den Jugendlichen eine wirksame individuelle Förderung zu ermöglichen. Diese ist zeitaufwendig und bedeutet einen Mehraufwand für die Lehrpersonen. Das bestätigt auch die Evaluation von Kammermann et al. (2007) zur Neugestaltung des 9. Schuljahrs im Kanton Zürich, welche aussagt,

dass Elemente wie ein individualisierter Unterricht und Projektarbeit einen Mehraufwand für die Lehrpersonen bedeutet.

Das Element Projektarbeit können sich die Lehrpersonen im Abschlussjahr ebenfalls vorstellen. Dabei sollen vor allem auch die Stärken der Jugendlichen gefördert werden. Auch die befragten Jugendlichen befürworten solche Projekte. Nach den Schnupperlehren ist dies für sie das zweitwichtigste Element in einem neugestalteten Abschlussjahr. Die Projektarbeit ermöglicht es nämlich auch, an den überfachlichen Kompetenzen und exekutiven Funktionen zu arbeiten. Kammermann et al. (2007) konnten in ihrer Evaluation jedoch feststellen, wie wichtig die frühzeitige Förderung der Selbständigkeit und dieser überfachlichen Kompetenzen für gelungene Projekte im Abschlussjahr ist. Dieser Meinung sind auch Lipp et al. (2011) die betonen, dass bereits im ersten Oberstufenjahr mit einer solchen Förderung begonnen werden muss, um eine Projektarbeit erfolgreich durchzuführen.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 auf der 9. Schulstufe im Schuljahr 2019 / 20 stehen den Jugendlichen im Abschlussjahr neu in jeder Woche 5 Lektionen Individualisierung zur Verfügung (vgl. Erziehungs-, Kultur-, und Umweltdepartement Graubünden, 2016). Diese 5 Lektionen können für spezielle Unterrichtsformen wie Lernateliers, aber auch für Projektarbeit eingesetzt werden. Die Frage ist, ob hier auch individuelle Lösungen möglich sind. So können leistungsstarke Jugendliche diese 5 Lektionen für Projektarbeit einsetzen und dabei von einer Lehrperson als Coach begleitet werden, während Jugendliche mit Förderbedarf in beispielsweise 2 dieser 5 Lektionen daran arbeiten, ihre Schwächen aufzuarbeiten und die übrigen 3 Lektionen ebenfalls an Projekten arbeiten. Idealerweise ist eine Kombination möglich, indem während 5 Lektionen an einem Projekt gearbeitet wird, welches sowohl die Möglichkeit bietet, an den Schwächen zu arbeiten und gleichzeitig die Stärken und Interessen fördert. Dabei könnten diese Jugendlichen von der schulischen Heilpädagogin unterstützt werden. Auch wäre denkbar, diese 5 Lektionen vollständig für die Projektarbeit einzusetzen und die individuelle Förderung und Arbeit an den Schwächen in bestimmten Lektionen der Hauptfächer einzuplanen.

Das Wahlfachsystem soll gemäss Aussagen der Oberstufenlehrpersonen ebenfalls dazu dienen, die Stärken und Interessen der Jugendlichen zu fördern und somit auch etwas zur Motivation im Abschlussjahr beitragen. Auch die befragten Jugendlichen betonen, dass Wahlfächer im Abschlussjahr wichtig sind. Problematisch ist die Tatsache, dass aktuell die Entscheidung der Jugendlichen über die Wahlfächer im 9. Schuljahr bereits im Herbstsemester des 8. Schuljahres getroffen wird, also bevor die Schnupperwoche auf der Realstufe, die Elterngespräche oder der Stellwerk-Check in der 8. Klasse durchgeführt wurden. Begründet wird diese frühe Entscheidung damit, dass basierend auf den Entscheidungen der Jugendlichen die Pensen für das kommende Schuljahr geplant werden müssen. Dies wäre im Frühlingsemester zu spät. Allerdings können die Jugendlichen so keine Resultate aus dem Stellwerk oder Erfahrungen in Schnupperwochen in ihre Entscheidung miteinfließen lassen und treffen somit die Entscheidung oftmals aus dem Bauch heraus. Wie dramatisch Fehlentscheidungen bei der Entscheidung über die Wahlfächer für ein möglichst optimales Abschlussjahr sind, ist schwierig zu beurteilen. Da die Wahlfächer vor allem auch Stärken und Interessen fördern sollen, sind die Resultate aus dem Stellwerk-Check und der Vergleich mit möglichen Wunschberufen nicht so zentral wie bei der Planung der individuellen Förderung im

Abschlussjahr. Trotzdem wäre es sinnvoll, wenn die Jugendlichen bei dieser Wahl nicht sich selber überlassen werden, sondern in einem Gespräch mit den Eltern mögliche Stärken und Interessen der Jugendlichen besprochen werden und basierend darauf die Entscheidung über die passenden Wahlfächer getroffen wird.

Der Stellwerk-Check als weiteres Element in einem Konzept zur Neugestaltung des 9. Schuljahres wird an der Gemeindeschule St. Moritz bereits eingesetzt. Allerdings werden die Resultate wie bereits erwähnt für eine weitere Förderung praktisch kaum verwendet. Auch werden sie mit den Jugendlichen grösstenteils nur oberflächlich besprochen. Eine Möglichkeit zur besseren Nutzung des Stellwerks wäre, den Stellwerk-Check im Frühlingssemester der 8. Klasse durchzuführen und im Anschluss daran eine Standortbestimmung im Beisein der Eltern durchzuführen, in welchem die Resultate besprochen und im Bezug auf den Berufswunsch Lernziele für das Abschlussjahr definiert werden könnten. Diese Vorgehensweise findet sich beispielsweise im Konzept zur Neugestaltung des 9. Schuljahres im Kanton Zürich (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Die Evaluation von Kammermann et al. (2007) zeigt dabei jedoch, dass es bei Jugendlichen mit Förderbedarf wichtig ist, bei der Zielvereinbarung den kognitiv messbaren Leistungen des Stellwerk-Checks nicht zu viel Gewicht zu geben, sondern auch ihre musischen Fähigkeiten und die Stärken zu berücksichtigen.

Der Berufsberater, welcher im aktuellen Konzept für eine individuelle Beratung von den Oberstufenlehrpersonen nur sporadisch eingesetzt wird, könnte in einem neuen Konzept ebenfalls mehr Gewicht bekommen. Eine befragte Lehrperson hat hierzu die Idee, eine wöchentliche Sprechstunde mit dem Berufsberater zu vereinbaren, in welcher der Berufsberater zu einer fixierten Wochenstunde in die Schule kommt und nach vorheriger Anmeldung die Jugendlichen in ihrer Berufswahl unterstützt. Dieses Angebot soll von denjenigen Jugendlichen wahrgenommen werden, die noch auf mehr Unterstützung für die Berufswahl angewiesen sind. Die Barriere zu einer individuellen Beratung beim Berufsberater wäre kleiner, wenn der Berufsberater vor Ort ist und es könnten somit auch die Klassenlehrpersonen entlastet werden.

Zusätzlich zu den erwähnten Elementen können sich die befragten Jugendlichen auch vorstellen, Sprachwochen in Gastfamilien zu absolvieren oder Lehrlinge und ehemalige Schülerinnen und Schüler in die Schule einzuladen, damit sie von ihren Erfahrungen in der Berufs- und Ausbildungswelt erzählen könnten. Solche Erfahrungsberichte könnten für die Jugendlichen wertvoll sein, da sie sich den Lehrlingen möglicherweise näher fühlen als den Lehrpersonen und die Lehrlinge selber vor kurzem ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Übergang von der Schule in den Beruf gemacht haben und gemerkt haben, was ihnen dabei geholfen hat und was nicht.

Die Projektwochen, welche von den Lehrpersonen der Gemeindeschule St. Moritz angeboten werden und im Kapitel 2.1 näher beschrieben sind, sind sicher ebenfalls ein wichtiger Bestandteil im 9. Schuljahr. Da jährlich über 30 verschiedene Wochen zu unterschiedlichsten Themen angeboten werden, können die Interessen und Stärken sehr vieler Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden und somit ein Beitrag zur Motivation geleistet werden. Die Projektwochen wurden weder von den Jugendlichen, noch von den Oberstufenlehrpersonen in den Erhebungen erwähnt. Der Grund dafür ist, dass sowohl in den Fragebögen, als auch im Interviewleitfaden kein Bezug auf diese Projektwochen genommen wurde.

10. Schlussfolgerungen und Konsequenzen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst und mögliche Konsequenzen für eine Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz aufgezeigt werden. Dabei werden im speziellen auch heilpädagogische Konsequenzen beschrieben.

10.1 Förderliche Elemente aus dem aktuellen Konzept der Oberstufe St. Moritz

Die Evaluation zeigt, dass an der Gemeindeschule St. Moritz bereits viele Elemente zum Einsatz kommen, welche die Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen. In allen Klassen wird zu Beginn der Berufsvorbereitung mit der Ich-Findung als wichtige Voraussetzung für einen guten Start in die Berufswahl begonnen. Es werden im weiteren Prozess Bewerbungsunterlagen vorbereitet und Bewerbungssituationen geübt. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, Schnupperlehren zu absolvieren und so ihre Fähigkeiten mit den Anforderungen der Berufswelt zu vergleichen. Auf der Realstufe geschieht dies während einer Schnupperwoche und an weiteren Wochentagen in der Schulzeit, die Jugendlichen der Sekundarstufe setzen dafür in erster Linie ihre Ferien ein oder es werden individuelle Lösungen getroffen. Weiter besteht an der Gemeindeschule St. Moritz das Angebot der Berufsinformations-Veranstaltungen, welche durch eine Oberstufenlehrperson organisiert werden und den Jugendlichen einen Einblick in verschiedene Berufe ermöglichen.

Die Eltern als Kooperationspartner im Berufswahlprozess werden von den Jugendlichen als die wichtigsten Unterstützungspartner bei der Berufswahl wahrgenommen und dies unabhängig vom Ausbildungsstand und Berufstyp. Die Eltern scheinen in der Arbeitswelt der touristischen Region Oberengadin gut vernetzt zu sein, was eine wichtige Voraussetzung für einen gelungenen Übergang von der Schule in den Beruf ist.

Mit den Projektwochen an der Gemeindeschule St. Moritz besteht ebenfalls bereits ein Element, welches die Interessen und Stärken der Schülerinnen und Schüler fördert und somit einen Beitrag zur Motivation leistet. Hier könnte überlegt werden, ob im Rahmen dieser Wochen auch Sprachwochen in Gastfamilien angeboten werden könnten, da die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die Jugendlichen ein solches Element im Abschlussjahr ebenfalls begrüßen würden.

Die Beobachtungen und Erfahrungen der Oberstufenlehrpersonen zeigen, dass die Motivation der Jugendlichen auch im Abschlussjahr grösstenteils vorhanden ist. Jedoch zeigt sich bei allen eine gewisse Schulumüdigkeit gegen Ende der Schulzeit. Um dem entgegenzuwirken, sollen auch weiterhin die Interessen der Jugendlichen miteinfließen und die Berufsrelevanz der Lerninhalte sichtbar gemacht werden. Dafür müssen die Oberstufenlehrpersonen darüber informiert sein, welche Lerninhalte für die Berufsschule zentral sind.

Beibehalten werden soll auf jeden Fall auch das Angebot, dass die Jugendlichen Sprach- und Informatikdiplome erwerben können, die ihnen auch in der Berufswelt von Nutzen sind, da diese Angebote einen zusätzlichen Motivationsschub ermöglichen.

Die Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass ihre eigene Haltung und ihre Beziehung gegenüber den Jugendlichen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielen, um die Jugendlichen zu motivieren und sie auf ihrem Weg erfolgreich zu begleiten.

10.2 Möglichkeiten zur Optimierung des Abschlussjahres an der Gesamtschule St. Moritz

Obwohl bereits viele Elemente vorhanden sind, welche die Jugendlichen positiv unterstützen, zeigt die Evaluation auch, dass noch Möglichkeiten zu einer Optimierung des 9. Schuljahres bestehen. So müsste die Durchführung des Stellwerk-Checks besser mit dem Elterngespräch im 8. Schuljahr und der Wahlfach-Entscheidung koordiniert werden, damit die Resultate gemeinsam besprochen, Förderziele für das 9. Schuljahr definiert und diese mit der Wahlfach-Entscheidung abgeglichen werden könnten. Die Förderziele müssen den Eltern kommuniziert werden, damit sie die Jugendlichen ebenfalls unterstützen können.

Die Einführung des Lehrplans 21 im Jahr 19 / 20 auf der 9. Schulstufe bringt mit sich, dass den Klassen 5 Lektionen Individualisierung zur Verfügung stehen. Somit wird ein Zeitgefäß geschaffen, welches Projektarbeit oder spezielle Unterrichtsformen wie Lernateliers ermöglicht. Basierend auf den definierten Förderzielen am Ende des 8. Schuljahres könnte so im 9. Schuljahr an den individuellen Zielen gearbeitet werden. Dabei soll nicht nur an den Schwächen gearbeitet werden und Lücken aufgefüllt werden, sondern vor allem auch die Interessen und Stärken der Jugendlichen gefördert werden.

Diese Art der Unterrichtsformen setzt eine gewisse Selbständigkeit und überfachliche Kompetenzen voraus, mit deren Aufbau bereits im 7. Schuljahr begonnen werden soll.

Da die praktischen Erfahrungen in Schnupperlehren ein zentraler Bestandteil einer guten Berufswahlvorbereitung sind, könnte überlegt werden, ob nicht auch der Sekundarschule die Möglichkeit geboten werden sollte, eine Schulwoche dafür einzusetzen. Mit den Gymnasiumswärtern könnte während dieser Zeit eine Intensivwoche zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung durchgeführt werden, falls bei diesen Jugendlichen das Bedürfnis nicht vorhanden ist, Schnupperlehren zu absolvieren.

Der Berufsberater sollte in einem neugestalteten Abschlussjahr besser eingebaut werden, indem mit ihm beispielsweise eine wöchentliche Sprechstunde an der Schule vereinbart wird, in welcher die Jugendlichen nach Anmeldung individuell beraten werden oder Bewerbungsunterlagen besprochen und angepasst werden können. Dies ermöglicht eine gewisse Entlastung der Oberstufenlehrpersonen, da diese in einem solchen neugestalteten Konzept aufgrund der Vorbereitung und Planung der individuellen Förderung und Planung bereits einer Mehrbelastung ausgesetzt sind. Voraussetzung dafür ist eine gute Absprache und Koordination darüber, wer welche Aufgaben in der Berufsvorbereitung übernimmt.

Um eine solche Neugestaltung erfolgreich zu realisieren, müssen die betroffenen Lehrpersonen in Weiterbildungsangeboten die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen in verschiedenen Bereichen wie Projektarbeit, individuelle Förderung oder auch Lerncoaching auszubauen.

10.3 Die Rolle der schulischen Heilpädagogin in einem neugestalteten 9. Schuljahr

Die schulische Heilpädagogin als zusätzliche Ressource in einem neugestalteten 9. Schuljahr sollte unterschiedliche Aufgaben übernehmen. So berät sie die Jugendlichen mit Förderbedarf bei der Auswahl der Wahlfächer und begleitet sie auf der Suche nach geeigneten Schnupperlehren. Sie setzt sich dafür ein, dass diese Jugendlichen möglichst viel praktische Erfahrung sammeln können, auch zusätzlich zu den üblich dafür vorgesehenen Zeitgefäßen. Gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet sie die Bewerbungsunterlagen, übt in Rollensituationen Bewerbungsgespräche und stellt bei

Bedarf den Kontakt zum Berufsberater her. Sie informiert die beteiligten Personen über die Förderziele der Jugendlichen, damit von allen Seiten eine Unterstützung möglich ist.

Sie definiert gemeinsam mit den Jugendlichen Förderziele, an welchen im 9. Schuljahr gearbeitet wird und stellt die individuellen Förderprogramme für diese Jugendlichen zusammen. Dabei achtet sie darauf, dass die Förderung der Stärken und Interessen mehr Gewicht erhält als das Aufarbeiten der Schwächen. Sie begleitet die Jugendlichen mit Förderbedarf in der Projektarbeit und hilft ihnen dabei auch, ihre exekutiven Funktionen weiterzuentwickeln und die Selbständigkeit zu fördern. Als Begleitperson versucht sie, eine positive Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und mit konstruktiven Rückmeldungen zu den Lernleistungen deren Selbstbild positiv zu stärken.

Nebst der Betreuung der Jugendlichen mit Förderbedarf berät sie bei Bedarf die Lehrpersonen bei der Definition von Förderzielen für die anderen Jugendlichen und bei der Auswahl der geeigneten Materialien für eine individuelle Förderung.

11. Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Für die Forschung wurden zwei verschiedene Methoden gewählt. Für die Befragung der Oberstufenlehrpersonen der Gemeindeschule St. Moritz wurde ein halbstrukturiertes Leitfadenterview eingesetzt. Die Erarbeitung des Interviewleitfadens in Teilschritten stellte sich im Nachhinein als sehr hilfreich heraus, da dabei herausgearbeitet werden konnte, welches wirklich die zentralen Fragestellungen sind. In den Interviews zeigte sich der Leitfaden als sehr nützlich, da es durch ihn möglich war, alle relevanten Informationen und Aussagen der befragten Lehrpersonen zu erfassen, ohne etwas zu vergessen.

Aufgrund der Forschungsfrage mit dem Bezug zur Gemeindeschule St. Moritz gab es nicht viele Auswahlmöglichkeiten bei den Interviewpartnern, einzig die Anzahl der Interviewpartner konnte frei definiert werden. Um möglichst verschiedene Meinungen aus verschiedenen Fachbereichen und Sekundar- und Realstufen zu erhalten, wurde entschieden, 7 Interviews durchzuführen. Der Aufwand, sieben Interviews durchzuführen, zu transkribieren und auszuwerten, war sehr gross, allerdings war die Vielfalt der Aussagen und Meinungen für die Arbeit sehr wertvoll.

Die Transkription der Interviews war anspruchsvoll, da die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt wurden und anschliessend in die Schriftsprache übersetzt werden mussten. Sehr hilfreich dabei war, dass die Interviews mit der Videokamera aufgenommen worden waren und somit eine gute Tonqualität aufwiesen.

Für die qualitative Auswertung der Leitfadenterviews wurde das Programm maxqda12 hinzugezogen. Die Einarbeitung in das Programm war anspruchsvoll, allerdings erwies es sich als sehr hilfreich. Die Definition der Haupt- und Untercodes für die Auswertung fand basierend auf einer Fallzusammenfassung statt. Da die Forschungsarbeit als Einzelarbeit verfasst wurde, wurden auch die Codes nur von einer Person definiert und die Textstellen alleine zugeordnet. Dadurch ist die Auswertung sehr subjektiv. Wäre noch mehr Zeit zur Verfügung gestanden, so wäre es möglicherweise sinnvoll gewesen, die Codierung gemeinsam mit anderen Fachpersonen zu erarbeiten, um eine objektivere Auswertung zu ermöglichen.

Die Befragung der Jugendlichen fand mit Hilfe eines Survey-Fragebogens statt. Die Literaturrecherche vor der Erarbeitung des Fragebogens erwies sich als sehr nützlich, da so der aktuelle Stand der

Forschung in die Fragebogen miteinfließen konnte. Die Entscheidung, den Fragebogen mit dem Onlineprogramm Limesurvey zu gestalten, erwies sich im Nachhinein als sehr sinnvoll, da dadurch viel Zeit für die Datenerfassung gespart werden konnte, auch wenn die Einarbeitung in das unbekannte Programm zeitintensiv war.

Der durchgeführte Pre-Test erwies sich als sehr nützlich, da dadurch Formulierungen noch angepasst werden konnten und die ungefähre Bearbeitungsdauer ermittelt werden konnte.

Der Rücklauf der Fragebogen war bei den Jugendlichen in der Schule sehr gut, da die Befragung in einer Unterrichtslektion stattfand. Bei den Lehrlingen war der Rücklauf trotz mehrmaligen Erinnerungsmails nicht wie erwünscht, für mehr Antworten hätten demnach mehr Lehrlinge angeschrieben werden müssen.

Die Auswertung wurde mit Hilfe des Statistik-Programms SPSS durchgeführt, auch hier erfolgte zuerst eine Einarbeitung in das Programm. Es fand ebenfalls eine Codierung statt und anschliessend wurden Häufigkeiten und Mittelwerte ermittelt. Die quantitative Auswertung der Fragebogen erwies sich als einfacher, da diese nicht durch subjektive Faktoren beeinflusst werden konnte.

12. Persönliche Evaluation

Auch wenn diese Forschungsarbeit nicht viele neue Erkenntnisse zu einem idealen Konzept für das 9. Schuljahr bringt, so konnte dennoch aufgezeigt werden, welche Elemente wichtig sind und welche Elemente an der Gemeindeschule St. Moritz bereits vorhanden sind. Auch zeigt die Arbeit, wo noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen und wie diese in St. Moritz umzusetzen wären. Die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen und des aktuellen Forschungsstands waren für mich sehr hilfreich, um ein Bewusstsein darüber zu erhalten, was die Jugendlichen auf diesem schwierigen Weg wirklich benötigen. Durch die sehr intensive Auseinandersetzung mit den beiden Forschungsmethoden und den dazugehörigen Programmen konnte ich meine wissenschaftlichen Kompetenzen weiter ausbauen und mein Wissen über Statistik und qualitative Methoden erweitern.

13. Konzept Neugestaltung

Im folgenden Kapitel wird abschliessend ein mögliches Konzept zur Neugestaltung des 9. Schuljahres grafisch dargestellt und somit auch die Hauptfrage der Forschungsarbeit beantwortet.

Welche Elemente beinhaltet ein Konzept zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz, um die Jugendlichen beim schwierigen Übergang von der Schule in die Berufswelt zu unterstützen?

Abbildung 26: Darstellung Konzept Neugestaltung 9. Schuljahr

14. Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: KOMPETENZBEREICHE UND HANDLUNGSASPEKTE SPRACHE (VGL. VGL. EDK-PLENARVERSAMMLUNG, 2011).....	12
ABBILDUNG 2: KOMPETENZBEREICHE UND HANDLUNGSASPEKTE MATHEMATIK (VGL. EDK-PLENARVERSAMMLUNG, 2011).....	13
ABBILDUNG 3: KOMPETENZBEREICHE UND HANDLUNGSASPEKTE NATURWISSENSCHAFTEN (VGL. EDK-PLENARVERSAMMLUNG, 2011).....	13
ABBILDUNG 4: KOOPERATIONSMODELL NACH EGLOFF (2009).....	23
ABBILDUNG 5: BERUFSFINDUNGSPROZESS ALS PYRAMIDENMODELL NACH EGLOFF (2009).....	24
ABBILDUNG 6: ÜBERARBEITETES KOOPERATIONSMODELL NACH SCHELLENBERG UND HOFFMANN (2016).....	24
ABBILDUNG 7: BALKENDIAGRAMM EINSATZ STELLWERK-CHECK (VGL. GOETZE, DENZLER & WISSLER, 2009).....	29
ABBILDUNG 8: BALKENDIAGRAMM NUTZEN STELLWERK-CHECK FÜR JUGENDLICHE (VGL. GOETZE, DENZLER & WISSLER, 2009).....	29
ABBILDUNG 9: CODE-MATRIX-BROWSER MIT HAUPT- UND SUBCODES.....	39
ABBILDUNG 10: BALKENDIAGRAMM ELEMENTE DES AKTUELLEN KONZEPTS ZUM BERUFSWAHLUNTERRICHT .	44
ABBILDUNG 11: NÜTZLICHKEIT DES STELLWERK-CHECKS FÜR DIE BERUFSWAHL.....	55
ABBILDUNG 12: NÜTZLICHKEIT DES STELLWERK-CHECKS FÜR DIE BERUFSVORBEREITUNG.....	55
ABBILDUNG 13: BALKENDIAGRAMM EINSATZ DER RESULTATE AUS DEM STELLWERK-CHECK 9. KLASSE.....	56
ABBILDUNG 14: BALKENDIAGRAMM EINSATZ DER RESULTATE AUS DEM STELLWERK-CHECK 8. KLASSE.....	56
ABBILDUNG 15: KREUZTABELLE AUSBILDUNGSABSCHLUSS MUTTER - UNTERSTÜTZUNG BERUFSWAHL 9. KLASSE.....	57
ABBILDUNG 16: KREUZTABELLE AUSBILDUNGSABSCHLUSS VATER - UNTERSTÜTZUNG BERUFSWAHL 9. KLASSE.....	57
ABBILDUNG 17: MITTELWERTTABELLE WICHTIGE ELEMENTE IM BERUFSWAHLUNTERRICHT 9. KLASSE.....	59
ABBILDUNG 18: MITTELWERTTABELLE NÜTZLICHE PFLICHTFÄCHER FÜR DIE BERUFSVORBEREITUNG 8. KLASSE	59
ABBILDUNG 19: MITTELWERTTABELLE NÜTZLICHE PFLICHTFÄCHER FÜR DIE BERUFSVORBEREITUNG 9. KLASSE	59
ABBILDUNG 20: MITTELWERTTABELLE WICHTIGE ELEMENTE IN EINEM NEUGESTALTETEN 9. SCHULJAHR 8. KLASSE.....	61
ABBILDUNG 21: MITTELWERTTABELLE WICHTIGE ELEMENTE IN EINEM NEUGESTALTETEN 9. SCHULJAHR 9. KLASSE.....	61
ABBILDUNG 22: MITTELWERTTABELLE WICHTIGE ELEMENTE IN EINEM NEUGESTALTETEN 9. SCHULJAHR LEHRLINGE.....	62
ABBILDUNG 23: BALKENDIAGRAMM ZUKUNFTSVORSTELLUNGEN.....	62
ABBILDUNG 24: KREUZTABELLE HÖCHSTER AUSBIDUNGSABSCHLUSS VATER – VORSTELLUNG KARRIEREMÖGLICHKEITEN 8. KLASSE.....	63
ABBILDUNG 25: KREUZTABELLE GESCHLECHT-VORSTELLUNG KARRIEREMÖGLICHKEITEN 9.KLASSE.....	63
ABBILDUNG 26: DARSTELLUNG KONZEPT NEUGESTALTUNG 9. SCHULJAHR.....	75

15. Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: PFLICHTFÄCHER KANTON GRAUBÜNDEN (VGL. REGIERUNG DES KANTONS GRAUBÜNDEN, 2012)	14
TABELLE 2: WAHLFÄCHER KANTON GRAUBÜNDEN (VGL. REGIERUNG DES KANTONS GRAUBÜNDEN, 2012)	15
TABELLE 3: PFLICHTFÄCHER KANTON GRAUBÜNDEN LEHRPLAN 21 (VGL. ERZIEHUNGSDEPARTEMENT GRAUBÜNDEN, 2016)	16
TABELLE 4: WAHLFÄCHER GRAUBÜNDEN LEHRPLAN 21 (VGL. ERZIEHUNGSDEPARTEMENT GRAUBÜNDEN, 2016)	17
TABELLE 5: THEMENBEREICHE LEITFADENINTERVIEW	33
TABELLE 6: KURZZUSAMMENFASSUNG BEFRAGTE LEHRPERSONEN	34
TABELLE 7: HAUPTKATEGORIEN INTERVIEWLEITFADEN	35
TABELLE 8: CODIERUNGSSYSTEM MIT SUBKATEGORIEN ZU DEN HAUPTKATEGORIEN	36
TABELLE 9: FRAGENKATEGORIEN	37
TABELLE 10: RANGLISTE WICHTIGE ELEMENTE FÜR DIE MOTIVATION	60

16. Literaturverzeichnis

Amt für Berufsbildung. (2016). *Berufsinformationszentrum BIZ*. Zugriff am 08.11.2016 unter <http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/dienstleistungen/bslb/BIZ/Seiten/default.aspx>

Amt für Volksschule Thurgau. (2010). *Gestaltungsmöglichkeiten für das 9. Schuljahr im Kanton Thurgau*. Zugriff am 10.07.2016 unter https://av.tg.ch/public/upload/assets/9039/Moeglichkeiten_zur_Gestaltung_des_9_Schuljahres.pdf

Anslinger, E., & Quante-Brandt, E. (2013). *Blockierte Zukunft? – Eine qualitative Studie zur Selbsteinschätzung von Literalitätskompetenzen und Motivationslagen am Übergang Schule – Beruf*. Münster: Waxmann.

Atkinson, J. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological Review*, 64, 359-372.

Bieri Buschor, Ch. & Forrer, E. (2005). *Cool, kompetent und kein bisschen weise?*. Zürich: Rüegger.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Neugestaltung des 9. Schuljahres*. Zugriff am 10.07.2016 unter http://www.schule-rueti.ch/cm_data/Neugestaltung_9._Schuljahr_Flyer.pdf

Brohm, M. (2012) *Motivation lernen*. Weinheim und Basel: Beltz.

Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2. Auflage). Bern: Haupt.

DBK AGS. (2014). *Konzept Sek 1 plus – Kanton Zug*. Zugriff am 10.07.2016 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulentwicklung/strukturen%20gute%20Schulen/Sek%20I%20plus>

DBK Solothurn. (2010). *Neugestaltung 9. Schuljahr Planungshilfe*. Zugriff am 10.07.2016 unter https://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-vsa/xx_FEHLER/Dokumentationsordner/04_neugestaltung_9.sj_planungshilfe.pdf

Direktion für Bildung und Kultur. (2012). *Neugestaltung 9. Schuljahr Kanton Zug*. Zugriff am 10.07.2016 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/direktionssekretariat/aktuell/neugestaltung-9.-schuljahr-im-kanton-zug>

Dittmar, N. (2009). *Transkription* (3. Auflage). Wiesbaden: VS-Verlag.

Drucks, S., Osipov, I. & Quenzel, G. (2010). Anerkennungserfahrung als Motivation zu lebenslangem Lernen. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 4, 427 – 440.

EDK. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule*. Zugriff am 08.07.2016 unter http://edudoc.ch/record/24711/files/HarmoS_d.pdf

EDK-Plenarversammlung. (2011). *Grundkompetenzen für die Fremdsprachen*. Zugriff am 08.07.2016 unter http://edudoc.ch/record/96780/files/grundkomp_fremdsprachen_d.pdf

EDK-Plenarversammlung. (2011). *Grundkompetenzen für die Mathematik*. Zugriff am 08.07.2016 unter http://edudoc.ch/record/96784/files/grundkomp_math_d.pdf

EDK-Plenarversammlung. (2011). *Grundkompetenzen für die Naturwissenschaften*. Zugriff am 08.07.2016 unter http://edudoc.ch/record/96787/files/grundkomp_nawi_d.pdf

EDK-Plenarversammlung. (2011). *Grundkompetenzen für die Schulsprache*. Zugriff am 08.07.2016 unter http://edudoc.ch/record/96791/files/grundkomp_schulsprache_d.pdf

Egloff, E. & Jungo, D. (2009). *Berufswahltagbuch. Kommentar für Lehrpersonen. Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung*. Bern: Schulverlag plus.

Erziehungs-, Kultur- und Umweltdepartement Graubünden. (2016). *Bericht Umsetzung Lehrplan 21 Graubünden*. Zugriff am 20.10.2016 unter http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Lehrplan21_Bericht_Umsetzung_d_e.pdf

Europarat. (2001). *Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen*. Zugriff am 08.07.2016 unter <http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/impressum.php>

Frehe, P. (2015). *Auf dem Weg zu einer entwicklungsförderlichen Didaktik am Übergang Schule – Beruf*. Detmold: Eusl.

Generalsekretariat EDK. (2016). *Faktenblatt Nationale Bildungsziele für die obligatorische Schule*. Zugriff am 08.07.2016 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/grundkomp_faktenblatt_d.pdf

Ginnold, A. (2008). *Der Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen mit Lernbehinderung*. Leipzig: Klinkhardt.

Goetze, W., Denzler, N. & Wissler, P. (2009). *Evaluation Stellwerk-Check – Kurzbericht*. Zugriff am 10.11.2016 unter

http://www.stellwerk-check.ch/Uploads_Cymos/UploadedDocuments/182_Document.pdf

Grosser Rat des Kantons Graubünden. (2012). *Gesetz für die Volksschule des Kantons Graubünden*. Zugriff am 08.07.2016 unter

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Schulgesetz_Verordnung_zusammen_de.pdf

Guldimann, T. (2008) Verbessern Leistungstests die Schulqualität?. *i – mail Schwerpunkt*, 3, 4 – 8.

Haeberlin, U., Imdorf, C. & Kronig, W. (2005). Verzernte Chancen auf dem Lehrstellenmarkt.

Untersuchungen zu Benachteiligungen von ausländischen und weiblichen Jugendlichen bei der Suche nach beruflichen Ausbildungsplätzen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 51, S. 116 -134.

Held, J., Bröse, J., Rigotti, C. & Donat, D. (2015). *Jugendliche im Übergang von Schule zum Beruf – Berufsorientierung junger Menschen mit Migrationsgeschichte*. Berlin & Toronto: Budrich UniPress.

Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten* (4. Auflage). Wiesbaden: VS-Verlag.

Huft, A. (2014). *Unterstützung für benachteiligte Jugendliche in der Übergangsphase von der Schule in den Beruf*. Hamburg: Disserta.

Jung, E. & Oesterle, A. (2010). Beruflich-orientierte Selbstkonzepte und Kompetenzerwerb am Übergang Bildungs- / Ausbildungssystem. In U. Sauer-Schiffer & T. Brüggemann (Hrsg.), *Der Übergang Schule – Beruf – Beratung als pädagogische Intervention* (S. 177 – 197). Münster: Waxmann.

Kammermann, M., Sigrist, M. & Sempert, W. (2007). *Begleitende und abschliessende Auswertung der Erfahrungen mit dem neu gestalteten 9. Schuljahr an der Sekundarschule des Kantons Zürich*. Zugriff am 04.12.2016 unter

http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/B.7_Kammermann_2007_Schlussbericht-neues-9-Schuljahr.pdf

http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/B.7_Kammermann_2007_Schlussbericht-neues-9-Schuljahr.pdf

Krucker, S. (2011). Eignungstests – was sie können und wem sie nützen. *Panorama*, 1, 10 – 11.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T. & Schehl, J. (2013). *Statistik*. (2. Auflage). Wiesbaden: Springer.

Lienert, G. (1969). *Testaufbau und Testanalyse*. Weinheim, Berlin, Basel: Beltz.

Linneweber-Lammerskitten, H. (2014). Mathematikdidaktik, Bildungsstandards und mathematische Kompetenz. In H. Linneweber-Lammerskitten (Hrsg.), *Fachdidaktik Mathematik* (S. 19). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Lipp, E., Müller, H., Widmer, P., Graf, Ch. & Von Graffenried, Ch. (2011). *Projekte begleiten*. Bern: Schulverlag plus.

Lischer, E. & Hollenweger, J. (2007). Schweiz. In: Hollenweger, J., Hübner, P. & Hasemann, K. (Hrsg.), *Behinderung beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben. Expertenberichte aus drei deutschsprachigen Ländern* (S. 103-145). Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Moser, U. & Keller, F. (2007). *Regressionsanalysen mit den Stellwerkdaten zur Klassenzusammensetzung und Klassengrösse – Kurzbericht zuhanden des Erziehungsdepartements des Kantons St. Gallen*. Zugriff am 10.11.2016 unter http://www.stellwerk-check.ch/Uploads_Cymos/UploadedDocuments/188_Document.pdf

Neuschwander, M. (2010). Selbst- und Sozialkompetenzen. *Schulblatt AG / SO*, 11, 44.

Niedermaier, C. (2005). Brückenbau Schule – Arbeitswelt: Aufgaben der Schule an dieser Schnittstelle mit Beispielen von Good Practice. In K. Felkendorff & E. Lischer (Hrsg.), *Barrierefreie Übergänge?* (S. 62 – 77). Zürich: Pestalozzianum.

Oser, F., A. Düggeli, Gamboni, E. & Masdonati, J. (2008). *Zeitbombe „dummer“ Schüler: Resilienzentwicklung bei minderqualifizierten Jugendlichen, die keine Lehrstelle finden*. Weinheim & Basel: Beltz.

Paradies, L., Sorrentino, W. & Greving, J. (2012). *99 Tipps: Individuelles Fördern* (3. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Projekt Lehrplan 21. (2014). *Einarbeitung Grundkompetenzen in den Lehrplan 21*. Zugriff am 08.07.2016 unter http://www.lehrplan.ch/sites/default/files/2014-11_einarbeitung_grundkompetenzen.pdf

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen*. (4. überarbeitete Auflage). Wien: utb.

Redhammer, O. (2014). *Individualisierter Unterricht nach neurobiologischen Erkenntnissen*. Saarbrücken: Akademikerverlag.

Regierung des Kantons Graubünden. (2012). *Verordnung zum Schulgesetz*. Zugriff am 08.07.2016 unter <http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/2444>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hans Huber.

Rümenapf, M. (2013). *Projektunterricht in der Sekundarstufe 1*. Saarbrücken: Akademikerverlag.

Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre – Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf*. Bern: Edition SZH/CSPS.

Schweizerische Eidgenossenschaft. (1999). *Bundesverfassung*. (Stand am 18. Mai 2014). Zugriff am 08.07.2016 unter

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf>

Stellwerk. (n.d.). *Nutzen Stellwerk-Check*. Zugriff am 10.11.2016 unter <http://www.stellwerk-check.ch/index.aspx?PID=1.3.0.98.0.0.0.98.0.N.0.Y.0.0.0.0>.

Teilhard de Chardin. (n.d.) *Der Zweifel ist der Begriff der Wissenschaft*. Zugriff am 09.09.2016 unter www.beste-zitate.de

Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Anhang zur Masterarbeit

Stellwerk-Check und dann?

Förderliche Elemente für Jugendliche am
Übergang von der Schule in den Beruf an der
Gemeindeschule St. Moritz

Eingereicht von: Alexandra Demarmels

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: W51 / 2016

INHALTSVERZEICHNIS

ANHANG A: GRUNDKOMPETENZEN ALS NATIONALE BILDUNGSZIELE

SCHULSTUFE 11 (ENDE SEKUNDARSTUFE 1) & GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21

.....	8
SPRACHE: HÖREN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	8
HÖREN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	8
<i>Hören – Grundfertigkeiten</i>	8
<i>Hören – Verstehen in monologischen Hörsituationen</i>	8
<i>Hören – Verstehen in dialogischen Hörsituationen</i>	8
<i>Hören – Reflexion über das Hörverhalten</i>	8
SPRACHE: LESEN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE.....	9
LESEN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	9
<i>Lesen – Grundfertigkeiten</i>	9
<i>Lesen – Verstehen von Sachtexten</i>	9
<i>Lesen – Verstehen literarischer Texte</i>	9
<i>Lesen - Reflexion über das Leseverhalten</i>	10
SPRACHE: SPRECHEN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	10
SPRECHEN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	10
<i>Sprechen – Grundfertigkeiten</i>	10
<i>Sprechen – Monologisches Sprechen</i>	11
<i>Sprechen – Dialogisches Sprechen</i>	11
<i>Sprechen – Reflexion über das Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten</i>	11
SPRACHE: SCHREIBEN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	11
SCHREIBEN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	11
<i>Schreiben – Grundfertigkeiten</i>	11
<i>Schreiben – Schreibprodukte</i>	12
<i>Schreiben – Schreibprozess: Ideen finden und planen</i>	12
<i>Schreiben – Schreibprozess formulieren</i>	12
<i>Schreiben – Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten</i>	12
<i>Schreiben – Schreibprozess: sprachformal überarbeiten</i>	12
<i>Schreiben – Reflexion über den Schreibprozess und eigene Schreibprodukte</i>	12
SPRACHE: GRAMMATIK UND ORTHOGRAFIE – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	13
SPRACHE IM FOKUS – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	13
<i>Sprache im Fokus – Verfahren und Proben</i>	13
<i>Sprache im Fokus – Sprachgebrauch untersuchen</i>	13
<i>Sprache im Fokus – Sprachformales untersuchen</i>	14
<i>Sprache im Fokus – Grammatikbegriffe</i>	14

<i>Sprache im Fokus – Rechtschreibregeln</i>	14
<i>Literatur im Fokus – Auseinandersetzung mit literarischen Texten</i>	14
<i>Literatur im Fokus – Auseinandersetzung mit verschiedenen Autoren und Kulturen</i>	14
<i>Literatur im Fokus – Literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung</i>	14
FREMDSPRACHEN – BEISPIEL SPRACHE ENGLISCH: HÖRVERSTEHEN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE	
BILDUNGSZIELE.....	15
HÖREN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	15
<i>Hören – Monologische und dialogische Texte hören und verstehen</i>	15
<i>Hören – Strategien</i>	15
<i>Hören – Sprachmittlung</i>	15
FREMDSPRACHE – BEISPIEL SPRACHE ENGLISCH: LESEVERSTEHEN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE	
BILDUNGSZIELE.....	16
LESEN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21.....	16
<i>Lesen – Texte lesen und verstehen</i>	16
<i>Lesen – Strategien</i>	16
<i>Lesen - Sprachmittlung</i>	16
FREMDSPRACHEN – BEISPIEL SPRACHE ENGLISCH: TEILNAHME AN GESPRÄCHEN / ZUSAMMENHÄNGENDES	
SPRECHEN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	17
SPRECHEN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	17
<i>Sprechen – Dialogisches Sprechen</i>	17
<i>Sprechen – Monologisches Sprechen</i>	18
<i>Sprechen – Strategien</i>	18
<i>Sprechen – Sprachmittlung</i>	18
FREMDSPRACHEN – BEISPIEL ENGLISCH: SCHREIBEN – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	
.....	18
SCHREIBEN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21.....	19
<i>Schreiben – Schriftliche Texte verfassen</i>	19
<i>Schreiben – Strategien</i>	19
<i>Schreiben – Sprachmittlung</i>	19
<i>Sprache im Fokus – Bewusstheit für Sprache</i>	19
<i>Sprache im Fokus – Wortschatz</i>	19
<i>Sprache im Fokus – Aussprache</i>	19
<i>Sprache im Fokus – Grammatik</i>	19
<i>Sprache im Fokus – Rechtschreibung</i>	19
<i>Sprache im Fokus – Sprachlernreflexion und – planung</i>	20
<i>Kultur im Fokus – Kenntnisse</i>	20
<i>Kultur im Fokus – Handlungen</i>	20

MATHEMATIK: ZAHL UND VARIABLE – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	21
ZAHL UND VARIABLE – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21.....	22
<i>Zahl und Variable – Operieren und Benennen.....</i>	22
<i>Zahl und Variable – Erforschen und Argumentieren.....</i>	22
<i>Zahl und Variable – Mathematisieren und Darstellen.....</i>	22
MATHEMATIK: FORM UND RAUM – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	23
FORM UND RAUM – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	24
<i>Form und Raum – Operieren und Benennen</i>	24
<i>Form und Raum – Erforschen und Argumentieren.....</i>	24
<i>Form und Raum – Mathematisieren und Darstellen.....</i>	24
MATHEMATIK: GRÖSSEN UND MASSE / FUNKTIONALE ZUSAMMENHÄNGE / DATEN UND ZUFALL – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE.....	25
GRÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	28
<i>Größen, Funktionen, Daten und Zufall – Operieren und Benennen.....</i>	28
<i>Größen, Funktionen, Daten und Zufall – Erforschen und Argumentieren.....</i>	28
MENSCH UND UMWELT – GRUNDKOMPETENZEN NATIONALE BILDUNGSZIELE	29
NATUR, MENSCH, GESELLSCHAFT - LEHRPLAN 21: NATUR UND TECHNIK – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21.....	32
<i>Natur und Technik - Wesen und Bedeutung von Naturwissenschaften und Technik verstehen</i>	32
<i>Natur und Technik – Stoffe untersuchen und gewinnen.....</i>	32
<i>Natur und Technik – Chemische Reaktionen erforschen.....</i>	32
<i>Natur und Technik – Energieumwandlungen analysieren und reflektieren.....</i>	33
<i>Natur und Technik – Mechanische und elektrische Phänomene untersuchen.....</i>	33
<i>Natur und Technik – Sinne und Signale erforschen.....</i>	33
<i>Natur und Technik – Körperfunktionen verstehen.....</i>	33
<i>Natur und Technik – Fortpflanzung und Entwicklung analysieren.....</i>	34
<i>Natur und Technik – Ökosysteme erkunden.....</i>	34
<i>Natur, Mensch, Gesellschaft - Lehrplan 21: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Grundansprüche Lehrplan 21.....</i>	34
<i>Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Produktions- und Arbeitswelten erkunden.....</i>	34
<i>Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Märkte und Handel verstehen – über Geld nachdenken.....</i>	34
<i>Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Konsum gestalten.....</i>	35
<i>Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Ernährung und Gesundheit.....</i>	35
<i>Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Haushalten und Zusammenleben gestalten.....</i>	35
NATUR, MENSCH, GESELLSCHAFT - LEHRPLAN 21: RÄUME, ZEITEN, GESELLSCHAFTEN – GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	35

<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Natürliche Grundlagen der Erde untersuchen</i>	35
<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Lebensweisen und Lebensräume charakterisieren</i>	36
<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Mensch-Umwelt-Beziehungen analysieren</i>	36
<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Sich in Räumen orientieren</i>	36
<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Schweiz in Tradition und Wandel verstehen</i>	36
<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Weltgeschichtliche Kontinuitäten und Umbrüche erklären</i> ...	37
<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Geschichtskultur analysieren und nutzen</i>	37
<i>Räume, Zeiten, Gesellschaften – Demokratie und Menschenrechte verstehen</i>	37
NATUR, MENSCH, GESELLSCHAFT - LEHRPLAN 21: LEBENSKUNDE: ETHIK, RELIGIONEN, GEMEINSCHAFT-GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	37
<i>Lebenskunde – Existentielle Grunderfahrungen reflektieren</i>	37
<i>Lebenskunde – Spuren und Einfluss von Religionen in Kultur und Gesellschaft erkennen</i>	37
<i>Lebenskunde – Sich mit Religionen und Weltansichten auseinandersetzen</i>	38
<i>Lebenskunde – Ich und die Gemeinschaft</i>	38
LEBENSKUNDE: BERUFLICHE ORIENTIERUNG– GRUNDANSPRÜCHE LEHRPLAN 21	38
<i>Berufliche Orientierung – Persönlichkeitsprofil</i>	38
<i>Berufliche Orientierung – Bildungswege, Berufs- und Arbeitswelt</i>	38
<i>Berufliche Orientierung – Entscheidung und Umgang mit Schwierigkeiten</i>	38
<i>Berufliche Orientierung – Planung, Umsetzung und Dokumentation</i>	39
ANHANG B – INTERVIEWLEITFADEN	40
ANHANG C – CODIERTE INTERVIEWS UND DOKUMENTENPORTRAIT	41
INTERVIEW LEHRPERSON 1	41
DOKUMENTENPORTRAIT INTERVIEW LEHRPERSON 1	55
INTERVIEW LEHRPERSON 2	56
DOKUMENTENPORTRAIT INTERVIEW LEHRPERSON 2	66
INTERVIEW LEHRPERSON 3	67
DOKUMENTENPORTRAIT INTERVIEW LEHRPERSON 3	87
INTERVIEW LEHRPERSON 4	88
DOKUMENTENPORTRAIT INTERVIEW LEHRPERSON 4	100
INTERVIEW LEHRPERSON 5	101
DOKUMENTENPORTRAIT INTERVIEW LEHRPERSON 5	111
DOKUMENTENPORTRAIT INTERVIEW LEHRPERSON 6	120
INTERVIEW LEHRPERSON 7	121
DOKUMENTENPORTRAIT INTERVIEW LEHRPERSON 7	127
ANHANG D: FALLZUSAMMENFASSUNGEN	128
FALLZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW LEHRPERSON 1	128

FALLZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW LEHRPERSON 2	130
FALLZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW LEHRPERSON 3	132
FALLZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW LEHRPERSON 4	134
FALLZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW LEHRPERSON 5	136
FALLZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW LEHRPERSON 6	138
FALLZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW LEHRPERSON 7	140
ANHANG E: INDUKTIVES BESTIMMEN VON SUBKATEGORIEN / UNTERCODES	142
ANHANG F: RETRIVALS CODIERTE INTERVIEWS	146
RETRIVAL: EINFÜHRUNG STELLWERK-CHECK.....	146
RETRIVAL: NACHBESPRECHUNG STELLWERK-CHECK.....	147
RETRIVAL: AKTUELLE NUTZUNG DER STELLWERK-RESULTATE.....	150
RETRIVAL: IDEEN ZUR NUTZUNG DER STELLWERK-RESULTATE	150
RETRIVAL: AKTUELLES KONZEPT ZUM BERUFSWAHLUNTERRICHT	151
RETRIVAL: BEOBACHTUNGEN ZUR MOTIVATION DER SuS IM ABSCHLUSSJAHR	157
RETRIVAL: MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MOTIVATION IM ABSCHLUSSJAHR	158
RETRIVAL: BEOBACHTUNGEN ZU DEN EXEKUTIVEN FUNKTIONEN.....	160
RETRIVAL: MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER EXEKUTIVEN FUNKTIONEN	160
RETRIVAL: IDEEN ZUR NEUGESTALTUNG DES ABSCHLUSSJAHRES	163
ANHANG G: VISUALTOOLS CODIERTE INTERVIEWS	166
MATRIX 1: 1 ZÄHLUNG PRO CODE.....	166
MATRIX 2: ALLE ZÄHLUNGEN PRO CODE.....	167
MATRIX 3: PUNKTEMATRIX MIT GEWICHTUNG NACH ANZAHL CODIERTEN STELLEN.....	168
ANHANG H: FRAGEBOGEN 8. SCHULJAHR, 9. SCHULJAHR & LEHRLINGE	169
ANHANG I: CODEBUCH QUANTITATIVE AUSWERTUNG FRAGEBOGEN	201
ANHANG J: STATISTISCHE AUSWERTUNG FRAGEBOGEN	225
VORBEREITUNG STELLWERK-CHECK 8. KLASSE	225
VORBEREITUNG STELLWERK-CHECK 9. KLASSE	225
ALLGEMEINE WICHTIGKEIT STELLWERK-CHECK 8. KLASSE	225
ALLGEMEINE WICHTIGKEIT STELLWERK-CHECK 9. KLASSE	226
ALLGEMEINE WICHTIGKEIT STELLWERK-CHECK LEHRLINGE	226
NUTZEN STELLWERK-CHECK 8. KLASSE.....	226
NUTZEN STELLWERK-CHECK 9. KLASSE.....	227
NUTZEN STELLWERK-CHECK LEHRLINGE	227
EINSATZ RESULTATE STELLWERK-CHECK 8. KLASSE	227
EINSATZ RESULTATE STELLWERK-CHECK 9. KLASSE	228

EINSATZ RESULTATE STELLWERK-CHECK LEHRLINGE.....	228
UNTERSTÜTZUNG BEI DER BERUFSWAHL 8. KLASSE	228
UNTERSTÜTZUNG BEI DER BERUFSWAHL 9. KLASSE	228
UNTERSTÜTZUNG BEI DER BERUFSWAHL LEHRLINGE.....	229
GEFÜHLE BEI DER BERUFSWAHL 8. KLASSE.....	229
GEFÜHLE BEI DER BERUFSWAHL 9. KLASSE.....	229
GEFÜHLE BEI DER BERUFSWAHL LEHRLINGE	229
KRITERIEN BEI DER BERUFSWAHL 8. KLASSE.....	230
KRITERIEN BEI DER BERUFSWAHL 9. KLASSE.....	230
KRITERIEN BEI DER BERUFSWAHL LEHRLINGE	230
HILFREICHE ELEMENTE IM BERUFSWAHL-UNTERRICHT 8. KLASSE	230
HILFREICHE ELEMENTE IM BERUFSWAHL-UNTERRICHT 9. KLASSE	231
HILFREICHE ELEMENTE IM BERUFSWAHL-UNTERRICHT LEHRLINGE.....	231
NUTZEN PFLICHTFÄCHER FÜR BERUFVORBEREITUNG 8. KLASSE	231
NUTZEN PFLICHTFÄCHER FÜR BERUFVORBEREITUNG 9. KLASSE.....	231
NUTZEN PFLICHTFÄCHER FÜR BERUFVORBEREITUNG LEHRLINGE	232
NUTZEN WAHLFÄCHER FÜR BERUFVORBEREITUNG 8. KLASSE.....	232
NUTZEN WAHLFÄCHER FÜR BERUFVORBEREITUNG 9. KLASSE.....	233
NUTZEN WAHLFÄCHER FÜR BERUFVORBEREITUNG LEHRLINGE	233
ZUSÄTZLICHE WAHLFÄCHER 8. KLASSE.....	233
ZUSÄTZLICHE WAHLFÄCHER 9. KLASSE.....	234
ZUSÄTZLICHE WAHLFÄCHER LEHRLINGE	234
WICHTIGE ELEMENTE ZUR NEUGESTALTUNG DES ABSCHLUSSJAHRES 8. KLASSE	234
WICHTIGE ELEMENTE ZUR NEUGESTALTUNG DES ABSCHLUSSJAHRES 9. KLASSE	234
WICHTIGE ELEMENTE ZUR NEUGESTALTUNG DES ABSCHLUSSJAHRES LEHRLINGE.....	235
ZUKUNFTSVORSTELLUNGEN 8. KLASSE.....	235
ZUKUNFTSVORSTELLUNGEN 9. KLASSE.....	235
ZUKUNFTSVORSTELLUNGEN LEHRLINGE	235

Anhang A: Grundkompetenzen als nationale Bildungsziele Schulstufe 11 (Ende Sekundarstufe 1) & Grundansprüche Lehrplan 21

Sprache: Hören – Grundkompetenzen nationale Bildungsziele

HÖREN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Arten von Hörtexten verstehen, die ihrem Vor-/Weltwissen entsprechen, z.B. Erzählungen, Berichte, Argumentationen, Debatten, Reportagen, kurze Vorträge. Insbesondere können sie das Hauptthema des Textes identifizieren sowie explizite und implizite Informationen erkennen. Sie können Informationen aus dem Text aufeinander beziehen, sie interpretieren und mit ihren Vorkenntnissen in Verbindung setzen. Sofern sie durch zielgerichtete Hinweise und Fragen angeleitet werden, können sie auch längere Texte oder solche mit weniger vertrauten Themen oder Wortschatz verstehen.

Sie können die Textsorte, deren charakteristische Elemente und Funktion erkennen.

Sie können para- und nonverbale Signale in komplexen Zuhörsituationen für ihr Verständnis nutzen.

Hören – Grundansprüche Lehrplan 21

Hören – Grundfertigkeiten

3	h » können Wörter und Wendungen in unterschiedlichen Situationen verstehen, sie Sprachregistern zuordnen und so ihren rezeptiven Wortschatz differenzieren.
----------	---

Hören – Verstehen in monologischen Hörsituationen

3	g » können komplexere, mehrteilige Aufträge verstehen und ausführen. » können längeren Theaterstücken, Filmen und Hörspielen folgen. » können die Bedeutung von unbekanntem Wörter erfragen oder mit geeigneten Hilfsmitteln erschliessen und differenzieren damit ihren rezeptiven Wortschatz aus.	FS1E.1.B.1.e FS2F.1.B.1.e
----------	---	------------------------------

Hören – Verstehen in dialogischen Hörsituationen

3	g » können in Diskussionen und Debatten das Gesprächsverhalten und die darin liegende Strategie der anderen einschätzen, um mit eigenen Beiträgen angemessen reagieren zu können. » können im Gespräch gezielt nachfragen, um eine Begründung einzufordern. » können sich in einem Gespräch mit unbekanntem Erwachsenen (in einem Vorstellungsgespräch, Schnupperlehre) auf die Person und die Situation einstellen.
----------	--

Hören – Reflexion über das Hörverhalten

3	d » können mithilfe von Leitfragen das eigene Verständnis und den Aussagegehalt des Gesagten beurteilen. » können mithilfe von Leitfragen beschreiben, wo sie beim Zuhören Probleme hatten und wie sie ihre Hörstrategien anpassen könnten (z.B. Notizen machen). » können mit Unterstützung beschreiben, was ihnen das Zuhören erleichtert (z.B. sich in Bezug auf Thema, Person, Gesprächssituation vorbereiten, nachfragen). » können unter Anleitung das eigene Hör- bzw. Gesprächsverhalten reflektieren, um daraus fürs nächste Gespräch Schlussfolgerungen zu ziehen.	FS1E.1.B.1.d FS2F.1.B.1.d
----------	---	------------------------------

LESEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können vielfältige schriftliche Textarten verstehen, z.B. Kurzgeschichten und Romane (Jugendliteratur), Interviews, Reportagen, Anleitungen und argumentative Texte. Insbesondere können sie einen Text als Ganzes verstehen sowie zentrale inhaltliche Elemente erkennen und mit ihrer Lebenswelt in Verbindung bringen.

Sie können Textart und Textfunktion sowie die Autorintentionen erkennen. Sie können explizite und implizite Informationen erkennen und Schlussfolgerungen auf Basis einzelner Informationen oder ganzer Textteile ziehen sowie einen eigenen Standpunkt zum Text ausdrücken.

Sie sind fähig, ihr Textverständnis zu ergänzen, indem sie textstrukturierende Elemente (Inhaltsverzeichnis, Titel, Layout) und Illustrationen (Tabellen, Grafiken) nutzen.

Lesen – Grundansprüche Lehrplan 21

Lesen – Grundfertigkeiten

3	h	» können einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen.
		» können Wörter und Wendungen in unterschiedlichen Texten verstehen, sie Sprachregistern zuordnen (z.B. Fachsprache) und so ihren rezeptiven Wortschatz differenzieren.

Lesen – Verstehen von Sachtexten

3	h	» können wesentliche Informationen aus diskontinuierlichen Sachtexten für den eigenen Wissensaufbau entnehmen, indem sie auch Zusammenhänge zwischen Text und Abbildungen herstellen (z.B. Artikel aus Internet, Anleitung).	FS1E.2.B.1.e FS2F.2.B.1.e BG.3.B.1.2c VPU.2.A.1.c VPU.3.A.1.c
		» können einen übersichtlich strukturierten Text als Ganzes verstehen sowie zentrale Elemente erkennen und mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen (z.B. Artikel aus Jugendzeitschrift).	
		» können mit Unterstützung längere diskontinuierliche Sachtexte überblicken und sich im Text orientieren.	
		» können mit Unterstützung die Bedeutung von unbekanntem Wörtern aus dem Kontext oder mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) erschliessen und differenzieren damit ihren rezeptiven Wortschatz aus.	
		» können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten verarbeiten (z.B. Stichwortliste weiterführen, Mindmap ergänzen, Zeitstrahl bezeichnen).	
		» können das Angebot einer Bibliothek nutzen und bei Bedarf Unterstützung selbstständig anfordern (z.B. für die Berufsfindung).	

Lesen – Verstehen literarischer Texte

3	h	» können ihr Leseinteresse beschreiben, entsprechend Bücher auswählen und selbstständig lesen.
		» können mit Unterstützung implizite Informationen aus Geschichten verstehen, insbesondere Absichten und Eigenschaften von Figuren.
		» können den für sie bedeutsamen Kerngedanken eines Gedichts formulieren.
		» können ihren Wortschatz mithilfe der eigenen Lektüre differenzieren.
		» können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text gestaltend vorlesen, sodass die Stimmung und Stimmungswechsel, die Figuren deutlich werden.
» können das Angebot einer Bibliothek nutzen und bei Bedarf selbstständig Unterstützung anfordern.		

Lesen - Reflexion über das Leseverhalten

3	<p>d</p> <ul style="list-style-type: none">» können unter Anleitung beschreiben, auf welche Weise sie eine vorgegebene Lesestrategie angewendet haben und wie sie diese verbessern könnten.» können mithilfe von Rückfragen beschreiben, wieso beim Textverstehen Probleme aufgetaucht sind und welche Schlüsse sie daraus ziehen.» können sich darüber austauschen, welche Leseinteressen sie haben, und können ihre Lektürewahl begründen.	<p>FS1E.2.B.1.d FS2F.2.B.1.d</p>
----------	--	--------------------------------------

Sprache: Sprechen – Grundkompetenzen nationale Bildungsziele

SPRECHEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

TEILNAHME AN GESPRÄCHEN

Die Schülerinnen und Schüler können aktiv an Gesprächen mit mehreren Sprecherinnen und Sprechern mit einem klaren Ziel teilnehmen (z.B. Informationsaustausch, Diskussion, Debatte, szenisches Spiel). Insbesondere können sie ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aufmerksam zuhören, auf ihre Beiträge reagieren, im rechten Moment sinnvoll auf den Inhalt des Gesprächsgegenstands bezogen intervenieren und ihre Aussage begründen.

Die Schülerinnen und Schüler können sich an Gesprächsstrukturen halten (insbesondere Sprecherwechsel, Argument und Gegenargument).

Sie können den Ablauf des Gesprächs bezüglich Gelingen, Verhalten der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und ihr eigenes beurteilen.

ZUSAMMENHÄNGENDES SPRECHEN

Die Schülerinnen und Schüler können vorbereitet oder unvorbereitet mündliche Texte verschiedener Genres produzieren (z.B. Vortrag, Bericht, Beschreibung, Erzählung). Sie können ihren mündlichen Text dem Kommunikationsziel entsprechend strukturieren und relevante Inhalte mit dem geeigneten Wortschatz vorbringen.

Sie können hörbar sowie mit befriedigender Artikulation sprechen und einige mündliche Gestaltungsmittel einsetzen (z.B. Pausen, Rhythmus, Betonung, Tempo, Gestik).

Sie können vor einer Zuhörerschaft Auszüge aus literarischen Texten präsentieren (z.B. Geschichten, Theaterszenen, Gedichte, Liedtexte).

Sie können aufgrund vorgegebener Kriterien (insbesondere Aussprache, Vielfalt der sprachlichen Mittel, thematische Strukturierung) ihre eigenen mündlichen Produktionen oder diejenigen anderer beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler können sich innerhalb der beschriebenen Aufgabenumgebungen (z.B. bei Vorträgen, Erzählungen) in der Regel auf Hochdeutsch ausdrücken.

Sprechen – Grundansprüche Lehrplan 21

Sprechen – Grundfertigkeiten

3	<p>e</p> <ul style="list-style-type: none">» können Standardsprache flüssig sprechen, wobei diese mundartlich und erstsprachlich gefärbt sein darf.» können das Zusammenspiel von Verbalem, Nonverbalem und Paraverbalem zielorientiert einsetzen (z.B. Vorstellungsgespräch).» können ihr Sprechtempo und die Sprechweise der Situation angemessen steuern.» können Wörter, Wendungen und Satzmuster in für sie neuen Situationen angemessen verwenden.
----------	---

Sprechen – Monologisches Sprechen

3	h	<p>» können sich in der Standardsprache weitgehend sicher ausdrücken, wobei einzelne erstsprachliche und mundartliche Elemente vorkommen können.</p>	MI - VPU.3.A.2.a VPU.3.A.2.b PU.4.A.1.a
		<p>» können eine Geschichte adressatenorientiert (nach-)erzählen und mit der Stimme gestalten (z.B. eigenes Erlebnis, aus einem Buch, einem Film).</p> <p>» können Arbeitsergebnisse und Sachthemen der Klasse strukturiert präsentieren und die wesentlichen Aspekte hervorheben sowie dabei Medien ziel- und adressatenorientiert nutzen.</p>	

Sprechen – Dialogisches Sprechen

	h	<p>» können mithilfe von Leitfragen ein Vorstellungsgespräch so vorbereiten, dass sie sich zielorientiert ausdrücken (z.B. Betriebs-, Berufskennnisse, eigene Interessen).</p>	ER6.5.6.c VPU.4.A.1.b
		<p>» können in Mundart und Standardsprache Gesprächsbeiträge und Argumente aufgreifen und ihre eigenen Argumente darauf beziehen.</p> <p>» können sich selbstständig an Gesprächsregeln halten und nötigenfalls erweitern und modifizieren bzw. im Gespräch thematisieren (z.B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen).</p> <p>» können sich in einem gespielten Vorstellungsgespräch überzeugend präsentieren und Antworten auf unerwartete Fragen finden.</p>	

Sprechen – Reflexion über das Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten

3	e	<p>» können mithilfe von Rückfragen beschreiben, welche Vorgehensweisen oder Sprechstrategien sie angewendet haben, um ihre Meinung zu vertreten.</p>	FS1E.3.C.1.d FS2F.3.C.1.d
		<p>» können mithilfe von Kriterien eine eigene Präsentation beurteilen.</p> <p>» können über die gewählten Gesprächsformen nachdenken und über deren Angemessenheit sprechen (z.B. Mundart-Standard-Wechsel, Höflichkeit, Jugendsprache).</p> <p>» können mithilfe von Leitfragen beschreiben, wo sie im Gespräch oder bei einer Präsentation Probleme beim Sprechen oder Erklären hatten.</p>	

Sprache: Schreiben – Grundkompetenzen nationale Bildungsziele

SCHREIBEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können der jeweiligen Kommunikationssituation angemessene Texte verschiedener Genres schreiben (z.B. Erzählen, Argumentieren, Erklären, Informieren, Auffordern). Sie verwenden dazu die entsprechenden sprachlichen Muster und die in der Aufgabenstellung vorgegebenen Informationen zum Thema und zur Schreibsituation.

Sie können textstrukturierende Mittel (z.B. Titel und Absätze) verwenden und durch Textverknüpfungsmittel, insbesondere Konjunktionen, Zeigewörter (z.B. hier, dort) und Pronomen den Textzusammenhang deutlich machen (Kohäsion).

Sie können ihre Texte überarbeiten, indem sie Rechtschreibung, Grammatik und verwendete stilistische Mittel (z.B. passende Wortwahl und Register) überprüfen.

Schreiben – Grundansprüche Lehrplan 21

Schreiben – Grundfertigkeiten

3	i	<p>» können ausreichend automatisiert (Handschrift und Tastatur) schreiben, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben (z.B. Ideen finden, planen, formulieren, überarbeiten).</p>	MI -
		<p>» können den entsprechenden Wortschatz (z.B. textverknüpfende Mittel) aktivieren, um Sätze und Texte angemessen zu strukturieren.</p>	

Schreiben – Schreibprodukte

3	h	<ul style="list-style-type: none"> » kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumentation, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. » kennen Formulierungsmuster, die typisch für verschiedene Textsorten sind (z.B. Geschäftsbrief vs. E-Mail vs. privater Brief), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. » kennen alle Teile von Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Bewerbungsbrief). 	MI - MI - MI - VPU.1.A.4.b VPU.1.A.4.c PU.2.A.5.a PU.2.A.7.a PU.2.A.8.a PU.3.A.1.a PU.3.A.7.a
---	---	--	--

Schreiben – Schreibprozess: Ideen finden und planen

3	g	<ul style="list-style-type: none"> » können Strategien zur Ideenfindung und Planung selbstständig so einsetzen, dass sich diese gegenseitig unterstützen. » können Medien für den eigenen Lernprozess beim Ideenfinden und Planen selbstständig einsetzen (z.B. Sachbuch, Zeitschrift, Tool, soziales Netzwerk). 	FS1E.4.B.1.d FS2F.4.B.1.d BG.1.A.1.c
---	---	--	--

Schreiben – Schreibprozess formulieren

3	e	<ul style="list-style-type: none"> » können vorgegebene Wörter als Formulierungshilfen nutzen und so ihren produktiven Wortschatz erweitern. » kennen angemessene Vorgehensweisen, um Schreibblockaden zu überwinden (z.B. sich bewegen, etwas trinken, kritzeln, mit jemanden reden). » können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche und sinnvolle Abfolge bringen und eine gezielte Wirkung erzeugen. 	
---	---	--	--

Schreiben – Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten

3	f	<ul style="list-style-type: none"> » können im Austausch mit anderen am Computer oder auf Papier positive Aspekte erkennen sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel und Textsortenvorgaben feststellen und mit Hilfsmitteln Alternativen finden (z.B. Wörterbuch, Internet). » können einzelne dieser Überarbeitungsprozesse selbstständig ausführen, wenn sie dabei Punkt für Punkt vorgehen. » können Bewerbungsunterlagen mit Unterstützung (z.B. Lehrperson, Textbausteine) inhaltlich auf ihre Bewerbungssituation anpassen. 	BO FS1E.4.B.1.d FS2F.4.B.1.d
---	---	--	------------------------------------

Schreiben – Schreibprozess: sprachformal überarbeiten

3	f	<ul style="list-style-type: none"> » können Texte sprachformal überarbeiten. Sie beachten dabei folgende Regeln inklusive wichtiger Ausnahmen: Wortstammregel, Doppelkonsonantenregel, Grossschreibung von konkreten und abstrakten Nomen sowie abgeleitete Nomen mit Nachmorphemen, Komma zwischen leicht erkennbaren Verbgruppen. » können Wortschreibungen kritisch hinterfragen und mit dem Schul-Wörterbuch oder mit Nachfragen klären. » können Bewerbungsunterlagen mit Unterstützung (z.B. Lehrperson, Textbausteine) durch mehrfaches Überarbeiten fehlerfrei herstellen. 	MI - BO FS1E.4.B.1.d FS2F.4.B.1.d
---	---	---	--

Schreiben – Reflexion über den Schreibprozess und eigene Schreibprodukte

3	f	<ul style="list-style-type: none"> » können im Austausch mit anderen mithilfe von Kriterien einzelne Qualitäten ihres Textes besprechen, einschätzen und reflektieren und über die Qualität der Alternativen nachdenken. » können wirkungsvolle und gelungene Textstellen identifizieren, beschreiben und daraus für ihr Schreiben Konsequenzen benennen. » können ihre Schreibsituation und ihr Vorgehen beim Schreiben reflektieren und mit dem Vorgehen anderer vergleichen. 	FS1E.4.B.1.c FS2F.4.B.1.c
---	---	--	------------------------------

Sprache: Grammatik und Orthografie – Grundkompetenzen nationale Bildungsziele

GRAMMATIK | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

SCHULSPRACHE DEUTSCH

Die Schülerinnen und Schüler kennen die zentralen grammatischen Proben soweit, um damit einfach strukturierte Sätze zu analysieren. Zudem können sie diese für die Klärung orthografischer Probleme zumindest auf Aufforderung hin nutzen (analytische Grammatik- und Rechtschreibkompetenz).

In der Reflexion über Sprachstrukturen (z.B. in Situationen zu Sprachbewusstsein / Language Awareness / Eveil aux langues) können sie ihr Wissen über Wortbedeutungen in Fremdsprachen zur Analyse von sprachlichen Phänomenen nutzen.

Sie können zudem schulgrammatische Begriffe zur Beschreibung des von ihnen erkannten sprachlichen Phänomens nutzen. Sie können die Reflexionen bzw. die Beschreibungen der anderen nachvollziehen.

ORTHOGRAFIE | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

SCHULSPRACHE DEUTSCH

Die Schülerinnen und Schüler können die orthografischen Regeln soweit anwenden, dass in einem Text die vorhandenen Fehler ein flüssiges Lesen nicht behindern.

Sie kennen die relevanten Rechtschreibregeln und können sie in isolierten Situationen anwenden.

Für die Klärung von orthografischen Problemen nutzen sie grammatische Proben auf Aufforderung hin.

Komplexere Proben, vor allem syntaktische Proben, werden unter Anleitung durchgeführt.

Die Schülerinnen und Schüler wenden einzelne Strategien zum Erwerb (z.B. Memorierungsstrategien) und in isolierten Aufgaben zur Lösung von Rechtschreibproblemen (z.B. die Lehrperson bzw. einen Mitschüler oder eine Mitschülerin fragen, das Wörterbuch benutzen) an.

Sie können Korrekturstrategien auf Aufforderung hin und unter Anleitung anwenden, d.h. die Schülerinnen und Schüler kennen eine Anzahl Nachschlagewerke und können sie mehrheitlich erfolgreich nutzen.

Sie können in einem Forschungsauftrag orthografische Regeln ableiten.

Sprache im Fokus – Grundansprüche Lehrplan 21

Sprache im Fokus – Verfahren und Proben

3	c	» können selbstständig Ersatz-, Verschiebe-, Erweiterungs- und Weglassprobe anwenden, um Sprachstrukturen (nach formalen Kriterien) zu untersuchen.
		» können ihr Vorgehen beim Sammeln, Auswählen und Ordnen begründen (z.B. im Vergleich von zwei Phänomenen in einer Sprache oder von einem Phänomen in zwei Sprachen) und die verschiedenen Lösungen miteinander vergleichen.

Sprache im Fokus – Sprachgebrauch untersuchen

3	d	» können den Gebrauch von sprachlichen Mitteln untersuchen (z.B. Chat eher mündlich, Präsentation eher schriftlich, Bewerbungsschreiben und -gespräch sehr formell, kulturelle Prägung).
		» können unter Anleitung verschiedene sprachliche Themen auch in Bezug auf mehrere Sprachen entlang von vorgegebenen Fragen untersuchen (z.B. Entwicklung der Schrift/Rechtschreibung, Sprachwandel in Bezug auf Verwendung in verschiedenen Medien).
		» können die Vor- und Nachteile verschiedener Medien (z.B. Brief vs. Telefonat vs. SMS, Zeitungsartikel) für unterschiedliche kommunikative Funktionen reflektieren (z.B. Manipulation, technische Abhängigkeit, Medien als vierte Gewalt).

BNE - Politik, Demokratie und Menschenrechte
M1.1.1.g
ERG 4.1.b

Sprache im Fokus – Sprachformales untersuchen

3	e	<ul style="list-style-type: none">» können die Lautstruktur sowie Wort- und Satzbau in der Standardsprache und in der Mundart untersuchen und sie mit anderen Sprachen vergleichen (z.B. Verfahren der Wortbildung wie Kurzwörter, Neubildungen, unterschiedliche Morphem-Struktur in Sprachen, Pronomengebrauch in den Schulsprachen, unterschiedliche Satzverknüpfungen).» können verschiedene Schreibweisen untersuchen (z.B. SMS-Schreibweise: schön vs. schön, lg, 4u) und Vor- und Nachteile beschreiben.» können die Bedeutung von Rechtschreibregeln reflektieren.
----------	---	--

Sprache im Fokus – Grammatikbegriffe

3	e	<ul style="list-style-type: none">» können Präpositionen mithilfe einer reduzierten Liste benennen.» können in typischen Fällen Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv mithilfe der Ersatzprobe bestimmen.» können Wörter in Stamm-, Vor- und Nachmorphem zerlegen.» können einen Verbenfächer bilden und die Satzglieder Nominal- und Präpositionalgruppe unterscheiden.
----------	---	---

Sprache im Fokus – Rechtschreibregeln

3	f	<ul style="list-style-type: none">» können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden: Nomen aus Verben mit vorhergehender Präposition plus Artikel in typischen Fällen (z.B. beim Essen, nach dem Essen), Höflichkeitspronomen "Sie" in Briefen.
----------	---	--

Literatur im Fokus – Auseinandersetzung mit literarischen Texten

3	g	<ul style="list-style-type: none">» können die Innensicht und Gedanken von Figuren in eindeutigen Situationen erkennen und imaginieren (z.B. szenische Darstellung, innerer Monolog).» können einzelne Textteile in eine logische Abfolge bringen, um den Aufbau des literarischen Textes zu verstehen.» können ihre Gedanken und Gefühle beim Lesen eines literarischen Textes reflektieren (z.B. im Lesetagebuch).
----------	---	--

Literatur im Fokus – Auseinandersetzung mit verschiedenen Autoren und Kulturen

3	e	<ul style="list-style-type: none">» können über einzelne bedeutende Autor/innen der Kinder- und Jugendliteratur Informationen sammeln und dieses Wissen in Bezug zu einzelnen Texten setzen.» kennen einzelne ausgewählte Texte bedeutender Vertreter/innen der deutschen Literatur.» können sich mit literarischen Texten aus anderen Kulturen auseinandersetzen und unter Anleitung Unterschiede zur eigenen Kultur erkennen und diese darstellen.
----------	---	--

Literatur im Fokus – Literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung

3	h	<ul style="list-style-type: none">» können sich mit unvertrauten literarischen Texten auseinandersetzen (z.B. aus einer anderen Zeit, Theater, unbekanntes Filmgenre) und sich darüber austauschen.» können eindeutige oder gebräuchliche inhaltliche Gestaltungsprinzipien der Texte erkennen (z.B. Elemente von Spannung, Motive).» können unterschiedliche Wirkung von Fiktion und Realität in komplexeren Geschichten erklären.» kennen einzelne typische inhaltliche, formale oder sprachliche Merkmale von Erzähltexten (z.B. Kurzgeschichte, Roman) und lyrischen Texten (z.B. Ballade).
----------	---	--

3.1 HÖRVERSTEHEN

FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR

HÖRVERSTEHEN (GER A2.2) | FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können bei Gesprächen, die in ihrer Gegenwart geführt werden, verstehen, worum es geht. Sie können kurzen Tonaufnahmen über alltägliche Themen mit vorhersehbaren Handlungsabläufen wesentliche Informationen entnehmen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.

Sie können in Gesprächen über vertraute Themen das Wesentliche und wichtige Einzelinformationen verstehen, wenn man mit ihnen deutlich artikuliert spricht und wenn sie nachfragen und um Erklärungen bitten können.

Hören – Grundansprüche Lehrplan 21

Hören – Monologische und dialogische Texte hören und verstehen

3	d	<ul style="list-style-type: none"> » können in Beiträgen über vertraute Themen verstehen, worum es geht, wenn langsam und deutlich gesprochen wird (z.B. Vortrag, Reportage, Filmszene). » können einfache Mitteilungen, Anweisungen und Erklärungen verstehen (z.B. Anleitung zu einem Experiment, einfache Gebrauchsanweisung), die man ihnen persönlich gibt. » können in längeren Gesprächen über vertraute Themen meistens verstehen, worum es geht, wenn deutlich gesprochen wird (z.B. Interview, Telefongespräch, persönliche Begegnung). 	
	A 2.2 GK 1.+2.FS		

Hören – Strategien

3	d	<ul style="list-style-type: none"> » können beurteilen, welche Hörstrategien, auch aus anderen Sprachen, für sie hilfreich sind und diese einsetzen (z.B. auf Bekanntes, Geräusche und Bilder achten, Gestik und Verhalten der Sprecherin/des Sprechers beobachten). 	D.1.D.1.d

Hören – Sprachmittlung

3	b	<ul style="list-style-type: none"> » können in einem einfachen Gespräch mit einer Englisch sprechenden Person (z.B. Austauschschülerin oder -schüler) einfache, kurze Fragen und Informationen zur Person oder zu alltäglichen Situationen verstehen und sinngemäss mündlich auf Deutsch wiedergeben (informelles Dolmetschen, z.B. Herkunft, Hobby, Interessen). Voraussetzung ist, dass diese Person deutlich spricht. » können Einzelinformationen von Lautsprecherdurchsagen und Mitteilungen (z.B. Verspätungsmeldung, Hausaufgabe, Fernsehnachricht) sowie die Hauptaussagen eines kurzen Interviews verstehen und sinngemäss mündlich oder schriftlich auf Deutsch wiedergeben. Voraussetzung ist, dass langsam und deutlich gesprochen wird und es sich um ein vertrautes Thema handelt. 	

3.2 LESEVERSTEHEN

FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR

LESEVERSTEHEN (GER A2.2) | FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können kürzere Texte zu vertrauten Themen lesen, um wichtige Informationen zu finden und zu verstehen sowie die Hauptaussagen zu erfassen – vorausgesetzt die Texte sind in alltags- oder schulbezogener Sprache geschrieben.

Lesen – Grundansprüche Lehrplan 21

Lesen – Texte lesen und verstehen

3	d	» können in klar strukturierten Texten die Hauptinformationen oder Einzelinformationen verstehen, wenn das Thema vertraut ist (z.B. Geschichte, Reportage, Vorschrift).
	A 2.2 GK 1.+2.FS	» können einfache kurze Anleitungen befolgen, wenn die Schritte illustriert sind (z.B. Experiment, Spiel, Rezept).
		» können einfache persönliche Texte über vertraute Dinge verstehen (z.B. Brief, Blog).

Lesen – Strategien

3	d	» können beurteilen, welche Lesestrategien, auch aus anderen Sprachen, für sie hilfreich sind und diese einsetzen (z.B. Vorwissen aktivieren, Bilder und Titel betrachten, Thema erkennen, Bekanntes und Parallelwörter erkennen, Schlüsselwörter erkennen, Unbekanntes erschliessen, verschiedene Informationsquellen nutzen).	D.2.D.1.d D.2.D.1.e
---	---	---	------------------------

Lesen - Sprachmittlung

3	b	» können die Hauptaussagen oder Einzelinformationen aus einfachen, kurzen Texten verstehen und sinngemäss mündlich oder schriftlich auf Deutsch wiedergeben (z.B. E-Mail, Sachtext, Songtext). Voraussetzung ist, dass es sich um vertraute Themen handelt (z.B. Schule, Freizeit, Tiere).
---	---	--

3.3 TEILNAHME AN GESPRÄCHEN

FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR

TEILNAHME AN GESPRÄCHEN (GER A2.2) | FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können sich mit etwas Hilfe recht gut an Gesprächen beteiligen – vorausgesetzt es handelt sich um eine strukturierte Gesprächssituation im vertrauten Rahmen.

Sie können in Gesprächen über vertraute Themen das Wesentliche und wichtige Einzelinformationen verstehen, wenn man mit ihnen deutlich artikuliert spricht und wenn sie nachfragen und um Erklärungen bitten können.

Sie können sagen, dass sie nicht verstehen und den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin auf einfache Weise um Hilfe bitten sowie fragen, ob der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin verstanden hat.

Sie können mit einfachen Sätzen und Wendungen Informationen und Gedanken zu vertrauten Themen austauschen und sich in routinemässigen Situationen verständigen.

3.4 ZUSAMMENHÄNGENDES SPRECHEN

FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR

ZUSAMMENHÄNGENDES SPRECHEN (GER A2.2) | FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können mit einer Reihe von einfachen Sätzen und Wendungen in einer linearen Abfolge routinemässige Situationen sowie einfache, bekannte Dinge aus dem direkten Umfeld beschreiben; über ein Ereignis sowie aktuelle und vergangene Aktivitäten berichten; Vorlieben, Abneigungen und Meinungen zu Themen aus ihrem Erfahrungsbereich ausdrücken und auf einfache Weise begründen.

Sprechen – Grundansprüche Lehrplan 21

Sprechen – Dialogisches Sprechen

3	d	» können einfache Aussagen zu vertrauten Themen machen und darauf reagieren (z.B. etwas erklären, Verständnis prüfen).
	A 2.2 BK	» können zu alltäglichen Aktivitäten Fragen stellen und beantworten (z.B. Freizeit, Reisen, Unterricht).
	1+2 FS	» können ausdrücken, ob sie einverstanden sind oder lieber etwas anderes möchten (z.B. Vorschlag, Abmachung).
		» können vertraute Personen um einen Gefallen bitten und auf Bitten reagieren (z.B. etwas ausleihen, Wunsch äussern).

Sprechen – Monologisches Sprechen

3	d	» können kurze Geschichten erzählen, indem sie die Ereignisse aneinanderreihen. » können ihre persönlichen Meinungen, Vorlieben und Vermutungen mit einfachen Worten äussern und begründen (z.B. Musik, Buch, Regeln). » können vertraute Dinge und Sachverhalte kurz beschreiben (z.B. Tier, Feiertag, Umgebung). » können mit einfachen Worten alltägliche Ereignisse und persönliche Erfahrungen beschreiben und kurz begründen, was ihnen gefällt und was weniger (z.B. Ausflug, Party).	
			A 2.2 GK 1+2.FS

Sprechen – Strategien

3	d	» können Sprechstrategien einsetzen, um eine bessere Wirkung ihrer Gesprächsbeiträge zu erzielen (z.B. um Wiederholung bitten, Umschreibungen und Stichwörter nutzen, im Selbstgespräch üben). » können beurteilen, welche Sprechstrategien für sie hilfreich sind und welche sie aus anderen Sprachen übertragen können.	D.1.C.1.e D.3.B.1.e D.3.B.1.g D.3.C.1.e D.3.D.1.e

Sprechen – Sprachmittlung

3	b	» können aus einem einfachen Gespräch mit einer Deutsch sprechenden Person einfache, kurze Fragen und Informationen zur Person oder zu alltäglichen Situationen sinngemäss auf Englisch wiedergeben (informelles Dolmetschen, z.B. Herkunft, Hobby, Interessen). » können Lautsprecherdurchsagen und kurze mündliche Mitteilungen auf Deutsch mit einfachen Sätzen und Wendungen sinngemäss auf Englisch wiedergeben (z.B. Verspätungsmeldung, Wetterbericht). » können die Hauptaussagen oder Einzelinformationen aus einfachen und kurzen schriftlichen Texten auf Deutsch (z.B. E-Mail, Prospekt, Veranstaltungsprogramm) sinngemäss auf Englisch wiedergeben. Voraussetzung ist, dass es sich um vertraute Themen handelt (z.B. Schule, Freizeit, Tiere).	

Fremdsprachen – Beispiel Englisch: Schreiben – Grundkompetenzen nationale Bildungsziele

3.5 SCHREIBEN

FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR

SCHREIBEN (GER A2.1) | FS1 & FS2 | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können in kürzeren einfachen Texten über Menschen und vertraute Erfahrungsbereiche schreiben.

Sie können kurz und einfach über persönlich relevante Ereignisse und Erfahrungen berichten und können ganz einfache Geschichten erzählen.

Sie können kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben, um persönliche Bedürfnisse zu kommunizieren, und können ganz einfache persönliche Briefe schreiben.

Schreiben – Grundansprüche Lehrplan 21

Schreiben – Schriftliche Texte verfassen

3	c	» können mit sprachlichem Support (z.B. Chunks) einfache Geschichten beginnen oder zu Ende führen. » können sich einfache Notizen machen und kurze Mitteilungen verfassen (z.B. Sachverhalt, Wegbeschreibung zu Skizze, Einladung). » können mit einfachen Sätzen und Ausdrücken über vertraute Gegenstände und Personen berichten (z.B. Tagesablauf, Portrait, Aktivität).	
			A 2.1 GK 1-2 FS

Schreiben – Strategien

3	c	» können beurteilen, welche Schreibstrategien, auch aus anderen Sprachen, für sie hilfreich sind und diese einsetzen, um eine bessere Wirkung ihrer Texte zu erzielen (z.B. Informationen sammeln, Planungs- und Strukturierungshilfen nutzen, grammatische Übersichten und Merkblätter, Textmuster und Textverarbeitungsprogramm verwenden).	D.4.G.1.d D.4.G.1.e D.4.G.1.f D.4.G.1.g MI -
---	---	---	--

Schreiben – Sprachmittlung

3	b	» können einfache mündliche und schriftliche Mitteilungen oder Fragen auf Deutsch (z.B. Ankunftszeit, Treffpunkt, Bitte um Rückruf) in kurzen, einfachen Notizen und Nachrichten sinngemäss auf Englisch festhalten.	
---	---	--	--

Sprache im Fokus – Bewusstheit für Sprache

3	b	» können sprachliche Vielfalt in Europa und in der Welt erkennen. » können die Sprachenvielfalt in der Schweiz beschreiben.	D.5.B.1.c
---	---	--	-----------

Sprache im Fokus – Wortschatz

3	c	» verfügen über ein genügend grosses Repertoire an Wörtern und Wendungen, das ihnen erlaubt, Texte zu allgemeineren Themen zu verfassen sowie an routinemässigen Gesprächen aktiv teilzunehmen.	
---	---	---	--

Sprache im Fokus – Aussprache

3	c	» können trotz eines merklichen Akzents in der Regel verständlich sprechen und vorlesen.	
---	---	--	--

Sprache im Fokus – Grammatik

3	c	» können beim Sprechen und Schreiben einfache grammatische Strukturen verwenden, machen dabei aber teilweise noch Fehler (z.B. Wortfolge in einfachen Aussagesätzen und Fragen, Verben mit zwei Objekten, unregelmässige Pluralformen, häufige Präpositionen). » können in Texten mit Unterstützung einfache grammatische Strukturen erkennen und für das Verständnis nutzen (z.B. Wortfolge im Satz, Frage mit Fragewort oder Intonation, Konjugationsformen).	
---	---	--	--

Sprache im Fokus – Rechtschreibung

3	c	» können in kürzeren Texten zu vertrauten Themen angemessen korrekt schreiben. » können häufig verwendete Formen korrekt schreiben (z.B. I am, they are).	
---	---	--	--

Sprache im Fokus – Sprachlernreflexion und – planung

3	c	» können, bei Bedarf mit Unterstützung, die eigenen Fortschritte und Lernergebnisse einschätzen. » können sich persönliche Ziele setzen und das eigene Lernen planen.	
----------	---	--	--

Kultur im Fokus – Kenntnisse

3	d	» kennen kulturelle Gegebenheiten und exemplarische Kulturerzeugnisse des englischsprachigen Kulturraumes (z.B. Mode, Musik, Technik, geschichtliche Ereignisse, Regionen, Staatsform, Persönlichkeiten, Malerei, Jugendliteratur, Film).	BG.3.A.1.2c MU.1.C.1.h MU.2.B.1.h
----------	---	---	---

Kultur im Fokus – Handlungen

3	d	» können in der Auseinandersetzung mit kulturellen Gegebenheiten und Kulturerzeugnissen aus dem englischsprachigen Raum die eigene Lebenswelt bewusster wahrnehmen und erkennen, dass eigene Norm- und Wertvorstellungen relativ sind (z.B. Schulsystem, geschichtliches Ereignis, Sport, Persönlichkeit).	NMG.7.2.g RZG.2.2.b
----------	---	--	------------------------

4.1 ZAHL UND VARIABLE

11. SCHULJAHR

Die Schülerinnen und Schüler

WISSEN, ERKENNEN UND BESCHREIBEN

- verstehen und verwenden algebraisch-arithmetische Fachausdrücke (insbesondere Term, Gleichung, Variable, Unbekannte, Lösung, schätzen, runden, Primzahl, Quadratwurzel);
- kennen und verwenden verschiedene Darstellungsweisen von Zahlen (Dezimal-, Prozent- und Bruchdarstellung, wissenschaftliche Schreibweise, Potenzschreibweise mit rationaler Basis und natürlichem Exponenten).

Die Schülerinnen und Schüler können

OPERIEREN UND BERECHNEN

- die vier Grundoperationen mit gewöhnlichen Brüchen, endlichen Dezimalbrüchen und einfachen Potenzen (insbesondere wissenschaftliche Schreibweise) je nach Komplexität mündlich, halbschriftlich und/oder mit dem Taschenrechner durchführen;
- die Resultate schätzen und runden;
- Rechengesetze (insbesondere das Distributivgesetz) benutzen, um einfache algebraische Ausdrücke umzuformen;
- einfache, lineare Gleichungen mit einer Unbekannten lösen.

INSTRUMENTE UND WERKZEUGE VERWENDEN

- die wichtigsten Funktionen und Tasten eines Taschenrechners (insbesondere $+$, $-$, \times , \div , $=$, x^2 , \sqrt{x} , $1/x$, STO, RCL, $\left(\right)$, y^x), anwenden;
- ein Tabellenkalkulationsprogramm benutzen, um Datensätze darzustellen und numerische Explorationen durchzuführen;
- Tafeln, Formelsammlungen, Nachschlagewerke und das Internet benutzen, um eine geeignete Formel oder ein Verfahren zur Lösung numerischer Aufgabenstellungen zu finden.

DARSTELLEN UND KOMMUNIZIEREN

- aus Texten, Skizzen, Plänen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen relevante Zahlangaben in geeigneter Form entnehmen und so präsentieren, dass sie für andere verständlich sind und von ihnen weiterverwendet werden können;
- Lösungswege mit Worten, arithmetischen und algebraischen Symbolen, Tabellen und Skizzen verdeutlichen.

MATHEMATISIEREN UND MODELLIEREN

- Alltagsprobleme und mathematische Situationen in arithmetische oder algebraische Sprache übersetzen (insbesondere in Form von mathematischen Termen und Gleichungen), um sie lösen zu können.

ARGUMENTIEREN UND BEGRÜNDEN

- eine Behauptung oder einen Lösungsweg mithilfe einer Rechnung, Erläuterung oder einer Begründung rechtfertigen, indem sie sich auf numerische, arithmetische oder algebraische Eigenschaften beziehen.

INTERPRETIEREN UND REFLEKTIEREN DER RESULTATE

- Resultate, Darstellungen und numerische Behauptungen durch Kontrollrechnungen nachprüfen und ihre Kohärenz mit der Problemstellung kontrollieren;
- prüfen, ob ein Lösungsweg wieder verwendet werden kann, um ein weiteres gegebenes Problem zu lösen.

ERFORSCHEN UND EXPLORIEREN

- versuchen, durch geeignetes systematisches Variieren von Zahlen und Berechnungen eine Lösung herauszufinden;
- eine Vermutung testen, um ein adäquates und generalisierbares Lösungsverfahren zu finden.

Zahl und Variable – Grundansprüche Lehrplan 21

Zahl und Variable – Operieren und Benennen

j	<ul style="list-style-type: none"> » können Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise mit positiven Exponenten lesen und schreiben (z.B. $1.32 \cdot 10^8 = 132\,000\,000$). » können Potenzen mit rationaler Basis und natürlichem Exponenten lesen und schreiben.
j	<ul style="list-style-type: none"> » können positive und negative rationale Zahlen auf dem Zahlenstrahl ordnen.
k	<ul style="list-style-type: none"> » können Terme mit Variablen addieren und subtrahieren (z.B. $a + 2a + b + 3b + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = 3a + 4b + \frac{5}{8}$).

Zahl und Variable – Erforschen und Argumentieren

k	<ul style="list-style-type: none"> » können arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen, Strukturen auf andere Zahlbeispiele übertragen und Beobachtungen festhalten (z.B. $10^2 + 10 + 11 = 11^2$; $11^2 + 11 + 12 = 12^2$).
j	<ul style="list-style-type: none"> » können algebraische Aussagen durch Einsetzen von Zahlen überprüfen (z.B. $a^3 + 5a$ ist durch 6 teilbar: $4^3 + 5 \cdot 4 = 84 \rightarrow 84 : 6 = 14$; $a^{2n} = (a^n)^2$; $2^6 = [2^2]^3 = 2^{2 \cdot 3} = 4^3$; $2^8 = 4^4$; $3^4 = 9^2$).
3	<ul style="list-style-type: none"> » können Formelsammlungen, Nachschlagewerke und das Internet zur Lösung numerischer Aufgaben sowie zur Erforschung von Strukturen nutzen. » können Vorlagen in einem Tabellenkalkulationsprogramm anwenden.

Zahl und Variable – Mathematisieren und Darstellen

3	<ul style="list-style-type: none"> » können Operationen mit Zahlen und Variablen darstellen und beschreiben (z.B. $18 \cdot 22 = [20 - 2][20 + 2] \rightarrow (a - b)(a + b)$ als Fläche) sowie verallgemeinern.
j	<ul style="list-style-type: none"> » können Terme geometrisch interpretieren (z.B. $a^2 \cdot b$ als Quader mit quadratischer Grundfläche, $a \cdot b$ als Rechteck mit den Seitenlängen a und b und $a + b$ als Summe zweier Strecken). » können lineare Figurenfolgen in einen Term übertragen (z.B. die Anzahl benötigte Hölzchen, um eine Reihe von n gleichseitigen Dreiecken zu legen, als $2n + 1$).

4.2 FORM UND RAUM

11. SCHULJAHR

Die Schülerinnen und Schüler

WISSEN, ERKENNEN UND BESCHREIBEN

- verstehen und verwenden die wichtigsten Fachausdrücke und Begriffe der ebenen und räumlichen Geometrie;
- können geometrische Figuren und Körper auch im Alltag wiedererkennen, mit geeignetem Vokabular beschreiben und gemäss ihren Eigenschaften klassifizieren;
- kennen grundlegende Sätze der ebenen Geometrie (insbesondere Satz des Pythagoras, Satz über die Winkelsumme im Dreieck).

Die Schülerinnen und Schüler können

OPERIEREN UND BERECHNEN

- zweidimensionale Figuren im kartesischen Koordinatensystem darstellen, geometrische Grundkonstruktionen durchführen;
- Körper in verschiedener Weise darstellen (insbesondere perspektivische Zeichnungen und Körperabwicklungen);
- Längen und Winkel berechnen, indem sie grundlegende Sätze der ebenen Geometrie anwenden.

INSTRUMENTE UND WERKZEUGE VERWENDEN

- Zirkel, Lineal und Geodreieck bzw. Winkelmesser zur Lösung geometrischer Probleme einsetzen;
- dynamische Geometriesoftware zur Repräsentation, Exploration und Problemlösung (wenn nötig mit Unterstützung) einsetzen.

DARSTELLEN UND KOMMUNIZIEREN

- aus Texten, Skizzen, Plänen, Zeichnungen, Karten und Tabellen relevante geometrische Informationen in geeigneter Form entnehmen und so präsentieren, dass sie für andere verständlich sind und von ihnen weiterverwendet werden können;
- Lösungswege mit Worten, Skizzen, Zeichnungen oder Modellen verdeutlichen.

MATHEMATISIEREN UND MODELLIEREN

- Alltagssituationen in geometrische Sprache übersetzen (insbesondere durch Punkte, Linien, Kurven, Flächen oder Körper), um Handlungsentscheidungen zu treffen oder ein Problem zu lösen.

ARGUMENTIEREN UND BEGRÜNDEN

- die Richtigkeit einfacher Formeln (z.B. zur Bestimmung des Flächeninhalts) und das Bestehen von Beziehungen zwischen Figuren mithilfe geometrischer Eigenschaften begründen (z.B. Erhaltung des Flächeninhalts);
- Argumente formulieren, um einfache geometrische Vermutungen zu stützen.

INTERPRETIEREN UND REFLEKTIEREN DER RESULTATE

- Resultate, Darstellungen und Behauptungen mittels geometrischer Eigenschaften nachprüfen und ihre Kohärenz mit der Problemstellung kontrollieren;
- prüfen, ob ein Lösungsweg wiederverwendet werden kann, um ein weiteres gegebenes geometrisches Problem zu lösen.

ERFORSCHEN UND EXPLORIEREN

- geometrische Situationen explorieren, Vermutungen formulieren und durch systematische Versuche bestätigen oder widerlegen.

Form und Raum – Grundansprüche Lehrplan 21

Form und Raum – Operieren und Benennen

	k	» verstehen und verwenden die Begriffe Kongruenz(-abbildung), Basis, Kegel, Prisma, Pyramide, π .	
	i	» können Figuren mit dem Geodreieck an einer Achse oder einem Punkt spiegeln, verschieben sowie mit Zirkel und Geodreieck um 90° , 180° und 270° drehen.	
	j	» können Umfang und Flächeninhalt von Kreisen berechnen. » können Kantenlängen, Flächen und Volumen an geraden Prismen und Zylindern berechnen. » können Volumen beliebiger Körper schätzen durch Zerlegen oder Vergleichen mit bekannten Körpern.	

Form und Raum – Erforschen und Argumentieren

	j	» können geometrische Beziehungen in Vielecken - insbesondere zwischen Winkeln, Längen und Flächen - variieren, dazu Vermutungen austauschen (z.B. die Spitze in einem Dreieck parallel zur Grundlinie verschieben; Winkelbeziehungen in einem Dreiecksgitter). » können dynamische Geometriesoftware zum Erforschen geometrischer Beziehungen verwenden (z.B. das Verhältnis der Teilstrecken bei Seitenhalbierenden; die Lage des Umkreismittelpunkts bei verschiedenen Dreiecken).	MI -
	f	» können Formeln und geometrische Eigenschaften an Beispielen erklären (z.B. Flächenformel zum Dreieck, gleiche Länge der vier Raumdiagonalen im Quader; in einem rechtwinkligen Dreieck betragen die beiden spitzen Winkel zusammen 90°).	

Form und Raum – Mathematisieren und Darstellen

	k	» können Prismen und Pyramiden skizzieren und als Schrägbild, in der Aufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht darstellen sowie deren Netz zeichnen.	
	i	» können Figuren und geometrische Beziehungen skizzieren und Zeichnungen mit Geodreieck und Zirkel oder dynamischer Geometriesoftware ausführen (z.B. ein Parallelogramm mit a , b und h_a zeichnen oder konstruieren).	
3	f	» können Figuren und Körper in der Vorstellung drehen und schieben (z.B. Ansichten eines Körpers mit 5 bis 8 Würfeln).	
3	h	» können Lagebeziehungen von Objekten massstabgetreu in einem Koordinatensystem darstellen (z.B. den Pausenplatz).	

4.3 GRÖSSEN UND MASSE

11. SCHULJAHR

Die Schülerinnen und Schüler

WISSEN, ERKENNEN UND BESCHREIBEN

- kennen die wesentlichen Vorsilben (insbesondere Mega, Kilo, Dezi, Centi und Milli);
- kennen die gebräuchlichen Grössenarten (Länge, Fläche, Volumen, Inhalt, Masse/Gewicht, Zeit, Geschwindigkeit), die entsprechenden Masseinheiten mit ihren gebräuchlichen, offiziellen Abkürzungen;
- kennen die Struktur des auf Zehnerpotenzen aufgebauten metrischen Systems.

Die Schülerinnen und Schüler können

OPERIEREN UND BERECHNEN

- Längen, Umfänge, Flächen und Volumen schätzen und berechnen;
- Berechnungen mit Masszahlen (auch bei zusammengesetzten Einheiten, insbesondere Geschwindigkeit) durchführen und Grössenangaben von einer Einheit in eine andere umrechnen;
- Entfernungen in die Wirklichkeit auf der Grundlage von Karten und deren Massstabangabe berechnen.

INSTRUMENTE UND WERKZEUGE VERWENDEN

- die gebräuchlichen Messinstrumente (Lineal, Doppelmeter, Winkelmesser, Waage, Stoppuhr, Messbecher) situationsgerecht auswählen, um Messungen (Längen, Winkel, Masse/Gewicht, Zeit, Volumen) durchzuführen;
- Formelsammlungen, Taschenrechner und Tabellenkalkulationsprogramm zur Berechnung von Masszahlen sowie für Umrechnungen verwenden.

DARSTELLEN UND KOMMUNIZIEREN

- aus Texten, Skizzen, Plänen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen relevante Massangaben in geeigneter Form entnehmen und so präsentieren, dass sie für andere verständlich sind und von ihnen weiterverwendet werden können;
- Lösungswege mit Worten, Rechnungen und Massangaben verdeutlichen.

MATHEMATISIEREN UND MODELLIEREN

- Alltagssituationen (z.B. Flächeninhalt eines Zimmers, Geschwindigkeit beim Autofahren, Benzinverbrauch) in mathematische Sprache übersetzen, indem sie die richtigen Grössen identifizieren und die geeigneten Masseinheiten auswählen.

ARGUMENTIEREN UND BEGRÜNDEN

- Behauptungen begründen, indem sie in geeigneter Weise sowie unter Berücksichtigung der offiziellen Normen (einfache oder zusammengesetzte) Grössen, Messungen und Rechnungen mit Grösseneinheiten benutzen.

INTERPRETIEREN UND REFLEKTIEREN DER RESULTATE

- Resultate, Darstellungen und Behauptungen mittels Messungen und Rechnungen mit Grösseneinheiten nachprüfen und ihre Kohärenz mit der Problemstellung kontrollieren;
- einschätzen, ob die verwendeten Masseinheiten der gegebenen Problemsituation gerecht werden und die Grössenordnung eines Resultats Sinn macht.

ERFORSCHEN UND EXPLORIEREN

- explorative Messversuche durchführen, um eine Situation zu erkunden und Beispiele, Eigenschaften und Beziehungen zu finden.

Die Schülerinnen und Schüler

WISSEN, ERKENNEN UND BESCHREIBEN

- verstehen Funktionen als eindeutige Zuordnung der Elemente zweier Mengen bzw. Grössen;
- kennen die wichtigsten Fachausdrücke, Notationen und Symbole im Zusammenhang mit Funktionen (insbesondere Variable, Funktionsgleichung, Wertetabelle, Funktionsgraph, $f: x \rightarrow f(x)$);
- erkennen direkte und indirekte Proportionalitäten in einfachen Situationen wieder;
- können lineare Funktionen ($x \rightarrow ax + b$) von anderen unterscheiden.

Die Schülerinnen und Schüler können

OPERIEREN UND BERECHNEN

- bei einfachen Funktionen die Funktionswerte zu einer gegebenen Zahl aus einer Wertetabelle oder einer grafischen Darstellung ablesen; ausgehend von einer algebraischen Form, d.h. aus einer Funktionsgleichung (z.B. $y = 2x + 3$) und/oder einer anderen Darstellungsweise (z.B. $x \rightarrow 2x + 3$) berechnen;
- Berechnungen in einfachen Situationen zur direkten und indirekten Proportionalität durchführen;
- eine oder mehrere lineare Funktionen grafisch in einem kartesischen Koordinatensystem darstellen;
- die Koordinaten des Schnittpunktes zweier linearer Funktionen grafisch bestimmen.

INSTRUMENTE UND WERKZEUGE VERWENDEN

- Taschenrechner und Computer (insbesondere Tabellenkalkulation) zur Berechnung von Funktionswerten und zur grafischen Darstellung von Funktionen benutzen.

DARSTELLEN UND KOMMUNIZIEREN

- aus Texten, Wertetabellen oder Funktionsgraphen relevante Informationen über funktionale Zusammenhänge in geeigneter Form entnehmen und so präsentieren, dass sie für andere verständlich sind und von ihnen weiterverwendet werden können.

MATHEMATISIEREN UND MODELLIEREN

- Alltagssituationen in funktionale Zusammenhänge übersetzen und zur Beschreibung und Lösung von Problemen nutzen.

ARGUMENTIEREN UND BEGRÜNDEN

- Behauptungen über funktionale Zusammenhänge mit Wertetabellen, Funktionsgraphen oder Rechnungen rechtfertigen und einfache Argumentationen führen;
- durch Analyse der funktionalen Zusammenhänge plausible Entscheidungen (z.B. Kauf- und Vertragsentscheidungen) treffen.

INTERPRETIEREN UND REFLEKTIEREN DER RESULTATE

- Resultate, Darstellungen und Behauptungen bezüglich funktionaler Zusammenhänge (insbesondere einfache lineare Gleichungen) durch Kontrollrechnungen oder algebraische oder grafische Methoden nachprüfen sowie ihre Kohärenz mit der Problemstellung kontrollieren.

ERFORSCHEN UND EXPLORIEREN

- Vermutungen über funktionale Zusammenhänge anstellen und testen, die in der Realität und in der Mathematik beobachtet wurden.

Die Schülerinnen und Schüler

WISSEN, ERKENNEN UND BESCHREIBEN

- verstehen und verwenden Fachausdrücke der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung (insbesondere Wertetabelle, Diagramme, Mittelwert, Häufigkeit, Ereignis, Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses).

Die Schülerinnen und Schüler können

OPERIEREN UND BERECHNEN

- ausgehend von einer Datenmenge, Wertetabellen oder bereits vorliegenden Diagrammen ein passendes Diagramm erstellen, absolute und relative Häufigkeiten berechnen und den arithmetischen Mittelwert bestimmen;
- die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses durch Abzählen der günstigen und der möglichen Fälle, durch Experiment oder mithilfe von Baumdiagrammen bestimmen.

INSTRUMENTE UND WERKZEUGE VERWENDEN

- Taschenrechner und Tabellenkalkulationssoftware benutzen, um grössere Datenmengen zu verarbeiten;
- geeignete Instrumente (z.B. Winkelmesser, Millimeterpapier, Computer) zur Konstruktion einer grafischen Darstellung (z.B. Kreisdiagramm, Säulendiagramm) benutzen.

DARSTELLEN UND KOMMUNIZIEREN

- aus Texten, Tabellen oder Diagrammen (insbesondere aus den Medien) relevante Daten in geeigneter Form entnehmen und so präsentieren, dass sie für andere verständlich sind und von ihnen weiterverwendet werden können;
- Lösungswege mit Tabellen, Listen der Fälle, Baumdiagrammen sowie Worten und Rechnungen verdeutlichen.

MATHEMATISIEREN UND MODELLIEREN

- Alltagsprobleme unter statistischen und probabilistischen Gesichtspunkten interpretieren und angemessene Entscheidungen treffen;
- relevante Daten im Rahmen einer kleinen Umfrage erheben, ordnen und verarbeiten;
- einfache kombinatorische Probleme des Alltags durch systematisches Auflisten und Abzählen oder Berechnen lösen.

ARGUMENTIEREN UND BEGRÜNDEN

- Behauptungen rechtfertigen, die sich auf einen Datensatz, auf Diagramme oder auf die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen beziehen und ihre eigenen Behauptungen mithilfe von statistischen Darstellungen und Berechnungen begründen.

INTERPRETIEREN UND REFLEKTIEREN DER RESULTATE

- Aussagen und Entscheidungen, die sich auf Wahrscheinlichkeiten und/oder statistische Angaben stützen, kritisch analysieren;
- prüfen, ob die von anderen oder von ihnen selbst gewählten Darstellungen korrekt verwendet sind und die Situation wirkungsvoll veranschaulichen.

ERFORSCHEN UND EXPLORIEREN

- einfache Zufallsexperimente mit Würfeln, Münzen oder Karten durchführen, die möglichen Fälle auszählen und die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen durch Versuche bestimmen.
-

Grössen, Funktionen, Daten und Zufall – Grundansprüche Lehrplan 21

Grössen, Funktionen, Daten und Zufall – Operieren und Benennen

	l	» verstehen und verwenden die Begriffe Steigung in %, Zins, Zinssatz, Kapital, Rabatt, Brutto, Netto.
	j	» können das System der dezimalen Masseinheiten (SI-System) nutzen und die Vorsätze Mega, Kilo, Dezi, Centi und Milli den Zehnerpotenzen zuordnen.
	i	» können den Funktionswert zu einer gegebenen Zahl aus einer Wertetabelle, einer graphischen Darstellung und mit der Funktionsgleichung bestimmen sowie Wertepaare im Koordinatensystem einzeichnen (z.B. $y = 2x + 1$. Für $x = 7 \rightarrow y = 15$). » können Rechner oder geeignete Software (z.B. Tabellenkalkulation) zur Berechnung von Funktionswerten und Masszahlen benutzen. » können Sachaufgaben mit Prozentangaben lösen (z.B. zu Steigung und Zins).

Grössen, Funktionen, Daten und Zufall – Erforschen und Argumentieren

	i	» können Ergebnisse und Aussagen zu funktionalen Zusammenhängen überprüfen, insbesondere durch Interpretation von Tabellen, Graphen und Diagrammen (z.B. der Arbeitsweg mit Fahrrad und Zug von X nach Y dauert weniger lang und ist günstiger als der Weg mit dem Auto).
	f	» können Wahrscheinlichkeiten und statistische Angaben überprüfen und begründen (z.B. die Wahrscheinlichkeit, mit einer Münze zwei mal hintereinander Kopf zu werfen, ist 0.25; In den Voralpen besitzen relativ mehr Jugendliche einen Roller als im Mittelland).

4.1 FRAGEN UND UNTERSUCHEN

11. SCHULJAHR

FRAGEN UND UNTERSUCHEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können

- **Situationen und Phänomene mit mehreren Sinnen wahrnehmen, beobachten und beschreiben und dazu verschiedenartige Fragen, Problemstellungen und einfache Hypothesen formulieren sowie Variablen für deren Überprüfung bestimmen** (insbesondere im Zusammenhang mit Kraft und Gegenkraft, Energieerhaltung und -umwandlung, Stromkreisen, Stoffumwandlungen, dem Aufbau von Zellen, dem Verhalten von Tieren, Biodiversität);
 - **angeleitet Erkundungen, Untersuchungen und Experimente planen, durchführen und dabei gezielt Schätzungen und Messungen vornehmen, Daten sammeln und auswerten und dabei zu Fragen und Hypothesen sachgemäss Stellung nehmen** (insbesondere Kraftumwandlungen, mechanische und elektrische Leistung, chemische Reaktionen, Körperfunktionen, Bestimmung von Tieren und Pflanzen in Lebensräumen);
 - **beim Erkunden, Untersuchen und Experimentieren sowie beim technischen Konstruieren geeignete Werkzeuge, Instrumente und Materialien auswählen und einsetzen** (insbesondere Instrumente zum Messen von Kraft, Stromstärke und Spannung; Instrumente zum Beobachten wie Mikroskop und Stereolupe);
 - **Ergebnisse aus Erkundungen, Untersuchungen und Experimenten in verschiedenen Formen darstellen** (insbesondere als Skizze, Bericht, Protokoll, Tabelle, Diagramm, Graph, Plan);
 - **Erfolge und Mängel ihrer Planung, Durchführung und Auswertung einschätzen und Verbesserungen vorschlagen.**
-

INFORMATIONEN ERSCHLIESSEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können

- **in Medien wie Tageszeitungen, Zeitschriften, Bücher, Dokumentarfilme, Nachschlagewerke, Internet unterschiedliche und kombinierte Informationsformen** (insbesondere Sachtexte, Abbildungen, Karten, Tabellen, Graphen, Modelle) **erkennen und benennen sowie dazugehörige Lesehilfen** (z.B. Legenden, Angaben, Erläuterungen) **verstehen und nutzen**;
- **aus unterschiedlichen Informationsformen eigenständig Angaben** (Daten, Merkmale, Beziehungen) **und Sachverhalte herauslesen, diese Informationen sachbezogen strukturieren und in selber gewählten Darstellungsformen wiedergeben** (z.B. Dichte von Stoffen aus einer Tabelle herauslesen, Wachstumszyklen verschiedener Pflanzen aus einer Grafik herauslesen; Informationen zur Veränderung bei Lebewesen oder in Lebensräumen verarbeiten, Informationen zur Funktionsweise von Geräten lesen und selber beschreiben);
- **eigenständig in Medien** (wie Lehrmittel, Sachbücher, Internet) **zu vorgegebenen Themen nach Unterlagen und Informationen suchen, diese zusammentragen und nach Vorgaben verarbeiten** (z.B. zur Verwendung von erneuerbaren Energien; zur Gewinnung, Verarbeitung und zum Recycling von Stoffen; zur Entwicklung und Veränderung von Lebewesen über längere Zeiträume; zum Nerven- oder Verdauungssystem bei Menschen);
- **beschreiben, woher Informationen in Medien stammen, sowie Vermutungen anstellen, ob in den Informationen bestimmte Interessen vertreten werden** (z.B. in Informationsbroschüren von Institutionen zu Themen wie Energie, Umgang und Verwendung von Stoffen, technische Entwicklungen, Veränderungen in der Landschaft, Schutz von natürlichen Grundlagen und Lebensräumen, Suchtmittelkonsum und Suchtprävention).

ORDNEN, STRUKTURIEREN, MODELLIEREN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können

- **Merkmale und Funktionen von Stoffen, Gegenständen, Lebewesen sowie Phänomenen benennen und nach vorgegebenen naturwissenschaftlichen Kriterien ordnen und vergleichen** (z.B. Dichte von Stoffen, Arten von Energieumwandlungen, ein- und zweiseitige Hebel, Blütenformen, Anpassungen von Tieren und Pflanzen an Lebensräume);
- **Verknüpfungen von mehreren und unterschiedlichen Elementen in Systemen** (z.B. Stromkreis mit mehreren Verbrauchern, Sinken und Steigen eines Fisches, Oxidation, Nahrungsnetz, Funktionen von Auge und Ohr, Lebensräumen) **sowie Veränderungen in diesen Systemen** (z.B. saisonale Vergleiche, Vergleiche früher–heute) **erkennen, beschreiben und erklären** (z.B. mithilfe eines Wirkungsdiagramms);
- **Bezüge zwischen Phänomenen und Alltagserfahrungen sowie zwischen Phänomenen und modellartigen Darstellungen herstellen** (z.B. in Zeichnungen, Schemen, Grafiken, Modellskizzen und Modellen); **mithilfe von Analogien oder Modellen einzelne Situationen, Beziehungen, Veränderungen in der Wirklichkeit erklären bzw. voraussagen** (z.B. wenn ..., dann ...; je mehr..., desto weniger ...).

EINSCHÄTZEN UND BEURTEILEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können

- **Beschreibungen und Beurteilungen von Sachverhalten voneinander unterscheiden und aus mehr als einer Perspektive begründen** (z.B. zur Erhaltung und Entwertung von Energie, zum Treibstoffverbrauch von Verkehrsträgern, zu verschiedenen Formen der Massentierhaltung, zu den Konsequenzen des Rauchens) **sowie Gewichtungen in Aussagen erfassen, beschreiben und reflektieren** («das ist wichtiger, weil ...», «das ist wertvoller, weil ...»);
 - **darlegen, was sie zu Sachverhalten wissen und denken** (z.B. zur mechanischen Arbeit, zum sicheren Umgang mit Stoffen wie Petrol oder Benzin, zur Erhaltung der Biodiversität, zur Ausbreitung von AIDS), **und ihre Einschätzung persönlich und sachbezogen begründen** («es ist so, weil ...», «das ist richtig und wichtig, weil ...») **und gegenüber anderen Argumenten und Positionen abgrenzen**;
 - **die Bedeutung von Sachverhalten aus mehreren Perspektiven beschreiben und begründen** («für die Gesellschaft ist das wichtig, weil ...», «das bedeutet mir viel, weil ...»).
-

4.5 ENTWICKELN UND UMSETZEN

11. SCHULJAHR

ENTWICKELN UND UMSETZEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können

- **sich Erfahrungen, Fragen und Probleme zu Themen von Natur, Technik, Umwelt und Gesundheit bewusst machen, diesen eigenständig nachgehen und sie aus verschiedenen Perspektiven beschreiben** (z.B. Fragen und Probleme zum Recycling von Wertstoffen, zum Flugverhalten eines Papierfliegers, zur Luftverschmutzung, zur Ausbreitung von Grippeviren);
 - **verschiedene Ideen und Visionen zu Fragen und Problemen aus Natur, Technik, Umwelt und Gesundheit entwickeln, sie vergleichen sowie ihre Folgen einschätzen und gewichten** (z.B. Ideen und Visionen zur Renaturierung eines Fließgewässers, zur Effizienz von Fahrzeugantrieben, zum Klimawandel, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zu aktivem Bewegungsverhalten im Alltag);
 - **bei der Planung eines naturwissenschaftlichen Projekts mitwirken, dabei Teilaufgaben selber entwickeln und eigenständig bzw. in Zusammenarbeit mit andern umsetzen sowie über die Planung und Umsetzung kritisch nachdenken und Verbesserungsvorschläge einbringen** (z.B. eines Projekts zur Gewinnung von Sonnenenergie an der Schule, eines Naturschutzprojektes am eigenen Wohnort, eines Projekts zur Abfallverminderung in der Schule).
-

MITTEILEN UND AUSTAUSCHEN | 11. SCHULJAHR (ENDE SEKUNDARSTUFE I)

Die Schülerinnen und Schüler können

- **Phänomene und Sachverhalte aus Natur und Technik sowie Ergebnisse aus Erkundungen und Experimenten mit ausgewählten naturwissenschaftlichen Begriffen, Symbolen und Einheiten beschreiben sowie mit geeigneten Darstellungsformen präsentieren** (z.B. mit Objekten, Modellen, Skizzen, Diagrammen, Tabellen, Graphen, Begriffsnetzen, Fotos, Filmen);
- **wichtige Aspekte aus Präsentationen und Argumentationen wiedergeben, nach mehreren Kriterien beurteilen, dazu Fragen stellen und Rückmeldungen geben sowie eigene Erfahrungen und Erkenntnisse mit Argumenten vertreten.**

Natur, Mensch, Gesellschaft - Lehrplan 21: Natur und Technik – Grundansprüche Lehrplan 21

Natur und Technik - Wesen und Bedeutung von Naturwissenschaften und Technik verstehen

	b	» können Informationen zu ausgewählten Persönlichkeiten (z.B. Galilei, Le Verrier, Adams und Galle, Curie, Einstein, das Team um Watson und Crick) erschliessen und daraus ableiten, was Naturwissenschaftler/innen machen bzw. wie sie zu ihren Erkenntnissen gelangen.	
	b	» können Anwendungsmöglichkeiten technischer Geräte unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen bzw. Einflüssen testen (z.B. erhöhte Reibung, tiefere Temperatur). ☐ Testverfahren » können technische Geräte austesten, hinterfragen und dazu Verbesserungen vorschlagen (z.B. Schattenwurf und Neigungswinkel bei Solarzellen).	TTG.2.A.3.c TTG.3.B.4.c
	a	» können sich angeleitet über die Bedeutung von naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen für den Menschen informieren, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Ethik (z.B. Gentechnik, Nanostoffe, Haltbarmachung von Milch, Antibiotika).	BNE - Wirtschaft und Konsum BNE - Gesundheit TTG.3.B.2.c TTG.3.B.3.c

Natur und Technik – Stoffe untersuchen und gewinnen

3 ○	1a	» können Stoffeigenschaften nach Anleitung bestimmen, dazu geeignete Messverfahren und -geräte einsetzen. ☐ Schmelz- und Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit, pH-Wert, Brennbarkeit; Messgeräte
3 ○	2a	» können die Aggregatzustände und Zustandsänderungen mithilfe des Teilchenmodells erklären und veranschaulichen. ☐ Aggregatzustände, Zustandsänderungen; Teilchenmodell; Energie, Anziehung, Abstände und Ordnung der Teilchen
3 ○	c	» können Anwendungen der Trennverfahren im Alltag und bei Alltagsprodukten erkennen (z.B. Tee-, Kaffeezubereitung, Wäschereinigung, Kläranlage, Ölabscheider, Magnetscheide).

Natur und Technik – Chemische Reaktionen erforschen

3 ○	1b	» können ausgewählte Stoffumwandlungen (z.B. Kerzen- und Brennerflammen, Verbrennung, Gerinnung von Eiklar) beobachten, untersuchen, als materielle und energetische Umwandlung erkennen und in Fachsprache beschreiben. ☐ Chemische Reaktion, Reaktionsschema in Worten
	2a	» können angeleitet Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff, Zucker, Stärke und Proteine chemisch nachweisen. ☐ Nachweisreaktionen

○	<p>b » können eine chemische Reaktion mit dem Teilchenmodell veranschaulichen. ☐ Kugelmodell</p> <p>» können Energiediagramme skizzieren und ausgewählten chemischen Reaktionen zuordnen. ☐ Energiediagramme</p>	
○	<p>c » können aufzeigen, welche lokalen und globalen Folgen die Nutzung von Rohstoffen auf die Umwelt hat und Möglichkeiten zum nachhaltigen Umgang mit globalen Ressourcen zusammenstellen und einschätzen. ☐ Globale Ressourcen: Wasser, Luft, fossile Brennstoffe, Uran; Endlichkeit der Ressourcen</p> <p>» können Informationsquellen beurteilen und einschätzen, ob mit den Informationen bestimmte Interessen vertreten werden.</p>	MI.1.2.h

Natur und Technik – Energieumwandlungen analysieren und reflektieren

○	<p>d » können die umgewandelte Energie pro Zeit als Leistung experimentell erfassen und beschreiben (z.B. mechanische Leistung beim Treppensteigen als gewonnene Lageenergie pro Zeit, elektrische Leistung beim Wasserkochen als benötigte elektrische Energie pro Zeit).</p> <p>» können die Arbeit als eine der massgeblichen Grössen im Prozess der Energieumwandlung identifizieren und beschreiben.</p>	
○	<p>d » können verschiedene Formen der Energiebereitstellung recherchieren und diese vergleichend analysieren. ☐ Erneuerbare und fossile Energieträger</p> <p>» können den Wirkungsgrad von Energiewandlern vergleichen und bewerten (z.B. nicht nutzbare Energieformen, Inexistenz eines Perpetuum mobile).</p>	TTG.2.B.1.5f

Natur und Technik – Mechanische und elektrische Phänomene untersuchen

○	<p>d » können Kräfte einordnen und darstellen. ☐ Kräftediagramm</p> <p>» können experimentell zeigen, dass bei einfachen Maschinen die benötigten Kräfte verringert werden können (z.B. Hebel, schiefe Ebene, Flaschenzug, Ketten-/Zahnradgetriebe).</p>	
○	<p>c » können die massgeblichen Grössen eines einfachen Stromkreises miteinander in Beziehung setzen und Gesetzmässigkeiten experimentell herleiten. ☐ Stromstärke, Spannung, Widerstand, Ohm'sches Gesetz</p>	
○	<p>b » können einfache Anwendungsprobleme analysieren und eine entsprechende Schaltung entwerfen (z.B. Thermostalter im Haarföhn oder Rauchmelder).</p>	TTG.2.B.1.5e

Natur und Technik – Sinne und Signale erforschen

○	<p>c » können Reiz und Reaktion in das Zusammenspiel von Sinnesorgan, Nerven, Gehirn und Muskeln bzw. Drüsen einordnen. ☐ Reflex, unbewusste Reaktion, bewusste Reaktion</p>	
○	<p>c » können die Funktionsweise des menschlichen Ohres beschreiben (z.B. Stereohören, Schallverstärkung, Frequenzverarbeitung, Hinhören/Weghören).</p> <p>» können die Funktionsweise des menschlichen Auges beschreiben (z.B. Stereosehen, Farbsehen, Akkommodieren).</p>	
○	<p>b » können die Entstehung von Spiegelbildern und Abbildungen mit Linsen mithilfe des Modells des Lichtstrahls resp. Lichtbündels erklären.</p> <p>» können den Aufbau von optischen Geräten darstellen und die wichtigsten Bestandteile benennen (z.B. Fernrohr, Mikroskop, Fotoapparat).</p>	

Natur und Technik – Körperfunktionen verstehen

○	<p>b » können mithilfe ausgewählter Medien, Modelle oder realer Objekte das Zusammenspiel von Bau und Funktion eines inneren Organs analysieren (z.B. Physiologie der Lungenbläschen). ☐ Physiologie: Bau und Funktion innerer Organe</p>	
○	<p>b » können körpereigene Phänomene mit Stoffwechselforgängen erklären (z.B. unterschiedliche Gelbfärbung des Urins, Verdauungskoma). ☐ Aktion und Reaktion bei Stoffwechselforgängen</p>	
○	<p>c » kennen Krankheiten, die häufig sexuell übertragen werden, und können erläutern, wie man sich davor schützt. ☐ HIV, Geschlechtskrankheiten</p>	

	b	» können präventiv (z.B. Hände waschen, Impfung) und kurativ (z.B. körperliche Ruhe bei einer Grippe) angemessen auf häufige Erkrankungen reagieren. <small>☐ Prävention, Therapie</small>
--	---	--

Natur und Technik – Fortpflanzung und Entwicklung analysieren

	b	» können zentrale Prinzipien der Evolutionstheorie an Beispielen erkennen und Gesetzmässigkeiten nachvollziehen. <small>☐ Evolutionstheorie: Mutation, Rekombination, Selektion</small>
○	b	» können Experimente zu Wachstum und Entwicklung von Pflanzen planen, durchführen und dokumentieren (z.B. Keimungs- und Wachstumsexperimente). <small>☐ Pflanzenwachstum, Pflanzenentwicklung, Experimentierprozess</small>

Natur und Technik – Ökosysteme erkunden

○	b	» können die Planung sowie die Durchführung der Beobachtungen und Experimente kriteriengeleitet prüfen und mögliche Optimierungen vorschlagen. <small>☐ Methodenkritik</small>
	b	» können Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen Pflanzen und Böden planen, durchführen und auswerten (z.B. Veränderungen des pH-Wertes mit zunehmender Entfernung von einem Baumstamm, Zunahme des Sandanteils von der Bodenoberfläche in den Untergrund). <small>☐ Bodeneigenschaften und Zeigereigenschaften von Pflanzen</small> » können auf der Basis der gesammelten Daten Schlussfolgerungen zu den vermuteten Wechselwirkungen innerhalb von terrestrischen Ökosystemen ziehen sowie diese gewichten und generalisieren.
	b	» können zum Einfluss des Menschen auf Ökosysteme verschiedene Perspektiven einnehmen und prüfen, welche langfristigen Folgen zu erwarten sind (z.B. intensive und extensive Bewirtschaftung, invasive Pflanzen und Tiere). <small>☐ Naturnutzung, Naturschutz</small>

Natur, Mensch, Gesellschaft - Lehrplan 21: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Grundansprüche Lehrplan 21

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Produktions- und Arbeitswelten erkunden

○	c	» können Ursachen und Folgen erkennen und darlegen, die mit dem Abbruch einer Ausbildung (z.B. Berufslehre, Schule) oder mit Erwerbslosigkeit verbunden sind. <small>☐ Erwerbslosigkeit</small>
○	c	» können sich am Beispiel eines Lehrvertrages über Rechte und Pflichten der Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen informieren und Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit benennen. <small>☐ Lehrvertrag</small>
	b	» können ökonomische, ökologische und soziale Überlegungen in der Güterproduktion bzw. der Bereitstellung von Dienstleistungen aus Sicht des Produzenten bzw. Anbieters beschreiben und Interessens- und Zielkonflikte erklären. <small>☐ Nachhaltigkeit: in der Güterproduktion, bei Dienstleistungen</small>

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Märkte und Handel verstehen – über Geld nachdenken

	b	» können am Beispiel der Preisbildung das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage beschreiben. <small>☐ Angebot und Nachfrage</small>
	b	» können an exemplarischen Gütern das Zusammenspiel von Produktion und Handel beschreiben (z.B. globale Arbeitsteilung bei Kleidern, Lebensmitteln: Produktionsorte, Handelswege, personelle Ressourcen).
	d	» können Ursachen von Jugendverschuldung sowie der Schuldenspirale erklären und präventive Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und diskutieren. <small>☐ Verschuldung: Kredite, Zahlungsrückstände, Kontoüberzug, Steuerpflicht</small>

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Konsum gestalten

○	b	» können unterschiedliche Einflüsse auf die Gestaltung des Konsumalltages erkennen und benennen, sowie deren Bedeutung für das eigene Konsumieren reflektieren (z.B. Marktangebot, finanzielle Ressourcen, Medien, soziales Umfeld).
○	b	» können ökonomische, ökologische oder soziale Folgen des Konsums aus verschiedenen Perspektiven betrachten (z.B. Konsument, Produzent, Arbeitnehmer, Gesellschaft). <small>≙ Folgen des Konsums: ökonomisch, ökologisch, sozial</small>
3 ○	a	» können Konsumangebote unter Berücksichtigung von Produktinformationen und weiteren Kriterien vergleichen (z.B. Materialeigenschaften, Praktikabilität; ökologische Kriterien bei Herstellung, Nutzung, Entsorgung). <small>≙ Kriterienorientierter Angebotsvergleich</small>

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Ernährung und Gesundheit

○	c	» erkennen Gesundheit als Ressource und können sowohl Herausforderungen als auch Strategien für deren Erhaltung benennen.
○	c	» können Handlungsmöglichkeiten für gesundheitsförderndes Essen und Trinken erkennen sowie Anforderungen bei der Umsetzung diskutieren (z.B. täglicher Flüssigkeitsbedarf, Umgang mit zuckerhaltigen Getränken). <small>≙ Mahlzeitengestaltung, Getränkewahl</small>
○	b	» können Informationen aus Lebensmittelkennzeichnungen erschliessen und das Angebot hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte beurteilen (z.B. Gesundheit, Haltbarkeit, Lagerung, Herkunft, Produktion, Ökologie, Zertifizierung). <small>≙ Lebensmittelkennzeichnung</small>
○	d	» können Gerichte unter Berücksichtigung von gesundheitlichen und ökologischen Aspekten auswählen und zubereiten (z.B. Energie- und Nährwert von Nahrungsmitteln, nährstofferhaltende Zubereitung, saisonale Nahrungsmittel).
○	b	» können Lebensmittelangebote nach lokalen und globalen Wirkungen analysieren (z.B. Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchte).

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Haushalten und Zusammenleben gestalten

○	c	» können alltägliche Arbeiten organisiert und effizient ausführen (z.B. Arbeitsverteilung und -koordination im Team, Geräteeinsatz bei der Nahrungszubereitung). <small>≙ Arbeitsorganisation: Vor-, Haupt- und Nacharbeiten; Arbeitseffizienz</small>
○	a	» können sich bei Miet- und Kaufverträgen über vertragliche Bedingungen informieren und rechtliche sowie finanzielle Verpflichtungen einschätzen (z.B. Wohnungsmiete, Online-Shopping, Kleinkredite, Leasing, Reparaturen, Abonnements, Reisen). <small>≙ Miet- und Kaufvertrag</small>

Natur, Mensch, Gesellschaft - Lehrplan 21: Räume, Zeiten, Gesellschaften – Grundansprüche Lehrplan 21

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Natürliche Grundlagen der Erde untersuchen

○	b	» können Phänomene erklären, die sich aus Stellung und Bewegung der Erde im Sonnensystem ergeben. <small>≙ Jahreszeiten, Tageslängen, Zeitzonen</small>
○	c	» können sich über den Klimawandel informieren, Ursachen erläutern und Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Regionen der Welt, insbesondere die Schweiz, einschätzen. <small>≙ Treibhauseffekt; Extremereignisse: Hochwasser</small>
○	c	» können die Auswirkungen von Naturereignissen auf Lebenssituationen von Menschen und auf die Umwelt benennen und einschätzen.

BNE - Natürliche Umwelt und Ressourcen

○	c	» können Auswirkungen analysieren, die durch die Gewinnung, den Abbau und die Nutzung natürlicher Ressourcen auf Mensch und Umwelt entstehen.	
---	---	---	--

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Lebensweisen und Lebensräume charakterisieren

	b	» können aktuelle Bevölkerungsbewegungen erkennen, diese räumlich und zeitlich strukturieren sowie Gründe für Migration erklären. ☐ Migration in die Schweiz; wirtschaftliche, soziale, ökologische und politische Migrationsgründe	
	c	» können soziale Ungleichheiten beschreiben, deren Ursachen erklären und Lebensbedingungen in verschiedenen Lebensräumen bewerten. ☐ Armut, Hunger, Bildung	
	c	» können Entwicklungen und Veränderungen in städtischen und ländlichen Räumen untersuchen und benennen. ☐ Agglomeration, Siedlungsentwicklung, Verstädterung, Landflucht, Push/Pullfaktoren, Segregation	
	b	» können die Auswirkungen von Transport und Mobilität auf Mensch, Umwelt und Raumstrukturen untersuchen und benennen. ☐ öffentlicher Verkehr, Individualverkehr	
○	d	» können die Anliegen des nachhaltigen Tourismus erklären und reflektieren sie in Bezug auf die eigene Feriengestaltung.	

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Mensch-Umwelt-Beziehungen analysieren

	c	» können die Auswirkungen der Nutzung natürlicher Systeme auf das Landschaftsbild und den Verbrauch natürlicher Ressourcen ableiten. ☐ Desertifikation, Waldrodung, Bewässerung	
	c	» können die Produktion von industriellen Gütern und die Bereitstellung von Dienstleistungen hinsichtlich ihrer räumlichen und sozialen Auswirkungen untersuchen, sowie regionale und globale Verflechtungen erläutern. ☐ Bedarf an Ressourcen wie Boden, Wasser, Arbeitskräfte	WAH.1.3 WAH.2.1 WAH.4.5
	b	» können fachliche Grundlagen bei raumplanerischen Prozessen erarbeiten (z.B. Siedlungsraumgestaltung, Umzonung), verschiedene Positionen dazu nennen und sich eine eigene Meinung bilden. ☐ Raumplanung, Zersiedlung, Landschaftsschutz, nachhaltige Raumentwicklung	BNE – Natürliche Umwelt und Ressourcen

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Sich in Räumen orientieren

	c	» können Orte in räumliche Orientierungsraaster einordnen. ☐ Gradnetz, Vegetationszonen, Plattengrenzen; Wirtschaftsräume	
	d	» können räumliche Situationen und Problemstellungen in Modellen darstellen (z.B. Tellurium, Sandkasten, Grundwassermodell) und mithilfe einfacher Experimente untersuchen.	
	b	» können sich mithilfe von Orientierungsmitteln (z.B. Kompass, GPS, Rallyekarte, Verkehrsnetzplan) im Realraum fortbewegen.	MI - MI - BS.1.A.1.3f

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Schweiz in Tradition und Wandel verstehen

	c	» können zu einem wichtigen Ereignis der Schweizer Geschichte im 20. Jahrhundert Ursachen, Verlauf und Folgen aufzeigen. ☐ Schweiz während der Zeit der Weltkriege; Landesstreik; Schweiz im Kalten Krieg, in der Hochkonjunktur; Frauensimmrecht	ERG.3.2.c
	b	» können die Veränderung eines Berufs im Laufe der Zeit darstellen (z.B. mit Bild-, Textquellen). ☐ Technischer Fortschritt	
	c	» können einzelne Schweizerinnen und Schweizer porträtieren, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Zusammenlebens oder der sozialen Gerechtigkeit in der Schweiz und der Welt geleistet haben (z.B. Niklaus von Flüe, Huldrych Zwingli, Guillaume-Henri Dufour, Alfred Escher, Emilie Kempin-Spyri, Henry Dunant, Marie Heim-Vögtlin, Robert Grimm, Denis de Rougemont, Henri Guisan, Gertrud Kurz, Emilie Lieberherr). ☐ Kulturelle und religiöse Minderheiten, Gerechtigkeit, Zivilcourage	BNE - Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Weltgeschichtliche Kontinuitäten und Umbrüche erklären

c	» können einen groben Überblick zur Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis heute entwickeln (z.B. mit einem einfachen Zeitstrahl, einer Tabelle mit Informationen aus verschiedenen Kontinenten). ☒ Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft	
c	» können mit vorgegebenen Materialien eine kurze, historisch sachgerechte Geschichte zum 19. Jahrhundert erzählen. ☒ Imperialismus, Kolonialismus, Nationalismus	BNE - Politik, Demokratie und Menschenrechte
b	» können die Geschichte von ausgewählten Institutionen und Menschen erzählen, die sich im 20. und 21. Jahrhundert für Freiheit, Frieden, Wohlstand, Gerechtigkeit oder Nachhaltige Entwicklung einsetzten (z.B. Bertha von Suttner, Martin Luther King, Mutter Theresa, Nelson Mandela, Mahatma Ghandi). ☒ Humanitäres Völkerrecht, Rotes Kreuz, Flucht, Migration, Asyl	BNE - Globale Entwicklung und Frieden

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Geschichtskultur analysieren und nutzen

c	» können erklären, woran ein ausgewähltes Denkmal erinnert. ☒ Recherche	BNE - Kulturelle Identitäten und Werte
c	» können zu einer ausgewählten populären Geschichtsdarstellung weitere Materialien finden und diese mit der Darstellung vergleichen. ☒ Quelle und Darstellung, Quellenkritik	
c	» können zu einem geschichtlichen Ereignis oder Phänomen ein Zeitzeugeninterview durchführen und dokumentieren. ☒ Zeitzeugen-Interview	

Räume, Zeiten, Gesellschaften – Demokratie und Menschenrechte verstehen

c	» können wichtige Besonderheiten der Schweizer Demokratie sowie die daraus resultierenden Rechte und Pflichten erklären. ☒ Föderalismus, Volk, Gemeinde, direkte Demokratie, Initiative, Referendum, Parteien, Verbände	
b	» können die Bedeutung von Kinder- und Menschenrechten für den eigenen Alltag und die Schulgemeinschaft erkennen und einschätzen. ☒ Diskriminierung	
b	» können Phasen der europäischen Einigung aufzählen und dabei die Position der Schweiz charakterisieren. ☒ Neutralität; Europarat; OSZE	

Natur, Mensch, Gesellschaft - Lehrplan 21: Lebenskunde: Ethik, Religionen, Gemeinschaft–Grundansprüche Lehrplan 21

Lebenskunde – Existenzielle Grunderfahrungen reflektieren

b	» können Erfahrungen des Heranwachsens bzw. Erwachsenwerdens reflektieren (z.B. in Bezug auf Beziehungen, Abhängigkeit, Autonomie), indem sie auf Veränderungen und Entwicklungen achten.	
b	» können in philosophischen Gesprächen Gedankenexperimente einsetzen (z.B. Stell dir vor,... Wenn du hättest entscheiden müssen,... Wenn du die Möglichkeit hättest,...).	

Lebenskunde – Spuren und Einfluss von Religionen in Kultur und Gesellschaft erkennen

c	» können in alltäglicher Umgebung, in kulturell bedingten Lebensweisen oder Lebensstilen religiöse Aspekte identifizieren und im Kontext ihrer Verwendung deuten (z.B. Kleidung, Accessoires, Musik, Wohnen). ☒ abstrakte, figürliche, konkrete Kunst	
b	» können positive, ambivalente und negative Wirkungen von Religion einschätzen (z.B. soziale Netze, Integration, Meinungsbildung, Orientierung, Fundamentalismus).	

Lebenskunde – Sich mit Religionen und Weltansichten auseinandersetzen

c	» können die Bedeutung zentraler Gestalten aus den Religionen anhand von Leben und Lehren sowie ihrer Darstellung und Verehrung erläutern. Die Schülerinnen und Schüler können diese aus verschiedenen Perspektiven betrachten (z.B. historisch, ästhetisch, kulturell). <small>☒ Abraham: Sarah, Isaak, Hagar, Ismael; Mose: Auszug aus Ägypten, Offenbarung am Sinai; Jesus: Maria, Jünger und Jüngerinnen, Kreuz und Auferstehung; Mohammed: Chadidscha, Offenbarung des Korans, Mekka und Medina; Buddha: Ausfahrten, Erwachen</small>
c	» können ausgewählte Gebote und Regeln verschiedener Religionen erläutern und entsprechende Auslegungen, Bräuche und Verhaltensweisen im Alltag erkennen und respektieren (z.B. Ernährung, Kleidung, Ruhezeiten).
b	» können Religionen und kulturelle Minderheiten mit ihren Anliegen nicht diskriminierend darstellen und verschiedene Auffassungen transparent wiedergeben. <small>☒ Lehren, Interpretation/Auslegung, Statements: öffentliche und private Äußerungen</small>

Lebenskunde – Ich und die Gemeinschaft

c	» kennen Anlaufstellen für Problemsituationen (z.B. Familie, Schule, Sexualität, Belästigung, Gewalt, Sucht, Armut) und können sie bei Bedarf konsultieren. <small>☒ Beratung, Therapie, Selbsthilfe</small>
b	» können Darstellungen von Männer- und Frauenrollen sowie Sexualität in Medien auf Schönheitsideale und Rollenerwartungen analysieren und Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung kritisch betrachten. <small>M.1.2.h</small>
c	» kennen ihre Rechte im Umgang mit Sexualität und respektieren die Rechte anderer. <small>☒ Selbstbestimmung, Schutzalter, sexuelle Orientierung, Schutz vor Abhängigkeit und Übergriffen</small>
c	» können Zuständigkeiten aushandeln und vereinbaren und sich verantwortlich für die Gemeinschaft engagieren (z.B. Aufgaben, Ämter, Aktivitäten planen).
b	» können Anteil nehmen, wie Menschen mit schweren Erfahrungen und Benachteiligungen umgehen, indem sie ihre Perspektive einnehmen (z.B. Verlust, Behinderung, Krankheit, Flucht, traumatische Erfahrungen).
c	» kennen Diskussionsformen und Kommunikationsregeln (z.B. auf andere eingehen, Feedback, Nonverbales) und können diese anwenden. <small>☒ Aussprache, Rollengespräch, Debatte; Kommunikationsregeln</small> <small>D.3.C.1.f</small>

Lebenskunde: Berufliche Orientierung – Grundansprüche Lehrplan 21

Berufliche Orientierung – Persönlichkeitsprofil

c	» können aus ihrem Selbst- und Fremdbild Schlüsse für ihre Bildungs- und Berufswahl ziehen.
---	---

Berufliche Orientierung – Bildungswege, Berufs- und Arbeitswelt

c	» können Anforderungen und Tätigkeiten anhand von mindestens zwei ausgewählten Berufs- bzw. Ausbildungswegen aufzeigen und gegenüberstellen. » können in ihre Überlegungen und Abklärungen auch Anforderungen und Tätigkeiten von geschlechtsuntypischen Ausbildungen und Berufen mit einbeziehen.
c	» können Konsequenzen für die eigene Bildungs- und Berufswahl ziehen.

Berufliche Orientierung – Entscheidung und Umgang mit Schwierigkeiten

d	» können sich für eine Ausbildung oder einen Beruf entscheiden und zugleich gegenüber Alternativen offen bleiben (z.B. verwandte Berufe, eine andere Ausbildung, Übergangslösung).
---	--

3

- a » können Schwierigkeiten, belastende Gefühle und Gründe für Frustration im Bildungs- und Berufswahlprozess benennen, sich damit auseinandersetzen und sich ihrer Ressourcen bewusst bleiben (z.B. Fähigkeiten, Unterstützung im Umfeld).

Berufliche Orientierung – Planung, Umsetzung und Dokumentation

- b » können in ihrem Bildungs- bzw. Berufswahlentscheid den konkreten Bewerbungsprozess planen (z.B. Aufnahmeprüfungen, Tests, Anmeldeverfahren).

- c » können den Übergang planen und sich spezifisch auf die neuen Anforderungen der Lehre, der weiterführenden Schule oder der Anschlusslösung vorbereiten respektive weitere Alternativen suchen.

- d » können mit Hilfe der gesammelten Dokumente (z.B. Portfolio, Berufswahlordner) wichtige Informationen für ihre Bewerbungsunterlagen zusammenstellen.

Anhang B – Interviewleitfaden

Erzählaufforderung / Leitfrage	Check – Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Steuerungsfragen / Aufrechterhaltung
<p>Bei uns an der Schule wird der Stellwerk-Check obligatorisch im zweiten Semester der 9. Oberstufe durchgeführt. Kannst du mir erzählen, wie du die Einführung, Durchführung und Nachbesprechung des Stellwerk-Checks mit deiner Klasse machst und wie du die Resultate nutzt?</p> <p>Inwiefern könnten deiner Meinung nach die Resultate aus dem Stellwerk-Check im 9. SJ noch effizienter eingesetzt werden und welche Gelingensbedingungen wären dafür notwendig?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung der technischen Durchführung mit der Klasse - Vorbereitung und Training - Einteilung/Zeitraumen für die Durchführung - Besprechung der Resultate - Nutzung der Resultate - Individualisierung - Zielvereinbarung mit Schülern - Stärken fördern - Lücken füllen - Vergleich mit Berufsprofilen - Bedingungen (Zeit, Ressourcen LP...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wann Besprechung der Resultate mit Eltern: Werden am Elterngespräch konkrete Ziele formuliert? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du mir das noch genauer erklären? - Wie würde das konkret aussehen?
<p>Die Berufsvorbereitung auf der Oberstufe der Gemeindegemeinschaft St. Moritz darf jeder Lehrer zu einem grossen Teil so planen, wie er es als sinnvoll erachtet. Kannst du mir erzählen, wie du deinen Berufswahl-Unterricht gestaltest?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In welchen Fächern - Welche Elemente der Berufswahl (Bewerbungen schreiben, Bewerbungsgespräche führen...) - Zusammenarbeit mit BiZ - Zusammenarbeit mit Eltern - Selbstbild der Schüler - Schnupperlehre 	<ul style="list-style-type: none"> - Was sind für dich die wichtigsten Elemente des Berufswahlunterrichts? - Sind deiner Meinung nach unsere SuS genügend vorbereitet für den Übergang von der Schule in den Beruf? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du mir dazu Beispiele aufzeigen? - Warum machst du das so?
<p>Die Motivation der Jugendlichen lässt im Laufe der Sekundarschule oft nach. Wie erlebst du das und mit welchen Massnahmen versuchst du, dem entgegenzuwirken?</p> <p>Nebst den schulischen Fächern spielen auch die überfachlichen Kompetenzen wie Arbeitsverhalten, Sozialverhalten, Lerntechniken, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit beim erfolgreichen Einstieg in einen Beruf eine wichtige Rolle. Wie erlebst du im Unterricht diese Kompetenzen der Schüler und wie förderst du diese in deinem Unterricht?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen zur Motivationslage - Eigene Massnahmen wie Einbezug der Lebenswelt,.... - Mitbestimmung durch die SuS - Beobachtungen zu den überfachlichen Kompetenzen - Eigene Massnahmen zur Förderung dieser Kompetenzen im Unterricht - Sozialverhalten - Lernverhalten - Arbeitsverhalten - Pünktlichkeit - Zuverlässigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du mit diesen Massnahmen auch eine Wirkung erkennen? - Wann keine Förderung: Warum werden diese Kompetenzen deiner Meinung nach zu wenig gefördert? - Wie könnte die Förderung dieser Kompetenzen deiner Meinung nach noch besser im Unterricht eingebaut werden? 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie zeigt sich das? - Warum setzt du gerade diese Elemente ein? - Wie würde das konkret aussehen?
<p>In verschiedenen Kantonen bestehen Konzepte zur Neugestaltung des 9. Schuljahres. Wie sähe deiner Meinung nach unabhängig vom Lehrplan, Finanzen oder Zeitdruck ein ideales Konzept für das Abschlussjahr der obligatorischen Schulzeit aus?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ideen zur Stundenplangestaltung - Elemente der Berufswahl - Externe Stellen wie BiZ,.... - Rolle der Eltern - Überfachliche Kompetenzen - Interessen fördern - Motivation der Jugendlichen 		<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du mir dazu Beispiele aufzeigen? - Wie würde das konkret aussehen?

Anhang C – Codierte Interviews und Dokumentenportrait

Interview Lehrperson 1

	1	<i>I: Hast du als Klassenlehrer den Stellwerk-Check schon durchgeführt bei uns?</i>
	2	L1: Als Klassenlehrer nein, nicht.
	3	<i>I: Also auch als Fachlehrer nicht?</i>
	4	L1: Doch, habe ich jetzt gemacht, ja, aber nur im Fach Deutsch.
	5	<i>I: Ok, und wie hast du das vorbereitet, oder hast du das den Klassenlehrer machen lassen? Den Deutschtest?</i>
..Besprechung Tool Einführung Stellwerkcheck Einführung Stellwerkcheck ..Anderes Einführung Stellwerkcheck ..Anderes Einführung Stellwerkcheck ..Erklärung Aufgabentypen Einführung Stellwerkcheck ..Erklärung Aufgabentypen Einführung Stellwerkcheck ..Anderes	6	L1: Nein, das habe ich gemacht. Ich habe einerseits ihnen mal gezeigt, wie das Tool funktioniert. Ich habe mit ihnen im Lernareal gewisse Aufgaben durchgemacht. Ich habe ihnen gezeigt, was ungefähr drankommt, den Referenzrahmen, dann habe ich mit ihnen besprochen, wie man am besten an die Aufgaben rangeht. Wir haben Aufgabentypen besprochen und sie konnten individuell an diesen Themen arbeiten und zwar mit dem Lernareal. Dort gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um sich darauf vorzubereiten. Ich habe ihnen freigelassen, wieviel und wie intensiv sie arbeiten wollen. Ich habe immer wieder ein bisschen beobachtet. Sie haben ein A3-Blatt bekommen, auf welchem sie eintragen konnten, wie sie in etwa waren. Sie durften auf dem niedrigen Niveau starten und sich wild da durchklicken und arbeiten. Ich habe ihnen in der Schule Zeit gegeben, damit ich sehen konnte, wie sie arbeiten und falls Fragen auftauchen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Dinge, welche sie nicht verstehen aufschreiben, damit man es nochmals besprechen kann. Ich habe ihnen auch die Zeit gegeben, wenn sie fanden, dass Deutsch jetzt ok ist, dass sie in die Mathe reinschauen, dass sie das Englisch anschauen, einfach, dass sie sich wirklich sicher fühlen, wenn sie den Test dann machen.
Einführung Stellwerkcheck ..Training Beispielaufgaben		
Einführung Stellwerkcheck ..Training Beispielaufgaben		
	7	<i>I: Ok. Nachbesprechung, hast du da auch etwas mit ihnen gemacht oder hast du das dem Klassenlehrer überlassen?</i>

1/14

Nachbesprechung Stellwerkcheck ..Profilvergleiche	8	L1: Ja es ist jetzt so, wir haben das ja gerade kurz vor den Maiferien jetzt gemacht und da es gerade in der letzten Woche war, habe ich die Resultate selber noch nicht, nachher werde ich sie besprechen. Das heisst diese Kurve mit ihnen besprechen, was heisst es eigentlich, 800, 600 oder 540, oder was es dann ist, wo sie etwa stehen, damit sie sich vergleichen können. Das werde ich schon noch machen.
Nachbesprechung Stellwerkcheck ..Einzelauswertung	9	<i>I: Machst du das individuell dann, oder?</i>
Nachbesprechung Stellwerkcheck ..Einzelauswertung	10	L1: Ja, muss ich fast, ja. Also ich denke, sonst macht es eigentlich keinen grossen Sinn. Ähm ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, diejenigen, welche extrem unten raus hauen, mit denen muss man das besonders intensiv nochmals anschauen. Oder vielleicht auch dort, wo man sehr überrascht ist als Lehrer, das ist vielleicht auch noch interessant. Ähm ja, man müsste es individuell mit ihnen besprechen.
Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	11	<i>I: Hast du auch vor, diese Resultate irgendwie zu nutzen im nächsten Jahr mit den Schülern? Also individuell beispielsweise, dass sie sich weiterentwickeln können, dort wo noch Bedarf besteht?</i>
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate ..Ausrichtung Wahlfachsystem	12	L1: Ja also, ich denke das ist ja sowieso eine Frage, was man eigentlich machen soll. Bis jetzt ist es so, ich habe es einfach mal so gemacht, wie es immer hier ist im Schulhaus Grevas. Man hat den Stellwerk-Test gemacht, man hat dann ein bisschen geschaut, wie die Resultate sind und damit hat es sich dann. Also eigentlich müsste man ja das Wahlfachsystem auf das ausrichten und das ist bis jetzt nicht gemacht worden. Aber wenn man das wirklich nutzen möchte, dann muss ich entweder von meinen vier Deutschstunden, die ich habe, eine Stunde für das investieren. Vier Stunden finde ich schon sehr wenig eigentlich, oder man müsste noch ein Wahlfach kreieren, wo man anbietet, in Niveaus in diesem Fach zu arbeiten. Also da gibt es schon Ideen, aber ich weiss nicht, ob ich diese jetzt schon sagen soll.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate ..Ausrichtung Wahlfachsystem		

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Individuelle Förderung

13 I: Du darfst, das wäre nämlich gerade meine nächste Frage gewesen. Abgesehen von diesen Rahmenbedingungen die bestehen, wie könntest du dir vorstellen, wie man das noch besser nutzen könnte?

14 L1: Ja ich meine, die Frage ist ja, Stellwerk-Test, warum macht man das überhaupt? Ist es ein Element um zu zeigen, wo man stofflich steht oder ist es ein Element um zu zeigen, wo stehe ich stofflich und wo muss ich die Lücken stopfen, damit ich den Beruf erreichen kann, welchen ich gerne möchte? Das spielt ja eigentlich zusammen. Also es ist eigentlich ein Tool, wo man nachher merkt, ich habe dort noch eine Manko, ich möchte dieses Manko aufholen. Einerseits stofflich, das heisst, dann müssten wir schauen, dass wir genug Stunden hätten, in welchen die Schüler individuell ihre Ziele setzen, welche sie aus dem Stellwerk-Test ableiten, wo sie sehen, hier habe ich extrem unterdurchschnittlich abgeschnitten, oder dort möchte ich mich noch verbessern. Diese Ziele könnten sie beispielsweise in einem Förderzentrum, Lernatelier oder was auch immer angehen, wo man sich diese Zeit reserviert. Es kann sein, dass man dort dann etwas im Deutsch machen muss, in der Mathe oder im Englisch, dort wo man das halt auch gerade sieht. Einfach auch, damit sie nachher auch sagen können: Ja doch, ich habe gesehen, ich habe dort ein Problem, das möchte ich angehen. Das müssen sie dann halt natürlich auch individuell angehen, beispielsweise mit einem Lernpass oder wie auch immer, das muss man dann anschauen. Das ist das Eine, ja.

15 I: Du sprichst jetzt vor allem von den Sachen, in welchen man sich noch verbessern müsste. Inwiefern hast du das Gefühl, dass wenn jetzt einer sehr gut abgeschnitten hat, dass man mit demjenigen noch etwas machen könnte?

16 L1: Ja das schliesst sich ja nicht aus, dort gibt es sicher auch Möglichkeiten. Beim Einen geht es ja mehr um das Stoffliche, das andere sind ja so soziale Ziele, die man ja auch noch erreichen möchte und das wäre dann eher im

3/14

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Andere

Projektunterricht, wo man sagt: Hier hast du auch die Möglichkeit, du musst auch ein Projekt durchführen. Du musst dir ein Ziel setzen und das musst du dann im Atelier oder was auch immer, im Projektunterricht, in diesem Jahr, in der 3. Sek, im letzten Jahr der Volksschule durchführen. Es wird begleitet und vorgestellt. Dort denke ich, kommen auch diejenigen Schüler, welche sonst wenig schulische Probleme haben, auf ihre Rechnung. Aber auch dort kann man sich Ziele stecken. Auch jemand der gut ist, hat noch Verbesserungsmöglichkeiten, es kommt dann halt darauf an, wie man ihn abholen kann.

17 I: Ok. Wenn wir mal einen Schritt weiter gehen. Generell zur Berufsvorbereitung hast du mir als Schulleiter gesagt, dass es jedem Lehrer selber überlassen ist, wie er das planen möchte. Wie lässt du das in den Fächern, in welchen du dabei bist, miteinfließen? Den Berufswahlunterricht? Bist du da als Fachlehrer überhaupt daran beteiligt?

18 L1: Früher als Klassenlehrer war es für mich relativ einfach, den Berufswahlunterricht zu machen. Der war in allen Fächern integriert. Je nach Bedarf hat man hier einmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gemacht. Was ich hier an der Schule vorgestellt habe, ist das sogenannte Berufswahltagbuch, dieses wurde bis jetzt nicht benutzt. Viele haben es jetzt aber gewählt. Ich denke, es ist ein guter Leitfaden, einfach auch für die Ich-Findung, welche am Anfang steht. Ich fand es gut, dass man sich an diesem Leitfaden orientiert. Ich selber habe immer damit gearbeitet. Es gibt einen gewissen Rahmen, man weiss: Jetzt geht es um mich. Es kommt auch ein bestimmtes Resultat dabei heraus, man hat dann die Möglichkeit, nachher zu sehen: Das interessiert mich, das nicht, bildet es das ab, so wie ich mich selber auch fühle. Das finde ich sehr gut, das macht man jetzt, also neu, bis auf eine Lehrperson, diese hat das noch nicht gemacht. Wir haben uns da aber nicht geeinigt im Kollegium. Ich selber habe das immer im Deutschunterricht gebraucht. Ich habe das sehr intensiv gemacht. Ich habe von

..Beruf im Unterricht
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht

4/14

der Ich-Findung bis zu den Bewerbungsunterlagen alles gemacht. Ich habe ihnen gezeigt, wie man das macht. Ich habe Kurse besucht in dem. Ich habe wirklich jede Bewerbung korrigiert, den tabellarischen Lebenslauf, mit ihnen Lebensläufe geschrieben und geklärt, was es überhaupt heisst, sich mit Berufen zu vergleichen. Ich habe geschaut, dass Schnupperlehren gemacht werden und Schnupperwochen organisiert. Das ist ein grosser, intensiver Teil gewesen. Ich habe ehemalige Schüler eingeladen, welche erzählt haben und versucht, das ganze relativ plastisch rüberzubringen. Jetzt hier musste ich mich mit der Klassenlehrerin und dem Klassenlehrer absprechen, ich habe ja zwei Klassen. Ich mache hier jetzt mehr den Brief, wie man das macht. Das verfolge ich mit den Schülern. Ich schaue nicht die Schüler genauer an, sondern mache mehr den formalen Aspekt, diesen decke ich ab.

19 *I: In deinem Unterricht, den du vorher gemacht hast, inwiefern hast du da beispielsweise das Berufsinformationszentrum oder den Berufsberater eingebunden?*

20 L1: Ja das war intensiv. Der erste Kontakt mit Berufen war eigentlich der Gang zum Berufsberater. Wobei es kommt ein bisschen darauf an, es war auch immer noch eine Berufsschau in der Stadt Zürich. Dort sind wir auch hingegangen, das haben wir in der ersten Sek gemacht. Einfach einmal unverbindlich schnuppern, was sind überhaupt Berufe, was ist das Leben. Es hat auch mit dem Vatertag und dem Muttertag zu tun, so dass man mal zum Vater oder zur Mutter ins Geschäft gegangen ist um zu schnuppern, das habe ich noch gut gefunden. Und nachher habe ich das mit dem Berufsberater sehr intensiv geführt. Wir waren bei ihm, es hat im BIZ immer Informationen dazu gegeben, was überhaupt das BIZ ist, was ist die Berufssuche, wie finde ich Informationen, wo kann ich schnuppern gehen. Wir haben das Lehrfirmenverzeichnis angeschaut und geschaut, wie man sich auf eine Schnupperlehre vorbereiten muss. Wenn wir in der Berufsschau waren, mussten sie einen

kleinen Vortrag halten, beispielsweise darüber, was für Werkzeuge gebraucht werden. Das war vor allem bei den Schülern der 1. Sek. Die 2. Sek. müsste schon intensiver arbeiten, beispielsweise mit Interviews. Der Berufsberater war 1x alle 2 Wochen in der Schule und hat dann mit den Schülern, welche sich angemeldet haben, ihre Dossiers besprochen und gefragt, wie es geht und was bereits gemacht wurde. Vielleicht würden auch einmal Resultate mit ihnen besprochen. Das habe ich sehr gut gefunden, diese Zusammenarbeit hat mir sehr gut gefallen.

21 I: Ist er fix zu euch in die Schule gekommen?

22 L1: Der ist fix gekommen, genau. Er durfte auch wählen, in welches Schulfach das er möchte und mit ihm habe ich auch eine langjährige Zusammenarbeit gehabt und ich konnte mich sehr intensiv mit ihm austauschen. Genau.

23 I: Auf der Oberstufe und vor allem gegen Ende der Schule lässt die Motivation bei den Schülern ja häufig nach. In deinem Unterricht nimmt es mich wunder, wie du das erlebst und auch, was du denkst, was du dagegen machen kannst oder was du machen kannst, dass die Motivation trotzdem bis Ende Schule hoch bleibt?

24 L1: Ja gut also ich meine, dritte Sek, das ist natürlich so. Viele haben schon eine Berufsfindung gemacht, haben einen Beruf. Das freut einem. Andere bereiten sich noch auf das Gymnasium vor. Diese brauchen dann doch nochmals bis im März Power und müssen lernen. Ich versuche auch, den Schülern beizubringen, dass es jetzt, im letzten Schuljahr darum geht, den geistigen Rucksack noch zu füllen und es wirklich darum geht, sich auf die Berufsschule oder das 10. Schuljahr vorzubereiten, sich nochmals zu überlegen: Was brauche ich da? Wenn ich noch keinen Beruf habe, kann ich meine Lücken noch stopfen. Ich versuche im Unterricht, Vorträge zu machen, wo sie selber wählen können. Ich versuche, sie selbständiger arbeiten zu lassen, das ist mir wichtig, viele Exkursionen zu

machen. Das ist mir jetzt leider nicht so möglich, weil ich halt Fachlehrer bin und wenige Stunden habe. Das heisst, dass man ein Atomkraftwerk anschaut, dass man alles das, was man gelernt hat in Verbindung bringen kann mit dem Leben, welches draussen ist. Wie kommen die Lebensmittel alle hier hin? In Zürich habe ich immer den Engros-Markt besucht. Wir sind am Morgen um 5 Uhr schon gegangen, was dort eigentlich läuft. Woher kommen die Bananen, die kommen dort in eine Reifebox schwimmt, das interessiert die Schüler sehr. Dann gibt es Klassenlager, die man machen kann oder eine dreitägige Schullandreise. Einfach miteinander das letzte Jahr auch noch geniessen und doch nie lämpen lassen, dass die Schüler wirklich nochmals etwas zeigen können. Das ist mir eigentlich wichtig und dass sie selber auch den Unterricht gestalten können, ihre Ideen einbringen können und ja, das ist mir eigentlich wichtig.

25 *I: Durch das, dass sie selber auch mitbestimmen können, denke ich, ist es sicher ein Teil, welcher der Motivation hilft. Die Alltagswelt der Jugendlichen, der auch ihre Welt eigentlich, auch die ganzen Medien, die sie haben, inwiefern versuchst du auch da, sie miteinzubeziehen, dass das auch einen Stellenwert hat in deinem Unterricht?*

26 L1: Ja ich denke, im Deutschunterricht ist das relativ einfach. Du hast sehr schnell Diskussionen über alles mögliche. Also es ist sicher auch so, dass Zeitungslesen einen grossen Stellenwert hat. Wenn irgendetwas ist, in der Zeitung werden ja gerade diese Themen aufgenommen: Was heisst es, mit dem Handy rumgehen, dort ist wieder ein Schüler, der auf Facebook irgendetwas gemacht hat. Diese Sachen sollte man unbedingt aufnehmen, das sind ganz wichtige Diskussionen. Diese Diskussionen kann man verbinden, beispielsweise mit gleichzeitigem Protokoll schreiben und so ist es dann auch irgendwie ernster, man sieht so nachher dann auch Resultate. Man versucht, die brennenden, interessantesten Themen mit den Schülern zu

besprechen. Selber in den Unterricht weiss ich jetzt nicht, da bin ich zu wenig bewandert, was man da jetzt machen könnte. Aber ich finde es immer spannend mit den Schülern zu diskutieren, ihren Alltag irgendwo durch anzuschauen. Oder ob es um die Sprache geht, wie man eigentlich miteinander spricht, was heisst das oder die Abkürzungen mit den SMS oder was auch immer. Das finde ich schon noch spannend, ja.

27 *I: Ist das schwierig für dich, wo du vermutlich nicht aufgewachsen bist in einer Welt von Facebook und Instagram? Oder hast du schon mal das Interesse gehabt, dich auch in dem ein bisschen zu vertiefen um zu wissen was das ist?*

28 L1: Ja ja, ich finde es spannend, ich finde es gut. Ich finde zum Teil kann ich verstehen, dass man das gut findet, dass man sich da heimisch fühlt, dass es vielleicht ein Ersatz für Freundschaften sein kann oder dass man sich da etwas vormachen kann, das möchte ich alles gar nicht werten. Ich selber als Lehrperson würde das nie machen, auch als Schulleiter natürlich nicht. Ich möchte mich da nicht so öffnen. Das finde ich heikel. Gleichzeitig ist es schon so, dass man als Schulleiter oder als Lehrperson auch ein Leben nebendran hat, wo ist denn eigentlich die Grenze? Das sind Sachen, die man sich gut überlegen muss. Ich finde es schon wichtig, dass man da ein bisschen ajo ist als Schulleiter oder auch als Klassenlehrer, dass man weiss, was da eigentlich läuft oder was ein Klassenchat oder Whats App ist, so dass man dann auch weiss, da sind dann gerade die sozialen Probleme oder Mobbing oder was es dann immer ist. Das muss man schon, also man muss sich schon mit diesen Sachen befassen.

29 *I: Jetzt neben den ganzen schulischen Fächern gibt es auch andere Kompetenzen, welche vor allem dann nachher auf dem Berufsmarkt wichtig sind, beispielsweise Lerntechniken oder nur schon die Pünktlichkeit, das Sozialverhalten, zuverlässig sein. Wie erlebst du in deinem Unterricht diese Kompetenzen von den Schülern und haben solche Sachen auch Platz in deinem*

8/14

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
 ...Andere

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
 ...Andere

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
 ...Andere

..Lehrpersonen als Vorbild
 Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen

Unterricht, dass man an diesen arbeiten kann?

30 L1: Ja, also was ich immer wieder versuche ist, dass ich ihnen einen Zeitrahmen gebe, wo sie etwas fertig machen können, wo sie selber einteilen müssen. Zum Beispiel gibt es ein Leseprojekt, wo man ihnen sagt: Schaue, das sind die Möglichkeiten, in drei Wochen möchte ich das gerne haben, fertig. Ihr müsst es euch selber einteilen. Ich beobachte dann natürlich, wie sie damit umgehen, gebe ihnen schon auch Hilfestellungen, möchte aber diejenigen nicht bremsen, die finden, dass sie vorwärts machen möchten. Diese können es auch vorher abgeben und ich schaue, dass sie andere Möglichkeiten zum arbeiten haben. In diesem Bereich der Selbständigkeit unterstütze ich sie. Sicher auch immer wieder mal darüber sprechen, was Pünktlichkeit heisst. Vielleicht auch aus der Erfahrung sprechen, als ich Schüler hatte, die zu spät an ein Bewerbungsgespräch gekommen sind - Pech gewesen. Einfach ihnen zeigen, was wichtig ist in einem Lehrbetrieb, auch was wirklich wichtig ist in einem Lehrbetrieb, auch was wirklich wichtig ist in einem Lehrbetrieb. Das finde ich ein wichtiger Teil. Und natürlich selber ein Vorbild sein. Das gehört auch noch dazu, dass man sagt, bis dann und dann bekommt ihr eure Prüfungen zurück und das Zeug ist nachher auch korrigiert. Oder dass man sagt: Schaue, in den nächsten drei Tagen versuche ich das zu machen. Oder dass man auch sagen kann: Schaue, ich hatte keine Zeit aus diesem Grund, dass man das offen mit den Schülern bespricht. Ich denke, der wichtigste Teil ist auch, sie wirklich ernst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass man selber auch an sich arbeiten muss, das kommt sehr gut an.

31 I: Wie erlebst du die heutige Jugend, wo es immer heisst, dass es vielfach eben genau an diesen Sachen mangelt? Was ist dein Eindruck von den Schülern, die du unterrichtest?

32 L1: Ja ich denke schon, dass es so ist. Vielleicht hat man manchmal auch das Gefühl, es mangle ihnen an Respekt oder was auch immer. Sie haben vielleicht eine andere Art, wie sie auch die Leute zu gehen. Ich glaube, sie merken sehr

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
..Fehlendes Sozialverhalten

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
..Fehlendes Sozialverhalten

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Klarheit und Konsequenz

rasch, dass wenn man nicht zufrieden ist, wie man sich verhält, dass muss man ihnen aber auch sagen, wie und was. Viele sind vielleicht nicht so sozialisiert, das mag sein von zu Hause aus, dann muss man immer fragen, stimmt das auch wirklich? Und dann ist es sicher auch ein Teil der Schule, sie doch auf eine Art nachzuerziehen. Ich empfinde es schon auch, dass es anders ist als früher. Also auch der Respekt ist irgendwie weniger da, aber auch gegenüber den Klassenkameraden. Also ich habe viel mehr Probleme mit Mobbing, mit Aussagen über das Aussehen, über solche Sachen, was früher wenig da gewesen ist, habe ich eigentlich das Gefühl. Das ist mein Gefühl, ob es dann wirklich so ist, das kann ich jetzt nicht bestätigen in dem Sinn, das ich sagen kann: Da schwarz auf weiss. Aber ich finde das schon auch.

33 *I: Hast du dann das Gefühl, weil man ein bisschen sieht, dass immer mehr in diese Richtung geht, dass solche Sachen mehr Platz haben sollten in den Stundenplänen der Schüler? Dass man an solchen Sachen arbeiten kann? Jetzt eben beispielsweise Sozialverhalten aber auch das Lernverhalten oder Arbeitsverhalten?*

34 L1: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin habe ich das Gefühl, es hängt ganz viel auch mit der Lehrperson zusammen. Also von der Lehrperson hängt viel ab, wie sie den Unterricht gestaltet, was sie verlangt, wie sie damit umgeht und wie konsequent dass sie ist. Also da bin ich überzeugt. Es gibt wenige Schüler, die sich über alle Grenzen hinwegsetzen. Und wenn, dann ist die Schule meistens nicht mehr die richtige Institution oder ist einfach gefragt, schnell professionelle Hilfe zu holen. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck.

35 *I: Also du bist nicht der Meinung, dass man da noch mehr Stunden schaffen müsste?*

36 L1: Vielleicht intensiver, wenn es geht. Es kommt darauf an. Ich finde es immer gut, wenn man beispielsweise so Sachen wie: Wie gehe ich ans Lernen ran?, dass man da vielleicht mit

10/14

gewissen Schülern in der Real, wo sie mehr Mühe haben, dass man das nochmals anschauen könnte. Eine Stunde, du hast das ja schon Mal gemacht, sich so Lerntechniken aneignen, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich glaube auf der Sekundarstufe, da ist es einfacher, es sind eher die Schüler, denen es gut gelaufen ist, dort macht man es dann nicht. Aber das Sozialverhalten, das ist eigentlich durch alle Stufen durch. Ja das macht man eigentlich den ganzen Tag, das Sozialverhalten - an dem arbeiten.

37 *I: Ok. Meine letzte Frage, wo ich gerne von dir noch etwas wissen möchte. In verschiedenen Kantonen gibt es bereits Konzepte zur Neugestaltung des neuen Schuljahres. Du kommst ja auch aus einem Kanton, wo es das schon gibt. Jetzt unabhängig vom Lehrplan, Finanzen und Möglichkeiten auch von den Ressourcen, die man vom Gebäude her hat, wie würdest du dir ein ideales Abschlussjahr an der Oberstufe vorstellen, wenn du einfach deiner Fantasie freien Lauf lassen dürftest?*

38 *L1: Ja ich finde es eigentlich schon gut, man redet immer von Selbständigkeit und die Schüler sollen endlich einmal etwas machen und so und ich finde schon, dass man in der dritten Oberstufe den Schülern wirklich mal die Möglichkeit geben kann. Einerseits möchte man, dass sie ihren Traumberuf erreichen oder den Beruf, welcher ihnen entspricht. Das heisst, wenn sie merken, da ist noch ein Manko, dass eben im Atelier aufzufangen, individuell zu arbeiten. Anders denke ich, ist es schwierig. Man kann nicht einfach mit der ganzen Gruppe wieder genau das gleiche machen, dann ist man eigentlich wieder am gleichen Ort. Das finde ich noch gut. Das man es auch durchmischt macht, dass Real und Sek zusammen wären und in so Gruppen arbeiten könnten. Das ist das eine. Das andere ist ein Projektunterricht, wo sie sich wirklich mal ein Projekt vornehmen. Das sie auch lernen, wie man das schreibt, wie setze ich mir Ziele, wo sind Hindernisse, wo sind Meilensteine, die ich mir überlegen muss und am Schluss muss ich so etwas präsentieren.*

Dass man wirklich ein physisches Resultat nachher auch in den Händen hat und das man den Eltern dann auch präsentieren kann als Abschluss. Das finde ich schon sehr spannend, interessant. Es ist eine gute Vorbereitung nachher für den Beruf. Man muss eigentlich immer mehr projektmässig arbeiten und da denke ich schon, dass wir hier oben noch Verbesserungsmöglichkeiten haben. Da würde ich mich eigentlich freuen. Viel teurer wird das nicht, es läuft unter Wahlfach. Man muss sich überlegen, vielleicht mache ich anstatt sechs Stunden jetzt in der Mathe nur fünf und eine Stunde lasse ich individuell arbeiten. Das denke ich ist eine Möglichkeit. Vielleicht macht man ein Wahlfach daraus. Ich glaube, da muss man ein bisschen kreativ sein. Man muss vielleicht auch mal anschauen, welche Schüler sehr interessier in Chemie sind, vielleicht hat es da gerade eine kleine Gruppe. Und ein Lehrer ist da vielleicht gerade sehr bewandert und macht etwas daraus. Man muss vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen schauen und schauen, wie es in der Berufsschule ist. Was machen die schon? Wenn man Schüler hat, die Schwierigkeiten haben, dass man die gut vorbereitet, wenn man weiss, welchen Beruf sie gerne machen möchten, damit sie es nachher einfacher haben. Ich glaube, das ist so etwa das, was ich gerne hätte. Also vom Geld her habe ich eigentlich keine Sorgen. Man müsste ein bisschen schauen, welche Projekte sie machen möchten, das ist klar.

39 I: Du als Schulleiter, was würdest du für Hindernisse sehen, auch wenn du an die Lehrpersonen denkst? Bräuchte es dann Weiterbildungen oder inwiefern siehst du Schwierigkeiten, wenn man solche Sachen umsetzen möchte?

40 L1: Ja ich denke, es ist ein grosser administrativer Aufwand, das auf alle Fälle. Also wie bereite ich den ganzen Stoff auf, wie kann ich ihn individualisierend den Schülern vermitteln. Ich kann nicht mit einer Gruppe das gleiche machen, sondern muss wirklich schauen, wer wo Probleme hat. An dem muss

man arbeiten. Der Lernpass wäre eine Möglichkeit, wo man ein bisschen arbeiten kann. Dann muss man wissen, was ist eigentlich ein Projekt? Wie kann ich das begleiten? Ich muss wissen, was es heisst, mit den Schülern Ziele zu formulieren. Wie kann ich den Schüler motivieren, wenn er in ein Loch fällt? Ich muss auch wissen, was er macht. Also ich muss mich in dieser Thematik auch auskennen. Ich muss mich vielleicht auch einlesen. Ich glaube, das ist doch ein grosser Anspruch. Also die Gruppen dürften beispielsweise nicht zu gross werden, das ist klar. Sonst wird man dem nicht gerecht. Für die Lehrer ist eine Weiterbildung wichtig im Begleiten vom Projektunterricht. Aber es gibt ja gute Lehrmittel. Wenn man in diese verschiedenen Kantone hospitieren geht, hat man sicher schnell gute Ideen. Aber hier ist in dem Sinn bis jetzt noch nichts gemacht worden. Der administrative Aufwand, der Aufwand, den Stoff aufzuarbeiten, das gibt viel zu tun - einmal. Wenn dann natürlich immer wieder die Lehrmittel wechseln, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig.

41 *I: Ok. Hast du dich schon mit dem neuen Lehrplan befasst? Dort gibt es ja auch ein paar Änderungen. Inwiefern man diesen berücksichtigen müsste oder dass so eine Neugestaltung reinpassen würde?*

42 *L1: Ja ich weiss es nicht genau. Ich glaube, es ist auch so, dass man dort projektmässig arbeiten möchte in der 3. Oberstufe. Da weisst du jetzt wahrscheinlich mehr. Sicher hat die Berufsfindung einen grösseren Stellenwert. Da denke ich, müssten sich alle Lehrer eigentlich mit dem befassen, das ernster nehmen. Ich möchte jetzt nicht beurteilen, aber ich habe es jetzt vielleicht gerade gemacht. Das denke ich, ist wichtig. Von mir aus ist es klar, dass es in Zürich läuft, das glaube ich schon. Ja das heisst wirklich, da muss man nochmals schauen im 3. Jahr. Die ersten beiden Jahre sind so, wie es jetzt schon läuft und das dritte wird dann sicher ein bisschen anders gestaltet werden.*

13/14

43 *I: Gut. Ja das wäre von mir aus alles an Fragen, hast du noch etwas, das du noch anbringen möchtest?*

44 *L1: Nein, ich finde es super, dass du dich damit befasst. Ich denke, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, weil wenn der Lehrplan 21 kommt, dann müssen wir etwas haben. Es wird sicher vom Kanton Unterstützung geben in dieser Hinsicht, aber wenn wir schon ein Konzept haben, etwas, was in diese Richtung geht, dann sind wir gut vorbereitet und wissen, was da geht. Also ich denke schon, dass man sich lieber im Vorhinein damit befasst, als dass man überrollt wird und das Gefühl hat, dass man Ideen umsetzen muss, die man selber nicht will. Und so haben wir doch die Möglichkeit zu sagen, wir sind einen Schritt weiter und das gibt uns Luft und das finde ich gut. Da bin ich froh, danke dir, dass du das machst.*

45 *I: Sehr gerne geschehen und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.*

Dokumentenportrait Interview Lehrperson 1

Interview Lehrperson 2

- 1 I: Bei uns wird an der Schule der Stellwerk-Check durchgeführt obligatorisch im 2. Schuljahr und gerne möchte ich von dir ein bisschen wissen, wie du es vorher mit ihnen besprichst, wie führst du es durch, das ist ein kleiner Teil, aber vor allem auch für was brauchst du nachher die Resultate?
- 2 L2: Also die Einführung ins Stellwerk ist eben so, dass ich mit ihnen zusammen diese Übungsaufgaben im Internet eigentlich gemacht, also zusammen ist jetzt übertrieben, ich habe sie zuerst in Gruppen daran arbeiten lassen, wir haben sie auch direkt mit den schwierigen Aufgaben starten lassen. Und dann habe ich drei Mal eigentlich habe ich in der Schule gemacht. Beim zweiten haben sie in Partnerarbeit zusammengearbeitet. Auch dort habe ich die schwierigen Aufgaben nochmals gewählt. Und beim dritten Mal haben sie alleine dran sitzen dürfen und den Schwierigkeitsgrad dann aussuchen. Und einzelne Aufgaben, die welche dann überhaupt nicht funktioniert haben, die habe ich rausgepickt und dann mit der Klasse gemacht. Aber es waren glaube ich zwei oder drei. Und dann bei der Durchführung, dort sind wir im Computerraum gewesen und jeder hat dann für sich und in seinem Tempo gearbeitet. Dort denke ich, ist es ein bisschen blöde gelaufen, weil ich dort, ich hatte dort wie Randstunden. Also ich habe eigentlich genug Zeit eingeplant, also hatte ich das Gefühl, sagen wir so. Um 10 Uhr angefangen mit dem Vorstellungsvermögen und dort glaube ich ist irgendwie eine Vorgabe von 30 Minuten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube 30 Minuten und dort dann die ganze Lektion gehabt und gewisse haben dann noch länger gebraucht. Und dort, sie haben um 11 Uhr fertig gehabt und dann, dort war es dann natürlich blöde. So waren dann glaube ich etwa drei oder so gewesen, die es nicht geschafft hatten bis um 11 Uhr und dann hat man schon ein bisschen gemerkt: Jetzt nein, die nächste Aufgabe wieder und so. Ja ich glaube, dort haben sie sich dann nicht mehr so Mühe gegeben, aber ich glaube, manchmal spielt es für dieses System dann gar nicht so eine Rolle,
- Einführung Stellwerkcheck
..Training Beispielaufgaben
- Einführung Stellwerkcheck
..Erklärung Aufgabentypen

1/10

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Profilvergleiche

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Andere

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Andere

weil es ja schlussendlich sich dann langsam eingependelt hat in diesen Punkten. Es ist ein bisschen ungut gewählt gewesen. Das muss ich ich für mich beim nächsten Mal wirklich einplanen, dass es keine Randstunden sind, sondern dass es ja dann halt in eine andere Stunde reinfallen würde. Aber das glaube ich kann man dann eher regeln, wie wenn sie fertig haben. Ja und bei der Nachbesprechung dann habe ich die Resultate einfach im Vergleich mit Graubünden dort gezeigt und für mich persönlich ist das und für die Schüler glaube ich schon sehr erfreulich gewesen, weil sie eigentlich überall über dem Bündnerschnitt gewesen sind und das war, nein das war wirklich super. Dort habe ich, denke ich, habe ich sie sehr gelobt, das hat mich wirklich auch selber sehr sehr gefreut. Und dann mussten sie dort abgleichen jeweils mit dem Traumberuf. Und das mussten sie mir dann auf den Transfer laden und dann habe ich dann das ja ausgedruckt. Und auch, das ist dann etwas gewesen, wo mich dann zum Glück der Schulleiter daraufhingewiesen hat, ob er auch die Resultate haben könnte. Das habe ich mir gar nicht irgendwie gescheckt, dass es für Deutsch und Englisch auch interessant wäre, diese Resultate zu haben. Das habe ich dann ja, dass man dort das untereinander dann auch weitergibt, das habe ich ihm weitergegeben.

3 *I: Hat der Fachlehrer Deutsch und Englisch gemacht mit ihnen, das Stellwerk?*

4 L2: Ja, gemacht hat er es. Aber er unterrichtet ja Deutsch und dort hat er dann das Deutsch bekommen und die Fachperson Englisch hat dann das von Englisch. Oder einfach auch, von jedem Schüler eigentlich das was ich habe, eben den Klassenschnitt und wie der Schüler aussieht und wie es im Beruf aussieht, habe ich ihnen dann auch noch nachgeliefert.

5 *I: Wirst du das noch brauchen irgendwie für Elterngespräche oder ähm wie ist das?*

6 L2: Ähm also für Elterngespräche denke ich ist es ja dann sicher interessant. Aber ich weiss

2/10

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Information Eltern

eben noch nicht genau, wie dann im nächsten Jahr die Elterngespräche sein werden und in der Dritten habe ich jetzt einige Lehrer schon gehört, die das frei lassen, dass sie dort kommen können oder nicht die Lehrer äh die Eltern. Und ja, ich muss dann ein bisschen schauen wie. Aber ich finde es ist ein interessantes Instrument.

7 *I: Wenn du jetzt dir vorstellst, wie man diese Resultate auch im neuen Schuljahr so ein bisschen für individuelle Vorbereitung noch brauchen könnte, könntest du dir das vorstellen und was müssten für Gegebenheiten sein oder Gelingensbedingungen, damit das überhaupt möglich wäre?*

8 L2: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich finde es auch sehr sinnvoll, weil man eben wirklich genau sieht, wo der Schüler die Schwäche hat und dann dort kann daran hinarbeiten. Aber für mich persönlich bräuchte es einfach ein Zeitgefäß. Und weil jetzt auf der Sek, ich finde auf der Real würde ich mir das zugestehen, einfach um dann das rauszunehmen und zu sagen: Jetzt machen wir diesen Block bis zu den Ferien wirklich individuell und jeder arbeitet an diesem Stellwerk. Aber in der Sek nehme ich mir das nicht raus, dort ist, ja geht der Plan weiter und ich habe zu wenig Zeit.

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Individuelle Förderung

9 *I: Einfach weil das Lehrmittel, du dich an das halten möchtest und quasi das durchbekommen möchtest? L2: Ja genau. I: Die Berufsvorbereitung bei uns ist ja jedem Lehrer ein bisschen selber überlassen, wie er das planen möchte und ja von dir möchte ich ein bisschen hören, mit deiner Klasse, was du schon gemacht hast und wie das bei dir so ein bisschen aussieht?*

10 L2: Also gell, ich mache das zum ersten Mal mit dieser Klasse und aber was ich gemacht habe, ist auf der ersten Oberstufe habe ich so diese Selbstfindung, dort habe ich so ein bisschen angekurbelt. Hat nicht gerade direkt mit der Berufswahl zu tun, aber es ist glaube ich ein wichtiger Schritt, dass sie sich selber

3/10

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Ich-Findung

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Beruf im Unterricht

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Bewerbungsunterlagen

hinterfragen: Wer bin ich eigentlich, was will ich, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut? Und solche Sachen habe ich in der Ethik dort durchgenommen. Und nicht schon, ich habe ihnen nicht gesagt: Das ist schon für die Berufswahl, sondern einfach dass sie da über sich nachdenken. Aber für mich gehört es schon so irgendwie ja ins Thema Berufswahl hinein. Und dann in der zweiten, dort habe ich eben mit diesem Buch hier gestartet, Berufswahltagbuch vom Egloff. Und mir hat das eben der Schulleiter dort empfohlen und gesagt, es sei gut. Weil es hat eine Internetseite, meineberufswahl.ch, dort habe ich auch zuerst mit ihnen begonnen, aber irgendwie habe ich dann gemerkt: Ja, manchmal ist es besser, wenn man etwas hat davon. Und hier habe ich dann eigentlich bin ich da durchgegangen: Ich lerne mich selbst kennen, ich lerne die Berufswelt kennen, ich vergleiche mich mit der Berufswelt. Soweit habe ich dann eigentlich bis zu den Weihnachtsferien jetzt immer eine Lektion Zeit gehabt pro Woche und ich habe dann das Skript, dass sie mir abgegeben haben, habe ich auch bewertet, wie ordentlich sie das gemacht haben. Und dann hätte ich eigentlich geplant gehabt, dass sie dann so ab den Märzferien, Maiferien mit Bewerbungen anfangen, also Bewerbungen scheinbar anfangen, wie schreibt man das. Aber ist eben ein bisschen der heikle Punkt. Eben ich habe Mathe und ich hätte jetzt schon Ethik und vielleicht noch Geografie oder Geschichte so abgezwickelt für das aber ja irgendwie sind wir uns da mit dem Fachlehrer Deutsch, ich glaube, wir haben uns da irgendwie einmal falsch verstanden und dann hat er das gemacht. Und das ist auch völlig ok, weil er ist denke ich da schon ein Fachmann dafür. Und ja darum ist jetzt dann die Berufswahl so ich würde fast sagen ab den Weihnachtsferien ist sie so ein bisschen ins Stocken geraten, oder ins Stocken geraten darf man fast nicht sagen, weil ich habe von Anfang von der zweiten Oberstufe in der allerersten Lektion, habe ich eine ganze Wand vorbereitet für die Berufswahl, wie du vermutlich schon gesehen hast. Und dort habe ich alle Namen

4/10

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Andere

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Bewerbungsunterlagen

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Bewerbungsunterlagen

drauf und wer wo schnuppern gegangen ist oder schon zum Berufsberater gegangen ist. Und dort sage ich ihnen immer: Wenn ihr etwas habt, egal ob Lehrstelle oder irgendetwas, sagt mir das und dann schreibe ich es auf. Und ich glaube, das ist schon etwas, das dann diese Präsenz wieder weckt. Oder wenn dann jemand wieder vorwärts macht und ich habe sehr gute Mädchen drin, die das wirklich während des ganzen Jahres gemacht haben, die haben mir sicher im Hintergrund geholfen, dass auch die Knaben, also das ist jetzt blöde, die Mädchen und Knaben zu unterscheiden, aber, nein eigentlich stimmt es gar nicht. Ich habe einfach einen gewissen Teil von Schülern drin, die sehr zielstrebig sind diesbezüglich und ich glaube, diese ziehen die anderen mit. Und auf der anderen Seite kann man das auch als Druckmittel sehen, aber ich persönlich sehe das als positiven Druck. Ja und dann ist eigentlich dann in der, eben jetzt haben sie diese Bewerbungen haben sie jetzt mit dem Fachlehrer Deutsch geschrieben und ich werde jetzt dann so in der letzten Woche werde ich verlangen, dass sie mir bis zur letzten Woche ihre Bewerbungen einmal schicken, dass ich die dann auch einmal sehe. Vor allem dass sie diesen Prozess vom Abschicken einmal gemacht haben, dass sie das auf die Post gebracht haben und angeschrieben haben und so. Weil ich glaube, für uns ist das eine Kleinigkeit, schnell auf die Post zu gehen, um das abzuschicken, aber in diesem Alter glaube ich, ja, ist es ein Prozess, den man vielleicht auch einfach einmal erlebt haben muss. Ja und dann anfangs Dritte eigentlich stelle ich mir vor, dass man dort nochmals mit der Berufswahl nochmals schaut, wer wo steht. Und eigentlich wäre dann schon das Ziel, dass bis zu den Herbstferien jeder eine Bewerbung draussen hat. Also so stelle ich mir es ungefähr vor. Und ja das was ich denke ein bisschen, oder wo ich mir einfach wünsche ist, dass ich als Mathelehrerin ein Zeitgefäß habe, um mit diesen mehr über die Bewerbung, mehr in diese Richtung zu arbeiten.

11 I: Hast du jetzt immer die Ethikfächer gebraucht für das?

5/10

12 L2: Ja, genau. Und ja, ist auch nicht der Sinn von Ethik, überhaupt nicht, aber ja es ist für mich dann schon die Frage: Wo? Weil etwas will ich mit ihnen auf jeden Fall in der Berufswahl machen und ja jetzt hat es halt einmal die Ethik getroffen. Oder einen grossen Teil der Ethik, sagen wir es mal so.

13 I: *Inwiefern hast du den Berufsberater eingebunden in deine, also hast du auch mit ihm Kontakt gehabt irgendwie, oder bist du das BIZ anschauen gegangen oder so?*

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsberater / BIZ

14 L2: Ja, ich bin mit den Schülern das BIZ anschauen gegangen. Wenn du mich jetzt gerade fragst wann, müsste ich gerade nachschauen. Das sind wir glaube ich nach den Herbstferien. Ach ja genau, weil er geht dort so lange auf die Jagd und dann dort nach dieser Jagdzeit, ja, dann sind wir dann gegangen, genau. Und sonst habe ich, in schwierigen Fällen habe ich ihn ab und zu kontaktiert. So, ja auch vor allem bei denjenigen, die für mich persönlich ganz eine krasse Fehlvorstellung haben von ihrem Beruf. Dort habe ich ihn kontaktiert und gefragt, wie er das sieht. Meistens hat sich hier das gedeckt und meistens hat er sie wirklich gut auffangen können und diejenigen einmal in ein bisschen eine andere Richtung schubsen oder so leicht anregen, ja.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsberater / BIZ

15 I: *Danke. Ähm ich weiss nicht, wie es auf der Sek ist, aber auf der Real hast du es auch schon miterlebt. Die Motivation lässt ja gegen Ende der Schulzeit meistens ein bisschen nach, vor allem wenn es dann eben wissen, was sie nachher machen. Und ich möchte gerne von dir wissen, wie du das erlebst im Unterricht, auch eben Sek oder Real und was du probierst, dagegen zu machen, dass die Motivation nachlässt?*

..Mangelnde Motivation im Abschlussjahr

16 L2: Also ich habe das dort einmal bei dieser dritten Real erleben dürfen. Aber ich denke, diese Real war sehr speziell. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich selber, wenn ich selber vorne motiviert stehe und wenn ich

Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr
..Andere

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Andere

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Lehrpersonen als Vorbild

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
..Andere

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr

selber, also ich habe manchmal das Gefühl, die Klasse ist ein Spiegel von mir. Wenn ich motiviert bin, wenn ich fordere und wenn ich auch Einsatz gebe für die Schüler, dann geben sie auch immer noch Einsatz für mich, oder für mich, für sich hoffentlich. Und ja da ist das Fordern habe ich das Gefühl ist schon ein Teil. Wenn ich fordere und sie mir das bringen können und dann dementsprechend auch wieder eine Note bekommen. Ich habe das Gefühl, wenn man das konstant immer wieder ein bisschen ein bisschen hält, dann geht diese Motivation auch nicht so extrem runter. Habe ich das Gefühl, aber vielleicht werde ich eines besseren belehrt. In 50 Jahren sage ich dann: Oh, was habe ich hier gesagt. Nein es ist glaube ich schon eine Einstellungssache.

17 I: *Wie ist es sonst mit diesen Sachen wie Arbeitsverhalten, Lernverhalten, auch Pünktlichkeit und so, was vor allen auch die Lehrmeister bemängeln ein bisschen, dass das bei den Schülern fehlt. Da ist natürlich auch wieder ein Unterschied Sek und Real, aber wie siehst du diese Sachen und hast du Zeit in deinem Unterricht, um auch an diesen Sachen zu arbeiten?*

18 L2: Eben Arbeitsverhalten geht für mich auch ein bisschen ins Gleiche. Solange ich sie fordere und mich selber auch fordere, wenn sie auch merken, wenn sie etwas eine Prüfung hatten und ich dann diese Prüfung mit Wertschätzung auch wieder zurückgebe und sage: Das habt ihr gut gemacht oder oder ich einfach diese Prüfung so zurückgebe, ja, mache ich vielleicht manchmal gerade zu wenig kommt mir hier in den Sinn, dass ich hier viel Wertschätzung reingebe. Aber ich glaube, diese Arbeitshaltung, ich glaube auch hier sind wir Spiegel. Wenn ich eine positive Arbeitshaltung habe, dann haben sie es auch eher. Und beim Sozialverhalten, dort versuche ich schon, sehr viel Wert in der ersten Oberstufe zu legen Also dort beginne ich immer so mit so Klassenbindung, auch mit so Spielen und so. Ja dort lege ich so, bis zu den Herbstferien habe ich eigentlich nur so Klassen wie soll ich sagen, mir fällt der Ausdruck nicht

7/10

ein, gena Klassenbildung, dass das positiv ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man dort zuerst wirklich einen Schwerpunkt setzt, dann funktioniert es eigentlich auch relativ gut. Oder auch mit Mobbing oder solchen Sachen, dass man auch wieder selber diese Haltung hat: Das gibt es bei mir nicht. Und wenn ich etwas sehe, dann reagiere ich sofort. Und ja, aber eben, das ist wie du sagst: Sek Real ist hier sicher schwierig. Und ich glaube, auch der Sek muss man weniger am Sozialverhalten arbeiten wie auch der Real, muss ich auch sagen. Dort ist sicher ein kleinerer Teil. Und Ethik hatte ich jetzt nur mit der Sek. Und bei Lerntechniken, dort muss ich sagen, dort bin ich sicher, ja das lasse ich sicher ein bisschen zu wenig in meinen Unterricht einfließen. Ich mache schon manchmal in Realien, eher in Geschichte, Geografie, Naturlehre, zum Beispiel, dass wir eben zusammen, dass sie zum Beispiel in einer Lektion zusammen lernen und ich sehe: Wie lernen sie denn überhaupt. Oder viele haben ja schon das mit der Zusammenfassung, viele bringen wirklich auch schon ganz gute Sachen von der Primar mit, habe ich das Gefühl. Und ja bei den anderen strahlen sie dann vielleicht ein bisschen, ja aber dort müsste ich sicherlich arbeiten, ja.

19 I. Hast du dann das Gefühl, du hättest Zeit irgendwo, um solches Zeug noch einzubauen irgendwo?

20 L2: Ja ich glaube, man könnte schon mal ein Thema, jetzt vor allem Geschichte, Geografie oder Naturlehre, denke ich könnte man schon einmal anschauen und das eine Thema an diesen Lerntechniken, so vielleicht drei verschiedene mal anhängen und dann schauen: Ja wie lerne ich dann am besten? Ich denke, es wäre möglich, ja. Und Pünktlichkeit, dort gibt es bei uns einfach das Journal und das finde ich, das nützt eigentlich auch. Wenn es öfters passieren würde, wissen sie eigentlich, dass etwas folgt. Ja und Zuverlässigkeit, ja ist, denke ich, dort bin ich denke ich auch wieder ein Spiegel, ja.

21 I: Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage: Wie du vielleicht weisst, gibt es in verschiedenen Kantonen schon Konzepte zu der Neugestaltung des neuen Schuljahres, zum Beispiel in Zürich oder Appenzell. Und jetzt unabhängig vom Lehrplan, von Lehrmitteln, Zeit auch und Geld, welches man zur Verfügung hat, wie würdest du dir das ideale Abschlussjahr vorstellen? Was müsste, Projektarbeit oder was gäbe es hier für Komponenten, die du gut finden würdest?

22 L2: Also eben so, ich habe das eine mega schwierige Frage gefunden. Weil ich finde das Grundkonzept so an sich ist nicht so schlecht. Aber dass man, ja dass man es weiter so ein bisschen im Schirmrahmen hat. Das gefällt mir eigentlich noch. Aber das, was mich, eben jetzt zum Beispiel jetzt für ein Stellwerk, dass man einfach so gewisse Zeitgefässe hätte, wo wir mit ihnen eben anders arbeiten können. Mehr auf den Beruf, mehr auf die Arbeitswelt, so diese gewissen Zeitgefässe, die wären denke ich sehr sehr sinnvoll. Oder aber dass man in einer Neuen einmal sagen darf: Jetzt hat in Davos das Laweninstitut gerade offene Türen, gehen wir doch mit diesen Neutklässlern. Dass man so ein bisschen freier ist dort im Unterricht, ja. Aber so ganz genau ein Konzept oder wie das, finde ich sehr schwierig. Aber eben so diese Zeitgefässe, das wäre, oder vielleicht was mir aber noch in den Sinn gekommen ist, dass man vielleicht das Jointwork würde einmal integrieren. Weil irgendwo ja ist er vielleicht dann noch ein interessanter Ansprechpartner in dieser, in dieser Situation von Schülern dann Lehrenden dort ist es dann sowieso, die Eltern nein, so dass er dort wie die Zwischenphase hier vielleicht aber besser auffangen könnte wie wir.

23 I: Gut, hast du sonst noch etwas, dass du zu dem ganzen Thema mir sagen möchtest oder das abgesehen von diesen Fragen dir noch vielleicht in den Sinn gekommen ist?

24 L2: Nein, dort eben, das was eigentlich nicht ganz hineinpasst, aber was ich wirklich selber finden würde, vielleicht findest du hier

irgendwo einen passenden Ansatzpunkt. Eben
dass man als Mathelehrerin in der zweiten
Oberstufe eine Stunde hätte. Aber das kommt
jetzt vielleicht eh mit dem Lehrplan 21, was
vorteilhaft wäre. Ja und sonst finde ich es
spannend, dass du das machst, wirklich. Ich bin
gespannt, was dann rauskommt für das Neunte,
wie dann das aussieht.

10/10

Dokumentenportrait Interview Lehrperson 2

Interview Lehrperson 3

- 1 **Die ersten Minuten der Aufnahme werden nicht transkribiert, da das Interview erst bei 00:03.13 beginnt.**
- 2 *I: Du machst ja auch den Stellwerk-Check oder hast ihn jetzt gerade gemacht und mir geht es jetzt mal zuerst darum, ein bisschen zu wissen: Wie hast du den eingeführt? Wie hast du ihn nachher durchgeführt? Und allenfalls, falls du ihn schon nachbesprochen hast, wie du das gemacht hast?*
- 3 L3: Eben, also ich habe im Prinzip, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich es mache. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier, vorher habe ich das nie gemacht wo ich gearbeitet habe und im Ausland sowieso nicht und vorher war ich an einer Berufswahlschule und dort habe ich es auch nicht gemacht. Das letzte Jahr habe ich es einfach durchgeführt, da war ein Anderer der Klassenlehrer und dann habe ich nicht viel mehr zu tun gehabt, als einfach das durchzuführen, oder. Es hat es das letzte Jahr zwei, drei Mal gegeben, dass dann die Schüler gekommen sind und gesagt haben: Sie, eben für Multimediaelektroniker brauchen sie das Profil so und so, irgendwie, was heisst das, oder? Und dann habe ich dann zum Beispiel gerade bei einem Schüler gesagt: Schau, eigentlich, weisst du, das ist ja ein technischer Beruf und da solltest du mathematisch eigentlich etwa auf dieser Höhe sein, du bist aber weit weg eigentlich von gut und böse. Schlussendlich hat er die Stelle dann trotzdem erhalten. Hier oben, also scheinbar interessiert das nicht so stark, wie der Stellwerk-Check ausfällt, oder. Also im Unterland scheinbar hat er eine grössere Gewichtung, oder, aber hier oben habe ich jetzt eigentlich noch nie gehört. Also man legt ihn vermutlich einfach bei, es wird zum Teil verlangt. Aber, wenn ich jetzt eben gerade diesen Fall eben daran denke, dann hat das keinen grossen Einfluss gehabt, dass das so weit auseinandergedriftet ist. Jetzt mit meinen, wir haben relativ früh einmal da mit dem Fachlehrer Sprache Termine abgemacht, oder. Also dass wir gesagt haben: Ok, dann ungefähr. Der Fachlehrer hat dann auf seiner, also

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Profilvergleiche

1/20

Einführung Stellwerkcheck ..Training Beispielaufgaben	○
Einführung Stellwerkcheck ..Training Beispielaufgaben	○
Einführung Stellwerkcheck ..Besprechung Tool	○
Einführung Stellwerkcheck ..Besprechung Tool	○
Einführung Stellwerkcheck ..Anderes	○

Deutsch hat er gemacht. Er hat dann einfach mit den Schülern einmal auf dieser Seite geschaut, mit den Musteraufgaben: Schaut, so und so könnte das etwa ausschauen. Ich habe auch auf der Matheseite das gemacht. Dann haben wir uns entschieden, dass sie noch Englisch machen und dieses Vorstellungsvermögen. Also diese vier Module, die wir gemacht haben, oder. Man könnte ja noch mehr auswählen, oder. Man könnte Naturwissenschaften aufschlüsseln und so. Dann nachher haben wir relativ bald, also zeit-früh haben wir gesagt: Kommt, schauen wir einmal in diese Seiten rein, es hat eben Musterbeispiele, haben wir einfach zusammen, etwa eine Stunde würde ich sagen, haben wir einfach einmal ein paar dieser Fragen durchgespielt. Ich habe ihnen nochmals erklärt, dass ich eigentlich allen von Anfang an dieses Niveau E gebe, also das mittlere Niveau. Es war ja auch so, wir haben es durchgeführt in einem Moment, wo das mit dieser Avanti-Truppe zwar gelaufen ist, die sind in diesen Stunden gewesen, in diesen Kursen, aber sie hatten das zum Teil noch nicht gehabt. Darum habe ich auch nicht jetzt zum Beispiel gesagt: Ok, du hast jetzt das, äh wie heisst das? GE? Über Erwartungen? Also weisst du, du hast ja das Grund, also Grundmodul, du hast das Mittlere und das Höhere, oder? und darum habe ich allen einfach gesagt: Ok, ihr habt alle den Startpunkt in der Mitte. Habe ihnen einfach auch nochmals kurz erklärt, wie das abläuft. Dass wenn du jetzt eben mal eine Frage falsch hast, das vielleicht ein bisschen eine einfachere kommt, wenn du wieder falsch bist, kommt nochmals eine einfachere und dann kommt wieder eine schwierigere und eine schwierigere, wenn du dann quasi richtig hast und dass halt nicht jeder gleich viele Aufgaben lösen muss, bis der Computer ein bisschen weiss, wo du hingehörst, oder. Also das haben sie vermutlich früh schon gewusst. und dann haben wir ihnen einfach auch gezeigt, wo sie üben können. und dann haben wir, ich habe sie zumindest dann ziemlich alleine gelassen. Also ich habe den Termin früh bekannt gegeben, haben ihnen gesagt: Schaut, in dieser Woche, schaut, dann

solltet ihr bereit sein. Übt, oder. Und ja, dann haben wir einfach, die Durchführung ist ja dann eine Frage von dir. Also weisst du, ich habe dann, als Klassenlehrer muss ich ja dann das rauslassen zum Beispiel, einfach alle diese...oder jetzt zum Beispiel das bekommt ein Schüler, also Alex bekommt dann diese Blatt. Er hat eigentlich immer das gleiche Passwort, oder für das Mathemodul, für das Englischmodul und so weiter. Er bekommt einfach eine andere Testnummer, dass er, der Schüler irgendwo anders startet, oder. Also das habe ich noch gemacht, habe es weitergegeben für das Englisch. Wir haben das so aufgeteilt gehabt: Der Fachlehrer Deutsch hat, jetzt muss ich überlegen, ich habe, glaube ich, bei mir habe ich Mathe und Englisch gemacht und er hat in seinen Stunden das Deutsch und das Vorstellungsvermögen gemacht, so haben wir es aufgeteilt gehabt. Aber in zwei Blöcken, also nicht vier Stunden durchgezogen. Weil es heisst ja auch so, weisst du in diesen Anleitungen ungefähr so die Erwartung ist vielleicht 60 Minuten oder 90 Minuten. Ich habe gesehen, es ist sehr heterogen, auch wenn du die Resultate anschaust. Die einen waren super schnell fertig, andere hattest du das Gefühl, gerade jetzt die eine Schülerin mit 800 Punkten im Deutsch, die ist nie fertig geworden. Oder da ist wieder eine Frage gekommen, wieder eine Frage gekommen.Ok also so haben wir es im Prinzip gemacht und dann die Auswertung, eben. Ich habe ihnen, das ist dann ziemlich so, also wann haben wir es gemacht?

4 I: *Vor den Ferien glaube ich...*

5 L3: Richtig, oder also ich konnte ihnen gerade noch...das ist ja eigentlich gut...also das heisst, im Moment, wenn der Schüler fertig ist, habe ich vorne bei mir laufen lassen also so ein Lehrermodul, oder dann habe ich gerade gesehen: Ok, also meistens oder eine Minute später ist eigentlich die Zahl reingekommen, das Resultat des Schülers. Ich habe aber niemandem etwas gesagt. Wir haben abgesprochen, weisst du, mit der Parallellehrperson zusammen, wann wir den

3/20

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Profilvergleiche

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Profilvergleiche

Schülern quasi die Punkte und das Weitere sagen. Was ich vor den Ferien noch gemacht habe, eben ich habe dann im Prinzip diese Profile rausgelassen, oder. Also das ist jetzt das, was ich heute jetzt nochmals rausgelassen habe, der Schulleiter möchte es auch nochmals haben, er hat vor der Pause mich darauf angesprochen. Also im Prinzip das habe ich ihnen dann auch gegeben, oder. Also ich habe das ausgedruckt für die Lehrer und ausgedruckt für die Schüler. Es ist nicht ganz das gleiche Format. Und im Prinzip habe ich ihnen das gegeben und dann musste ich ein Leistungsprofil erstellen. Das kommt dann quasi hier unten raus mit dem Code. Oder also auch hier ist ja dieser Code schon drauf. Dann habe ich ihnen nochmals gezeigt vor den Ferien, also ich habe gesagt: Schaut, auf dieser Stellwerk-Seite gibt es die Idee vom Auswerten mit einem Beruf. Also das heisst, jetzt gehst du auf dieses Berufsprofil, wo du denkst, das könnte für dich passen. Gehst anwählen, und du hast jetzt deinen Code und dann wird das übereinander gelegt. Also was man eigentlich erwartet für den Beruf und was du gebracht hast. Und zwei drei haben das schon mitgenommen zum Berufsberater. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr, das war ja Ende Ferienzeit gewesen, auch nicht mehr gemacht damit, oder.

6 *I: Wirst du irgendwie jetzt, also wenn du jetzt noch an deine restliche Zeit denkst, die du jetzt noch bis zu den Sommerferien hast, wirst du diese Resultate noch nutzen irgendwie oder ?*

7 L3: Habe ich noch nicht gross überlegt. Erst jetzt, als du mich wieder ein bisschen auf dieses Thema angesprochen hast. Weil, also das Problem ist ja so, dass ich werde nächstes Jahr diese Klasse nicht mehr haben als Klassenlehrer. Es gibt jetzt einen Klassenlehrerwechsel, dass eine andere Lehrperson diese Klasse übernimmt und ich fange mit zwei parallelen ersten Klassen wieder an. Habe gewusst, dass das kommen wird. Also dieser Wechsel der Berufswahl ist ja auch etwas, das...also von der Klassenlehrperson der Wechsel, das ist dann etwas, das auf die Berufswahl einen Einfluss

4/20

hat, oder. Das haben wir...eben darum zum Beispiel, ich habe jetzt vor den Ferien, habe ich jeden das ausfüllen lasse, oder. Dann habe ich gesagt: Schau, jetzt will ich rasch wissen, wie es steht, oder. Und im Prinzip, eben ist es jetzt so, dass ich weiss von gewissen, wo schon ziemlich begleitet sind. Sagen wir einmal so, oder. Das ist jetzt gerade die eine Schülerin, die zügelt weg. Die hat schon einen Platz in Wetzikon in einem Gymi. Dann gibt es solche, die schon mehrmals bei der Berufsberatung waren, sie haben in den Ferien ein paar Mal geschnuppert. Und ich habe immer gesagt: Also weisst du, wenn ihr jetzt wirklich das schon habt, hier dieses Stellwerk, dann nehmt es mit zur Berufsberatung, dann nachher ist das ein Punkt mehr, der wird ja auch noch einen Test machen mit euch. Also habt ihr hier mal so eine Option, oder. Eigentlich gross nachbesprochen habe ich es jetzt eigentlich noch nicht. Was ich gemacht habe, bis auch zwei Familien habe ich schon alle Elterngespräche gemacht, oder. Und dann habe ich aber einen anderen Zettel gehabt. Irgendwie so ein bisschen...so um Weihnachten herum. Aufschreiben lassen habe ich quasi einfach mal so, was hast du so für einen Wunschberuf? Wunschberuf eins und Wunschberuf zwei, oder. Und das ist dann zum Beispiel etwas gewesen, das ich an den Elterngesprächen immer angesprochen habe. Ich habe gesagt: Schau, also das ist beispielsweise ein Schüler, hat hier KV und Informatik. Das sind etwa so die Leistungen, hast du schon eine Schnupperlehre? Was könntest du machen? Und so weiter, oder. Dann habe ich ja die Stellwerk-Resultate noch nicht gehabt. Aber ich hatte die Zeugnisnoten und dieses Blatt. Was auch natürlich jetzt zum Teil sagen wir zu früh gekommen ist, wenn wir jetzt weiter schauen, was jetzt kommen sollte. Oder sie haben ja irgendwann sich anmelden müssen für die dritte Sek und dort gibt es ein paar wenige so Wahlfächer oder Wahlfreifächer, oder. Und dann ist natürlich eben, mehrheitlich sind sie anhand von ihren Berufswünschen losgegangen und haben gesagt: Komm jetzt, ok ich möchte KV, dann nehme ich den Wirtschaftskurs, mache das SIZ oder vielleicht habe ich ja dann

5/20

noch Platz für irgendwie eine Stunde Sport oder so etwas, oder. Also es ist so irgendwie in diese Richtung gegangen. Ein Schüler beispielsweise, seit er hier hineingekommen ist, spricht er nur davon, dass er Schreiner lernt, oder. Er ist glaube ich schon zweimal in der Schreinerwerkstatt gewesen, ist jetzt aber noch Metall anschauen gegangen, dass er weiss, welches Material. Und dieser hätte wahrscheinlich am liebsten vier Mal Werken genommen, oder. Also dort haben sie eher auf das geschaut bei der Wahl der Dritten, nicht unbedingt, wo hätte ich jetzt Lücken, oder. Also das hat auf jeden Fall keinen Einfluss gehabt. Also jetzt ist eben, der Schulleiter ist heute in der Pause gekommen und hat gesagt: Schau, wie machen wir es und er möchte jetzt auch, vielleicht jetzt natürlich auch wegen dir...

8 *I: Ja wir hatten heute morgen, ich und der Schulleiter ein Gespräch gehabt das ist möglich wegen dem...*

9 L3: ...und das ist dann halt schon so. Also weisst du gerade jetzt zum Beispiel, oder das ist jetzt etwas, dass ich ihm auch gesagt habe, dem Schulleiter. Und natürlich, ich habe jetzt, für jeden Schüler habe ich jetzt...hier zum Beispiel das ist jetzt der eine Schüler, der Schreiner werden möchte. Der ist zum Glück, so weisst du Vorstellungsvermögen, Formen, Masse und so, ist er sehr gut, oder. So ein bisschen im Formalen hapert es und so weiter, oder. Dass er jetzt im Deutsch vielleicht auch nicht so der Star ist, ist insofern für seine Berufsidee nicht entscheidend, und so weiter, oder. Aber wenn ich jetzt so schaue, also weisst du, ich meine, das ist jetzt so etwas, wo man sagen muss, da hätten alle irgendwie irgendwelche Lücken zu stopfen, oder. Aber dann ist natürlich eben, dem Schulleiter habe ich es dort auch kurz gesagt: Weisst du, vielleicht für die Zukunft, jetzt gerade bei diesem Schüler zum Beispiel, das ist dramatisch, was die Deutschqualitäten angeht, oder. Also dann müsste man vielleicht sagen, eben also das ist jetzt vielleicht schon fast hier die letzte Frage, Zukunftsmusik. Also ob man dann wirklich sagt, jetzt gehen wir ein

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Individuelle Förderung

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate

6/20

bisschen defizitorientiert los, also was braucht dieser noch. Aber das kann ja erst zusammen kommen, wenn du auch möchtest, eigentlich. Also da hat es ihm bis jetzt geklemmt, oder. Jetzt hätten wir das Stellwerk-Resultat, um zu sagen, wo dass sie stehen, ich habe noch nicht von allen, wo sie hinwollen und die Entscheidung, was sie das nächste Jahr machen, ist eigentlich schon gefällt. Oder, mit den Wahlfächern, das ist schon raus, oder. Das kann jetzt sein, dass das irgendwie passt, es kann aber auch sein, dass es völlig.....

10 *I: Also müsste quasi wie die Entscheidung, welche Wahlfächer, ein bisschen später kommen, vielleicht sogar, oder?*

11 L3: Ja, also wenn man die Idee hat natürlich, dass man gewisse...jetzt sagen wir zum Beispiel hier, gewisse Erkenntnisse aus dem Stellwerk möchte nutzen, um in der dritten Sek sagen wir eben Defizite aufzuarbeiten, dann kommt der Wahlfach-Zettel zu früh. Ausser man weiss natürlich...sagen wir so, weisst du, es ist auch so, diese Wahlfächer werden angeboten oder vielleicht auch nicht angeboten. Werden gewählt, vielleicht aber von zu wenigen und dann obwohl das jemand vielleicht wahnsinnig nötig hätte, kann es vielleicht nicht durchgeführt werden, weil es einfach nur zwei, drei Meldungen hat oder und so. Aber das ist ja dann quasi, hast du hier geschrieben, wenn es auf die Finanzen drauf ankommt, nice to have, oder. Ich muss jetzt schauen, aber eben, irgendwie werden wir das schon einmal hervorheben, aber ich kann es dir noch nicht sagen, wie. Es ist auch zeitlich, oder jetzt plötzlich sind wir...jetzt haben wir vier Wochen, dann gehen wir ins Lager, also jetzt haben wir noch drei Wochen, dann eine Woche Lager und dann haben wir noch gute zehn Tage und dann ist das Jahr schon wieder vorbei, oder. Und ich muss jetzt einfach auch schauen, dass ich, sagen wir die Übergabe, dass ich weiss, wo jeder steht, dass wir auch für den Sommer...es gibt jetzt ein paar, die hier bleiben und eine Woche sagen: Ok, ich gehe dann schnuppern oder ich nehme mir wirklich vor, dass ich dann

ein bisschen weiter komme. Dass man dann im Prinzip im dritten Jahr wirklich ziemlich früh anfangen kann. Du hast hier ja auch noch geschrieben, quasi, das ist dann mehr so unten, beim drei, wegen der Berufswahl, oder.

12 I: Genau, also da kannst du mir vielleicht auch gerade schnell erzählen wie du es machst, also normal, also wenn du die Klasse über drei Jahre hast.

13 L3: Ja, das Problem ist schon, dass an der Schule das nicht geregelt ist, oder. Und zweitens, das Problem ist auch, wir haben auch keine Zeitgefässe, oder. Also ich weiss, ich habe in Basel gearbeitet früher einmal, dort hattest du eine Klassenlehrer-Stunde, oder, dann konntest du dort, in dieser Stunde, irgendwelche soziale Sachen abarbeiten, gewisse Termine, formale Sachen. Hier muss ich immer irgendwo eine Stunde stehlen, oder. Was ich noch mit dem Schulleiter besprochen habe, mit der Parallellehrperson habe ich es auch ein bisschen abgeglichen, eben der Schulleiter hat dann gesagt, wir sollen dieses Berufswahltagbuch brauchen. Ich habe darin gearbeitet, aber jetzt auch nicht wahnsinnig minutiös. Ich habe auch einfach gesagt, schau, ich nehme die Ethik-Stunden, das ist etwas, das ich...ich habe nie eine Weiterbildung gemacht für Ethik, oder. Als ich hier hingekommen bin, hat die PH das nicht mehr angeboten, die Ethik-Weiterbildung. Ich hatte sie nicht und dann haben sie gesagt, ich müsse jetzt etwas machen, aber die haben ja gar nichts, wo ich das machen könnte. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche die Lehrbewilligung für Ethik bekommen, obwohl ich nie einen Kurs gemacht habe. Also und die neuen bekommen sie ja alle mit in der Ausbildung, oder, aber. Und dann habe ich dem Schulleiter auch gesagt: Wann und wo soll ich das machen? Dann hat er gesagt: Ok, das verstehe er, dass ich es beispielsweise in der Ethikstunde mache. Ich meine, das passt in gewissen Sachen, also Persönlichkeitsfindung, wer bin ich und was will ich, was sind meine Stärken und Schwächen, das passt ja auch dort hinein, oder. Das haben wir dort so gemacht.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Beruf im Unterricht

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Ich-Findung

8/20

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Bewerbungsunterlagen

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsberater / BIZ

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Beruf im Unterricht

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Schnupperlehren

Die Fachlehrperson Deutsch hat dann formal einfach angeboten, dass er Lebenslauf schreiben, Motivationsschreiben und solche Sachen, dass er das im Deutsch machen kann. Ich gebe ihnen Informatik. Dann habe ich gesagt, sie könnten das dann bei ihm einfach in Papierform und bei mir dann digital übernehmen. Dort weiss ich nicht genau, wo sie sind. Aber es musste auch noch niemand eine Bewerbung abgeben, oder. Im Unterland musst du ja auch für Schnupperlehren ein ganzes Dossier abgeben, aber hier brauchst du ja nicht einmal zum Teil eine Bewerbung und bekommst die Lehrstelle über. Ja also dann musste ich immer irgendwo Zeit stehlen und dann ist der Berufsberater gekommen, das ist etwas, das man institutionalisiert hat. In der zweiten Sek, zeitnah am Schulanfang, im Oktober, spätestens ist dann der Berufsberater gekommen und hat sich vorgestellt und seine Arbeit. Er ist auch am Ende der ersten Klasse schon einmal gekommen. Also er hat dann kurz mit der Klasse so ein Kennenlernspiel gemacht und einfach sich gezeigt gegen Ende Schuljahr eins und Anfang zweites Schuljahr mit den Eltern das gemacht und hat dann eben auch angeboten so diese Betreuungsarbeit unten. Wir sind auch einmal mit beiden Klassen, also nicht zusammen sondern separat sind wir mit den Klassen ins BIZ gegangen. Wir haben uns einfach eine Nachmittag Zeit genommen, halt auch wieder irgendwie Ethik und Naturlehre-Stunden drangenommen. Und dann sind wir dort runter gegangen und dann haben sie dort einmal die Lokalitäten gesehen und haben auch dort so einen Lehrstellen-Arbeitsauftrag gehabt. Ja. Dann lasse ich immer, wenn jemand zurück kommt, erzählen, weisst du Schnupperlehren. Gerade heute ist ein Schüler, der frei hatte die letzten zwei Tage, der ist jetzt in einer anderen Firma Informatik schnuppern gegangen. Auch das ist jetzt unglücklich, sagen wir nochmals so von der Organisation her an der Schule. Die Realschule hat ja Pflicht, eine Woche schnuppern zu gehen, oder. Und wir haben auch immer, in der Sek haben wir dieses Thema behandelt an der Sitzung im letzten Jahr, weisst du, ob man das eigentlich für die Realschule so

9/20

sein lassen soll und für die Sekundarschule einführen soll, oder so eine Pflichtwoche. Da sind wir uns nicht einig. Also ich denke jetzt eine Schülerin, die in der Gymi-Prüfung eine 5.1 hatte und auch hier überall hingekommen hätte, die jetzt einfach zum Schnuppern schicken, damit sie geschnuppert hat, einmal dass sie sieht, dass das Gymi doch richtig ist, das finde ich jetzt doof, oder. Weil, du machst dann auch die Firmen mit der Zeit hässig, wenn du einen unmotivierten Vogel hast, der einfach gehen muss, das ist nicht ideal. Was unglücklich ist für mich jetzt, also weisst du, eigentlich in der Sek heisst es im Reglement, es soll in den Schulferien sein. Und ich habe hier schon einmal dem Schulleiter gesagt: Also ich befreie, also wenn jemand kommt, eben der eine Schüler ist jetzt in der Schulzeit gegangen. Im ersten Jahr hatte ich einen, der wollte in der Kinderkrippe schnuppern gehen. Da musst du in den Ferien nicht gehen, da hat es keine Kinder, oder. Also der hat dann quasi rein von der Idee her in der Schulzeit gehen müssen. Also dort müsste man vermutlich ein bisschen freier werden, dass man...ich bin nicht für eine Zwangsverpflichtung, dass alle müssen, aber wenn wirklich jemand sagt: Hör zu, ich möchte und es ist jetzt auch nicht in den Ferien möglich, dann soll der auch in der Schulzeit gehen können. Es geht ja selten einer eine ganze Woche, meistens, also wenn du drei Tage kannst, dann ist das schon viel, oder.

14 I: *Ich denke, es ist auch für die Betriebe vermutlich angenehmer, wenn nicht immer gerade alle zum gleichen Zeitpunkt kommen.*

15 L3: Ja, weil dann springen alle im gleichen Moment los und dann nachher...es kommt halt darauf an, weisst du, wenn es wirklich einfach jetzt...der eine Schüler hat erzählt, er konnte so eine Website programmieren, vermutlich konnte er zuschauen bei einem oder, das kommt nicht so drauf an, wenn einer hinten dran sitzt. Ein anderer hat erzählt, er war beim KV auf der Bank, es sei langweilig gewesen und er konnte gar nicht viel anschauen aus Datenschutz-Gründen, das ist ja logisch, also

was erwartest du, oder. Und dann musst du auch nicht drei Tage gehen, also wenn du nichts machen kannst oder. Also von dem her, eben, ist das ein bisschen nicht strukturiert und organisiert hier würde ich sagen. Und es ist zum Teil auch, eben also ich habe jetzt natürlich zusätzlich, jetzt bin ich ja drei Monate eigentlich fast krank geschrieben gewesen, weisst du, dann ist es auch wieder ein bisschen schwieriger gewesen, die ganze Betreuung. Eigentlich so ab Weihnachten bin ich ausgefallen bis jetzt zu den Osterferien, wo ich wieder gekommen bin. Einzelne haben wirklich einfach sehr kurz, weisst du, haben sie den Weg genommen, hier Berufsberatung und und und, aber bei zweien läuft es noch nicht wirklich so gut, wo man irgendwie schon mal jetzt nochmals nachhaken muss. Dort ist zum Glück das eine Elterngespräch noch nicht gewesen, das kommt jetzt noch und dann kann man schauen.

16 *I: Wie hast du es, oder wie siehst du es mit der Motivation? Jetzt du hast auch schon eine dritte gehabt, oder? Dann siehst du so, wie die Motivation bei den Schülern eben ein bisschen nachlässt gegen Ende der Schulzeit. Wie merkst du es und hast du Massnahmen, die du machst, oder die du in deinen Unterricht einfliessen lässt, um dem entgegenzuwirken?*

17 L3: Also das merkst du schon, also jetzt gerade diese Dritte also ist jetzt noch lustig. Also der Fachlehrer Deutsch sagt, diese seien noch sehr gut daran, die machen eine Schülerzeitung bei ihm und dass ist sicher etwas, das spannend ist und ich, auch jetzt durch das, dass ich natürlich eben drei Monate weg gewesen bin, bei meinem Vertreter haben sie gewisse Themen einfach erarbeitet und abgeschlossen. Ich bin jetzt so ein bisschen am auffüllen von diesen Sachen, die wir eben noch nicht fertig haben, oder. Ich habe sie einmal gefragt, auch eben gerade so: Nicht schon wieder aus dem Geografiebuch, nein, oder so. Da habe ich gesagt: Ok, was ist denn eigentlich so die Art und Weise, wie ihr gerne arbeiten möchtet? Dann haben sie gesagt: So mit Projekten, in

Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr
..Motivation grossteils vorhanden

11/20

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Mitbestimmung

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Mitbestimmung

Gruppen, oder Präsentationen. Dann haben wir das ein bisschen angepackt, oder beispielsweise in der Geografie mussten sie über globale Herausforderungen. Und dann habe ich gesagt: Ok, dann machen wir diesen Teil so wie eine Powerpoint-Präsentation, die nicht präsentiert wird, sondern einfach quasi, du musst das jetzt sagen wir deinem Kollegen nach China schicken, du bist nicht dort. Also da muss alles stehen, alles muss in dieser Präsentation drin sein, es gibt keinen Begleitkommentar, wo du noch etwas sagen kannst. Und das haben sie gerne gemacht, aber nicht so gut. Also das ist dann auch noch schwierig als Arbeit dann, oder. Aber sie arbeiten gerne am Computer, lassen sich dann aber halt ablenken vom Computer. Dann das Naturlehre-Thema, oder dort habe ich es anders gemacht, dann haben sie auch...ist so Atombau und das Periodensystem, Radioaktivität, da konnten wir zu wenige Versuche machen in dieser Phase, und dann nachher haben sie zum Beispiel einfach von mir so einen Fragenkatalog bekommen: Was weisst du zu dieser Person, oder diese Madame Curie, oder funktioniert jetzt eine Atombombe oder was ist jetzt das Problem in einem Kernkraftwerk? Oder so haben sie einfach Fragen bekommen, die sie dann auch zusammen mit dem Buch oder Internet bearbeiten. Und hier sind wir jetzt eigentlich so, dass jeder so diese Fragen für sich durchgearbeitet hat. Jetzt nehmen wir so Fragebögen und Arbeitsblätter, wo sie eigentlich zeigen müssen, ob sie es verstanden haben, oder. Und auch hier ist es lustig, eben das ist ja das, was sie sich eigentlich gewünscht haben, so dieses individuelle, selbständige Erarbeiten mit Informationen. Ich habe gestern sagen müssen: Es sind viel zu banale Antworten, die gekommen sind. Also kein Tiefgang, irgendwo, weisst du Copy & Paste von Wikipedia und verstanden ist aber trotzdem nichts, oder. Also von dem her merke ich jetzt so ein bisschen, die haben das genossen, so einfach am Computer mit ein paar Fragen oder auch zu zweit irgendwie eine Präsentation machen. Die Qualität ist aber eigentlich nicht so toll. Und dann eben jetzt mit dem SIZ, das ich

12/20

auch noch unterrichte, also dort hast du halt noch irgendwie die Herausforderung: Sie können ein Diplom holen, oder. Also dort sind sie schon noch motiviert daran und auch eben weil halt sie sehen: Ok, also Computer und die Anwendung davon das Verstehen dieses Computers ist etwas, das mir in der Berufswahl nachher hilft und dann die Prüfung, welche Ende Juni, am 30. Juni ist die Prüfung, also das ist nochmals eine Motivation, wo sie sagen, hier muss ich Gas geben. Nachher, das Problem ist schon, also viele, weisst du, die jetzt irgendwie diese Lehrstelle auf sicher haben: Ach kommt nicht darauf an, jetzt kann ich noch ein bisschen geniessen, rumhängen. So disziplinarisch ist es zum Teil, also sie sind wirklich so ein bisschen am chillen und so ja so ein bisschen...und das ist teilweise schon noch schwierig. Eben also dann habe ich wirklich gesagt: Schaut, wie möchtet ihr arbeiten, oder auf welche Art, in Gruppen, mit Vorträgen oder projektmassig und so weiter? Also ich bin ihnen hier sehr entgegengekommen. Aber schlussendlich muss ich sagen, sind sie auch hier vielleicht noch nicht so reif, dass sie hätten sagen können: Ok, jetzt machen wir das, oder.

18 I: *Es fehlt ihnen vielleicht eben glaube ich auch ein bisschen an dem Wissen, weisst du, wie man das gut macht.*

19 L3: Richtig, also deshalb, darum habe ich ihnen auch gesagt: Also eben, ich meine, ich kann euch nicht einfach sagen: Macht eine Präsentation und dann haben sie das noch nie irgendwie gemacht vorher, oder irgendwie angeleitet bekommen, oder. Also eben, alle hier diese schönen Kompetenzen von selbstorganisiertem Arbeiten und so, wenn sie das nie irgendwo quasi gezeigt bekommen haben, das kann man nicht einfach so. Also ich bin schon auch am kämpfen damit, also mit dieser Motivation. Es ist dann so ein bisschen mühsam, es gibt ein paar...jetzt gerade habe ich eine Kurzprüfung gemacht, weisst du, wo zum 37. Mal einfach die Gleichungen immer noch falsch abschreiben, oder wo ich auch sagen muss: Also es tut mir leid, irgendwann kann ich

Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr
..Mangelnde Motivation im Abschlussjahr

dir auch nicht mehr helfen, oder. Und denen ist es egal, weisst du, wenn sie es nicht können. Und ich muss dann sagen: Hör zu, ich muss weiterarbeiten. Dann lernst du es halt in der Berufsschule nachher, oder. Irgendwann wirst du es können müssen. Ja, also hier sind wir, also bin ich jetzt schon noch ein bisschen am kämpfen. Ich glaube, die Schüler sind dann auch froh, wenn die Schule fertig ist. Also es ist auch so, weisst du, die haben bei mir, also jetzt gerade die dritte Sek, Mathematik, dann haben sie bei mir Geografie, dann haben sie bei mir Naturlehre, dann haben sie bei mir Informatik, also SIZ, dann haben sie zum Teil bei mir Wirtschaftskunde, also dann siehst du sie 12 Stunden pro Woche und dann wärst du vielleicht froh, einmal ein anderes Gesicht zu sehen.

20 I: *Es braucht wie auch das Verständnis dafür.*

21 L3: Ja, das ist schon so.

22 I: *Wie siehst du dann sonst so eben diese überfachlichen Sachen wie eben das Arbeitsverhalten, Pünktlichkeit und so, die ihnen im Beruf auch, oder die dem Lehrmeister auch sehr wichtig sind? Wie hast du das Gefühl, ist es bei ihnen und eben, hat das Platz in deinem Unterricht, um an solchen Sachen auch zu arbeiten?*

23 L3: Also es ist einfach sehr unterschiedlich. Also du merkst riesige Unterschiede. Also es gibt solche, weisst du, also gerade in dieser dritten Sek ist ein Mädchen...am Montag wird hier geputzt. Am Dienstag Morgen hatten wir Schule, es hat nach einer Stunde so ausgesehen, weisst du, dort Zettelchen, hier und so. Dann habe ich ihr einfach gesagt, der dritten Sek habe ich gesagt: Schaut mal, ich finde das eigentlich schon unanständig, oder, also jetzt hat hier jemand gestern dieses Zimmer geputzt und jetzt sieht das nach zwei Stunden schon wieder aus. Da hat dieses Mädchen sagen können: Die kann doch froh sein, haben wir Dreck gemacht. Dann hat Arbeit, sonst hätte sie nichts zu tun, diese

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
..Fehlendes Sozialverhalten

14/20

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
..Fehlendes Sozialverhalten

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Andere

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
Lehrpersonen als Vorbild

Putzfrau. Dann habe ich gesagt: Du, musst du zu Hause nie helfen? Nein. Vielleicht irgendwann in deinem Leben musst du vielleicht auch putzen. Nein, werde sie nie müssen. Ok. Das ist aber die, welche die Avantprüfung, weisst du sie hat gesagt, sie müsse kein Avanti machen, sie käme einfach in das Gymi. Da habe ich gesagt: Aha, du weisst, also die welche...jaja. Und dann habe ich gesagt: Du weisst aber, der Termin ist jetzt eigentlich abgelaufen für die Avantianmeldung, oder? Äh ja, dann sagte sie, Papi hätte noch kurz vorher angerufen und dass sie das machen könne. Ok. Zuerst hatte sie gesagt, sie müsse keine Prüfung machen. Dann habe ich sie gefragt: Und wie ist es jetzt? Äh, wenn das nicht klappt mit dem Avanti, würde sie sonst das KV machen auf einer Bank, der Papi ist Bankdirektor. Aber das müsse sie zuerst abklären, es sei eben nicht ganz so einfach, ob sie in der Bank vom Papi die Lehre machen könne, das werde vermutlich nicht akzeptiert. Dann habe ich gesagt: Ok, hast du auch noch einen Plan C? Ach sonst würde sie halt das 10. Schuljahr machen. Ok. Eben und das sind dann Sachen, weisst du, wo ich sagen muss, also hier sprichst du zum Teil gegen die Wand. Und du hast andere, die sehr sozial sind, die füreinander schauen, die ja einfach vieles, weisst du, im normalen Umgang stimmt. Dann hast du ein paar, ich weiss jetzt nicht genau, so wohlstandsverwahrloste oder zum Teil auch ein bisschen alleine gelassene. Weisst du, es kann auch sein, ich habe jetzt nur gehört, also portugiesischstämmige, wo die Eltern halt beide arbeiten müssen, wo einfach auch wenig Zeit da ist, um zu Hause noch an irgendetwas zu arbeiten. Und ja, was ich häufig mache, eben auch dass ich irgendwie halt eine Rückmeldung gebe aus der Erwachsenenwelt. Das ich sage: Schau, also das was du jetzt gemacht hast, wie du mir jetzt antwort gegeben hast oder so dein Benehmen, das wirkt auf Erwachsene so und so, das kommt nicht gut an, oder. Und das geht, zum Teil geht es rein, zum Teil geht es hier rein und hier wieder raus, oder. Ich denke, das ist auch eine Frage von dir, also ich versuche einfach, durch meine Art ein bisschen ein Vorbild zu sein. Also weisst du, dass ich schaue,

15/20

dass ich auch pünktlich bin, dass ich meine Sachen dabei habe, dass ich eine gewisse Ordnung habe. Ich merke aber auch dort, also weisst du zum Beispiel, wo es auch immer wieder klemmt bei mir selber ist zum Beispiel bei der Hausaufgabenkontrolle. Weisst du, ich sage, das ist die Sekundarschule, ich gehe nicht irgendwelche Hefter einziehen und so weiter. Oder aber dann merke ich, jetzt gerade heute zum Beispiel, bei diesen Matheaufgaben, oder dann habe ich auch schon gemerkt: Ok, die einen haben zwar das richtige Resultat gesagt, aber vielleicht einfach beim Nachbarn geschaut, oder draussen das noch schnell abgeschrieben. Aber das ist ja ein Boomerang, das kommt irgendwann zurück, weisst du, wenn sie einfach nur ein Resultat haben wollen, dass der Keller ruhig ist und dann haben sie es ja dann schlussendlich trotzdem nicht verstanden. Aber Zeit, eben also weisst du, so, würde ich sagen, hast du eigentlich wenig für solche Sachen, oder. Wenn ich jetzt überlege, alle diese Fächer in dieser Klasse muss ich ja übergeben an den neuen Fachlehrer Mathematik und er hat auch gesagt: Weisst du, sagst du mir einfach, wo du bist. Und dann habe ich gesagt: Eigentlich könntest du davon ausgehen, dass wir eigentlich überall hätten fertig geworden sein sollen. Aber bin ich eigentlich nicht. Also es macht aber keinen Sinn, dass du dann irgendwie im zweiten Buch noch irgendetwas fertig machst, im dritten hast du ja dann auch wieder volles Programm. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Mut zur Lücke. Das kannst du mit einer gewissen Distanz einerseits machen, habe jetzt auch schon viele Jahre, wo ich Schule gebe. Aber eigentlich ein gutes Gewissen hast du dann nicht, oder, dass du Sachen weglässt. Aber du musst, weil sonst kommst du irgendwo nicht durch, oder.

24 *I: Ok. Wenn wir zurückgehen zum Stellwerk und dem ganzen neuen Schuljahr. Eben, Finanzen auf die Seite, Zeitdruck auf die Seite, deine Erfahrung einmal, was wäre für dich denn so ein ideales neuntes Schuljahr für die Schüler und Lehrer?*

16/20

25 L3: Ja das ist, also es ist noch schwierig. Weisst du, ich habe lange im 10. Schuljahr gearbeitet in Zürich an der Berufswahlschule. Und dort ist eigentlich für mich so eine ideale Mischung gewesen. Aber das kannst du hier jetzt noch nicht erwarten. Das heisst, wir hatten, an dieser Schule hatten wir zuerst mal eine Schreinereiwerkstatt, wir hatten eine Malerwerkstatt, eine Maurerwerkstatt, ein Labor für Elektronik, und und und. Und dann hast du so Gruppen gebildet, weisst du, wenn sie beim Vorstellen, sie kommen ja in die Schule um sich vorzustellen, dann hat der eine gesagt: Ich will Richtung Handwerker. Ok dann hast du gesagt: Du gehst ein halbes Jahr zu den Maurern und ein halbes Jahr gehst du zu den Schreibern. Und dann hat man aber, die Lehrer waren halt auch Berufsleute. Sie haben dann diese wirklich begleitet im Berufsleben. Du hattest Maschinen, hattest die Einrichtung gehabt wie eine Firma. Wir hatten zum Teil auch kleine Aufträge, weisst du, wo wir einfach auch etwas erfüllen und etwas liefern mussten. Und dann hatten sie auch noch allgemeinbildenden Unterricht. Und die Betreuung war halt so, dass man sie schon zielgerichtet Richtung Berufsleben gefördert und gefordert hat und man hat sie rausgeschickt in Praktika, oder so. Oder dann haben wir natürlich immer einen gewissen Stock an Firmen gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben, oder. Also ich weiss gerade, zum Beispiel Gastronomie, wir hatten zwei Gastro-Klassen, die hatten eine eigene Schulküche, wo dann zum Beispiel die einen Schüler für die anderen Schüler das Mittagessen gekocht haben, Pausensachen und so weiter, oder. Und umgekehrt haben aber die Restaurant in der Stadt Zürich, die haben gewusst: Ok, also die können dann schon Gemüse rüsten, die wissen schon irgendwie mit dem Steamer umzugehen und so weiter. Das ist dann für diese auch viel einfacher gewesen. Dann haben sie gewusst: Aha, dort hats genug und ich muss nicht irgendwie 100 zum Schnuppern einladen. Dann haben sie gesagt: Komm, schick mir mal drei, vier. Ich brauche etwa zwei gute. Schickst du mir mal diese, die

17/20

du denkst, die gehen. Oder und so hast du dann über Jahre ein Verhältnis zu diesen Firmen gehabt und konntest dann diese wirklich auch schon auf das vorbereiten, was kommt. Aber dafür musst du natürlich auch schon ein bisschen wissen, was sie wollen. Das ist so von demher, im 10. wäre es gut, oder. Aber vielleicht könnte man hier irgend so eine Mischung finden. Weisst du, dass man in der Neunten so mit Teileinsätzen. Aber das Problem ist halt, weisst du, hier jetzt weniger. Aber im Unterland ist es brutal gewesen. Da ist in dem Sommerferien eigentlich schon der Run losgegangen auf diese Bewerbungen. Es gibt einen Termin, ich glaube im Kanton Zürich vor dem ersten Oktober, da dürfen keine Verträge unterschrieben werden. Aber du hast früher schon eine mündliche Zusage gehabt, also wenn du erst im Oktober losgegangen bist, dann bist du eigentlich schon zu spät gewesen, oder. Und hier hast du zum Glück ein bisschen mehr Ruhe, oder. Jetzt, weisst du, hier oben ist es ja eigentlich auch kein grosser Problem, eine Lehrstelle zu bekommen, oder. Also wer einigermassen geradeaus laufen kann und den Namen schreiben, der bekommt etwas, oder. Ob er dann fertig wird oder das durchhält drei Jahre, ist ein anderes Problem, oder. Also weisst du, ich habe einen, der hat eine Zusage für Multimediaelektroniker in der dritten Sek, oder. Aber dort passt hinten und vorne das Profil nicht. Er hat mich aber vor etwa drei Wochen, nein vor den Ferien ist es gewesen, da hat er mich gefragt, was überhaupt so ein Multimediaelektroniker machen muss und können muss. Da habe ich gesagt: Weisst du, so und so und so. Aha, ja die Lehrstelle habe er schon. Oder ein anderes Beispiel ist: Einer, der will Metzger werden. Da sind sie ja überaus froh, dass das heute überhaupt noch einer machen will, oder. Der war in Zuoz schnuppern und ist zurückgekommen und hat gesagt, die Lehrstelle habe er. Jetzt müsse er noch eine Bewerbung schicken. Da habe ich gesagt: Hä? Ja die Lehrstelle habe er, aber die wollen noch für die Unterlagen eine Bewerbung, oder, also so krumme Sachen. Also von dem her ist es noch schwierig. Also weisst du, wenn hier oben

wirklich mehr oder weniger jeder, der will, etwas bekommt, und auch, wenn es hinten und vorne nicht auf diesen Mensch passt, oder, dann ist es noch schwierig, um sagen zu können, was ein ideales Schulmodell wäre, oder. Rein solche Defizite auffüllen, finde ich ein bisschen doof. Aber es müsste irgend eine Chance geben, dass man wirklich an diesen Schwächen arbeiten könnte. Umgekehrt müsste es auch etwas geben, wo man auch an den Stärken arbeiten könnte. Wo man sagen könnte: Ja gut, jetzt zum Beispiel, ich weiss ein Automech, für diesen müsste es einen Werkblock geben, wo man sagen kann: Jetzt kann ich voll dort, wo ich eigentlich auch gut bin. Dann sind sie vermutlich auch motiviert bis zum Schluss und wollen sich dort dann noch fit machen. Umgekehrt wäre es natürlich auch gut, wenn von den Lehrfirmen, weisst du, so Rückmeldungen bekommst. Ja also die wollen, dass ich noch das und das und das noch mache, bevor ich die Lehre anfangen. Das wäre dann auch gut, dass man dann so vielleicht sagt: Zum Beispiel musst du in den Fremdsprachen noch besser sein, oder musst vielleicht noch ein Elektroniklabor besuchen, oder so irgendetwas. Aber eben, wie soll ich sagen, vielleicht ein gewisser Grundstock wäre halt gut. Weisst du, was so quasi Pflichtprogramm ist und dann muss es nebenzu irgend ein Ergänzungsprogramm geben. Das kann sein, eben, um Schwächen zu eliminieren, oder Stärken, oder irgendwie Tendenzen fördern, oder. So in dieser Mischung müsste es etwas geben, oder. Und dann muss es sicher, wir haben das gehabt eben in dieser Berufswahlschule, haben wir uns diese Zeit auch genommen für Persönlichkeitsbildung. Eben weisst du, dort haben wir gelernt: Vorstellungsgespräche, einmal haben wir ein Schmink-Dame eingeladen, um zu zeigen, die Damen, wie sie sich schminken sollen. Oder dann hat man gesagt: Jetzt hier diese 27 Pearcings weg, Bauchnabel zu, oder, also einfach so. Einfach nur solche Sachen, oder. Oder man ruft nicht an und sagt: Ja ciao, ist der Müller da? Sondern nein, das ist der Herr Müller, darf ich mit dem Herrn Müller sprechen.

So Telefontraining haben wir gemacht und solche Sachen, oder. Weil, obwohl sie andauernd das Handy in der Hand haben, sie können keinen geraden Satz am Telefon sagen, wenn sie sprechen. Also das wäre etwas, ja.

26 *I: Ja gut, hast du noch etwas, dass du mir ergänzend sagen möchtest?*

27 L3: Nein, spannend.

Interview Lehrperson 4

-
- 1 Die ersten Sekunden der Aufnahme werden nicht transkribiert, da das Interview erst bei 00:00:19 beginnt.
- 2 I: Eben, du hast mit deiner Klasse auch den Stellwerk-Check gemacht, im zweiten Semester, und ich möchte ein bisschen wissen, ja, wie du die Durchführung, der die Vorbereitung und Durchführung gemacht hast und was du für die Nachbesprechungen gedacht hast.
- 3 L4: Also Durchführung: Wir haben vor den Maiferien, haben wir ein paar Mal so diesen Probelauf, den Testlauf durchgemacht. Sie haben dort dann bald einmal gemerkt, dass sie die Fragen immer wieder anklicken können und ob das etwas gebracht hat, weiss ich nicht. Aber das System haben sie ein bisschen kennengelernt, wie das funktioniert mit dem Eintragen und Durchlesen und wie das vorwärts geht. Und sonst habe ich eigentlich keine spezielle Einführung gemacht. Ich habe einfach gesagt, dass es ein Test ist, den sie nachher vielleicht auch ein bisschen für sich nutzen können bei der Berufswahl. Dass man das noch mit dem Berufsprofil, was dort angefordert wird, noch schauen kann, wo fehlt noch etwas, wo kann ich etwas machen. Das habe ich ihnen zum Voraus gesagt. Also sie wissen, dass es eigentlich etwas für sie ist. Ich nehme an, diese Multicheck-Tests, die es hier überall durchführen, die sind ähnlich aufgebaut und dann haben sie ein bisschen eine Ahnung, was auf sie zukommt. Und sonst habe ich eigentlich keine spezielle Einführung gemacht von demher.
- 4 I: Haben sie in der Schule Zeit gehabt, um zu üben? Das schenken, der?
- 5 L4: Eben vor den Maiferien habe ich einige Lektionen zur Verfügung gestellt, wo sie diese Tests machen konnten, kreuz und quer, Mathe und Englisch, Vorstellungsvermögen und Deutsch, diese vier Tests haben wir gemacht. Sie hatten also genügend Zeit in der Schule und ich habe aber gesagt, sie können, die, welche jetzt wollen, nach den Ferien habe ich ihnen
- Einführung Stellwerkcheck
..Training Beispielaufgaben
- Einführung Stellwerkcheck
..Besprechung Tool
- Einführung Stellwerkcheck
..Besprechung Tool
- Einführung Stellwerkcheck
..Training Beispielaufgaben

1/12

keine Zeit mehr gegeben, dort sind wir dann gerade dran gegangen an den Test. Aber diejenigen, welche wollten, die konnten auch zu Hause üben. Aber in der Schule habe ich nach den Ferien keine Zeit mehr gegeben.

6 *I: Wie wirst du es mit ihnen besprechen oder für was wirst du diese Resultate nutzen?*

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Profilvergleiche

7 L4: Eben, in erster Linie werde ich sie nutzen bei der Berufswahl, um ihnen ein bisschen die Augen zu öffnen, dass sie sehen: Oh ja, hier bin ich ein bisschen schwach, hier muss ich mich noch ein bisschen auf die Socken machenn, um dort etwas ein bisschen zu erreichen. Und von dem her finde ich das ganz gut, dass man ein bisschen die Augen öffnet, dass sie auch sehen: Oha, hier bin ich jetzt wirklich noch ein bisschen daneben. Und ich werde diese nicht benutzen, um irgendwelche Noten zu machen, oder so. Das habe ich ihnen von Anfang an auch gesagt. Es war also kein Notendruck da hinter diesem Check, sondern effektiv für sie selber eine Standortbestimmung vornehmen zu können. Auf diese Art habe ich mir das vorgestellt.

8 *I: Wirst du diese individuell mit ihnen besprechen, oder vor der Klasse, oder mit den Eltern oder wie wirst du das zurückmelden?*

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Einzelauswertung

9 L4: Also das Allgemeine werde ich sicher mit ihnen besprechen. Sie können die Resultate natürlich einsehen, das ist nichts geheimes. Und im Rahmen der Berufsvorbereitung, dort werde ich dann eher individuell, auch anhand der Ergebnisse, die sie da erreicht haben, wenn sie Fragen haben, dann werde ich das nicht vor der ganzen Klasse, sondern im Einzelgespräch versuchen zu erledigen. Wenn die Eltern auch einen Einblick haben wollen, dann ist das selbstverständlich durchaus erlaubt. Und sie bekommen ja glaube ich diese Resultate, die bekommen sie als Zeugnisbeilage ausgedruckt.

..Information Eltern
Nachbesprechung Stellwerkcheck

10 *I: Ok. Wenn du so ein bisschen weiterdenken würdest für das neunte Schuljahr, inwiefern könnte man diese Stellwerk-Checks, jetzt abgesehen von der Zeit, die man keine hat und*

2/12

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Individuelle Förderung

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Individuelle Förderung

so, noch brauchen, auch um individuell zu fördern oder dass jeder ein bisschen an seinen Stärken und Schwächen arbeiten kann? Könntest du dir das vorstellen?

11 L4: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man in der neunten Klasse wirklich ein bisschen spezifischer auf die eigenen Bedürfnisse, die jeder Schüler oder jede Schülerin hat, eingehen würde. Und ich habe schon das Gefühl, dass man dann diesen Schülern ein bisschen helfen könnte. Ich weiss nicht, inwiefern jetzt dieser Stellwerk-Check hier uns nützt, in der neunten Klasse. Das weiss ich nicht, da habe ich zu wenig Erfahrungen. Aber dass man speziell auf ihre Zukunft könnte ein bisschen spezifisch Aufgaben lösen lassen, die ihnen etwas bringen, nicht dass sie Sachen lernen, die sie sowieso nicht brauchen im Beruf. Dass man, und das kann man hier in der Real auch machen, dass man dort ein bisschen das Schwergewicht setzt. Für, vor allem in der neunten Klasse, für jeden einzelnen. Klar kann man nicht für jeden einzelnen ein Programm aufstellen, aber dass man doch ein bisschen Gruppen macht, welche in diese Richtung gehen. Und dass man die dort ein bisschen fördern kann und andere in eine andere Richtung, kann ich mir gut vorstellen.

12 I: Jetzt, wenn du ein bisschen unsere Situation, auch mit den Räumlichkeiten hier kennst, was bräuchte es, damit man das machen kann? Also bräuchte es noch mehr, als das, was du jetzt schon zur Verfügung hast an Ressourcen?

13 L4: Durch das, dass wir eben mit den Heilpädagoginnen, wo jede auch selber ein Zimmer hat, relativ viel in den Deutsch- und Mathefächern zusammenarbeiten, ist das eine gute Situation für mich, finde ich. Weil wir haben dann zwei Schulzimmer zur Verfügung, wir können auch Gruppen bilden, wo eine stärker und eine schwächer ist, oder je nach dem, was dann gerade anfällt. Und das finde ich nicht schlecht. Ähm von der Zimmereinrichtung, diese sind relativ klein hier bei uns, um Gruppenarbeiten zu machen. Deshalb ist es sicher wichtig, dass man nochmals ein

Schulzimmer dazu hat, um Gruppen zu machen, Gruppenarbeiten und auch ein bisschen abwechseln. Wir haben das dieses Jahr jetzt schon oft gemacht, dass wir wirklich gemischt quer Beet manchmal Gruppen gemacht haben. Das ist auch ein bisschen für die Zusammenarbeit untereinander, finde ich das eine sehr gute Sache.

14 I: *Ok. Die Berufsvorbereitung hier bei uns ist jedem Lehrer ein bisschen selber überlassen, wie er das gestalten möchte. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du deinen Unterricht in der Berufswahl machst?*

15 L4: Wir haben in der ersten Real, fangen wir an, langsam ein bisschen uns heranzutasten in die Berufswahl hinein mit...vielleicht hat es schon solche, die in der ersten Oberstufe schnuppern gehen wollen. Und also in der ersten machen wir ein bisschen mehr Theorie und man erzählt, was es braucht. Persönlichkeitstests und und und. Was ist geeignet, was kann ich, was kann ich nicht? Das müssen sie langsam sich ein bisschen herantasten. Oftmals haben sie eben ein bisschen...ja, das ist mein Traumberuf, den möchte ich lernen. Ich möchte direkt Doktor sein oder direkt Ingenieur werden, ohne dass ich eine Grundausbildung habe. Das sehen sie eben auch nicht. Und dass man, dass man dort ein bisschen aufzeigt. Wir sind in der ersten Klasse hier auch an diese Berufsausstellung nach Chur gegangen, Future. Das hat mir nicht so zugesagt. Es ist zu gross, zu hektisch, die Schüler konnten sich nicht irgendwie auf etwas konzentrieren, sondern sind einfach durchgelaufen, dort wo Action war, sind sie stehen geblieben. Ich weiss nicht, ob das etwas bringt dort draussen. Und dann in der zweiten Real arbeiten wir dann darauf hin auf Schnupperlehren. Dass man sich langsam, langsam dann ein bisschen sortieren tut, dass man weiss, wo ist etwas, das mir zusagt. Sie können, in der Real können sie genug schnuppern gehen, auch wenn es halt dann auch während der Schulzeit ist. Finde ich auch gut, dass man sie laufen lässt und nicht, dass man dort zu viele Grenzen macht. Dass man

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Ich-Findung

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsschauen / Berufsinfo

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Schnupperlehren

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Bewerbungsunterlagen

sagt: Ja, jetzt hast du keine Jokertage mehr und hattest schon einmal eine Schnupperwoche und noch einmal. Das ist glaube ich in der Schule St. Moritz nicht der Fall. Dort haben wir wirklich auch die Unterstützung der Schulleitung, die uns sagt: Wenn sie schnuppern gehen wollen, dann können sie. Und ich finde das auch gut. Sie sollen wirklich merken, den Unterschied zwischen Schule und Arbeitswelt. Eine Woche sind sie ja eh...dort ist die ganze Schulklasse dann am schnuppern. Und ich bin dort zu all den Lehrmeistern gegangen, ich bin sie besuchen gegangen während dieser Woche und war sehr positiv überrascht, wie sie gearbeitet haben. Die Lehrmeister, welche da involviert waren, waren sehr zufrieden mit den meisten. Obwohl sie dann den einen oder anderen darauf hinweisen mussten: Das ist vielleicht nicht das Richtige für dich. Aber diese Härtefälle, die müssen es halt auch lernen zu schlucken, und ich finde es gut, dass sie es proben können ein bisschen und merken: Oha, vielleicht bin ich trotzdem ein bisschen zu weit oben und muss herunter kommen. Und dann, anfangs Dritte wird dann, oder schon Ende zweiter Oberstufe, kann man dann schon beginnen, Lehrstellen zu suchen. Mein Ziel ist, dass dann jeder etwas hat. Dass er im Frühling dann spätestens weiss, wo er hin muss nach den Sommerferien, nach der Schule, nach dem Schulabschluss. Und das gibt ihnen dann auch eine gewisse Sicherheit. Das ist so ungefähr das Programm. Es gibt ja kein spezielles Fach Berufswahl. Wir benutzen dazu halt doch verschiedene Lektionen. Bewerbungen schreiben, Gespräche führen, Vorstellungsgespräch und solche Sachen, das spielen wir durch. Und sie haben dann Unterlagen, wo sie wissen: Das darf ich, das darf ich nicht, das sollte ich, das sollte ich nicht. Ein bisschen Richtlinien um sie...aber eben machen müssen sie es dann selber. Die Lehrstellen, Schnupperstellen suchen müssen sie selber. Ich finde es auch richtig, dass sie selbständig, nicht der Lehrer oder die Eltern, dass sie auf diese Selbständigkeit hin ein bisschen geschult werden. Das ist noch ein wichtiger Punkt in dem ganzen

5/12

Berufswahlprozedere.

16 *I: Ok. Inwiefern baust du den Berufsberater ein?*

17 L4: Der Berufsberater ist schon in der ersten Oberstufe gekommen und er hat dort auch eigentlich so ein Zeitraster aufgestellt und gesagt: Das bis dann und dann. Was der Berufsberater sehr gut macht, er hat gesagt: Du musst nicht sagen: Ich mache dann. Sondern er sagt: Das wichtigste ist, dass du machst. Wenn du sagst: Ich muss etwas machen, dann musst du dir einen Zeitrahmen geben und sagen: Bis dort habe ich das erledigt. Dass sie lernen, dass ein...wenn sie eine Schnupperlehre gesucht haben, dann hat es ein paar Sachen gegeben, die ein bisschen schief gelaufen sind. Das zeigt eben auch auf, dass eben nicht alles perfekt ist. Der eine hat vergessen, zurückzurufen und dann war dann auf einmal die Stelle weg. Und dann steht er am Montag morgen hier und sagt: Ich habe keine Lehrstelle mehr. Wir konnten ihn dann nachher platzieren, aber trotzdem zeigt es dann und das ist noch wichtig, es ist gut, dass sie das sehen, oder. Und ein anderes, ein Mädchen hat, dort hat auch, weil sie diese Schnupperwoche erst nach den Ostern gemacht haben, waren viele Läden zu und die haben diesem Mädchen gesagt: Du kannst zu uns schnuppern kommen, und dann auf einmal: Wir haben den Laden dann zu. Dann war er halt zu. Und nur im Magazin rumräumen und so, das ist vielleicht nicht gerade unbedingt der Hit für diese Schnupperwoche. Und diese hat dann selbständig, innerhalb von zwei Tagen hat sie dann zwei verschiedene Schnupperstellen gefunden und sie hatte dann sogar noch einen Tag übrig. Da ist sie dann zur Sekretärin ins Sekretariat, dann konnte sie dort ein bisschen helfen. Eben, dieses selbständige Suchen, nicht sagen: Oh, jetzt geht es nicht. Sondern wenn die Situation sich wendet, schalten. Das finde ich wichtig, dass sie diese Erfahrungen machen können.

18 *I: Wie erlebst du in deinem Unterricht die Motivation der Schüler, welche ja gegen Ende der Schulzeit ja immer ein bisschen nachlässt*

6/12

Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr
..Mangelnde Motivation im Abschlussjahr

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Mitbestimmung

Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr
..Andere

und wie probierst du, dem entgegenzuwirken?

19 L4: Hmm, wenn ich hier ein Geheimrezept hätte, um das wirklich zu lösen, dann wäre ich vermutlich ein gemachter Mann, aber das gibt es vermutlich nicht. Es ist schwierig und man sieht, es hat, es hat gewisse, wie in meiner Klasse, wenn es gewisse Elemente drin hat, die ein bisschen störend wirken, dann ist es noch schwieriger, um ein bisschen ein roter Faden durchzuziehen. Aber es gibt gewisse Sachen, die sie wirklich sehr gut machen. Und bei anderen, wo sie das Gefühl haben, das brauche ich eh nie in meinem Leben, dort ist es dann relativ schwierig, um sie zu motivieren. Wir versuchen, dass wir verschiedene Unterrichtsformen mit verschiedenen Gruppen, Gruppenarbeiten, dann manchmal den PC einsetzen und so. Und das hebt sie dann schon ein bisschen aus dieser zum Teil ein bisschen passiven Haltung heraus. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Ergebnisse vom Stellwerk, ich habe jetzt die Zwischenergebnisse dieser drei Sachen, welche ich gemacht habe, habe ich drinnen. Und Mathematik sind sie glaube ich so im kantonalen Schnitt drin. In der Sprache sind sie darunter. Darum, dort kann man ihnen schon sagen: Hier müsst ihr ein bisschen Gas geben. Das ist einfach, wir haben sehr viele fremdsprachige Kinder in der Klasse, die Deutsch nur gelernt haben als Fremdsprache. Und dass diese halt ein bisschen schwächer sind, das ist mir klar. Aber man kann ihnen dann eben aufzeigen, von dem her ist eben so ein Test ganz gut, dass sie hier vielleicht noch ein bisschen Gas geben müssen. Sie haben jetzt noch ein gutes Jahr Zeit, um ein bisschen etwas...aber dass ich hier alles Schriftsteller herausbringe, das bezweifle ich.

20 I: Ok. Eben Motivation ist neben den schulischen Fächern eine der wichtigen Sachen, aber es gibt auch noch anderes, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Arbeitsverhalten gerade auf der Realstufe, was vor allem dann im Beruf nachher wichtig ist. Wie siehst du diese Komponenten im Unterricht und habt ihr Zeit oder findest du Zeit, um auch an diesen Sachen

7/12

zu arbeiten? Wie machst du das?

21 L4: Ähm, das von der Pünktlichkeit, das ist eigentlich, das kann man eigentlich relativ einfach regeln, indem man dann einfach Einträge ins Journal macht. Ob das das richtige ist? Ich bin nicht unbedingt ein Fan von diesem Journal, muss ich hier sagen, aber ist ja egal, das machen wir jetzt. Und sie wissen, wenn sie eine gewisse Anzahl Einträge haben, dass sie dann im Zeugnis, in dieser Kompetenz dann halt ein bisschen einen schlechteren Eintrag bekommen. Das kann hingehen bis zu einem Ungenügend. Und das finde ich sehr wichtig, dass ihnen das bewusst ist, dass diese Einträge dort weh machen. Die machen vielleicht mehr weh als eine schlechte Deutschnote. Wenn man unzuverlässig ist, wenn man nicht pünktlich ist und so. Und dort weisen wir sie schon immer wieder darauf hin. Schulisch weiss ich nicht, wie man das speziell regeln könnte. Ja, also die anderen Kompetenzen, die du hier erwähnt hast, sind schon wichtig, sehr wichtig. Arbeitsverhalten, Pünktlichkeit, positive Einstellung zu etwas. Das haben sie in der Schnupperwoche gut gezeigt. Also diese positive Einstellung haben mir alle attestiert, die Lehrmeister. Sie haben gesagt: Ja, er wollte, er war dabei, er hat zugehört. Und ich glaube, die Schule, in der Real, ist dann ein bisschen gegen Ende der Real, in der Neuten, ist es dann ein relativ schwieriges Problem, um sie wirklich gut zu motivieren. Es kommt immer ein bisschen auf das Thema an. Es gibt Themen, wo du sie top motivieren kannst und andere Themen, wo sie dann eben...wenn wir die vier Fälle halt durchnehmen jetzt gerade im Moment, dann ist das halt eher eine trockene Materie, die das Gefühl gibt: Äh. Dort hätte ich vielleicht noch ein bisschen Handlungsbedarf.

22 I: Hast du das Gefühl, man müsste wie auch eine Stunde oder mehr Zeit haben, um auch eben zum Beispiel an der Arbeitstechnik, oder Lernstrategien aufzuzeigen, oder so? Oder reicht das, indem man das einfach sonst im Unterricht einfließen lässt?

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Training Lerntechniken

23 L4: Also Lernstrategien würde ich sehr sehr begrüßen, wenn man das ein bisschen einbauen könnte in den Unterricht. Dass man speziell ein bisschen zeigt, wie gehe ich an eine Sache heran. Ich habe lange Gewerbeschule gegeben und habe dort gesehen, dass die meisten dieser Lehrlinge können nicht an eine Arbeit herangehen. Sie wissen nicht: Was muss ich machen? Was braucht es? Und das wäre vielleicht ganz gut, wenn man das auch einbauen könnte. Denn das ist ganz eine wichtige Kompetenz, wie man eine Arbeit angeht. Das ist jetzt eben so ein Thema, wo ich mir sage: Hier kann man gut einmal eine Deutschlektion springen lassen dafür, oder vielleicht auch einmal eine Mensch und Umwelt, oder was auch immer. Das schadet sicher nicht. Und wenn man dort ein Konzept oder ein Projekt machen könnte, wo man sagt: Jetzt machen wir einmal ein Semester darauf einen Aufbau, das würde ich gut finden, sehr gut. Das fehlt mir wirklich.

24 I: *Ok. In verschiedenen Kantonen besteht schon ein Konzept zur Neugestaltung des neunten Schuljahres. Bei uns wird es mit dem Lehrplan 21, geht man auch ein bisschen in diese Richtung, das neunte Jahr ein bisschen anders zu gestalten. Jetzt abgesehen vom Lehrplan, von Finanzen, vom Zeitdruck, was würdest du als ideal sehen im Abschlussjahr? Wie wäre für dich ein ideales Abschlussjahr aufgebaut, eben auch mit Projektarbeit und so? Wie würdest du dir das vorstellen?*

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Projektunterricht

25 L4: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in der Dritten, in der Abschlussklasse viel mit Projekten arbeiten könnte, auch über die Fächer hinaus ein bisschen. Dass man dort wirklich den Unterricht könne von demher ein bisschen interessanter gestalten, dass man nicht nur strikte nach dem Lehrmittel geht. Und dass man dort einfach ein bisschen Schwerpunkte setzt. Wir haben mit den Lehrmeistern an der Ausstellung, welche sie an der Gewerbeschule Samedan hatten, diskutiert und sie sagen: Das Problem welches wir haben ist, sie können die einfachen Rechnungen nicht

9/12

mehr. Sie können keinen Dreisatz oder keine Proportionalitätsrechnungen. Das brauchen sie, sie müssen ein bisschen Gleichungen können, sie müssen ein bisschen Kopfrechnen können. Und wenn sie das haben, dann sind wir schon zufrieden, sagen die Lehrmeister. Aber das fehlt ihnen. Diese elementaren Sachen fehlen ihnen. Weil jedes Schulhaus hat vielleicht wieder eine andere Idee, wie man es einführt, dann haben sie andere Darstellungsformen. Die Lehrmittel untereinander sind sich auch nicht einig. Und das gibt ein riesiges Chaos. Der Lehrer, welcher unten Mathe gibt, an der Gewerbeschule, der hat gesagt, er führe auch nochmals ein System ein, dann sei dies nochmals ein System mehr und er würde es begrüßen, wenn man wirklich eine einzige Darstellungsform von einem Dreisatz oder von einer Proportionalitätsrechnung durchziehen könnte. Dann wissen alle, woran das ist und dann könnte man daran feilen. Das sind wirklich Aufgaben, die..man will ja mit diesem Lehrplan 21 das erreichen, aber ob man das hinbekommt bezweifle ich nicht nur stark, sondern sehr stark. Aber in der Real hat man diese Freiheit, um solche Projekte und solche Schwerpunkte zu setzen habe ich das Gefühl. Und ich finde es auch wichtig, dass man... und im Deutsch, ja klar, den Deutschunterricht muss man einfach so gestalten, dass sie einigermaßen ein bisschen einen Brief schreiben können, einen Rapport oder irgendetwas, es müssen ja keine Schriftsteller daraus werden, wie gesagt. Aber ein bisschen was müssen sie schon können. Und dass man ein bisschen mehr Rücksicht nehmen kann auf die Lehrmeister, welche das eigentlich brauchen. Und alles andere, das wir machen zum Teil ist ja, Wasser den Fluss heruntergeworfen. Was mich eben auch noch ein bisschen stört, ist das ganze Lehrmittel-Zeugs, das man hier macht, wo man versucht, Sek und Real, in der Real sind ja eigentlich auch Kleinklassenschüler integriert, dass man hier die gleichen Lehrmittel nimmt mit kleinen Abweichungen, das geht einfach nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst nicht einen Realschüler mit diesem Tempo...klar sind in diesem Arbeitsheft ein paar weniger

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Projektunterricht

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Andere

Übungen drin, aber da sind viel zu viele Sachen drin, die es nicht braucht, effektiv nicht braucht. Und ein Schüler der Real, das ist halt vielleicht ein bisschen altmodisch, was ich hier sage, aber die brauchen Übungsphasen, die brauchen Repetitionen machen, bis es Klick macht: Ja so gehts. Und dem entsprechen die neuen Lehrmittel, vor allem Mathe in keinster Weise von mir aus gesehen. Das sind so Professoren, die sich ihr Pensionsgeld ein bisschen aufbessern und das darf einfach nicht sein. Der Schüler sollte das lernen können, was er braucht und nicht den Wünschen dieser Professoren entsprechen müssen.

26 *I: Dann würdest du auch also quasi begrüßen, dass man wie ein bisschen seinen eigenen Stundenplan zusammenstellen könnte, indem Sinn eben auch, dass du Angebote hättest, welche diesem Schüler auch nützen und nicht Sachen lernt, die er nachher nicht brauchen kann?*

27 L4: Das macht, natürlich nicht komplett, aber in gewissen Gebieten, wenn man das machen könnte, dann wäre das sicher nicht schlecht. Dann könnte man so mit Projekten mit verschiedenen Gruppen arbeiten und durch das, dass wir ja zu zweit im Schulzimmer sind, hat man ja diese Möglichkeit und diese sollte man auch ausnützen. Nicht nur jetzt gerade speziell diese zu fördern, welche einen Status haben, sondern alle, finde ich. Und darum finde ich es gut, diese Zusammenarbeit mit den Heilpädagoginnen, mit dem Heilpädagogen, was den Schülern auch etwas bringen kann. Also dieses Konzept, ich war im Voraus auch skeptisch, das ist natürlich neu gekommen für mich, aber ich muss sagen, das zahlt sich aus. Das ist gut, dass man zusammenarbeitet, Gruppen macht, Stärkeklassen machen kann. Immer ein bisschen mischen, dass nicht dann am Schluss auf einmal wieder eine Real 1A und eine Real 1B bestehen, oder. Das darf nicht sein. Aber vielleicht ein bisschen berufsspezifisch spezialisieren, das wäre sehr gut, wenn man das machen könnte. Nicht gerade einen eigenen Lehrplan, aber dass man

11/12

|| diese Schwerpunkte ein bisschen spezieller setzen könnte. Das man den Resten dann halt schon auch durchnimmt, aber...das geht gar nicht, da fehlt Zeit. Die Schüler haben meiner Meinung nach sehr überladene Stundenpläne und sind sehr eingespannt in der Schulzeit. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass die Aufmerksamkeit nicht immer auf einem Topniveau ist.

28 I: Ja, dankeschön!

29 L4: und den Rest musst du dir selber zusammendichten.

Dokumentenportrait Interview Lehrperson 4

Interview Lehrperson 5

1 I: An unserer Schule wird obligatorisch der Stellwerk-Check durchgeführt auf der zweiten Oberstufe. Und ich würde gerne von dir wissen, wie du die Einführung machst, die Durchführung und auch die Nachbesprechung von diesem Test.

2 L5: Also einmal haben wir es durchgeführt bis jetzt, nein zweimal haben wir das durchgeführt. Und wir haben jeweils jedes Fach, welches sie bei mir hatten, sind wir 2-3 Mal in den Informatikraum, weil dort hatten wir diese Laptops noch nicht, sind wir in den Informatikraum und haben dann geübt. Mit der Unterstützung meistens noch der schulischen Heilpädagogin, damit, falls Schwierigkeiten aufgetreten sind, dass wir darauf reagieren konnten. Dann, den Test selber haben wir so gelegt, dass wir ein Fach pro Tag eigentlich geprüft haben und immer eine Doppellektion reserviert haben im Informatikraum. Diese Tests haben wir vor den Maiferien gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das durch diese drei Wochen Maiferien, dass dann einzelne Sachen wieder vergessen gehen und auch von den Resultaten her habe ich das Gefühl, dass es besser ist, wenn man es vor den Ferien durchführt. Wir haben uns hier auch so abgesprochen mit den Seklehrer-Kollegen, dass sie dann das nach den Ferien gemacht haben. Dann hatten wir auch weniger Probleme wegen dem Informatikraum, weil wir eben diese Laptops noch nicht hatten. Die Nachbesprechung habe ich dann einfach einzeln mit den Schülern gemacht. Ich habe dann herausgesucht, was waren dann die Schwierigkeiten im Test, wo waren diese Resultate eher schlecht und dort habe ich dann zwei Themen aufgenommen, die wir dann am Schluss des Schuljahres in der Mathe zum Beispiel nochmals kurz angesprochen haben oder repetiert haben. Diese Resultate sind dann auch eingeflossen in das Zeugnis, also als Kopie. Eine Kopie kommt dann ins Zeugnis als Beilage zum Zeugnis. Ich habe das dann so gehandhabt, dass sie entscheiden konnten, ob sie das im Zeugnis lassen wollen oder nachher dann auch wieder rausnehmen wollen. Das müssen sie dann selber entscheiden. Dann haben wir

1/10

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Profilvergleiche

nachträglich dann auch noch diesen Profilvergleich gemacht zwischen ihren Wunschberufen. Dort ist dann ein bisschen das Thema: Ja was habt ihr für Wunschberufe. Und dann mussten sie drei Berufe herausuchen, die für sie in Frage kommen und dann mussten sie dort die Profile ausdrucken und anschauen, damit ihnen bewusst wurde: Dort habe ich vielleicht noch ein bisschen Defizite, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch für mich. Gut, dort könnte man das natürlich noch ausführlicher machen, aber das habe ich so gemacht. Ja das ist so ein bisschen die Durchführung.

3 I: Hast du auch das besprochen mit ihnen oder mit den Eltern? Hast du irgendwie diese Tests noch...?

4 L5: Ja, also die Besprechung mit den Eltern habe ich nur mit diesen Schülern gemacht, wo, weil das vom Zeitpunkt her natürlich noch schwierig ist, ich hatte keine Elterngespräche mehr mit allen Schülern im Juni. Aber ich hatte noch ein paar, zwei, drei Elterngespräche, mit denjenigen Kandidaten, wo es ein bisschen schwierig ist und dort habe ich auch diese Stellwerk-Test nochmals angesprochen. Dann haben wir das nochmals angeschaut.

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Information Eltern

5 I: Jetzt mit deiner Erfahrung, die du schon gemacht hast, wie hast du das Gefühl, könnte man diese Resultate noch mehr brauchen im neunten Schuljahr? Gibt es hier Möglichkeiten und was müsste dafür vorhanden sein?

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Andere

6 L5: Also man könnte erstens einmal schauen, in der Neunten könnte man ja nochmals einen Stellwerk-Check machen. Dass man das vielleicht nochmals durchführen würde, das ist auch ein Kostenpunkt. Und dann nochmals analysieren würde, wie ist jetzt der Stand. In der Neunten wissen sie meistens dann schon, was habe ich dann nachher wirklich für einen Beruf gewählt und wie ist jetzt der Stand bezüglich meiner Kompetenzen? Und dann könnte man individuell natürlich das dann wirklich üben oder diese Defizite versuchen

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Individuelle Förderung

2/10

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Andere

noch auszubessern oder aufzuarbeiten. Das wäre vielleicht eine mögliche Option. Das andere ist natürlich, ich denke, es sind viele, die ähnliche Probleme haben zum Beispiel in der Mathe, oder. Ähnliche Themen, die man dann auch rauslesen kann aus diesen Profilen, wie jetzt zum Beispiel Brüche oder Grössen, die noch nicht so gut sind. Und dass man das dann am Schluss des Schuljahres nochmals aufnimmt und einfach diese Themen mit der ganzen Klasse repetiert. Meistens tut es allen gut, wenn sie das nochmals hören.

7 I: Ok. Die Berufsvorbereitung bei uns an der Schule ist jedem Lehrer relativ selber überlassen, wie er das organisiert. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie du das aufbaust, diese drei Jahre?

8 L5: Iso grundsätzlich, eben, für mich ist eigentlich die Berufswahlvorbereitung ein zentrales Thema während der Realschulzeit, weil die Schüler in der Realschule mehr Unterstützung brauchen als beispielsweise die in der Sek im Grundsatz, oder. Weil sie von zu Hause aus meistens auch weniger unterstützt werden. ber eigentlich ist die Berufsentscheidung eine persönliche Entscheidung des Schülers oder der Schülerin, aber die Schule kann ein bisschen einen Teilbeitrag leisten. Ich denke, wichtig ist dort, dass man auch die Berufsberatung miteinbezieht und die Eltern natürlich auch darauf anspricht, dass sie auch eine Verantwortung haben. Vom blauf her mache ich das so, dass ich in der Siebten eigentlich, ich habe so eine Liste, wo ich mich eigentlich daran halte, also in der Siebten gibt es einfache Vorträge von bekannten Berufen. Das ist einmal ein Thema, das ich dann einflechte in Mensch und Umwelt, wo sie diese Vorträge vorbereiten müssen. Dann ist das Thema Beruf des Vaters und Beruf der Mutter, ein Thema das wir aufnehmen. Und dann beginne ich eigentlich mit dem „Wer bin ich, Freizeitgestaltung, Neigungen, Eignungen, Selbstbild, Fremdbild“. Das ist so ein bisschen das Thema, das ich schon in der Siebten mit ihnen behandle. In der

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsberater / BIZ

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Andere

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Beruf im Unterricht

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Andere

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Ich-Findung

3/10

chten gibt es dann einen Elternabend zum Thema, wo der Berufsberater auch anwesend ist. Und dann wird dann auch, die letzten zwei drei Male habe ich mit einer Werkstatt gearbeitet, wo sie gewisse Themen im Bereich Berufswahl dann nochmals aufarbeiten mussten, dass ihnen alles ein bisschen bewusst geworden ist. Was habe ich eigentlich für Interessen? Was habe ich eigentlich für Fähigkeiten? Und das versucht dann ein bisschen herauszuarbeiten. Dann gibt es diese Betriebsbesichtigungen, die von der Schule aus organisiert werden. Dort schaue ich auch immer, dass die Schüler mitmachen, dass sie sich anmelden. Dort lege ich von mir aus immer fest, dass sie in der chten eigentlich zwei bis drei Besichtigungen machen müssen von der Schule aus, oder. Und dann müssen sie einfach einmal mit und sich interessieren für diese verschiedenen Berufe, die dann dort vorgestellt werden. Und dann ist dann eben die Vorbereitung und Durchführung der Schnupperlehre auch zentral. Oder, dass man dann eigentlich schaut: Wo stehen wir jetzt? Was willst du jetzt? Wo möchtest du schnuppern gehen? Und dort arbeite ich dann mit diesem Flipchart hier, wo ich dann diese Sachen aufschreibe in einem ersten Schritt und dann müssen sie dann gewisse Termine einhalten und das auch selber organisieren. Im Vorfeld üben wir dann auch nochmals, das Vorstellungsgespräch üben in der Schule. Iso hier passiert relativ viel in diesem Bereich. Und dann in der Neunten ist noch ein Thema: Lehrvertrag oder Rechte und Pflichten des Lehrlings, oder wenn Schwierigkeiten sind, wie kann man damit umgehen. Das ist noch das, was ich jetzt mit den Schülern mache.

9 I: Inwiefern bindest du den Berufsberater mit ein? Also kommt er hierhin oder gehst du?

10 L5: Ja, also der kommt, der meldet sich ja und der kommt dann eben an diesen Elternabend und er kommt auch einmal in die Klasse, oder wo er sich vorstellt, wo er Kontakt knüpft. Während sie dann eigentlich auf der Lehrstellensuche sind, dort wo es dann von

alleine aus klappt, wo keine Schwierigkeiten sind, dort läuft das eigentlich fast ohne Berufsberater. Aber dort wo ich dann sehe: Ja du, ich weiss noch nicht, oder es ist noch ein bisschen unklar, wie es dann läuft, dort schaue ich, dass sie wirklich zum Berufsberater gehen. Und das war eigentlich dieses Mal jetzt...fast zwei Drittel der Klasse sind dann zum Berufsberater gegangen, wo sie dann Einzelgespräche hatten. Wir waren dann auch einmal, in der Siebten sind wir sogar bei ihm unten im BIZ, das habe ich noch vergessen. Das ist noch in der Siebten, dass man das BIZ besucht, damit sie dort auch die Umgebung kennenlernen und dort Unterlagen suchen und holen können.

11 *I: Ok. Du erlebst es ja vermutlich auch, auf der Realstufe mehr wie auf der Sekundarstufe, die Motivation, welche gegen Ende der Schulzeit bei gewissen ein bisschen nachlassen kann. Wie erlebst es du, oder ist das heutzutage auch mehr wie früher und was versuchst du, dagegen zu machen?*

12 L5: Also ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr wie früher, sondern ich habe das Gefühl, durch diese Instrumente, die wir jetzt nutzen in der Schule, ist es sogar besser geworden. Also ich habe das Gefühl gehabt, früher sei es schlimmer gewesen. Im zweiten Semester haben die meisten Schüler in der Real keine Hausaufgaben gemacht, trotz allem schauen und machen. Und ich habe das Gefühl, mit dem Journal, gerade mit dem Journal ist es viel besser geworden. jetzt habe ich das Gefühl, dass man das viel länger hinauszögern kann. Klar hat es zwischendurch einmal einen, der ein bisschen nachlässt oder, dann muss man ihn wieder ein bisschen motivieren. Aber grundsätzlich ist es noch in einem guten Rahmen habe ich das Gefühl. Das kommt auch ein bisschen auf die Klasse drauf an. Jetzt bei dieser Klasse, die wir jetzt haben, habe ich das Gefühl, die zeigen immer noch Einsatz. Klar gibt es einmal eine Lektion, wo es halt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber grundsätzlich hat sich das eher verbessert. Und was man sonst

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Einbezug von Interessen

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Berufsrelevante Inhalte

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr

noch unternehmen kann ist vielleicht, gewisse Themen dann aufzugreifen, zum Beispiel gerade in den Realien, die sie dann gerade aktuell interessieren, dass man das dann vielleicht auch einbindet und vielleicht einmal ein anderes Thema weglässt. Jetzt dieses Jahr habe ich dann einmal das Thema Radioaktivität noch aufgenommen, weil es gerade ein Thema war. Und das schauen wir jetzt auch nochmals ein bisschen an in den Realien oder in der Mensch und Umwelt. Also eher so reagieren. Und sonst versuche ich eher, sie damit zu motivieren, dass wenn man aufzeigt, was in der Berufsschule läuft, oder. Also es ist nicht so, dass einfach die Schule nachher nicht gebraucht wird, sondern dass man...so habe ich das Gefühl läuft es in einem guten Rahmen.

13 I: *Ok. Neben der Motivation sind auch andere Sachen für den Beruf nachher wichtig wie Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit, auch das Arbeitsverhalten. Wie siehst du das und haben solche Sachen auch Platz in deinem Unterricht, dass du an diesen Sachen arbeitest?*

14 L5: Also dort achte ich vor allem schon in der siebten Klasse, also wenn sie zu mir kommen, arbeite ich viel mit der Klasse. Das heisst, ich versuche ein bisschen eine gewisse Ordnung hinzubekommen. Das heisst sie müssen miteinander, eine Lektion investiere ich in das Aufräumen oder Blätter einreihen oder Kontrolle der Blätter, die sie eingereicht haben. Das mache ich viel mehr noch in der Siebten und dann habe ich das Gefühl, wenn ich dann ein halbes Jahr gekämpft habe in Anführungs- und Schlusszeichen, dass das einen guten Einfluss hat dann nachher für die. Erstens einmal merken sie, dass es wichtig ist, dass sie ein bisschen eine gewisse Ordnung haben und dann auch gleichzeitig mit der Ordnung haben sie dann auch ihre Sachen und können sich besser organisieren, auch besser auf Prüfungen lernen und dann ist meistens das Arbeitsverhalten auch ein bisschen besser. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich viel bringt schon am Anfang. Und nachher, solange wie möglich arbeiten, wie wenn es normal

6/10

Massnahmen zur Förderung der exekutiven
...Lehrpersonen als Vorbild

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Fun
...Klarheit und Konsequenz

Massnahmen zur Förderung der exekutiven
...Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Fun
...Training Lerntechniken

wäre, diese Lektionen durchziehen und nicht schon denken: Jetzt ist Juni, auch vom Lehrer aus natürlich, genau das gleiche, jetzt ist Juni, jetzt ist eigentlich fertig mit der Schule. Wenn die Kinder das merken, die Jungen das merken, dann ist es vorbei, oder dann kannst du das nicht mehr durchziehen bis zum Schluss. Dann hängen sie dann auch ab und dann...ich glaube, es ist mehr ein bisschen diese Kontrolle oder das Insistieren und ein bisschen drin bleiben, vielleicht in der Neunten ein bisschen weniger, dort können man ein bisschen weniger kontrollieren und ein bisschen nachlassen, aber grundsätzlich eben vor allem schon in der Siebten schon ein bisschen wieder organisieren. Weil viele, gerade auch die Klassen, die ich jetzt hatte, las sie in die Siebte kommen, das war ein Chaos, also organisatorisch. In jeder Stunde musstest du 10 Minuten warten, bis Dreiviertel der Material gefunden hatten und der eine Viertel hat das nicht gefunden. Das war ein bisschen extrem jetzt in dieser Klasse. Jetzt ist es eigentlich gut muss ich sagen.

15 *I: Hast du das Gefühl, man müsste dann in der Siebten auch noch mehr, also zum Beispiel auch eine Lektion haben, wo man beispielsweise auch Lerntechniken oder solche Sachen auf der Real spezifisch üben müsste, oder reicht es, wenn man eben solche Sachen einfach nebenbei macht?*

16 L5: Also was ich natürlich schon auch ein bisschen, also Lerntechniken, also gewisse Sachen mache ich dann auch in der Ethik. Weisst du, das ist dann dort einfließen lassen. Früher hatten wir einmal eine Klassenstunde, oder hat es das gegeben. In der Realität hattest du eine zusätzliche Stunde, diese Klassenstunde. Dort hast du etwas ähnliches gemacht. Und in der Siebten mache ich eigentlich in der Ethik... viel bespreche ich mit ihnen Sachen oder löse mit ihnen Konflikte, oder was auch immer, das was steht, schaue ich mit ihnen an. Sicher die Hälfte des Jahres investiere ich diese Ethikstunde dafür. Aber ich habe das Gefühl, das bringt dann auch etwas für diese Stunden nachher.

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Andere

17 I: Ok. Wie du vielleicht weisst, gibt es in verschiedenen Kantonen bereits Konzepte zur Neugestaltung des neunten Schuljahres, beispielsweise in Zürich oder im Thurgau. Jetzt mit dem neuen Lehrplan 21 wird das auch bei uns ein Thema werden. Jetzt abgesehen von Finanzen, von Räumen, von Zeitaufwand, wie sieht für dich ein ideales Abschlussjahr aus? Was für Elemente könnte man noch einfließen lassen hier?

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Andere

18 L5: Also ich denke, diese 10. Schuljahre, die es schon gibt auch bei uns, die arbeiten glaube ich schon in die richtige Richtung. Dass sie dann so acht Wochen irgendwo dann immer so Praktikumsplätze haben, sagen wir immer ein Tag pro Woche, das könnte beispielsweise der Mittwoch sein. Dass sie dann am Mittwoch immer irgendwo in einem Betrieb sind und dann vielleicht während des letzten Schuljahres an drei verschiedenen Orten so etwas machen würden. Aber das bedingt natürlich alles eine gewisse Umstellung, weil wir jetzt ja mit der Berufswahlentscheidung schon in der Achten beginnen. Also dann bringt das Neunte...eigentlich müsste man dann alles ein bisschen auf den Kopf stellen, oder. Auch das mit der Lehrstellensuche, oder. Dass das eigentlich erst in der Neunten passieren würde. Aber eben, ob das jetzt realistisch ist von der Umsetzung her? Weiss ich nicht. Eben so Praktikumsstellen, man könnte natürlich auch zum Beispiel fix noch mehr so Besichtigungen organisieren während der Schulzeit, ähnlich wie wir das jetzt am Abend machen. Dass man das einbezieht in den Stundenplan sozusagen, oder. Dass man das eigentlich durchzieht, vielleicht auch noch mehr so Angebote während des Schuljahres. Vielleicht, ich weiss auch nicht, 10-12 Angebote dann wirklich durchspielen, wo alle müssen, oder eine gewisse Auswahl, dass immer 2 Angebote sind und dann können sie eines auswählen. Hier gäbe es wahrscheinlich schon noch Möglichkeiten, wo man während eines Nachmittags eigentlich nur solche Sachen machen würde. Das würde auch der Kontakt zur Berufswelt vielleicht noch intensiver werden.

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
...Projektunterricht

Andererseits haben wir natürlich viele Mittelschüler, oder, wenn wir jetzt die dritte Sekundarschulen, die dann vielleicht ein bisschen weniger Interesse hätten. Andererseits sollten man vielleicht auch ein bisschen mehr Konkurrenz bieten zu den Mittelschulen und vielleicht ein bisschen mehr machen in diese Richtung, oder. Vielleicht hätte es dann den einen oder anderen, der vielleicht dann eine Lehre absolvieren würde, erst in die Mittelschule zu gehen, dann wir ja doch ein bisschen einen hohen Prozentsatz von Abgängern haben, die in die Mittelschule gehen.

19 I: So, wenn du ein bisschen an den Lernstoff denkst oder jetzt auch wieder an das Stellwerk, siehst du dort auch noch Möglichkeiten, mit Projektarbeit oder auch individualisiertem Unterricht im neunten Schuljahr, jetzt auch stufenübergreifend Sek und Real, ist so etwas realistisch?

20 L5: Ja, es gibt es natürlich viel. So größere Projektarbeiten, das habe ich auch schon von Kollegen, oder. Ist die Schulleiterausbildung gemeint habe, hatte es dort ein zwei drin, die haben das fix drin gehabt. Weisst du, so eine Projektarbeit, wo sie relativ intensiv dann beschäftigt hat während dem letzten Schuljahr. Wo sie das im Schluss dann auch präsentieren mussten, so größere Arbeiten. Meistens dann auch noch mit einer handwerklichen Umsetzung. Wäre vielleicht auch einmal interessant, so etwas aufzunehmen. Aber das sprengt natürlich, dann musst du den ganzen Stundenplan auf den Kopf stellen, dann brauchst du wirklich genügend Ressourcen, um das abzudecken, sonst geht das nicht. Wäre auch noch eine interessante Sache. Aber dann musst du den ganzen Stundenplan auf den Kopf stellen habe ich das Gefühl. Das wäre bei uns jetzt im Moment vermutlich ein bisschen schwierig.

21 I: Wieso meinst du?

22 L5: Ja, weil weisst du, von den Räumlichkeiten,

9/10

von den Werkräumen her, vom Stundenplan her, oder, wie der jetzt gestaltet ist. Da müsste man dann eher sogar Lehrer zuteilen. Da wären dann immer zwei drei Lehrer dann gleichzeitig bei diesem Projekt dabei. Also das ändert natürlich, das stellt alles auf den Kopf. Müsste man einmal überlegen.

23 I: *Ok, ja danke. Gibt es sonst noch etwas, was du zu diesem Thema sagen möchtest, was jetzt in diesen Fragen nicht Platz hatte?*

24 L5: *Nein, eigentlich wüsste ich jetzt gerade nichts.*

25 I: *Vielen Dank.*

Dokumentenportrait Interview Lehrperson 5

Interview Lehrperson 6

1/8

nachher in der Neunten?

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Information Eltern

4

L6: Nein, ich mache es jeweils so, dass wenn die Eltern das besprochen haben möchten, dann können sie bei mir einen Termin abmachen. Weil es gibt diejenigen, die es schon kennen und sagen: Ach nein, das hatte das Geschwister vorher schon, ich weiss, wie man es interpretieren muss. Aber was sie müssen, ist sicher alle den Eltern zeigen mit einem Begleitbrief von mir. Und so, dass die Eltern auch ein bisschen sehen: Stärken oder eher Schwächen, wo liegen diese bei meinem Kind. Das ist ja manchmal schwierig, einzuschätzen.

Nachbesprechung Stellwerkcheck
..Information Eltern

5

I: Eben du hast gesagt, du schaust mit ihnen diese Beispielaufgaben an. Haben sie auch Zeit hier im Unterricht, an diesen ein bisschen zu arbeiten, diese zu üben? Gibst du ihnen Zeit?

6

L6: Ja. Diese Möglichkeiten habe ich, weil ich natürlich Informatik unterrichte. Oder ich nehme die Ethik dafür, weil ich sage einfach: Das ist wichtig. Oder eine Zeichnungsstunde, weil Lektionen in dem Sinn haben wir ja nicht dafür, Klassenlektionen oder so. Dann richte ich es einfach so ein.

7

I: Wie könnte man diese Resultate, oder hast du das Gefühl, diese könnte man noch irgendwie brauchen im neunten Schuljahr, um ein bisschen zu individualisieren, dass jeder an den Stärken und Schwächen arbeiten kann? Und wenn das Möglich wäre, was bräuchte es vom Stundenplan, vom Zeitaufwand her? Könntest du dir das vorstellen?

8

L6: Das einzige, was ich mir auf der Sekundarstufe vorstellen könnte, ist, je nach dem, es ist schwierig, je nach dem individuelle Aufgaben. Und das kann man auch gut in den Mathestunden machen, das man sagt: Eine, zwei Lektionen pro Monat machen wir es so, dass wir anhand des Stellwerk und, das habe ich hier jetzt halt auch als Antwort hineingenommen, und anhand der Berufswahl, die sie getroffen haben, spezifisch trainiert sozusagen. Das kann ich mir in der Mathe und

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate
..Individuelle Förderung

2/8

Geometrie sehr gut vorstellen. Weil, wenn der eine Zimmermann werden will und jemand anders macht Detailhandel, dann kann man beim Detailhandel sagen: Wir machen dort eher Dreisatz oder Textaufgaben und Gleichungslösungen. Und beim Zimmermann sage ich: Hey, dort machen wir Geometrie, vor allem Dreiecks-Sachen, Flächenberechnungen. Und dann kann ich natürlich auch anhand des Stellwerk schauen, wo es noch nötig wäre.

9 I: *Ok, gut. Die Berufsvorbereitung ist bei uns ja jedem Lehrer selber überlassen, wie er das mit der Klasse macht. Ich möchte von dir ein bisschen wissen, wie du das in deinen Unterricht einfließen lässt, welche Lektionen und wen du hier einbindest?*

10 L6: Also ich brauche hauptsächlich die Religions- und Ethiklektion oder die Zeichnungslektion. Wo ich ganz ehrlich bin, da nehme ich eine ganze Lektion und mache die Berufsvorbereitung. Weil auf der Sek kommt das sowieso zu kurz. Und in den anderen Fächern habe ich die Zeit nicht dafür. In der ersten Sek mache ich ganz klar die Ich-Findung, dass sie sich auch ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen, das ist schwierig in diesem Alter. Dann schauen wir mit dem Online-Instrument berufswahl.ch, dass jeder dort einen Account macht. Und dort haben sie so verschiedene Möglichkeiten, um online auszufüllen, dann kommt eine Auswertung heraus, die ihnen sagt: Ah das ist eher so ein bisschen künstlerisch, oder etwas mit Zahlen. Also in der ersten Sek ist ganz wichtig: Die Ich-Findung und, ich sage dem Interessensfelder. Also nicht, dass eine schon in eine Sackgasse geht und sagt: Ich möchte nur das, oder dann haben sie das Gefühl: Ich mache nur das. Dann in der ersten und zweiten Sek ermuntere ich sie immer wieder, schnuppern zu gehen, bei diesen vielen Ferien, die sie haben. Dass sie einfach schon eine Vorahnung haben und ich sage immer: Möglichst viel in der ersten Sek im zweiten Semester, Sommerferien, zweite Sek erstes Semester, möglichst viel schnuppern gehen. Weil dann haben sie schon einmal ganz

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Ich-Findung

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Ich-Findung

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Schnupperlehren

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsschauen / Berufsinfo

vieles gesehen. Und sie können wahrscheinlich schon ganz viel streichen, das sie sagen, überhaupt nicht. Dass sie dann nachher nicht in einen Zeitdruck hineinkommen mit wirklich schnuppern gehen müssen, wenn sie sich bewerben. Dann mache ich für die ganze Oberstufe hier im Oberengadin bis Zuoz diese Infoabende jeweils am Montag Abend, Berufsinfo-Abende. Und dort motiviere ich natürlich meine eigene Klasse erst recht und die anderen versuche ich jeweils auch, dass sie dort kommen. Weil dort kann man sich vor allem auch Schnuppertage ersparen. Informatik ist so ein typisches Beispiel: das wollen ganz viele schauen gehen an diesem Abend, aber schon nach der Stunde, nach zwei Stunden merken sie: Oh oh, Achtung, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, also muss ich es gar nicht schnuppern gehen. Das ist eigentlich das, was ich mache. Und ich coache sie eigentlich so zu sagen immer. Von Anfang an sage ich: Wenn ihr irgendetwas habt, eine Frage zu einem Beruf, die Bewerbung, irgendetwas, dürft ihr jederzeit zu mir kommen und ich nehme mir dann auch Zeit dafür. Und das wird eigentlich auch genutzt von meinen Schülern bis jetzt. Also Bewerbungen habe ich bis jetzt anfangs Zweite, anfangs Dritte immer bekommen, um sie anzuschauen und sie sind jeweils sehr froh, wenn man nur schon hier mithilft.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Bewerbungsunterlagen

11 I: *Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, solche Sachen macht der Fachlehrer Sprache?*

12 L6: Ja, genau. Das machen sie im Deutschunterricht.

13 I: *Und inwiefern baust du den Berufsberater ein in deine Berufswahl?*

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsberater / BIZ

14 L6: Indem er einmal kommt und sich vorstellt und nachher dass sie individuell zu ihm gehen, wenn sie noch keine klaren Ideen haben oder wenn sie zu viele Ideen haben, das gibt es auch. Das habe ich auch schon gehabt, also vier, fünf Sachen, die ich dann selber auch sagen konnte: Ok, ich sehe dich eigentlich auch in diesen vier, fünf Sachen, am Besten nochmals eine

4/8

		Meinung. Also eine externe Meinung ist immer gut.
	15	<i>I: Gut. Du erlebst es selber auch, vielleicht auf der Sek ein bisschen weniger, wie auf der Real, dass die Motivation gegen Ende der Schulzeit ein bisschen nachlässt. Wie siehst du das bei dir und was versuchst du, dagegen zu machen?</i>
..Motivation grossteils vorhanden Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr	16	L6: Also bei mir waren sie bis jetzt, überall wo ich Schule gegeben habe, eher sehr wenige, die so sind. Ich glaube, hier gibt es wahrscheinlich einfach einen Unterschied zwischen Sek und Real. Also auf der Sek, was ich sonst höre. Meine Erfahrung ist, es sind sehr wenige. Und wenn, dann wirke ich da ganz individuell, ich suche ein Gespräch. Weil dann betrifft es die Klasse ja eigentlich nicht. Und ich hatte bis jetzt wirklich immer sehr gute Klassen, die bis zum Schluss mitgezogen haben und Freude hatten. Je nach dem, aber das mache ich ab der Ersten schon, ich mache mit der eigenen Klasse halt viel spontan. Ich sage, natürlich mit dem Segen der Schulleitung: Heute Nachmittag gehen wir schlitteln, einfach so. Und das ziehe ich eben durch bis zur Dritten und ich finde, das gibt irgendwo eine Dynamik, die aber auch eben für solche Sachen gut ist. Dann haben sie auch Spass, bis zur Dritten in die Schule zu gehen. Sie merken, man kann spontan auch etwas anderes machen, aber sie wissen, man muss auch gewisse Sachen erreichen. Und ich zeige es ihnen auch immer wieder vor, dass gewisse Sachen halt mühsam sind, auch später noch. Und die meisten Schüler merken auch, dass sie müssen, weil sie wissen, dass sie nachher halt auch müssen. Aber eben, wie gesagt. Manchmal ist es auch ein bisschen Glückssache, aber ich habe wirklich nur einzelne.
Massnahmen zur Förderung der Motivation ..Andere		
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr ..Motivation grossteils vorhanden		
Massnahmen zur Förderung der Motivation ..Andere		
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr ..Motivation grossteils vorhanden	17	<i>I: Wie ist es denn, können wir gerade dort anhängen, wenn du die anderen Sachen anschaust, die im Beruf wichtig sind: Pünktlichkeit, ein richtiges Arbeitsverhalten und so, diese Kompetenzen. Hast du das Gefühl, da müsstest du im Unterricht noch mehr Zeit haben, um an dem zu arbeiten, oder wie erlebst du das?</i>

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Klarheit und Konsequenz

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
..Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wertvoll

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen
..Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wertvoll

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Andere

L6: Nein, also mehr Zeit im Unterricht benötige ich nicht. Ich für mich mache einfach ab dem ersten Tag, da bin ich knallhart, ab der ersten Sek, ganz klare Grenzen, was verlangt wird allgemein, was ich verlange, was eigentlich auch das Ziel ist. Oder manchmal muss man ihnen auch ein bisschen zeigen: Wieso überhaupt, was ist das Ziel? Und einfach immer dranbleiben. Dann muss ich sagen, dann habe ich es drei Jahre getan. Es geht ja nicht um meine Rufe, sondern darum, eben im Klassenzimmer, dass sie wirklich arbeiten können, dass sie sich wohlfühlen. Und ich habe gemerkt, wenn man das ab der ersten Sek, ab dem ersten Tag knallhart macht, das geht ganz schnell, dann ist alles klar und dann weisen sie sich sogar selber teilweise zu recht. Gerade heute habe ich gehört wie es heisst: Sei mal richtig. Sie merken dann, eigentlich ist das gut, oder, wenn man schon hier ist. Und ich tue das immer im Unterricht, egal welche Lektion. Also die Zeichnungsstunden bei mir, einige sagen, das sieht ein bisschen krass aus, aber es ist halt wie eine Mathestunde. Das hat eben damit zu tun, sie wissen, bei mir so und so. Ich höre auch von den anderen Lehrern gewisse Feedback wo es heisst: Man merkt, dass das von Anfang an wirklich klar und nicht am Anfang als Lehrer einmal schauen und nachher wollen, das finde ich viel schwieriger. Aber Zeit für das jetzt extra...ich nehme einfach vielleicht einmal fünf Minuten in der Mathe oder wenn ich merke, jetzt ist etwas komisch, oder die Heftführung ist nicht so, dann sage ich: So, alle zuhören, auch die, welche es picobello haben. Aber das ist mir dann egal, welche Lektion. Also heute habe ich auch irgendetwas gemerkt in der Parallelklasse läuft nicht, dann habe ich die eigene Klasse einmal gefragt einfach mitten in der Mathektion. Ich mache es dann einfach wirklich spontan und wenn es wirklich gerade angebracht ist. Ich finde es schwierig sonst, wenn man dafür einfach eine Lektion oder eine halbe Stunde hat pro Woche. Dann muss man bis dorthin einfach einmal warten oder etwas künstlich dorthin ziehen...also ich mache es einfach so.

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Wahlfachsystem

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Projektunterricht

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Individuelle Förderung

19 I: Gut. Du kennst das in demfall auch schon, wenn du von anderen Kantonen kommst, dass es Konzept gibt zu anderen neunten Schuljahren. Zum Beispiel Zürich hat eines, Appenzell, St. Gallen hat jetzt auch eines ausgearbeitet. Jetzt unabhängig vom Stundenplan, vom Lehrplan, von den Finanzen und auch von den Räumlichkeiten, wie wäre für dich ein ideales Abschlussjahr, welche Elemente findest du wichtig, die da hinein müssten?

20 L6: Ok, also was ich beibehalten würde, ist die gute Auswahl an Wahlfächern, die es hat. Das ist wichtig. Dann zusätzlich, im neunten Schuljahr wäre es noch cool, Projektarbeitsstunden zu haben. Dass alle eine Projektarbeit machen müssen, so wie eine Abschlussarbeit, nein ich habe lieber Projektarbeit, weil Abschlussarbeit klingt nicht gut. Projektarbeit. Eine Lektion pro Woche, wo sie einen Lehrer als Coach haben, also eigentlich eine Semesterarbeit. Und in dieser Lektion einfach, egal aus welchem Bereich, daran arbeiten. Schon bei mir, aber dass beispielsweise, wenn jemand halt literarisch etwas macht, dass dort dann der Hauptcoach schon ein Sprachlehrer ist. Ich bin dann einfach in diesem Moment der Assistent. Ja, das wäre etwas, wo ich denke, das bringt dann auch etwas für egal was, Gymi, Berufsschule. Dort müssen sie mit solchen Arbeiten auch immer früher beginnen. Das ist nicht nur hier die LAP, sondern es ist schon vorher, habe ich gehört, dass das schon beginnt. Im Gymnasium sowieso. Das fände ich gut. Ja, und, aber das habe ich vorhin schon erwähnt, dass man zum Teil, aber dann benötigt es eben nicht eine neue Lektion, dass man als Mathelehrer beispielsweise sagt: Eine Mathestunde nehme ich, wo jeder individuell Mathematikaufgaben löst, die er nach dem neunten Schuljahr braucht. Und sonst finde ich...z...viel...das ist eigentlich alles, was ich ändern würde. Weil ich finde, sonst, der Rest klappt eigentlich auf der Sekstafe sehr gut.

21 I: Hast du sonst noch etwas, das du zu diesem

Thema noch loswerden möchtest?

22 L6: Nein, das ist ok so.

8/8

Dokumentenportrait Interview Lehrperson 6

Interview Lehrperson 7

	1	Das Interview startet mit der Frage, wie L7 den Stellwerk-Check einführt, durchführt und nachbespricht. Aufgrund eines technischen Problems startet die Aufnahme erst bei der Antwort von L7.
Einführung Stellwerkcheck ..Erklärung Aufgabentypen	2	L7: Jetzt Vorbereitung für den Stellwerk: Ich habe ihnen einfach gesagt, welche Themen vorkommen. Und dann habe ich mehrmals mit ihnen geübt im PC-Raum und ihnen auch gesagt, sie sollen das zu Hause üben. Einfach ich denke, dort entscheidet dann jeder selber, wieviel er vorbereiten möchte. Und mit den Resultaten: Dort hat ja dann die Fachlehrperson Mathe herausgenommen, welche Fähigkeiten jeder für seinen Beruf benötigt und ich habe auch geschaut, was sie eigentlich überhaupt im Deutsch im Beruf benötigen. Das haben wir dann weitergeübt.
Einführung Stellwerkcheck ..Training Beispielaufgaben		
Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	3	<i>I: Wenn du jetzt so ein bisschen weiterdenkst, inwiefern könnte man diese Stellwerk-Resultate im neunten Schuljahr noch besser nutzen und was bräuchte es auch dazu an Ressourcen, Zeit und so?</i>
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate ..Individuelle Förderung	4	L7: Also ich denke, wenn man diese Resultate nutzen möchte, dann müsste man es früher machen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man in der Dritten den Unterricht, vor allem in der Realschule, anders gestalten sollte, weil dort das Ziel der Beruf ist und nicht das Gymi. Und ich würde sogar viel mehr individualisieren und darum, für mich, habe ich auch schon gesagt, wäre auch noch ideal, die ganze Klasse zu haben in allen Fächern, oder vielleicht nur noch gerade die Mathe und Geometrie auslagern. Aber einfach, damit man Zeit hat, das jeder an dem weiterarbeiten kann oder muss, was er speziell braucht. Ich denke, da ist die Motivation dann auch grösser.
	5	<i>I: Wieso meinst du dann, dass man die Resultate früher benötigt dafür?</i>
	6	L7: Also wenn man davon ausgeht, dass sie sehen sollen, was es benötigt für ihren Beruf, ich denke, sie benötigen immer Fakten oder

1/6

manchmal auch ein bisschen Konkreters. Weil nur schwatzen hilft bei ihnen nichts, sie müssen es gesehen haben, sie müssen schon in der Schnupperlehre gewesen sein und der Lehrmeister sagt: Dort und dort und dort musst du Gas geben. Und sie müssen es von möglichst vielen verschiedenen Seiten hören, dass sie es auch begreifen. Und ich denke, dort ist auch noch wichtig, dass man auch mit den Eltern zusammenarbeitet und die anderen Fachlehrer, die Heilpädagogin, das wäre noch wichtig, dass sie es ein bisschen von allen Seiten hören.

7 I: Die Berufsvorbereitung hier an der Schule ist jedem Lehrer ein bisschen selber überlassen, wie er das macht. Von dir wüsste ich gerne, wie du das in deinen Unterricht einbaust und was du für Erfahrungen gesammelt hast?

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Ich-Findung

8 L7: Also ich beginne eigentlich in der Ersten. Dort ist die Ich-Findung, also sich selber einmal kennenlernen, Charakter, Fähigkeiten, Skills. Und ich mache das manchmal im Deutsch, manchmal nehme ich es auch in die Ethik, weil es ja auch solche Themen sind, manchmal nehme ich auch in der Religion etwas durch. Dann lernen wir die Berufe kennen...oder die Berufsschauen, die es gibt. Und dann in der Zweiten ist mein Hauptgewicht vor allem auf Bewerbungen schreiben oder Bewerbungen für Schnupperlehren, dann Telefongespräche üben, und ganz viele so Life-Life-Situationen, dass sie nicht immer die Eltern brauchen, für mich ist es wichtig, dass sie es selber machen. Und ich habe jetzt auch die letzten Jahre gesehen, dass sich dieser Einsatz von mir lohnt und sie wirklich auch dankbar sind.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsschauen / Berufsinfo

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Bewerbungsunterlagen

9 I: Inwiefern bindest du den Berufsberater in deine Berufsvorbereitung ein? Hast du mit ihm auch Kontakt?

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht
..Berufsberater / BIZ

10 L7: Ja, der kommt ganz sicher Anfangs Zweite gerade und zwar zu den Schülern und auch am Elternabend. Damit die Hemmschwelle ein bisschen verschwindet. Ich schicke sie relativ früh zum Berufsberater, weil er manchmal eine andere Sichtweise hat als ich. Und ich denke,

2/6

gerade bei der letzten Klasse waren sehr viele. Vor allem, dass sie auch während der Schulzeit gehen dürfen, dann gehen sie auch.

11 *I: Gegen Ende der Schulzeit lässt die Motivation bei den Jugendlichen teilweise ein bisschen nach. Wie erlebst du das bei dir im Unterricht? Du hast ja bis jetzt ein paar Klassen erlebt, und was machst du, um dem entgegenzuwirken?*

12 L7: Vielleicht lege ich das Schwergewicht auf die Situation, welche nachher ist. Zum Beispiel auch auf Fähigkeiten, die sie im Beruf brauchen. Also sie müssen Anstand haben, falls dieser noch nicht hier ist, die müssen pünktlich sein, sie müssen höflich sein, sie müssen eine andere Sprache brauchen mit dem Lehrmeister als mit den Kollegen. Einfach solche Sachen, freundlich sein und die Sachen, welche einfach schon einmal die Türe aufmachen. Und natürlich schaue ich, was könnte man jetzt mit jemandem machen, der wirklich gar keine Lust mehr hat.

13 *I: Hattest du schon solche Fälle?*

14 L7: Ja jetzt bei der letzten Klasse warst ja du dabei. Dort brauchte es schon noch ab und zu einen Stoss. Aber schlussendlich ist eigentlich für mich jetzt alles gut herausgekommen. Auch die Feedbacks der Berufsschule zeigen mir, es war nicht schlecht. Und es gibt ja auch kein Patentrezept, denn ich versuche mit diesen Schülern die ich habe, diese Sachen anzugehen. Ich kann nicht sagen: Das habe ich vor 5 Jahren so gemacht. Aber ich habe natürlich immer mehr Erfahrung durch das, was ich schon gemacht habe. Aber es ist nie das gleiche. Darum ist es für mich sehr spannend, weil mich dieses Alter fasziniert. Weil es muss jemand sein, der sie gerne hat und sie so gerne begleitet. Weil sonst wäre es zu aufwendig.

15 *I: Und inhaltlich hast du auch schon irgendwie Themen angepasst, dass du merkst, das hilft ihnen für die Motivation mehr wie etwas anders?*

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Berufsrelevante Inhalte

Massnahmen zur Förderung der Motivation
..Einbezug von Interessen

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen
..Andere

16 L7: Ja, weil viele einen handwerklichen Beruf wählen: Wie schreibe ich ein Protokoll, wenn ich bei einem Kunden etwas erledigt habe. Oder die, welche Richtung Gastgewerbe gehen, dass sie das Kopfrechnen lernen, auch wenn das jetzt gerade nicht mein Bereich ist. Aber das kann ich trotzdem noch machen, oder Bestellungen aufnehmen...einfach so ein bisschen diese Fähigkeiten, die sie brauchen. Und ich denke, wenn sie einsehen, wieso sie es machen, ist das eigentlich gut. Und dann gibt es natürlich noch andere Themen ausser das Arbeiten, die sie noch interessieren neben der Schule. So genannte Hobbies oder Freizeit, wenn man irgend eine Projektarbeit schreibt oder macht.

17 I: Du hast es vorhin bereits angetönt, die ganzen Sachen wie Pünktlichkeit, oder auch das Lernverhalten, Arbeitsverhalten, freundlich sein...hast du das Gefühl jetzt in diesen Jahren, dass es schlechter geworden ist bei den Schülern und hat das in deinem Lehrplan auch Platz, dass du an solchen Sachen arbeitest?

18 L7: Also an anderen Sachen zu arbeiten?

19 I: Eben, dass sie einmal daran arbeiten können, das Lernverhalten zu verbessern oder Lernstrategien lernen?

20 L7: Auf jeden Fall. Oder auch manchmal gewisses Sozialverhalten. Also ich sehe auch, also ohne jetzt gegen die Sek zu sprechen, aber dort hat es meiner Erfahrung nach einfach weniger Platz. Und ich denke, das ist genauso wichtig. Wer jetzt nicht lernt zu diskutieren oder ein Problem mit Reden oder Argumentieren zu lösen, der muss es später lernen und dann hat er vielleicht nicht so geduldige Menschen um ihn herum. Und ich denke, das ist mir schon noch wichtig. Jetzt auch beispielsweise in dieser Klassenlager-Woche gehört das soziale Lernen auch dazu. Oder die Selbstkompetenz, einfach die Sachen, welche für mich eine Vorbedingung sind für das Arbeiten. Weil hier Ruhe gebieten, das ist nicht mein Ding,. Ich will, dass das von ihnen aus

4/6

erfahren wird und dann auch gemacht wird.

21 *I: In verschiedenen Kantonen bestehen bereits Konzepte zur Neugestaltung des neunten Schuljahres. Mit dem neuen Lehrplan wird das auch bei uns kommen. Jetzt abgesehen vom Zeitaufwand, vom Geld, von den Ressourcen, die wir haben, wie stellst du dir das ideale Abschlussjahr an der Schule vor? Wie würde das für die Schüler aussehen?*

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Individuelle Förderung

22 L7: Ja, an dem studiere ich eigentlich schon lange herum. Ich denke auch, wenn ich einfach machen könnte, wie ich möchte, würde ich einfach die Erfahrungen vom zweiten Jahr sammeln und schauen, was ist nachher notwendig. Es erübrigt sich einfach in meinen Augen manchmal, dass jetzt jeder seine zwei Lektionen Geografie, Geschichte, Biologie hat. Die Zeugnisse werden dann ein bisschen schwierig, aber ich denke, man kann dort auch eine Lösung finden. Aber einfach, dass man sich ein bisschen überlegt, dass es nicht einfach stur ist, wie jetzt der Lehrplan ist. Gut, ich kenne den Lehrplan 21 nicht, da habe ich keine Ahnung, weil ich nicht weiss, ob es mich noch gross tangiert, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Darum schaue ich jetzt einfach mal ins nächste Jahr und werde im zweiten Jahr einfach Erfahrungen sammeln, was man dort machen könnte. Sobald es um die Planung geht, um die Stundenverteilung, möchte ich das einfach gerne einbringen.

23 *I: Und so inhaltlich, gibt es irgendwelche Arbeitsformen, wo du denkst, das wäre im neunten Jahr besser, wenn sie Projektarbeit oder solche Sachen machen könnten, oder so?*

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs
..Andere

24 L7: Auf jeden Fall. Also das Churer-Modell kennst ja du sicher auch. Das finde ich noch eine gute Art, so wie die arbeiten. Und da müsste man es halt einfach mit den Räumen und so anpassen. Aber ich denke, man muss ja nicht gerade ein ganzes Modell übernehmen, sondern einfach die Idee finde ich noch gut, die dort dahinter steckt. Und wenn man das genügend trainiert, bringt das auch etwas. Und

5/6

bei dieser Klasse, welche ich jetzt hier habe, da bestehen gute Chancen.

25 *I: Hast du mir sonst noch etwas zu diesem Thema mitzuteilen, was du aus deiner Erfahrung denkst, was wichtig wäre?*

26 *L7: Das kommt mir dann alles nachher in den Sinn!*

27 *I: Dann darfst du es mir immer noch sagen. Ich danke dir!*

Dokumentenportrait Interview Lehrperson 7

Anhang D: Fallzusammenfassungen

Fallzusammenfassung Interview Lehrperson 1

Beschreibung Lehrperson 1	Schulleiter, langjährige Erfahrung als Schulleiter und Klassenlehrer der Oberstufe an diversen Schulen, unter anderem im Kanton Zürich		
Thema	Was	Wie (Methoden)	Vorschlag Codierung
Einführung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung Tool - Training im Lernareal - Klärung des Referenzrahmens - Erklärungen zu den Aufgabentypen 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelles Arbeiten ohne Vorgaben zum Umfang - Festhalten der Resultate auf A3-Blatt - Start auf tiefstem Niveau - Zeitgefässe während Unterricht - Auch Zeit für Training der Fächer, welche nicht im Zuständigkeitsbereich der LP sind 	<p>Hauptkategorie: Einführung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelles Training der Beispielaufgaben - Individuelles Training mit Lernareal - Besprechung des Tools - Klärung des Referenzrahmens - Erklärungen zu den Aufgabentypen
Nachbesprechung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Klärung der Bedeutung der Skalierung - Besprechung der Resultate 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuell - Besonders intensive Besprechung bei schwachen Resultaten oder Resultaten, die erstaunen 	<p>Hauptkategorie: Nachbesprechung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Besprechung - Klärung der Bedeutung der Skalierung
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate			
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlfachsystem darauf ausrichten - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Wahlfach Arbeit auf verschiedenen Niveaus - 1 Lektion pro Woche und Fach für individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen - Lernatelier, Förderzentrum - Lernpass - Projektunterricht 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlfachsystem mit unterschiedlichen Niveaus - Bestimmte Anzahl Fachlektionen für individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen - Lernatelier oder Förderzentrum zur individuellen Arbeit an Zielen - Lernpass zur individuellen Arbeit an Lernzielen - Projektunterricht zur Förderung der Stärken
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung - Bewerbungsschreiben - Lebenslauf - Schnupperlehren - Einbezug ehemaliger SuS - Berufsberater / BIZ - Besuch von Berufsschauen - Einbezug der Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> - Berufswahltagbuch als Leitfaden - Korrektur der Bewerbungsunterlagen - Ehemalige SuS erzählen über den Alltag als Lehrling - Erster Kontakt mit Berufen in der 1. Sek durch Besuch von Berufsschauen und anschliessendem Vortrag zu einem Beruf - Besuch des BIZ und Berufsberaters - Am Muttertag / Vatertag schnuppern im Beruf der Eltern - Sprechstunden beim Berufsberater in der Schule 	<p>Hauptkategorie: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung 1. Oberstufe - Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren - Schnupperlehren organisieren - Einbezug von Lehrlingen - Berufsberater / BIZ - Berufsschauen - Einbezug der Eltern - Berufswahltagbuch

Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Gymnasium-Anwärter mit hoher Motivation wegen der Aufnahmeprüfung - SuS mit zugesagter Lehrstelle mit wenig Motivation 		<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starke Motivation der Gymnasium-Kandidaten - Fehlende Motivation bei SuS mit zugesagter Lehrstelle
Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - 9. Schuljahr als Vorbereitung zur Berufsschule, 10. Schuljahr - Motivation durch Mitbestimmung - Motivation durch Einbezug der Alltagswelt - Motivation durch gemeinsame Erlebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> - Klärung der Bedeutsamkeit der Inhalte des 9. Schuljahres für Berufsschule / 10. Schuljahr - Vorträge zu frei wählbaren Themen - Exkursionen - Klassenlager / Schulreise - Bedeutsame Themen im Unterricht (Medien) 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9. Schuljahr als Vorbereitung zur Berufsschule - Motivation durch Mitbestimmung - Motivation durch Einbezug der Alltagswelt - Motivation durch gemeinsame Erlebnisse
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Sozialverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mangelnder Respekt gegenüber Schülern und Lehrpersonen - Weniger erzogen - Mobbing 	<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Sozialverhalten
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsverhalten - Zuverlässigkeit - Erwartungen der Lehrbetriebe - Lehrperson als Vorbild - Unterrichtsklima - Förderung der Lerntechniken 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbständiges Erledigen eines Auftrages innerhalb eines Zeitrahmens - Gespräche zu Erlebnissen zum Thema Pünktlichkeit - Gespräche über Erwartungen der Lehrbetriebe - Vorbild sein bei der Pünktlichkeit, bei der Zuverlässigkeit (Prüfungen korrigieren) - Strukturierter Unterricht - Konsequente Lehrpersonen - Zusatzlektion zur Förderung der Lerntechniken auf der Realstufe 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Training Arbeitsverhalten durch Zeitvorgaben für Aufgaben - Erwartungen der Lehrbetriebe - Lehrperson als Vorbild - Strukturierter Unterricht - Förderung der Lerntechniken auf der Realstufe
Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an individuellen Lernzielen - Vorbereitung auf die Berufsschule 	<ul style="list-style-type: none"> - Lernatelier Sek und Real durchmischt - Projektunterricht mit Präsentation - In einer Fachlektion pro Woche an individuellen Lernzielen arbeiten - Neue Wahlfächer für individuelle Förderung - Anforderungen der Berufsschulen einfließen lassen - Lernpass - Weiterbildung der Lehrpersonen zum Thema Projektunterricht 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lernatelier Sek und Real durchmischt - Projektunterricht mit Präsentation - Individuelle Förderung in einer Fachlektion pro Woche - Neue Wahlfächer - Anforderungen der Berufsschulen einfließen lassen - Lernpass - Weiterbildung der Lehrpersonen Projektunterricht

Wichtige Aussagen:	<ul style="list-style-type: none"> - Andersgestaltung des neunten Schuljahres sollte finanziell möglich sein, wenn man das Wahlfachsystem überarbeitet - Lehrpersonen müssen im Bereich Projektarbeit weitergebildet werden - Masterarbeit nützlich als Vorbereitung auf Einführung Lehrplan 21
--------------------	--

Fallzusammenfassung Interview Lehrperson 2

Beschreibung Lehrperson 2	Junge Klassenlehrperson Phil 2, unterrichtet auf der Real und Sekundarstufe		
Thema	Was	Wie (Methoden)	Vorschlag Codierung
Einführung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x Training Beispielaufgaben in der Schule - Erklärungen zu schwierigen Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Training in Gruppen- und Einzelarbeit 	Hauptkategorie: Einführung Stellwerk-Check Unterkategorien: <ul style="list-style-type: none"> - Training der Beispielaufgaben - Erklärungen zu schwierigen Aufgaben
Nachbesprechung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Vergleich mit Referenzwerten des Kantons - Vergleich mit Wunschberuf ohne Besprechung - Information über Resultate an Fachlehrpersonen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit der ganzen Klasse Vergleichsprofil Wunschberuf ausgedruckt - Austausch der Resultate unter den Fachlehrern 	Hauptkategorie: Nachbesprechung Stellwerk-Check Unterkategorien: <ul style="list-style-type: none"> - Vergleich mit kantonalem Referenzwert - Vergleich mit Wunschberuf ohne Besprechung - Austausch der Resultate unter Fachlehrpersonen
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate			
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen nur auf der Realstufe 	<ul style="list-style-type: none"> - Während 1 Semester intensive Arbeit an individuellen Themen 	Hauptkategorie: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate Unterkategorien: <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung - Bewerbungsschreiben Lebenslauf / Bewerbungsschreiben mit Fachlehrperson Deutsch - Berufswahl-Plakat - Berufsberater / BIZ 	<ul style="list-style-type: none"> - Berufswahltagbuch und meineberufswahl.ch als Leitfaden - Bewerbungsunterlagen per Post an Klassenlehrperson schicken - Infos über aktuellen Stand jedes SuS auf einem Plakat - Besuch des BIZ und Berufsberaters in der 1. Oberstufe, individuelle Besuche auf Empfehlung - Berufswahlunterricht häufig in der Ethikstunde 	Hauptkategorie: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht Unterkategorien: <ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr - Life-Situation Bewerbung per Post schicken - Berufswahlplakat im Zimmer - Berufsberater / BIZ
Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - In der 3. Real 		Hauptkategorie: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr Unterkategorien: <ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Motivation in der 3. Realklasse
Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbild sein 	<ul style="list-style-type: none"> - Sich selber fordern und motiviert sein – Spiegel für die Klasse 	Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr Unterkategorien: <ul style="list-style-type: none"> - Vorbild sein

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Anerkennung bei guten Leistungen in Prüfungen - Lerntechniken im Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig Lob bei Rückgabe von Prüfungen – könnte noch besser werden - Lerntechniken im Unterricht noch besser einfließen lassen 	<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Noch wenig Anerkennung bei guten Leistungen durch LP - Zu wenig Lerntechniken im Unterricht
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbild sein - Klassenbindung - Journal 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Toleranz bei Mobbing - Vorbild sein in Arbeitshaltung / Zuverlässigkeit - Bereits im 1. Oberstufenjahr Klassenbindung fördern 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbild sein - Klassenbindung im 1. Oberstufenjahr - Journal
Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung - Exkursionen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitgefäss für individuelle Förderung - Zeit für Exkursionen 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung - Exkursionen
Wichtige Äusserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Auf der Sekundarstufe keine Zeit für individuelle Förderung aufgrund der Stellwerk-Resultate - Zeitgefäss für Berufswahl wäre wichtig 		

Fallzusammenfassung Interview Lehrperson 3

Beschreibung Lehrperson 3	Klassenlehrperson Phil 2, mehrjährige Berufserfahrung auch an Berufsvorbereitungs-Schulen und in Entwicklungsländern		
Thema	Was	Wie (Methoden)	Vorschlag Codierung
Einführung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung Tool - Training - Beispielaufgaben - Erklärungen zu den Aufgabentypen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsames Erarbeiten der Beispielaufgaben - Start auf mittlerem Niveau - Zeitgefässe während Unterricht 1 Stunde 	<p>Hauptkategorie: Einführung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsames Training der Beispielaufgaben - Besprechung des Tools - Erklärungen zu den Aufgabentypen
Nachbesprechung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Klärung der Bedeutung der Leistungsprofile und Möglichkeit zum Vergleich mit Berufen mit der ganzen Klasse - Abgabe Leistungsprofile 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Plenum 	<p>Hauptkategorie: Nachbesprechung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besprechung im Plenum - Klärung der Bedeutung der Leistungsprofile
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Als Gesprächsgrundlage für den Berufsberater 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuell 	<p>Hauptkategorie: Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsgrundlage für den Berufsberater
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlfachsystem darauf ausrichten - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlfachentscheidung aufgrund der Stellwerkresultate - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundlage für Wahlfachentscheidung - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung - Bewerbungsschreiben - Lebenslauf - Schnupperlehren (auch während der Schulzeit) - Berufsberater / BIZ - Besuch von Berufsschauen - Berichte der SuS über Erfahrungen Schnupperlehren 	<ul style="list-style-type: none"> - Berufswahltagbuch als Leitfaden - Korrektur der Bewerbungsunterlagen - Besuch des BIZ und Berufsberaters in der 1. und 2. Oberstufe - Berufswahlunterricht häufig in der Ethik-Stunde - Berichte der SuS über Erfahrungen Schnupperlehren 	<p>Hauptkategorie: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr - Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren - Schnupperlehren (auch während der Schulzeit) - Vorträge über Erfahrungen Schnupperlehren - Berufsberater / BIZ
Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - SuS überfordert mit offenen Arbeitsformen - SuS mit zugesagter Lehrstelle mit wenig Motivation - SuS sind schulmüde 		<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überforderung mit offenen Aufgabenformen - Fehlende Motivation bei SuS mit zugesagter Lehrstelle - Schulmüdigkeit am Ende der Schulzeit
Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Diplome im SiZ - Motivation durch Mitbestimmung bei Arbeitsformen 	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlfach SiZ mit Möglichkeit zum Diplom - Klassenmitbestimmung über mögliche Arbeitsformen 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anerkannte Diplome in bestimmten Fächern (SiZ) - Motivation durch Mitbestimmung

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Sozialverhalten - Fehlendes Arbeitsverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mangelnder Respekt gegenüber Mitarbeitern der Schule - Weniger erzogen - Hausaufgaben werden abgeschrieben 	<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Sozialverhalten - Fehlendes Arbeitsverhalten
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrperson als Vorbild - Rückmeldungen aus der Erwachsenenwelt 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbild sein bei der Pünktlichkeit und Ordnung - Gespräche über Wirkung auf erwachsene Personen 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehrperson als Vorbild - Rückmeldungen aus der Erwachsenenwelt
Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an Stärken und Schwächen - Wahlfachsystem auf individuelle Interessen ausgerichtet - Persönlichkeitsbildung / Vorbereitung Vorstellungsgespräche 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Aufarbeitung der Schwächen - Wahlfächer für Förderung der Stärken - Training von Vorstellungsgesprächen / Telefonaten / Schminktipp für Mädchen 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Aufarbeitung der Schwächen - Wahlfächer zur Förderung der Stärken - Persönlichkeitsbildung
Wichtige Äusserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Stellwerk- Check zu spät, resp. Wahlfach-Entscheidung und Elterngespräche 2. Oberstufe zu früh - Keine geregelten Zeitgefässe für Berufswahlunterricht, häufig Ethik-Stunden - Auf der Sekundarstufe keine obligatorische Schnupperwoche während der Schulzeit wie die Real, schnuppern soll gemäss Reglement nur in den Ferien stattfinden = Probleme bei gewissen Berufen (KITA...) - Lehrstellen-Findung kein Problem im Engadin, teilweise nicht einmal Bewerbung notwendig 		

Fallzusammenfassung Interview Lehrperson 4

Beschreibung Lehrperson 4	Klassenlehrperson Real, mehrjährige Berufserfahrung an einer Berufsschule		
Thema	Was	Wie (Methoden)	Vorschlag Codierung
Einführung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung Tool - Training - Beispielaufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung des Algorithmus, Nutzen zum Vergleich der Berufsprofile - Individuelles Üben aller Themenbereiche 	<p>Hauptkategorie: Einführung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelles Training der Beispielaufgaben - Besprechung des Tools
Nachbesprechung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Einzelauswertung mit SuS - Resultate mit Zeugnis an Eltern - Freiwillige Besprechung in einem Elterngespräch 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Besprechung der Resultate wenn gewünscht - Eltern melden sich, wenn Bedürfnis zur Besprechung vorhanden ist 	<p>Hauptkategorie: Nachbesprechung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Einzelauswertung - Einsicht der Eltern in Resultate - Freiwillige Elterngespräche
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen von Schwächen und Stärken 	<ul style="list-style-type: none"> - Den SuS die Augen öffnen 	<p>Hauptkategorie: Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen von Schwächen und Stärken
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der berufsrelevanten Themen 	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Themengruppen zur Berufsvorbereitung – nicht ganz individuell 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung in Themengruppen
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung - Bewerbungsschreiben - Lebenslauf - Schnupperlehren - Berufsberater / BIZ - Berufsschau Future 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufzeigen, wo auch Grenzen sind - Unterlagen mit Tipps - Besuch des BIZ und Berufsberaters in der 1. Oberstufe, individuelle Besuche auf Empfehlung - Besuch der Berufsschau Future - Grosszügige Möglichkeit zum Schnuppern 	<p>Hauptkategorie: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr - Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren - Schnupperlehren - Berufsberater / BIZ - Berufsschau
Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialverhalten - Unterrichtsinhalte beeinflussen Motivation 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne SuS stören die ganze Klasse - Themen, die sie später nicht benötigen, demotivieren 	<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Sozialverhalten einzelner SuS - Auswirkung auf Motivation der Klasse - Unterrichtsinhalte beeinflussen Motivation
Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Unterrichtsformen - Resultate aus dem Stellwerk 	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppenarbeit, Arbeit mit PC - Motivation durch Vergleiche mit Berufsprofilen 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Unterrichtsformen - Resultate aus dem Stellwerk
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Exekutive Funktionen bei SuS vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Positive Rückmeldungen der 	<p>Hauptkategorie:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Motivation ist Themenabhängig - Arbeitsverhalten fehlt den Lehrlingen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrmeister nach Schnupperlehren - Sinkende Motivation bei trockener Materie - Erfahrungen als Berufsschul-Lehrer 	<p>Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exekutive Funktionen bei SuS der Realklasse vorhanden (Aussagen Lehrmeister Schnupperlehren) - Haltung abhängig vom Inhalt - Lehrlingen fehlt Arbeitsverhalten (Erfahrungen Berufsschul-Lehrer)
<p>Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Abschlussjahr</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Journal - Lernstrategien einbauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ungenügende Einträge im Zeugnis schmerzen - Lernstrategien in Deutsch- oder Mensch und Umwelt Stunde einbauen 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Journal - Training Lernstrategien
<p>Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Projektarbeit - Berufsspezifischer Deutschunterricht - Berufsspezifische Themengruppen in der Mathematik - Einsatz Heilpädagogen 	<ul style="list-style-type: none"> - Wichtige Inhalte in Projektarbeit erarbeiten - Rapporte, Briefe im Deutschunterricht thematisieren - SHP fördert alle SuS und nicht nur diejenigen mit Status 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektarbeit - Berufsspezifische Themengruppen in der Mathematik - SHP Einsatz im Teamteaching
<p>Wichtige Äusserungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aussagen Lehrmeister: Den SuS fehlen die Grundlagen in der Mathematik (Kopfrechnen, Dreisatz, Gleichungen) - Unterschiedliche Darstellungsformen der Lehrmittel ein Problem - Unangemessene Lehrmittel (Mathematik) - Überladene Stundenpläne auf der Realstufe 		

Fallzusammenfassung Interview Lehrperson 5

Beschreibung Lehrperson 5	Klassenlehrperson Real, langjährige Erfahrung, ehemaliger Schulleiter		
Thema	Was	Wie (Methoden)	Vorschlag Codierung
Einführung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - 2 – 3 Mal Training Beispielaufgaben - Unterstützung durch SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Training im Informatikraum - SHP hilft, wo Schwierigkeiten sind 	<p>Hauptkategorie: Einführung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 – 3 Mal Training Beispielaufgaben - Unterstützung durch SHP
Nachbesprechung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelbesprechung mit SuS - Resultate als Zeugnisbeilage - Einzelne Besprechung in Elterngesprächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Besprechung der Resultate - Die meisten Elterngespräche bereits vor dem Stellwerk-Check, daher nur bei einzelnen besprochen 	<p>Hauptkategorie: Nachbesprechung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelbesprechung - Zeugnisbeilage - Einzelne Elterngespräche
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung Mathematik - Profilvergleich mit drei Wunschberufen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Schwerpunktthemen mit der ganzen Klasse in der Mathe behandelt - Bewusstsein der SuS für Stärken und Schwächen fördern 	<p>Hauptkategorie: Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung Schwerpunktthemen Mathe - Profilvergleich mit Wunschberufen
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Erneuter Stellwerk-Check in der 9. Klasse - Individuelle Förderung - Förderung von Schwerpunktthemen mit der ganzen Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> - Vergleich Stellwerk 8 und 9 - Defizite aufarbeiten - Letztes Quartal für Förderung von Schwerpunktthemen 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuter Stellwerk-Check in der 9. Klasse - Individuelle Förderung - Förderung von Schwerpunktthemen mit der ganzen Klasse
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung - Vorträge Berufe - Werkstatt Berufe - Training - Vorstellungsgespräche - Schnupperlehren - Berufsberater / BIZ - Berufsinfo-Abende - Flipchart mit aktuellem Stand Berufswahl - Thema Lehrvertrag, Rechte und Pflichten 	<ul style="list-style-type: none"> - Beruf Vater - Mutter - Besuch des BIZ und Berufsberaters in der 1. Oberstufe, individuelle Besuche auf Empfehlung - Zwei bis drei Besuche Berufsinfo obligatorisch 	<p>Hauptkategorie: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr - Vorträge Berufe - Werkstatt Berufe - Training - Vorstellungsgespräche - Schnupperlehren - Berufsberater / BIZ - Berufsinfo-Abende - Flipchart mit aktuellem Stand Berufswahl - Thema Lehrvertrag, Rechte und Pflichten
Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Bessere Motivation wie früher - Motivation ist in einem guten Rahmen - Nur Einzelfälle 		<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bessere Motivation wie früher - Motivation ist in einem guten Rahmen - Probleme nur bei Einzelfällen

Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Journal - Aktuelle Themen aufgreifen - Informationen zu Anforderungen der Berufsschule 	<ul style="list-style-type: none"> - Journaleinträge bei Versäumnissen - Einbezug aktueller Themen in Mensch und Umwelt - Relevanz der Themen für Berufsschule aufzeigen 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Journal - Aktuelle Themen aufgreifen - Informationen zu Anforderungen der Berufsschule
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Klare und konsequente Regeln von Beginn an erleichtern die Zusammenarbeit - Training Ordnung und Organisation in der 7. Klasse erleichtert die Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Strenge Disziplin von Anfang an - 1 Lektion pro Woche Aufräumen, Ordnung machen 	<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klare und konsequente Regeln von Beginn an erleichtern die Zusammenarbeit - Training Ordnung und Organisation in der 7. Klasse erleichtert die Zusammenarbeit
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Klarheit und Konsequenz von Anfang an - Training Ordnung und Organisation in der 7. Klasse - Vorbild sein in der Einstellung zum Unterricht vor den Ferien - Training Lerntechniken in der Ethik - Training Sozialverhalten in der Ethik 	<ul style="list-style-type: none"> - Strenge bereits ab 1. Oberstufe - 1 Lektion pro Woche Aufräumen, Ordnung machen - Nicht vor den Ferien locker lassen mit dem Unterricht - Ethikstunden in der 7. Klasse nutzen für Sozialverhalten / Lerntechniken 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klarheit und Konsequenz von Anfang an - Training Ordnung und Organisation in der 7. Klasse - Vorbild sein in der Einstellung zum Unterricht vor den Ferien - Training Lerntechniken in der Ethik - Training Sozialverhalten in der Ethik
Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeinschaftsschule St. Moritz	<ul style="list-style-type: none"> - Praktikumstage - Berufsinfo-Tage - Projektarbeit mit Abschlussarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Jeden Mittwoch Praktikum während 8 Wochen - Berufsinfo-Tage mit mehreren Angeboten - Projektarbeit mit Präsentation einer Abschlussarbeit 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeinschaftsschule St. Moritz</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktikumstage - Berufsinfo-Tage - Projektarbeit mit Abschlussarbeit
Wichtige Äusserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Umstellung 9. Schuljahr schwierig, da Stundenpläne auf den Kopf gestellt werden müssen und Räumlichkeiten nicht vorhanden sind. 		

Fallzusammenfassung Interview Lehrperson 6

Beschreibung Lehrperson 6	Klassenlehrperson Phil 2, mehrjährige Berufserfahrung an Oberstufen in anderen Kantonen		
Thema	Was	Wie (Methoden)	Vorschlag Codierung
Einführung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung Tool - Training - Beispielaufgaben in Nebenfach-Lektionen - Erklärungen zu den Aufgabentypen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung des Algorithmus - Individuelles Üben in Ethik-, Informatik-, oder Zeichnungsstunden - Gemeinsames Erarbeiten der Beispielaufgaben 	<p>Hauptkategorie: Einführung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelles Training der Beispielaufgaben in Nebenfach-Lektionen - Besprechung des Tools - Erklärungen zu den Aufgabentypen
Nachbesprechung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelauswertung mit SuS - Resultate mit Begleitbrief an Eltern - Freiwillige Besprechung in einem Elterngespräch 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Besprechung der Resultate - Begleitbrief muss von den Eltern unterschrieben werden - Eltern melden sich, wenn Bedürfnis zur Besprechung vorhanden ist 	<p>Hauptkategorie: Nachbesprechung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Einzelauswertung - Einsicht der Eltern in Resultate mittels Brief - Freiwillige Elterngespräche
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate			
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Während 1 – 2 Mathe- und Geometrie - Lektionen pro Monat zielgerichtetes individuelles Training 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung - Bewerbungsschreiben - Lebenslauf - Schnupperlehren (in den Ferien) - Berufsberater / BIZ - Berufsinfo-Abende 	<ul style="list-style-type: none"> - www.berufswahl.ch als Leitfaden - Korrektur der Bewerbungsunterlagen - Besuch des BIZ und Berufsberaters in der 1. Oberstufe, individuelle Besuche auf Empfehlung - Berufswahlunterricht häufig in der Ethik- oder Zeichnen-Stunde - Organisation von Berufsinfo-Abenden 	<p>Hauptkategorie: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr - Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren - Schnupperlehren (in den Ferien) - Berufsberater / BIZ - Berufsinfo-Abende
Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Auf der Sekundarstufe nur Einzelfälle 		<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelfälle auf der Sekundarstufe
Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräche mit betroffenen SuS - Spontane Aktivitäten ausserhalb des Stundenplans 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelgespräche, da es nicht die ganze Klasse betrifft - Halber Tag Skifahren, dafür am nächsten Tag mit voller Energie arbeiten 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelgespräche in akuten Fällen - Spontane ausserschulische Aktivitäten

Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Klare und konsequente Regeln von Beginn an erleichtern die Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Strenge Disziplin von Anfang an 	<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erleichterte Zusammenarbeit im 3. Schuljahr, wenn konsequent von Anfang an
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Klarheit und Konsequenz von Anfang an - Eingreifen, wo gerade nötig 	<ul style="list-style-type: none"> - Strenge bereits ab 1. Oberstufe - Nicht fächerabhängig, sondern dann, wenn notwendig 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klare und konsequente Regeln - Punktuelleres Eingreifen bei akuten Situationen
Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an individuellen Stärken und Schwächen - Wahlfachsystem - Projektarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung in 1 – 2 Fachlektionen pro Monat - Gute Auswahl an Wahlfächern - 1 Lektion pro Woche Projektarbeit mit Coach 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung in Fachstunden - Wahlfachsystem - Projektarbeit
Wichtige Äusserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Keine geregelten Zeitgefässe für Berufswahlunterricht, häufig Ethik- oder Zeichnungsstunden - Berufsinfo-Abende hilfreich für Auswahl der Schnupperlehren 		

Fallzusammenfassung Interview Lehrperson 7

Beschreibung Lehrperson 7	Klassenlehrperson Real, langjährige Berufserfahrung		
Thema	Was	Wie (Methoden)	Vorschlag Codierung
Einführung Stellwerk-Check	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärungen zu Themenbereichen - Training - Training Beispielaufgaben zu Hause 	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung der einzelnen Themenbereiche mit der Klasse - Training im Informatik-Raum - Freiwilliges Training zu Hause 	<p>Hauptkategorie: Einführung Stellwerk-Check</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelles Training der Beispielaufgaben - Besprechung der Themenbereiche
Nachbesprechung Stellwerk-Check			
Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle, berufsbezogene Förderung 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Fach Deutsch und Mathematik 	<p>Hauptkategorie: Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle, berufsbezogene Förderung
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Während 1 – 2 Mathe- und Geometrie - Lektionen pro Monat zielgerichtetes individuelles Training 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung - Bewerbungsschreiben - Lebenslauf - Schnupperlehren - Berufsberater / BIZ - Berufsschauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Korrektur der Bewerbungsunterlagen - Berufsberater kommt zum Elternabend in der 2. Oberstufe, individuelle Besuche auf Empfehlung - Berufswahlunterricht häufig in der Ethik oder Deutschstunde - Training von Life-Life Situationen 	<p>Hauptkategorie: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr - Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren - Schnupperlehren - Berufsberater / BIZ - Berufsschauen
Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - In der letzten Klasse Einzelfälle 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne SuS brauchten Anschlag 	<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelfälle auf der Realstufe
Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr individuelle Massnahmen - Berufsorientierter Unterricht - Einbezug der Interessen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelmassnahmen, da jeder anders ist - Förderung berufsrelevanter Inhalte wie Bestellungen oder Protokolle - Einbezug der Interessen bei Projektarbeiten 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Einzelmassnahmen - Berufsrelevanter Unterricht - Einbezug der Interessen bei Projektarbeit
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Sozialverhalten 		<p>Hauptkategorie: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Sozialverhalten

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Abschlussjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Soziales Lernen - Probleme mit Argumentieren lösen 	<ul style="list-style-type: none"> - Klassenlager - Situationen in Gesprächen lösen 	<p>Hauptkategorie: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klassenlager für soziales Lernen - Probleme in Gesprächen lösen
Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz	<ul style="list-style-type: none"> - Churer Modell - Individuelle Förderung im Abschlussjahr - Loslösung vom Lehrplan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Ideen aus Churer Modell übernehmen - Erfahrungen der ersten zwei Oberstufenjahre der SuS nutzen um Abschlussjahr zu planen - Nicht stur den Lehrplan befolgen 	<p>Hauptkategorie: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz</p> <p>Unterkategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung - Churer Modell - Loslösung vom Lehrplan im Abschlussjahr
Wichtige Äusserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Stellwerk-Check früher machen, damit Resultate besser genutzt werden können. - Andere Gestaltung des Abschlussjahres auf der Realstufe, da Gymi nicht das Ziel ist. - Individualisierung, damit auch die Motivation grösser ist 		

Anhang E: Induktives Bestimmen von Subkategorien / Untercodes

Hauptcode 1: Einführung Stellwerk-Check							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
Individuelles Training der Beispielaufgaben	Training der Beispielaufgaben	Gemeinsames Training der Beispielaufgaben	Individuelles Training der Beispielaufgaben	2 – 3 Mal Training Beispielaufgaben	Individuelles Training der Beispielaufgaben in Nebenfach-Lektionen	Individuelles Training der Beispielaufgaben	Training Beispielaufgaben
Individuelles Training mit Lernareal	Erklärungen zu schwierigen Aufgaben	Besprechung des Tools	Besprechung des Tools	Unterstützung durch SHP	Besprechung des Tools	Besprechung der Themenbereiche	Besprechung Tool
Besprechung des Tools		Erklärungen zu den Aufgabentypen			Erklärungen zu den Aufgabentypen		Erklärung Aufgabentypen
Klärung des Referenzrahmens							Anderes
Erklärungen zu den Aufgabentypen							

Hauptcode 2: Nachbesprechung Stellwerk-Check							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
Individuelle Besprechung	Vergleich mit kantonalem Referenzwert	Besprechung im Plenum	Individuelle Einzelauswertung	Einzelbesprechung	Individuelle Einzelauswertung	-	Einzelauswertung
Klärung der Bedeutung der Skalierung	Vergleich mit Wunschberuf ohne Besprechung	Klärung der Bedeutung der Leistungsprofile	Einsicht der Eltern in Resultate	Zeugnisbeilage	Einsicht der Eltern in Resultate mittels Brief	-	Information Eltern
	Austausch der Resultate unter Fachlehrpersonen		Freiwillige Elterngespräche	Einzelne Elterngespräche	Freiwillige Elterngespräche	-	Profilvergleiche
							Andere

Hauptcode 3: Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
-	-	Gesprächsgrundlage für den Berufsberater	Erkennen von Stärken und Schwächen	Förderung Schwerpunktthemen Mathe	-	Individuelle berufsbezogene Förderung	Aktuelle Nutzungen Stellwerk-Resultate
-	-			Profilvergleich mit Wunschberufen	-		

Hauptcode 4: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
Wahlfachsystem mit unterschiedlichen Niveaus	Individuelle Förderung	Grundlage für Wahlfachentscheidung	Individuelle Förderung in Themengruppen	Erneuter Stellwerk-Check in der 9. Klasse	Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen	Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen	Individuelle Förderung
Bestimmte Anzahl Fachlektionen für individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen		Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen		Förderung Schwerpunktthemen mit der ganzen Klasse			Ausrichtung Wahlfachsystem
Lernatelier oder Förderzentrum zur individuellen Arbeit an Lernzielen							Andere
Lernpass zur individuellen Arbeit an Lernzielen							
Projektunterricht zur Förderung der Stärken							

Hauptcode 5: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
Ich-Findung 1. Oberstufe	Ich-Findung	Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr	Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr	Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr	Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr	Ich-Findung im 1. Oberstufenjahr	Ich-Findung
Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren	Life-Situationen Bewerbung per Post schicken	Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren	Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren	Vorträge Berufe	Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren	Bewerbungsunterlagen erarbeiten und korrigieren	Bewerbungsunterlagen
Schnupperlehren organisieren	Berufswahlplakat im Zimmer	Schnupperlehren (auch während der Schulzeit)	Schnupperlehren	Werkstatt Berufe	Schnupperlehren (in den Ferien)	Schnupperlehren	Schnupperlehren
Einbezug von Lehrlingen	Berufsberater / BIZ	Vorträge über Erfahrungen Schnupperlehren	Berufsberater / BIZ	Training Vorstellungsgespräche	Berufsberater / BIZ	Berufsberater / BIZ	Berufsberater / BIZ
Berufsberater / BIZ	Berufswahltagbuch	Berufsberater / BIZ	Berufsschauen	Schnupperlehren	Berufsinfo-Abende	Berufsschauen	Berufsschauen / Berufsinfo
Berufsschauen				Berufsberater / BIZ			Beruf im Unterricht
Berufswahltagbuch				Berufsinfo-Abende			Andere
Einbezug der Eltern				Flipchart mit aktuellem Stand Berufswahl			
				Thema Lehrvertrag, Rechte und Pflichten			

Hauptcode 5: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
	Fehlende Motivation in der 3. Realklasse	Überforderung mit offenen Aufgabenformen	Fehlendes Sozialverhalten einzelner SuS Auswirkung auf Motivation der Klasse	Bessere Motivation wie früher	Einzelfälle auf der Sekundarstufe	Einzelfälle auf der Realstufe	Mangelnde Motivation im Abschlussjahr
		Fehlende Motivation bei SuS mit zugesagter Lehrstelle	Unterrichtsinhalte beeinflussen Motivation	Motivation in einem guten Rahmen			Motivation grossteils vorhanden
		Schulmüdigkeit am Ende der Schulzeit		Probleme nur bei Einzelfällen			Andere

Hauptcode 6: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
9. Schuljahr als Vorbereitung zur Berufsschule	Vorbild sein	Anerkannte Diplome in bestimmten Fächern (SIZ)	Verschiedene Unterrichtsformen	Journal	Einzelgespräche bei akuten Fällen	Individuelle Einzelmassnahmen	Mitbestimmung
Motivation durch Mitbestimmung		Motivation durch Mitbestimmung	Resultate aus dem Stellwerk	Aktuelle Themen aufgreifen	Spontane ausserschulische Aktivitäten	Berufsrelevanter Unterricht	Einbezug von Interessen
Motivation durch Einbezug der Alltagswelt				Informationen zu Anforderungen der Berufsschule		Einbezug der Interessen bei Projektarbeit	Berufsrelevante Inhalt
Motivation durch gemeinsame Erlebnisse							Andere

Hauptcode 7: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen							
Aussagen LP1	Aussagen LP2	Aussagen LP3	Aussagen LP4	Aussagen LP5	Aussagen LP6	Aussagen LP7	Untercode
Fehlendes Sozialverhalten	Noch wenig Anerkennung bei guten Leistungen durch LP	Fehlendes Sozialverhalten	Exekutive Funktionen bei SuS der Realklasse vorhanden (Aussagen Lehrmeister Schnupperlehren)	Klare und konsequente Regeln von Beginn an erleichtern die Zusammenarbeit	Erleichterte Zusammenarbeit im 3. Schuljahr, wenn konsequent von Anfang an	Fehlendes Sozialverhalten	Fehlendes Sozialverhalten
	Zu wenig Lerntechniken im Unterricht	Fehlendes Arbeitsverhalten	Haltung abhängig vom Inhalt	Training Ordnung und Organisation in der 7. Klasse erleichtert die Zusammenarbeit			Fehlendes Arbeitsverhalten
			Lehrlingen fehlt Arbeitsverhalten (Erfahrungen Berufsschul-Lehrer)				Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wertvoll
							Andere

Hauptcode 8: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen							
<u>Aussagen LP1</u>	<u>Aussagen LP2</u>	<u>Aussagen LP3</u>	<u>Aussagen LP4</u>	<u>Aussagen LP5</u>	<u>Aussagen LP6</u>	<u>Aussagen LP7</u>	<u>Untercode</u>
Training Arbeitsverhalten durch Zeitvorgaben für Aufgaben	Vorbild sein	Lehrperson als Vorbild	Journal	Klarheit und Konsequenz von Anfang an	Klare und konsequente Regeln	Klassenlager für soziales Lernen	Lehrperson als Vorbild
Lehrperson als Vorbild	Klassenbindung im 1. Oberstufenjahr	Rückmeldungen aus der Erwachsenenwelt	Training Lernstrategien	Training Ordnung und Organisation in der 7. Klasse	Punktuelles Eingreifen bei akuten Situationen	Probleme in Gesprächen lösen	Klarheit und Konsequenz
Erwartungen der Lehrbetriebe	Journal			Vorbild sein in der Einstellung zum Unterricht vor den Ferien			Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr
Strukturierter Unterricht	Förderung der Lerntechniken auf der Realstufe			Training Lerntechniken in der Ethik			Journal
Förderung der Lerntechniken auf der Realstufe				Training Sozialverhalten in der Ethik			Training Lerntechniken
							Andere

Hauptcode 9: Ideen zur Neugestaltung des 9. Schuljahres an der Gemeindeschule St. Moritz							
<u>Aussagen LP1</u>	<u>Aussagen LP2</u>	<u>Aussagen LP3</u>	<u>Aussagen LP4</u>	<u>Aussagen LP5</u>	<u>Aussagen LP6</u>	<u>Aussagen LP7</u>	<u>Untercode</u>
Lernatelier Sek und Real durchmischt	Individuelle Förderung	Individuelle Aufarbeitung der Schwächen	Projektarbeit	Praktikumstage	Individuelle Förderung in Fachstunden	Individuelle Förderung	Individuelle Förderung
Projektunterricht mit Präsentation	Exkursionen	Wahlfächer zur Förderung der Stärken	Berufsspezifische Themengruppen in der Mathematik	Berufsinfo-Tage	Wahlfachsystem	Churer Modell	Projektunterricht
Individuelle Förderung in einer Fachlektion pro Woche		Persönlichkeitsbildung	SHP Einsatz im Teamteaching	Projektarbeit mit Abschlussarbeit	Projektarbeit	Loslösung vom Lehrplan im Abschlussjahr	Wahlfachsystem
Neue Wahlfächer							Andere
Anforderungen der Berufsschule einfliessen lassen							
Lernpass							
Weiterbildung Lehrpersonen Projektunterricht							

Anhang F: Retrievals codierte Interviews

Retrieval: Einführung Stellwerk-Check

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP2.do c	2	2	Also die Einführung ins Stellwerk ist eben so, dass ich mit ihnen zusammen diese Übungsaufgaben im Internet eigentlich gemacht, also zusammen ist jetzt übertrieben, ich habe sie zuerst in Gruppen daran arbeiten lassen, wir haben sie auch direkt mit den schwierigen Aufgaben starten lassen. Und dann habe ich drei Mal eigentlich habe ich in der Schule gemacht. Beim zweiten haben sie in Partnerarbeit zusammengearbeitet. Auch dort habe ich die schwierigen Aufgaben nochmals gewählt. Und beim dritten Mal haben sie alleine dran sitzen dürfen und den Schwierigkeitsgrad dann aussuchen.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP5.do c	2	2	Und wir haben jeweils jedes Fach, welches sie bei mir hatten, sind wir 2-3 Mal in den Informatikraum, weil dort hatten wir diese Laptops noch nicht, sind wir in den Informatikraum und haben dann geübt.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP6.do c	2	2	Zu der Vorbereitung ist einfach noch, mache ich hier diese Probeaufgaben online.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP7.do c	2	2	Und dann habe ich mehrmals mit ihnen geübt im PC-Raum und ihnen auch gesagt, sie sollen das zu Hause üben. Einfach ich denke, dort entscheidet dann jeder selber, wieviel er vorbereiten möchte.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP3.do c	3	3	Er hat dann einfach mit den Schülern einmal auf dieser Seite geschaut, mit den Musteraufgaben: Schaut, so und so könnte das etwa ausschauen. Ich habe auch auf der Matheseite das gemacht.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP3.do c	3	3	Kommt, schauen wir einmal in diese Seiten rein, es hat eben Musterbeispiele, haben wir einfach zusammen, etwa eine Stunde würde ich sagen, haben wir einfach einmal ein paar dieser Fragen durchgespielt.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP4.do c	3	3	Wir haben vor den Maiferien, haben wir ein paar Mal so diesen Probelauf, den Testlauf durchgemacht. Sie haben dort dann bald einmal gemerkt, dass sie die Fragen immer wieder anklicken können und ob das etwas gebracht hat, weiss ich nicht.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP4.do c	5	5	Eben vor den Maiferien habe ich einige Lektionen zur Verfügung gestellt, wo sie diese Tests machen konnten, kreuz und quer, Mathe und Englisch, Vorstellungsvermögen und Deutsch, diese vier Tests haben wir gemacht. Sie hatten also genügend Zeit in der Schule und ich habe aber gesagt, sie können, die, welche jetzt wollen, nach den Ferien habe ich ihnen keine Zeit mehr gegeben, dort sind wir dann gerade dran gegangen an den Test. Aber diejenigen, welche wollten, die konnten auch zu Hause üben.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP1.do c	6	6	Sie haben ein A3-Blatt bekommen, auf welchem sie eintragen konnten, wie sie in etwa waren. Sie durften auf dem niedrigen Niveau starten und sich wild da durchklicken und arbeiten.
Einführung Stellwerkcheck\Training Beispielaufgaben	●	InterviewLP1.do c	6	6	Ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Dinge, welche sie nicht verstehen aufschreiben, damit man es nochmals besprechen kann. Ich habe ihnen auch die Zeit gegeben, wenn sie fanden, dass Deutsch jetzt ok ist, dass sie in die Mathe reinschauen, dass sie das Englisch anschauen, einfach, dass sie sich wirklich sicher fühlen, wenn sie den Test dann machen.

Einführung Stellwerkcheck\Erklärung Aufgabentypen	●	InterviewLP2.doc	2	2	Und einzelne Aufgaben, die welche dann überhaupt nicht funktioniert haben, die habe ich rausgepickt und dann mit der Klasse gemacht.
Einführung Stellwerkcheck\Erklärung Aufgabentypen	●	InterviewLP7.doc	2	2	Ich habe ihnen einfach gesagt, welche Themen vorkommen.
Einführung Stellwerkcheck\Erklärung Aufgabentypen	●	InterviewLP1.doc	6	6	dann habe ich mit ihnen besprochen, wie man am besten an die Aufgaben rangeht.
Einführung Stellwerkcheck\Erklärung Aufgabentypen	●	InterviewLP1.doc	6	6	Wir haben Aufgabentypen besprochen
Einführung Stellwerkcheck\Besprechung Tool	●	InterviewLP6.doc	2	2	Ich erkläre ihnen einmal, was das überhaupt ist. Wie der Algorithmus im Hintergrund ungefähr abläuft. Dass sie merken, es kommt nicht darauf an, wie lange dass man hat, ob man gut oder schlecht ist sozusagen in Schülersprache. Und dass sie sich einfach bei jeder Frage Mühe geben, so dass das System dann wirklich auch greift mit anspruchsvolleren Aufgaben oder zwischendurch vielleicht wieder einmal eine leichtere und dann wieder eine anspruchsvollere.
Einführung Stellwerkcheck\Besprechung Tool	●	InterviewLP3.doc	3	3	Ich habe ihnen nochmals erklärt, dass ich eigentlich allen von Anfang an dieses Niveau E gebe, also das mittlere Niveau.
Einführung Stellwerkcheck\Besprechung Tool	●	InterviewLP3.doc	3	3	Habe ihnen einfach auch nochmals kurz erklärt, wie das abläuft. Dass wenn du jetzt eben mal eine Frage falsch hast, das vielleicht ein bisschen eine einfachere kommt, wenn du wieder falsch bist, kommt nochmals eine einfachere und dann kommt wieder eine schwierigere und eine schwierigere, wenn du dann quasi richtig hast und dass halt nicht jeder gleich viele Aufgaben lösen muss, bis der Computer ein bisschen weiss, wo du hingehörst, oder.
Einführung Stellwerkcheck\Besprechung Tool	●	InterviewLP4.doc	3	3	Aber das System haben sie ein bisschen kennengelernt, wie das funktioniert mit dem Eintragen und Durchlesen und wie das vorwärts geht.
Einführung Stellwerkcheck\Besprechung Tool	●	InterviewLP4.doc	3	3	Ich habe einfach gesagt, dass es ein Test ist, den sie nachher vielleicht auch ein bisschen für sich nutzen können bei der Berufswahl.
Einführung Stellwerkcheck\Besprechung Tool	●	InterviewLP1.doc	6	6	Ich habe einerseits ihnen mal gezeigt, wie das Tool funktioniert.
Einführung Stellwerkcheck\Anderes	●	InterviewLP3.doc	3	3	.Und dann haben wir ihnen einfach auch gezeigt, wo sie üben können.
Einführung Stellwerkcheck\Anderes	●	InterviewLP1.doc	6	6	Ich habe mit ihnen im Lernareal gewisse Aufgaben durchgemacht.
Einführung Stellwerkcheck\Anderes	●	InterviewLP1.doc	6	6	Ich habe ihnen gezeigt, was ungefähr drankommt, den Referenzrahmen,
Einführung Stellwerkcheck\Anderes	●	InterviewLP1.doc	6	6	und sie konnten individuell an diesen Themen arbeiten und zwar mit dem Lernareal.

Retrival: Nachbesprechung Stellwerk-Check

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleich	●	InterviewLP1.doc	8	8	Das heisst diese Kurve mit ihnen besprechen, was heisst es eigentlich, 800, 600 oder 540, oder was es dann ist, wo sie etwa stehen, damit sie sich vergleichen können.

Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleiche	●	InterviewLP2.doc	2	2	Ja und bei der Nachbesprechung dann habe ich die Resultate einfach im Vergleich mit Graubünden dort gezeigt und für mich persönlich ist das und für die Schüler glaube ich schon sehr erfreulich gewesen, weil sie eigentlich überall über dem Bündnerschnitt gewesen sind und das war, nein das war wirklich super. Dort habe ich, denke ich, habe ich sie sehr gelobt, das hat mich wirklich auch selber sehr sehr gefreut. Und dann mussten sie dort abgleichen jeweils mit dem Traumberuf. Und das mussten sie mir dann auf den Transfer laden und dann habe ich dann das ja ausgedruckt.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleiche	●	InterviewLP3.doc	3	3	Es hat es das letzte Jahr zwei, drei Mal gegeben, dass dann die Schüler gekommen sind und gesagt haben: Sie, eben für Multimediaelektroniker brauchen sie das Profil so und so, irgendwie, was heisst das, oder? Und dann habe ich dann zum Beispiel gerade bei einem Schüler gesagt: Schau, eigentlich, weisst du, das ist ja ein technischer Beruf und da solltest du mathematisch eigentlich etwa auf dieser Höhe sein, du bist aber weit weg eigentlich von gut und böse.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleiche	●	InterviewLP3.doc	5	5	Was ich vor den Ferien noch gemacht habe, eben ich habe dann im Prinzip diese Profile rausgelassen, oder.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleiche	●	InterviewLP3.doc	5	5	Also im Prinzip das habe ich ihnen dann auch gegeben, oder. Also ich habe das ausgedruckt für die Lehrer und ausgedruckt für die Schüler. Es ist nicht ganz das gleiche Format. Und im Prinzip habe ich ihnen das gegeben und dann musste ich ein Leistungsprofil erstellen. Das kommt dann quasi hier unten raus mit dem Code. Oder also auch hier ist ja dieser Code schon drauf. Dann habe ich ihnen nochmals gezeigt vor den Ferien, also ich habe gesagt: Schaut, auf dieser Stellwerk-Seite gibt es die Idee vom Auswerten mit einem Beruf. Also das heisst, jetzt gehst du auf dieses Berufsprofil, wo du denkst, das könnte für dich passen. Gehst anwählen, und du hast jetzt deinen Code und dann wird das übereinander gelegt. Also was man eigentlich erwartet für den Beruf und was du gebracht hast. Und zwei drei haben das schon mitgenommen zum Berufsberater.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleiche	●	InterviewLP4.doc	7	7	Eben, in erster Linie werde ich sie nutzen bei der Berufswahl, um ihnen ein bisschen die Augen zu öffnen, dass sie sehen: Oh ja, hier bin ich ein bisschen schwach, hier muss ich mich noch ein bisschen auf die Socken machenn, um dort etwas ein bisschen zu erreichen.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleiche	●	InterviewLP5.doc	2	2	Dann haben wir nachträglich dann auch noch diesen Profilvergleich gemacht zwischen ihren Wunschberufen. Dort ist dann ein bisschen das Thema: Ja was habt ihr für Wunschberufe. Und dann mussten sie drei Berufe herausuchen, die für sie in Frage kommen und dann mussten sie dort die Profile ausdrucken und anschauen, damit ihnen bewusst wurde: Dort habe ich vielleicht noch ein bisschen Defizite, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch für mich.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Profilvergleiche	●	InterviewLP6.doc	2	2	Dass man da einfach klar erklärt, wie man das überhaupt einstuft, diese Resultate. Weil sie sind ja vielfach geschockt, wenn sie sehen: Maximalpunktzahl und sie haben irgendwie 200 Punkte weniger, dann haben sie schon das Gefühl: Total versagt. Und das stimmt ja nicht. Dass ich einfach dort diesen Schlüssel erkläre.

Nachbesprechung Stellwerkcheck\Information Eltern	●	InterviewLP2.doc	6	6	Ähm also für Elterngespräche denke ich ist es ja dann sicher interessant. Aber ich weiss eben noch nicht genau, wie dann im nächsten Jahr die Elterngespräche sein werden und in der Dritten habe ich jetzt einige Lehrer schon gehört, die das frei lassen, dass sie dort kommen können oder nicht die Lehrer äh die Eltern.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Information Eltern	●	InterviewLP4.doc	9	9	Wenn die Eltern auch einen Einblick haben wollen, dann ist das selbstverständlich durchaus erlaubt. Und sie bekommen ja glaube ich diese Resultate, die bekommen sie als Zeugnisbeilage ausgedruckt.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Information Eltern	●	InterviewLP5.doc	2	2	Diese Resultate sind dann auch eingeflossen in das Zeugnis, also als Kopie. Eine Kopie kommt dann ins Zeugnis als Beilage zum Zeugnis.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Information Eltern	●	InterviewLP5.doc	4	4	Aber ich hatte noch ein paar, zwei, drei Elterngespräche, mit denjenigen Kandidaten, wo es ein bisschen schwierig ist und dort habe ich auch diese Stellwerk-Test nochmals angesprochen. Dann haben wir das nochmals angeschaut.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Information Eltern	●	InterviewLP6.doc	4	4	Nein, ich mache es jeweils so, dass wenn die Eltern das besprochen haben möchten, dann können sie bei mir einen Termin abmachen.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Information Eltern	●	InterviewLP6.doc	4	4	Aber was sie müssen, ist sicher alle den Eltern zeigen mit einem Begleitbrief von mir. Und so, dass die Eltern auch ein bisschen sehen: Stärken oder eher Schwächen, wo liegen diese bei meinem Kind. Das ist ja manchmal schwierig, einzuschätzen.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Einzelauswertung	●	InterviewLP1.doc	10	10	Ja, muss ich fast, ja. Also ich denke, sonst macht es eigentlich keinen grossen Sinn. Ähm ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, diejenigen, welche extrem unten rausbauen, mit denen muss man das besonders intensiv nochmals anschauen. Oder vielleicht auch dort, wo man sehr überrascht ist als Lehrer, das ist vielleicht auch noch interessant. Ähm ja, man müsste es individuell mit ihnen besprechen.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Einzelauswertung	●	InterviewLP4.doc	9	9	Und im Rahmen der Berufsvorbereitung, dort werde ich dann eher individuell, auch anhand der Ergebnisse, die sie da erreicht haben, wenn sie Fragen haben, dann werde ich das nicht vor der ganzen Klasse, sondern im Einzelgespräch versuchen zu erledigen.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Einzelauswertung	●	InterviewLP5.doc	2	2	Die Nachbesprechung habe ich dann einfach einzeln mit den Schülern gemacht.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Einzelauswertung	●	InterviewLP6.doc	2	2	Nachbesprechung, da mache ich dann mit jedem Schüler ein Einzelgespräch, beziehungsweise, es tönt immer hart...eine Einzelauswertung.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Andere	●	InterviewLP2.doc	2	2	Und auch, das ist dann etwas gewesen, wo mich dann zum Glück der Schulleiter daraufhingewiesen hat, ob er auch die Resultate haben könnte. Das habe ich mir gar nicht irgendwie gescheckt, dass es für Deutsch und Englisch auch interessant wäre, diese Resultate zu haben. Das habe ich dann ja, dass man dort das untereinander dann auch weitergibt, das habe ich ihm weitergegeben.
Nachbesprechung Stellwerkcheck\Andere	●	InterviewLP2.doc	4	4	Aber er unterrichtet ja Deutsch und dort hat er dann das Deutsch bekommen und die Fachperson Englisch hat dann das von Englisch. Oder einfach auch, von jedem Schüler eigentlich das was ich habe, eben den Klassenschnitt und wie der Schüler aussieht und wie es im Beruf aussieht, habe ich ihnen dann auch noch nachgeliefert.

Retrival: Aktuelle Nutzung der Stellwerk-Resultate

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	●	InterviewLP1.doc	12	12	Bis jetzt ist es so, ich habe es einfach mal so gemacht, wie es immer hier ist im Schulhaus Grevas. Man hat den Stellwerk-Test gemacht, man hat dann ein bisschen geschaut, wie die Resultate sind und damit hat es sich dann.
Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	●	InterviewLP5.doc	2	2	Ich habe dann herausgesucht, was waren dann die Schwierigkeiten im Test, wo waren diese Resultate eher schlecht und dort habe ich dann zwei Themen aufgenommen, die wir dann am Schluss des Schuljahres in der Mathe zum Beispiel nochmals kurz angesprochen haben oder repetiert haben.
Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	●	InterviewLP7.doc	2	2	Und mit den Resultaten: Dort hat ja dann die Fachlehrperson Mathe herausgenommen, welche Fähigkeiten jeder für seinen Beruf benötigt und ich habe auch geschaut, was sie eigentlich überhaupt im Deutsch im Beruf benötigen. Das haben wir dann weitergeübt.

Retrival: Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP1.doc	14	14	Also es ist eigentlich ein Tool, wo man nachher merkt, ich habe dort noch eine Manko, ich möchte dieses Manko aufholen. Einerseits stofflich, das heisst, dann müssten wir schauen, dass wir genug Stunden hätten, in welchen die Schüler individuell ihre Ziele setzen, welche sie aus dem Stellwerk-Test ableiten, wo sie sehen, hier habe ich extrem unterdurchschnittlich abgeschnitten, oder dort möchte ich mich noch verbessern. Diese Ziele könnten sie beispielsweise in einem Förderzentrum, Lernatelier oder was auch immer angehen, wo man sich diese Zeit reserviert. Es kann sein, dass man dort dann etwas im Deutsch machen muss, in der Mathe oder im Englisch, dort wo man das halt auch gerade sieht. Einfach auch, damit sie nachher auch sagen können: Ja doch, ich habe gesehen, ich habe dort ein Problem, das möchte ich angehen. Das müssen sie dann halt natürlich auch individuell angehen, beispielsweise mit einem Lernpass oder wie auch immer, das muss man dann anschauen. Das ist das Eine, ja.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP2.doc	8	8	ich finde auf der Real würde ich mir das zugestehen, einfach um dann das rauszunehmen und zu sagen: Jetzt machen wir diesen Block bis zu den Ferien wirklich individuell und jeder arbeitet an diesem Stellwerk.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP3.doc	9	9	Aber wenn ich jetzt so schaue, also weisst du, ich meine, das ist jetzt so etwas, wo man sagen muss, da hätten alle irgendwie irgendwelche Lücken zu stopfen, oder.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP3.doc	9	9	Also ob man dann wirklich sagt, jetzt gehen wir ein bisschen defizitorientiert los, also was braucht dieser noch.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP4.doc	11	11	Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man in der neunten Klasse wirklich ein bisschen spezifischer auf die eigenen Bedürfnisse, die jeder Schüler oder jede Schülerin hat, eingehen würde. Und ich habe schon das Gefühl, dass man dann diesen Schülern ein bisschen helfen könnte.

Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP4.doc	11	11	Aber dass man speziell auf ihre Zukunft könnte ein bisschen spezifisch Aufgaben lösen lassen, die ihnen etwas bringen, nicht dass sie Sachen lernen, die sie sowieso nicht brauchen im Beruf. Dass man, und das kann man hier in der Real auch machen, dass man dort ein bisschen das Schwergewicht setzt. Für, vor allem in der neunten Klasse, für jeden einzelnen.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP5.doc	6	6	Und dann könnte man individuell natürlich das dann wirklich üben oder diese Defizite versuchen noch auszubessern oder aufzuarbeiten.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP6.doc	8	8	Eine, zwei Lektionen pro Monat machen wir es so, dass wir anhand des Stellwerk und, das habe ich hier jetzt halt auch als Antwort hineingenommen, und anhand der Berufswahl, die sie getroffen haben, spezifisch trainiert sozusagen.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Individuelle Förderung	●	InterviewLP7.doc	4	4	Und ich würde sogar viel mehr individualisieren und darum, für mich, habe ich auch schon gesagt, wäre auch noch ideal, die ganze Klasse zu haben in allen Fächern, oder vielleicht nur noch gerade die Mathe und Geometrie auslagern. Aber einfach, damit man Zeit hat, das jeder an dem weiterarbeiten kann oder muss, was er speziell braucht.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Ausrichtung Wahlfachsystem	●	InterviewLP1.doc	12	12	Also eigentlich müsste man ja das Wahlfachsystem auf das ausrichten und das ist bis jetzt nicht gemacht worden.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Ausrichtung Wahlfachsystem	●	InterviewLP1.doc	12	12	oder man müsste noch ein Wahlfach kreieren, wo man anbietet, in Niveaus in diesem Fach zu arbeiten.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Andere	●	InterviewLP1.doc	16	16	das andere sind ja so soziale Ziele, die man ja auch noch erreichen möchte und das wäre dann eher im Projektunterricht, wo man sagt: Hier hast du auch die Möglichkeit, du musst auch ein Projekt durchführen. Du musst dir ein Ziel setzen und das musst du dann im Atelier oder was auch immer, im Projektunterricht, in diesem Jahr, in der 3. Sek, im letzten Jahr der Volksschule durchführen. Es wird begleitet und vorgestellt. Dort denke ich, kommen auch diejenigen Schüler, welche sonst wenig schulische Probleme haben, auf ihre Rechnung. Aber auch dort kann man sich Ziele stecken. Auch jemand der gut ist, hat noch Verbesserungsmöglichkeiten, es kommt dann halt darauf an, wie man ihn abholen kann.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Andere	●	InterviewLP5.doc	6	6	Also man könnte erstens einmal schauen, in der Neunten könnte man ja nochmals einen Stellwerk-Check machen.
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate\Andere	●	InterviewLP5.doc	6	6	Das andere ist natürlich, ich denke, es sind viele, die ähnliche Probleme haben zum Beispiel in der Mathe, oder. Ähnliche Themen, die man dann auch rauslesen kann aus diesen Profilen, wie jetzt zum Beispiel Brüche oder Grössen, die noch nicht so gut sind. Und dass man das dann am Schluss des Schuljahres nochmals aufnimmt und einfach diese Themen mit der ganzen Klasse repetiert. Meistens tut es allen gut, wenn sie das nochmals hören.

Retrival: Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Schnupperlehren	●	InterviewLP1.doc	18	18	Ich habe geschaut, dass Schnupperlehren gemacht werden und Schnupperwochen organisiert. Das ist ein grosser, intensiver Teil gewesen.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Schnupperlehren	●	InterviewLP1.doc	20	20	Wir haben das Lehrfirmenverzeichnis angeschaut und geschaut, wie man sich auf eine Schnupperlehre vorbereiten muss.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Schnupperlehren	●	InterviewLP3.doc	13	13	Gerade heute ist ein Schüler, der frei hatte die letzten zwei Tage, der ist jetzt in einer anderen Firma Informatik schnuppern gegangen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Schnupperlehren	●	InterviewLP3.doc	13	13	Also ich befreie, also wenn jemand kommt, eben der eine Schüler ist jetzt in der Schulzeit gegangen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Schnupperlehren	●	InterviewLP4.doc	15	15	Und dann in der zweiten Real arbeiten wir dann darauf hin auf Schnupperlehren. Dass man sich langsam, langsam dann ein bisschen sortieren tut, dass man weiss, wo ist etwas, das mir zusagt. Sie können, in der Real können sie genug schnuppern gehen, auch wenn es halt dann auch während der Schulzeit ist.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Schnupperlehren	●	InterviewLP5.doc	8	8	Und dann ist dann eben die Vorbereitung und Durchführung der Schnupperlehre auch zentral
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Schnupperlehren	●	InterviewLP6.doc	10	10	Dann in der ersten und zweiten Sek ermuntere ich sie immer wieder, schnuppern zu gehen, bei diesen vielen Ferien, die sie haben.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP1.doc	18	18	Ich habe von der Ich-Findung
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP2.doc	10	10	ist auf der ersten Oberstufe habe ich so diese Selbstfindung, dort habe ich so ein bisschen angekurbelt. Hat nicht gerade direkt mit der Berufswahl zu tun, aber es ist glaube ich ein wichtiger Schritt, dass sie sich selber hinterfragen: Wer bin ich eigentlich, was will ich, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut? Und solche Sachen habe ich in der Ethik dort durchgenommen. Und nicht schon, ich habe ihnen nicht gesagt: Das ist schon für die Berufswahl, sondern einfach dass sie da über sich nachdenken. Aber für mich gehört es schon so irgendwie ja ins Thema Berufswahl hinein.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP3.doc	13	13	Ich meine, das passt in gewissen Sachen, also Persönlichkeitsfindung, wer bin ich und was will ich, was sind meine Stärken und Schwächen, das passt ja auch dort hinein, oder. Das haben wir dort so gemacht.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP4.doc	15	15	Persönlichkeitstests und und und. Was ist geeignet, was kann ich , was kann ich nicht?
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP5.doc	8	8	Und dann beginne ich eigentlich mit dem „Wer bin ich, Freizeitgestaltung, Neigungen, Eignungen, Selbstbild, Fremdbild“.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP5.doc	8	8	Und dann wird dann auch, die letzten zwei drei Male habe ich mit einer Werkstatt gearbeitet, wo sie gewisse Themen im Bereich Berufswahl dann nochmals aufarbeiten mussten, dass ihnen alles ein bisschen bewusst geworden ist. Was habe ich eigentlich für Interessen? Was habe ich eigentlich für Fähigkeiten? Und das versucht dann ein bisschen herauszuarbeiten.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP6.doc	10	10	In der ersten Sek mache ich ganz klar die Ich-Findung, dass sie sich auch ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen, das ist schwierig in diesem Alter.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP6.doc	10	10	Dann schauen wir mit dem Online-Instrument berufswahl.ch, dass jeder dort einen Account macht. Und dort haben sie so verschiedene Möglichkeiten, um online auszufüllen, dann kommt eine Auswertung heraus, die ihnen sagt: Ah das ist eher so ein bisschen künstlerisch, oder etwas mit Zahlen. Also in der ersten Sek ist ganz wichtig: Die Ich-Findung und, ich sage dem Interessensfelder. Also nicht, dass eine schon in eine Sackgasse geht und sagt: Ich möchte nur

					das, oder dann haben sie das Gefühl: Ich mache nur das.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Ich-Findung	●	InterviewLP7.doc	8	8	Also ich beginne eigentlich in der Ersten. Dort ist die Ich-Findung, also sich selber einmal kennenlernen, Charakter, Fähigkeiten, Skills.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP1.doc	18	18	bis zu den Bewerbungsunterlagen alles gemacht.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP1.doc	18	18	Ich habe wirklich jede Bewerbung korrigiert, den tabellarischen Lebenslauf, mit ihnen Lebensläufe geschrieben
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP1.doc	18	18	Ich mache hier jetzt mehr den Brief, wie man das macht. Das verfolge ich mit den Schülern. Ich schaue nicht die Schüler genauer an, sondern mache mehr den formalen Aspekt, diesen decke ich ab.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP2.doc	10	10	Und dann hätte ich eigentlich geplant gehabt, dass sie dann so ab den Märzferien, Maiferien mit Bewerbungen anfangen, also Bewerbungen schreiben anfangen, wie schreibt man das.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP2.doc	10	10	Ja und dann ist eigentlich dann in der, eben jetzt haben sie diese Bewerbungen haben sie jetzt mit dem Fachlehrer Deutsch geschrieben und ich werde jetzt dann so in der letzten Woche werde ich verlangen, dass sie mir bis zur letzten Woche ihre Bewerbungen einmal schicken, dass ich die dann auch einmal sehe. Vor allem dass sie diesen Prozess vom Abschicken einmal gemacht haben, dass sie das auf die Post gebracht haben und angeschrieben haben und so. Weil ich glaube, für uns ist das eine Kleinigkeit, schnell auf die Post zu gehen, um das abzuschicken, aber in diesem Alter glaube ich, ja, ist es ein Prozess, den man vielleicht auch einfach einmal erlebt haben muss.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP3.doc	13	13	Die Fachlehrperson Deutsch hat dann formal einfach angeboten, dass er Lebenslauf schreiben, Motivationsschreiben und solche Sachen, dass er das im Deutsch machen kann. Ich gebe ihnen Informatik. Dann habe ich gesagt, sie könnten das dann bei ihm einfach in Papierform und bei mir dann digital übernehmen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP4.doc	15	15	Bewerbungen schreiben, Gespräche führen, Vorstellungsgespräch und solche Sachen, das spielen wir durch. Und sie haben dann Unterlagen, wo sie wissen: Das darf ich, das darf ich nicht, das sollte ich, das sollte ich nicht. Ein bisschen Richtlinien um sie...aber eben machen müssen sie es dann selber.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP5.doc	8	8	Im Vorfeld üben wir dann auch nochmals, das Vorstellungsgespräch üben in der Schule.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP6.doc	10	10	Also Bewerbungen habe ich bis jetzt anfangs Zweite, anfangs Dritte immer bekommen, um sie anzuschauen und sie sind jeweils sehr froh, wenn man nur schon hier mithilft.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Bewerbungsunterlagen	●	InterviewLP7.doc	8	8	Und dann in der Zweiten ist mein Hauptgewicht vor allem auf Bewerbungen schreiben oder Bewerbungen für Schnupperlehren, dann Telefongespräche üben, und ganz viele so Life-Life-Situationen,
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsschauen / Berufsinfo	●	InterviewLP1.doc	20	20	Wobei es kommt ein bisschen darauf an, es war auch immer noch eine Berufsschau in der Stadt Zürich. Dort sind wir auch hingegangen, das haben wir in der ersten Sek gemacht. Einfach einmal unverbindlich schnuppern, was sind überhaupt Berufe, was ist das Leben.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsschauen / Berufsinfo	●	InterviewLP4.doc	15	15	Wir sind in der ersten Klasse hier auch an diese Berufsausstellung nach Chur gegangen, Future.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsschauen / Berufsinfo	●	InterviewLP5.doc	8	8	Dann gibt es diese Betriebsbesichtigungen, die von der Schule aus organisiert werden. Dort schaue ich auch immer, dass die Schüler mitmachen, dass sie sich anmelden. Dort lege ich von mir aus immer fest, dass sie in der Achten eigentlich zwei bis drei Besichtigungen machen müssen von der Schule aus, oder. Und dann müssen sie einfach einmal mit und sich interessieren für diese verschiedenen Berufe, die dann dort vorgestellt werden.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsschauen / Berufsinfo	●	InterviewLP6.doc	10	10	Dann mache ich für die ganze Oberstufe hier im Oberengadin bis Zuoz diese Infoabende jeweils am Montag Abend, Berufsinfo-Abende.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsschauen / Berufsinfo	●	InterviewLP7.doc	8	8	Dann lernen wir die Berufe kennen...oder die Berufsschauen, die es gibt.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	●	InterviewLP1.doc	20	20	Der erste Kontakt mit Berufen war eigentlich der Gang zum Berufsberater.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	●	InterviewLP1.doc	20	20	Und nachher habe ich das mit dem Berufsberater sehr intensiv geführt. Wir waren bei ihm, es hat im BIZ immer Informationen dazu gegeben, was überhaupt das BIZ ist, was ist die Berufssuche, wie finde ich Informationen, wo kann ich schnuppern gehen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	●	InterviewLP1.doc	20	20	Der Berufsberater war 1x alle 2 Wochen in der Schule und hat dann mit den Schülern, welche sich angemeldet haben, ihre Dossiers besprochen und gefragt, wie es geht und was bereits gemacht wurde. Vielleicht wurden auch einmal Resultate mit ihnen besprochen. Das habe ich sehr gut gefunden, diese Zusammenarbeit hat mir sehr gut gefallen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	●	InterviewLP1.doc	22	22	Der ist fix gekommen, genau. Er durfte auch wählen, in welches Schulhaus dass er möchte und mit ihm habe ich auch eine langjährige Zusammenarbeit gehabt und ich konnte mich sehr intensiv mit ihm austauschen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	●	InterviewLP2.doc	14	14	Ja, ich bin mit den Schülern das BIZ anschauen gegangen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	●	InterviewLP2.doc	14	14	Und sonst habe ich, in schwierigen Fällen habe ich ihn ab und zu kontaktiert. So, ja auch vor allem bei denjenigen, die für mich persönlich ganz eine krasse Fehlvorstellung haben von ihrem Beruf. Dort habe ich ihn kontaktiert und gefragt, wie er das sieht. Meistens hat sich hier das gedeckt und meistens hat er sie wirklich gut auffangen können und diejenigen einmal in ein bisschen eine andere Richtung schubsen oder so leicht anregen, ja.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP3.doc	13	13	und dann ist der Berufsberater gekommen, das ist etwas, das man institutionalisiert hat. In der zweiten Sek, zeitnah am Schulanfang, im Oktober, spätestens ist dann der Berufsberater gekommen und hat sich vorgestellt und seine Arbeit. Er ist auch am Ende der ersten Klasse schon einmal gekommen. Also er hat dann kurz mit der Klasse so ein Kennenlernspiel gemacht und einfach sich gezeigt gegen Ende Schuljahr eins und Anfang zweites Schuljahr mit den Eltern das gemacht und hat dann eben auch angeboten so diese Betreuungsarbeit unten. Wir sind auch einmal mit beiden Klassen, also nicht zusammen sondern separat sind wir mit den Klassen ins BIZ gegangen. Wir haben uns einfach eine Nachmittag Zeit genommen, halt auch wieder irgendwie Ethik und Naturlehre-Stunden drangenommen. Und dann sind wir dort runter gegangen und dann haben sie dort einmal die Lokalitäten gesehen und haben auch dort so einen Lehrstellen-Arbeitsauftrag gehabt.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP4.doc	17	17	Der Berufsberater ist schon in der ersten Oberstufe gekommen
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP5.doc	8	8	Ich denke, wichtig ist dort, dass man auch die Berufsberatung miteinbezieht
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP5.doc	8	8	In der Achten gibt es dann einen Elternabend zum Thema, wo der Berufsberater auch anwesend ist.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP5.doc	10	10	Ja, also der kommt, der meldet sich ja und der kommt dann eben an diesen Elternabend und er kommt auch einmal in die Klasse, oder wo er sich vorstellt, wo er Kontakt knüpft.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP5.doc	10	10	Aber dort wo ich dann sehe: Ja du, ich weiss noch nicht, oder es ist noch ein bisschen unklar, wie es dann läuft, dort schaue ich, dass sie wirklich zum Berufsberater gehen. Und das war eigentlich dieses Mal jetzt...fast zwei Drittel der Klasse sind dann zum Berufsberater gegangen, wo sie dann Einzelgespräche hatten.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP5.doc	10	10	Wir waren dann auch einmal, in der Siebten sind wir sogar bei ihm unten im BIZ, das habe ich noch vergessen. Das ist noch in der Siebten, dass man das BIZ besucht, damit sie dort auch die Umgebung kennenlernen und dort Unterlagen suchen und holen können.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP6.doc	14	14	Indem er einmal kommt und sich vorstellt und nachher dass sie individuell zu ihm gehen, wenn sie noch keine klaren Ideen haben oder wenn sie zu viele Ideen haben, das gibt es auch. Das habe ich auch schon gehabt, also vier, fünf Sachen, die ich dann selber auch sagen konnte: Ok, ich sehe dich eigentlich auch in diesen vier, fünf Sachen, am Besten nochmals eine Meinung. Also eine externe Meinung ist immer gut.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Berufsberater / BIZ	•	InterviewLP7.doc	10	10	Ja, der kommt ganz sicher Anfangs Zweite gerade und zwar zu den Schülern und auch am Elternabend. Damit die Hemmschwelle ein bisschen verschwindet. Ich schicke sie relativ früh zum Berufsberater, weil er manchmal eine andere Sichtweise hat als ich. Und ich denke, gerade bei der letzten Klasse waren sehr viele. Vor allem, dass sie auch während der Schulzeit gehen dürfen, dann gehen sie auch.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Beruf im Unterricht	●	InterviewLP1.doc	18	18	Was ich hier an der Schule vorgestellt habe, ist das sogenannte Berufswahltagbuch, dieses wurde bis jetzt nicht benutzt. Viele haben es jetzt aber gewählt. Ich denke, es ist ein guter Leitfaden, einfach auch für die Ich-Findung, welche am Anfang steht. Ich fand es gut, dass man sich an diesem Leitfaden orientiert. Ich selber habe immer damit gearbeitet. Es gibt einen gewissen Rahmen, man weiss: Jetzt geht es um mich. Es kommt auch ein bestimmtes Resultat dabei heraus, man hat dann die Möglichkeit, nachher zu sehen: Das interessiert mich, das nicht, bildet es das ab, so wie ich mich selber auch fühle. Das finde ich sehr gut, das macht man jetzt, also neu, bis auf eine Lehrperson, diese hat das noch nicht gemacht. Wir haben uns da aber nicht geeinigt im Kollegium. Ich selber habe das immer im Deutschunterricht gebraucht.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Beruf im Unterricht	●	InterviewLP1.doc	20	20	Wenn wir in der Berufsschau waren, mussten sie einen kleinen Vortrag halten, beispielsweise darüber, was für Werkzeuge gebraucht werden. Das war vor allem bei den Schülern der 1. Sek. Die 2. Sek musste schon intensiver arbeiten, beispielsweise mit Interviews.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Beruf im Unterricht	●	InterviewLP2.doc	10	10	Und dann in der zweiten, dort habe ich eben mit diesem Buch hier gestartet, Berufswahltagbuch vom Egloff. Und mir hat das eben der Schulleiter dort empfohlen und gesagt, es sei gut. Weil es hat eine Internetseite, meineberufswahl.ch, dort habe ich auch zuerst mit ihnen begonnen, aber irgendwie habe ich dann gemerkt: Ja, manchmal ist es besser, wenn man etwas hat davon. Und hier habe ich dann eigentlich bin ich da durchgegangen: Ich lerne mich selbst kennen, ich lerne die Berufswelt kennen, ich vergleiche mich mit der Berufswelt. Soweit habe ich dann eigentlich bis zu den Weihnachtsferien jetzt immer eine Lektion Zeit gehabt pro Woche und ich habe dann das Skript, dass sie mir abgegeben haben, habe ich auch bewertet, wie ordentlich sie das gemacht haben.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Beruf im Unterricht	●	InterviewLP3.doc	13	13	eben der Schulleiter hat dann gesagt, wir sollen dieses Berufswahltagbuch brauchen. Ich habe darin gearbeitet, aber jetzt auch nicht wahnsinnig minutiös.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Beruf im Unterricht	●	InterviewLP3.doc	13	13	Dann lasse ich immer, wenn jemand zurück kommt, erzählen, weisst du Schnupperlehren.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Beruf im Unterricht	●	InterviewLP5.doc	8	8	also in der Siebten gibt es einfache Vorträge von bekannten Berufen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Beruf im Unterricht	●	InterviewLP5.doc	8	8	Lehrvertrag oder Rechte und Pflichten des Lehrlings, oder wenn Schwierigkeiten sind, wie kann man damit umgehen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Andere	●	InterviewLP1.doc	18	18	Ich habe ehemalige Schüler eingeladen, welche erzählt haben und versucht, das ganze relativ plastisch rüberzubringen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Andere	●	InterviewLP1.doc	20	20	Es hat auch mit dem Vatertag und dem Muttertag zu tun, so dass man mal zum Vater oder zur Mutter ins Geschäft gegangen ist um zu schnuppern, das habe ich noch gut gefunden.

Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Andere	●	InterviewLP2.doc	10	10	Lektion, habe ich eine ganze Wand vorbereitet für die Berufswahl, wie du vermutlich schon gesehen hast. Und dort habe ich alle Namen drauf und wer wo schnuppern gegangen ist oder schon zum Berufsberater gegangen ist. Und dort sage ich ihnen immer: Wenn ihr etwas habt, egal ob Lehrstelle oder irgendetwas, sagt mir das und dann schreibe ich es auf. Und ich glaube, das ist schon etwas, das dann diese Präsenz wieder weckt.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Andere	●	InterviewLP5.doc	8	8	und die Eltern natürlich auch darauf anspricht, dass sie auch eine Verantwortung haben.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Andere	●	InterviewLP5.doc	8	8	Dann ist das Thema Beruf des Vaters und Beruf der Mutter, ein Thema das wir aufnehmen.
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht\Andere	●	InterviewLP5.doc	8	8	Oder, dass man dann eigentlich schaut: Wo stehen wir jetzt? Was willst du jetzt? Wo möchtest du schnuppern gehen? Und dort arbeite ich dann mit diesem Flipchart hier, wo ich dann diese Sachen aufschreibe in einem ersten Schritt und dann müssen sie dann gewisse Termine einhalten und das auch selber organisieren.

Retrival: Beobachtungen zur Motivation der SuS im Abschlussjahr

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Motivation grossteils vorhanden	●	InterviewLP3.doc	17	17	Also der Fachlehrer Deutsch sagt, diese seien noch sehr gut daran,
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Motivation grossteils vorhanden	●	InterviewLP5.doc	12	12	Also ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr wie früher, sondern ich habe das Gefühl, durch diese Instrumente, die wir jetzt nutzen in der Schule, ist es sogar besser geworden.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Motivation grossteils vorhanden	●	InterviewLP5.doc	12	12	Aber grundsätzlich ist es noch in einem guten Rahmen habe ich das Gefühl.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Motivation grossteils vorhanden	●	InterviewLP6.doc	16	16	Also bei mir waren sie bis jetzt, überall wo ich Schule gegeben habe, eher sehr wenige, die so sind
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Motivation grossteils vorhanden	●	InterviewLP6.doc	16	16	Und ich hatte bis jetzt wirklich immer sehr gute Klassen, die bis zum Schluss mitgezogen haben und Freude hatten.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Motivation grossteils vorhanden	●	InterviewLP6.doc	16	16	Manchmal ist es auch ein bisschen Glückssache, aber ich habe wirklich nur einzelne.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	●	InterviewLP2.doc	16	16	Also ich habe das dort einmal bei dieser dritten Real erleben dürfen. Aber ich denke, diese Real war sehr speziell.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	●	InterviewLP3.doc	17	17	Nachher, das Problem ist schon, also viele, weisst du, die jetzt irgendwie diese Lehrstelle auf sicher haben: Ach kommt nicht darauf an, jetzt kann ich noch ein bisschen geniessen, rumhängen. So disziplinarisch ist es zum Teil, also sie sind wirklich so ein bisschen am chillen und so ja so ein bisschen...und das ist teilweise schon noch schwierig.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	●	InterviewLP3.doc	19	19	Ich glaube, die Schüler sind dann auch froh, wenn die Schule fertig ist. Also es ist auch so, weisst du, die haben bei mir, also jetzt gerade die dritte Sek, Mathematik, dann haben sie bei mir Geografie, dann haben sie bei mir Naturlehre, dann haben sie bei mir Informatik, also SiZ, dann haben sie zum Teil bei mir Wirtschaftskunde, also dann siehst du sie 12 Stunden pro Woche und dann wärst du vielleicht froh, einmal ein anderes Gesicht zu sehen.

Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	●	InterviewLP4.doc	19	19	Es ist schwierig und man sieht, es hat, es hat gewisse, wie in meiner Klasse, wenn es gewisse Elemente drin hat, die ein bisschen störend wirken, dann ist es noch schwieriger, um ein bisschen ein roter Faden durchzuziehen
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	●	InterviewLP4.doc	21	21	Und ich glaube, die Schule, in der Real, ist dann ein bisschen gegen Ende der Real, in der Neuten, ist es dann ein relativ schwieriges Problem, um sie wirklich gut zu motivieren.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	●	InterviewLP5.doc	12	12	Klar hat es zwischendurch einmal einen, der ein bisschen nachlässt oder, dann muss man ihn wieder ein bisschen motivieren.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	●	InterviewLP7.doc	14	14	Ja jetzt bei der letzten Klasse warst ja du dabei. Dort brauchte es schon noch ab und zu einen Stoss.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Andere	●	InterviewLP2.doc	16	16	Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich selber, wenn ich selber vorne motiviert stehe und wenn ich selber, also ich habe manchmal das Gefühl, die Klasse ist ein Spiegel von mir. Wenn ich motiviert bin, wenn ich fordere und wenn ich auch Einsatz gebe für die Schüler, dann geben sie auch immer noch Einsatz für mich, oder für mich, für sich hoffentlich.
Beobachtungen zur Motivation im Abschlussjahr\Andere	●	InterviewLP4.doc	19	19	Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Ergebnisse vom Stellwerk, ich habe jetzt die Zwischenergebnisse dieser drei Sachen, welche ich gemacht habe, habe ich drinnen.

Retrival: Massnahmen zur Förderung der Motivation im Abschlussjahr

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Mitbestimmung	●	InterviewLP1.doc	24	24	Ich versuche, sie selbständiger arbeiten zu lassen, das ist mir wichtig,
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Mitbestimmung	●	InterviewLP1.doc	24	24	Das ist mir eigentlich wichtig und dass sie selber auch den Unterricht gestalten können, ihre Ideen einbringen können und ja, das ist mir eigentlich wichtig.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Mitbestimmung	●	InterviewLP3.doc	17	17	Ok, was ist denn eigentlich so die Art und Weise, wie ihr gerne arbeiten möchtet? Dann haben sie gesagt: So mit Projekten, in Gruppen, oder Präsentationen. Dann haben wir das ein bisschen angepackt, oder beispielsweise in der Geografie mussten sie über globale Herausforderungen. Und dann habe ich gesagt: Ok, dann machen wir diesen Teil so wie eine Powerpoint-Präsentation, die nicht präsentiert wird, sondern einfach quasi, du musst das jetzt sagen wir deinem Kollegen nach China schicken, du bist nicht dort. Also da muss alles stehen, alles muss in dieser Präsentation drin sein, es gibt keinen Begleitkommentar, wo du noch etwas sagen kannst. Und das haben sie gerne gemacht, aber nicht so gut.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Mitbestimmung	●	InterviewLP3.doc	17	17	und dann nachher haben sie zum Beispiel einfach von mir so einen Fragenkatalog bekommen: Was weisst du zu dieser Person, oder diese Madame Curie, oder funktioniert jetzt eine Atombombe oder was ist jetzt das Problem in einem Kernkraftwerk? Oder so haben sie einfach Fragen bekommen, die sie dann auch zusammen mit dem Buch oder Internet bearbeiten.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Mitbestimmung	●	InterviewLP3.doc	17	17	Eben also dann habe ich wirklich gesagt: Schaut, wie möchtet ihr arbeiten, oder auf welche Art, in Gruppen, mit Vorträgen oder projektmässig und so weiter? Also ich bin ihnen hier sehr entgegengekommen.

Massnahmen zur Förderung der Motivation\Mitbestimmung	●	InterviewLP4.doc	19	19	Wir versuchen, dass wir verschiedene Unterrichtsformen mit verschiedenen Gruppen, Gruppenarbeiten, dann manchmal den PC einsetzen und so.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Einbezug von Interessen	●	InterviewLP1.doc	26	26	Man versucht, die brennenden, intressanten Themen mit den Schülern zu besprechen.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Einbezug von Interessen	●	InterviewLP4.doc	21	21	Es kommt immer ein bisschen auf das Thema an. Es gibt Themen, wo du sie top motivieren kannst und andere Themen, wo sie dann eben...wenn wir die vier Fälle halt durchnehmen jetzt gerade im Moment, dann ist das halt eher eine trockene Materie, die das Gefühl gibt:
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Einbezug von Interessen	●	InterviewLP5.doc	12	12	Und was man sonst noch unternehmen kann ist vielleicht, gewisse Themen dann aufzugreifen, zum Beispiel gerade in den Realien, die sie dann gerade aktuell interessieren, dass man das dann vielleicht auch einbindet und vielleicht einmal ein anderes Thema weglässt.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Einbezug von Interessen	●	InterviewLP7.doc	16	16	Und dann gibt es natürlich noch andere Themen ausser das Arbeiten, die sie noch interessieren neben der Schule. So genannte Hobbies oder Freizeit, wenn man irgend eine Projektarbeit schreibt oder macht.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Berufsrelevante Inhalte	●	InterviewLP1.doc	24	24	Ich versuche auch, den Schülern beizubringen, dass es jetzt, im letzten Schuljahr darum geht, den geistigen Rucksack noch zu füllen und es wirklich darum geht, sich auf die Berufsschule oder das 10. Schuljahr vorzubereiten, sich nochmals zu überlegen: Was brauche ich da? Wenn ich noch keinen Beruf habe, kann ich meine Löcher noch stopfen.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Berufsrelevante Inhalte	●	InterviewLP3.doc	17	17	Ok, also Computer und die Anwendung davon das Verstehen dieses Computers ist etwas, das mir in der Berufswahl nachher hilft und dann die Prüfung, welche Ende Juni, am 30. Juni ist die Prüfung, also das ist nochmals eine Motivation, wo sie sagen, hier muss ich Gas geben.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Berufsrelevante Inhalte	●	InterviewLP5.doc	12	12	Und sonst versuche ich eher, sie damit zu motivieren, dass wenn man aufzeigt, was in der Berufsschule läuft,
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Berufsrelevante Inhalte	●	InterviewLP7.doc	16	16	Wie schreibe ich ein Protokoll, wenn ich bei einem Kunden etwas erledigt habe. Oder die, welche Richtung Gastgewerbe gehen, dass sie das Kopfrechnen lernen, auch wenn das jetzt gerade nicht mein Bereich ist. Aber das kann ich trotzdem noch machen, oder Bestellungen aufnehmen...einfach so ein bisschen diese Fähigkeiten, die sie brauchen. Und ich denke, wenn sie einsehen, wieso sie es machen, ist das eigentlich gut.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Andere	●	InterviewLP1.doc	24	24	viele Exkursionen zu machen.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Andere	●	InterviewLP1.doc	24	24	Das heisst, dass man ein Atomkraftwerk anschaut, dass man alles das, was man gelernt hat in Verbindung bringen kann mit dem Leben, welches draussen ist. Wie kommen die Lebensmittel alle hier hinauf? In Zürich habe ich immer den Engros-Markt besucht. Wir sind am Morgen um 5Uhr schauen gegangen, was dort eigentlich läuft. Woher kommen die Bananen, die kommen dort in eine Reifebox usw, das interessiert die Schüler sehr. Dann gibt es Klassenlager, die man machen kann oder eine dreitägige Schulreise.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Andere	●	InterviewLP1.doc	24	24	Einfach miteinander das letzte Jahr auch noch geniessen und doch nie lumpen lassen, dass die Schüler wirklich nochmals etwas zeigen können.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Andere	●	InterviewLP2.doc	16	16	Ich habe das Gefühl, wenn man das konstant immer wieder ein bisschen ein bisschen hält, dann geht diese Motivation auch nicht so extrem runter.

Massnahmen zur Förderung der Motivation\Andere	●	InterviewLP3.doc	17	17	eben jetzt mit dem SIZ, das ich auch noch unterrichte, also dort hast du halt noch irgendwie die Herausforderung: Sie können ein Diplom holen, oder. Also dort sind sie schon noch motiviert daran
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Andere	●	InterviewLP6.doc	16	16	Und wenn, dann wirke ich da ganz individuell, ich suche ein Gespräch.
Massnahmen zur Förderung der Motivation\Andere	●	InterviewLP6.doc	16	16	Je nach dem, aber das mache ich ab der Ersten schon, ich mache mit der eigenen Klasse halt viel spontan.

Retrival: Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wertvoll	●	InterviewLP6.doc	18	18	Und ich habe gemerkt, wenn man das ab der ersten Sek, ab dem ersten Tag knallhart macht, das geht ganz schnell, dann ist alles klar und dann weisen sie sich sogar selber teilweise zurecht.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wertvoll	●	InterviewLP6.doc	18	18	Man merkt, dass du von Anfang an wirklich klar und nicht am Anfang als Lehrer einmal schauen und nachher wollen, das finde ich viel schwieriger.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Fehlendes Sozialverhalten	●	InterviewLP1.doc	32	32	Viele sind vielleicht nicht so sozialisiert, das mag sein von zu Hause aus, dann muss man immer fragen, stimmt das auch wirklich? Und dann ist es sicher auch ein Teil der Schule, sie doch auf eine Art nachzuerziehen.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Fehlendes Sozialverhalten	●	InterviewLP1.doc	32	32	Also auch der Respekt ist irgendwie weniger da, aber auch gegenüber den Klassenkameraden
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Fehlendes Sozialverhalten	●	InterviewLP2.doc	18	18	Und ich glaube, auf der Sek muss man weniger am Sozialverhalten arbeiten wie auf der Real, muss ich auch sagen.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Fehlendes Sozialverhalten	●	InterviewLP3.doc	23	23	Am Dienstag Morgen hatten wir Schule, es hat nach einer Stunde so ausgesehen, weisst du, dort Zettelchen, hier und so. Dann habe ich ihr einfach gesagt, der dritten Sek habe ich gesagt: Schaut mal, ich finde das eigentlich schon unanständig, oder, also jetzt hat hier jemand gestern dieses Zimmer geputzt und jetzt sieht das nach zwei Stunden schon wieder aus. Da hat dieses Mädchen sagen können: Die kann doch froh sein, haben wir Dreck gemacht. Dann hat Arbeit, sonst hätte sie nichts zu tun, diese Putzfrau.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Fehlendes Sozialverhalten	●	InterviewLP3.doc	23	23	Dann hast du ein paar, ich weiss jetzt nicht genau, so wohlstandsverwahrloste oder zum Teil auch ein bisschen alleine gelassene.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP2.doc	18	18	mache ich vielleicht manchmal gerade zu wenig kommt mir hier in den Sinn, dass ich hier viel Wertschätzung reingebe.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP2.doc	18	18	Und bei Lerntechniken, dort muss ich sagen, dort bin ich sicher, ja das lasse ich sicher ein bisschen zu wenig in meinen Unterricht einfließen.
Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP4.doc	21	21	Das haben sie in der Schnupperwoche gut gezeigt. Also diese positive Einstellung haben mir alle attestiert, die Lehrmeister.

Retrival: Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Training Lerntechniken	●	InterviewLP1.doc	36	36	Eine Stunde, du hast das ja schon Mal gemacht, sich so Lerntechniken aneignen, ich glaube, das wäre nicht schlecht.

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Training Lerntechniken	●	InterviewLP2.doc	20	20	Ja ich glaube, man könnte schon mal ein Thema, jetzt vor allem Geschichte, Geografie oder Naturlehre, denke ich könnte man schon einmal anschauen und das eine Thema an diesen Lerntechniken, so vielleicht drei verschiedene mal aufhängen und dann schauen: Ja wie lerne ich dann am besten?
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Training Lerntechniken	●	InterviewLP4.doc	23	23	Also Lernstrategien würde ich sehr sehr begrüßen, wenn man das ein bisschen einbauen könnte in den Unterricht. Dass man speziell ein bisschen zeigt, wie gehe ich an eine Sache heran.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Training Lerntechniken	●	InterviewLP5.doc	16	16	Also was ich natürlich schon auch ein bisschen, also Lerntechniken, also gewisse Sachen mache ich dann auch in der Ethik.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Lehrpersonen als Vorbild	●	InterviewLP1.doc	30	30	Und natürlich selber ein Vorbild sein. Das gehört auch noch dazu, dass man sagt, bis dann und dann bekommt ihr euere Prüfungen zurück und das Zeug ist nachher auch korrigiert. Oder dass man sagt: Schaut, in den nächsten drei Tagen versuche ich das zu machen. Oder dass man auch sagen kann: Schaut, ich hatte keine Zeit aus diesem Grund, dass man das offen mit den Schülern bespricht. Ich denke, der wichtigste Teil ist auch, sie wirklich ernst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass man selber auch an sich arbeiten muss, das kommt sehr gut an.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Lehrpersonen als Vorbild	●	InterviewLP2.doc	18	18	Eben Arbeitsverhalten geht für mich auch ein bisschen ins Gleiche. Solange ich sie fordere und mich selber auch fordere, wenn sie auch merken, wenn sie etwas eine Prüfung hatten und ich dann diese Prüfung mit Wertschätzung auch wieder zurückgebe
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Lehrpersonen als Vorbild	●	InterviewLP2.doc	20	20	Ja und Zuverlässigkeit, ja ist, denke ich, dort bin ich denke ich auch wieder ein Spiegel, ja.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Lehrpersonen als Vorbild	●	InterviewLP3.doc	23	23	Ich denke, das ist auch eine Frage von dir, also ich versuche einfach, durch meine Art ein bisschen ein Vorbild zu sein. Also weisst du, dass ich schaue, dass ich auch pünktlich bin, dass ich meine Sachen dabei habe, dass ich eine gewisse Ordnung habe.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Lehrpersonen als Vorbild	●	InterviewLP5.doc	14	14	Und nachher, solange wie möglich arbeiten, wie wenn es normal wäre, diese Lektionen durchziehen und nicht schon denken: Ja jetzt ist Juni, auch vom Lehrer aus natürlich, genau das gleiche, jetzt ist Juni, ja jetzt ist eigentlich fertig mit der Schule.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Klarheit und Konsequenz	●	InterviewLP1.doc	34	34	Also von der Lehrperson hängt viel ab, wie sie den Unterricht gestaltet, was sie verlangt, wie sie damit umgeht und wie konsequent dass sie ist.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Klarheit und Konsequenz	●	InterviewLP5.doc	14	14	ich glaube, es ist mehr ein bisschen diese Kontrolle oder das Insistieren und ein bisschen dran bleiben, vielleicht in der Neunten ein bisschen weniger, dort kann man ein bisschen weniger kontrollieren und ein bisschen nachlassen,
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Klarheit und Konsequenz	●	InterviewLP6.doc	18	18	Und einfach immer dranbleiben.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Journal	●	InterviewLP2.doc	20	20	Und Pünktlichkeit, dort gibt es bei uns einfach das Journal und das finde ich, das nützt eigentlich auch. Wenn es öfters passieren würde, wissen sie eigentlich, dass etwas folgt.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Journal	●	InterviewLP4.doc	21	21	Ähm, das von der Pünktlichkeit, das ist eigentlich, das kann man eigentlich relativ einfach regeln, indem man dann einfach Einträge ins Journal macht.

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Journal	●	InterviewLP4.doc	21	21	Und sie wissen, wenn sie eine gewisse Anzahl Einträge haben, dass sie dann im Zeugnis, in dieser Kompetenz dann halt ein bisschen einen schlechteren Eintrag bekommen. Das kann hingehen bis zu einem Ungenügend. Und das finde ich sehr wichtig, dass ihnen das bewusst ist, dass diese Einträge dort weh machen. Die machen vielleicht mehr weh als eine schlechte Deutschnote.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Journal	●	InterviewLP5.doc	12	12	Und ich habe das Gefühl, mit dem Journal, gerade mit dem Journal ist es viel besser geworden
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr	●	InterviewLP2.doc	18	18	Und beim Sozialverhalten, dort versuche ich schon, sehr viel Wert in der ersten Oberstufe zu legen. Also dort beginne ich immer so mit so Klassenbindung, auch mit so Spielen und so. Ja dort lege ich so, bis zu den Herbstferien habe ich eigentlich nur so Klassen- wie soll ich sagen, mir fällt der Ausdruck nicht ein, genau Klassenbildung, dass das positiv ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man dort zuerst wirklich einen Schwerpunkt setzt, dann funktioniert es eigentlich auch relativ gut.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr	●	InterviewLP5.doc	14	14	Also dort achte ich vor allem schon in der siebten Klasse, also wenn sie zu mir kommen, arbeite ich viel mit der Klasse. Das heisst, ich versuche ein bisschen eine gewisse Ordnung hinzubekommen. Das heisst sie müssen miteinander, eine Lektion investiere ich in das Aufräumen oder Blätter einreihen oder Kontrolle der Blätter, die sie eingereicht haben. Das mache ich viel mehr noch in der Siebten und dann habe ich das Gefühl, wenn ich dann ein halbes Jahr gekämpft habe in Führungs- und Schlusszeichen, dass das einen guten Einfluss hat dann nachher für die. Erstens einmal merken sie, dass es wichtig ist, dass sie ein bisschen eine gewisse Ordnung haben und dann auch gleichzeitig mit der Ordnung haben sie dann auch ihre Sachen und können sich besser organisieren, auch besser auf Prüfungen lernen und dann ist meistens das Arbeitsverhalten auch ein bisschen besser. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich viel bringt schon am Anfang.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr	●	InterviewLP5.doc	14	14	aber grundsätzlich eben vor allem schon in der Siebten schon ein bisschen wieder organisieren.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr	●	InterviewLP6.doc	18	18	Ich für mich mache einfach ab dem ersten Tag, da bin ich knallhart, ab der ersten Sek, ganz klare Grenzen, was verlangt wird allgemein, was ich verlange, was eigentlich auch das Ziel ist. Oder manchmal muss man ihnen auch ein bisschen zeigen: Wieso überhaupt, was ist das Ziel?
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP1.doc	30	30	Ja, also was ich immer wieder versuche ist, dass ich ihnen einen Zeitrahmen gebe, wo sie etwas fertig machen können, wo sie selber einteilen müssen.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP1.doc	30	30	In diesem Bereich der Selbständigkeit unterstütze ich sie.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP1.doc	30	30	Vielleicht auch aus der Erfahrung sprechen, als ich Schüler hatte, die zu spät an ein Bewerbungsgespräch gekommen sind - Pech gewesen. Einfach ihnen zeigen, was wichtig ist in einem Lehrbetrieb, auf was wird eigentlich geschaut.

Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP3.doc	23	23	Und ja, was ich häufig mache, eben auch dass ich irgendwie halt eine Rückmeldung gebe aus der Erwachsenenwelt. Das ich sage: Schau, also das was du jetzt gemacht hast, wie du mir jetzt antwort gegeben hast oder so dein Benehmen, das wirkt auf Erwachsene so und so, das kommt nicht gut an, oder. Und das geht, zum Teil geht es rein, zum Teil geht es hier rein und hier wieder raus, oder.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP6.doc	18	18	Ich mache es dann einfach wirklich spontan und wenn es wirklich gerade angebracht ist.
Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen\Andere	●	InterviewLP7.doc	20	20	Jetzt auch beispielsweise in dieser Klassenlager-Woche gehört das soziale Lernen auch dazu.

Retrial: Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahres

Code	Farbe	Dokumentname	Anfang	Ende	Segment
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Wahlfachsystem	●	InterviewLP1.doc	38	38	Vielleicht macht man ein Wahlfach daraus.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Wahlfachsystem	●	InterviewLP3.doc	25	25	Aber eben, wie soll ich sagen, vielleicht ein gewisser Grundstock wäre halt gut. Weisst du, was so quasi Pflichtprogramm ist und dann muss es nebenzu irgend ein Ergänzungsprogramm geben. Das kann sein, eben, um Schwächen zu eliminieren, oder Stärken, oder irgendwie Tendenzen fördern, oder. So in dieser Mischung müsste es etwas geben, oder.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Wahlfachsystem	●	InterviewLP6.doc	20	20	Ok, also was ich beibehalten würde, ist die gute Auswahl an Wahlfächern, die es hat.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Projektunterricht	●	InterviewLP1.doc	38	38	Das andere ist ein Projektunterricht, wo sie sich wirklich mal ein Projekt vornehmen. Das sie auch lernen, wie man das schreibt, wie setze ich mir Ziele, wo sind Hindernisse, wo sind Meilensteine, die ich mir überlegen muss und am Schluss muss ich so etwas präsentieren. Dass man wirklich ein physisches Resultat nachher auch in den Händen hat und das man den Eltern dann auch präsentieren kann als Abschluss. Das finde ich schon sehr spannend, interessant. Es ist eine gute Vorbereitung nachher für den Beruf. Man muss eigentlich immer mehr projektmässig arbeiten und da denke ich schon, dass wir hier oben noch Verbesserungsmöglichkeiten haben. Da würde ich mich eigentlich freuen. Viel teurer wird das nicht, es läuft unter Wahlfach.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Projektunterricht	●	InterviewLP3.doc	25	25	Umgekehrt müsste es auch etwas geben, wo man auch an den Stärken arbeiten könnte. Wo man sagen könnte: Ja gut, jetzt zum Beispiel, ich weiss ein Automech, für diesen müsste es einen Werkblock geben, wo man sagen kann: Jetzt kann ich voll dort, wo ich eigentlich auch gut bin. Dann sind sie vermutlich auch motiviert bis zum Schluss und wollen sich dort dann noch fit machen.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Projektunterricht	●	InterviewLP4.doc	25	25	Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in der Dritten, in der Abschlussklasse viel mit Projekten arbeiten könnte, auch über die Fächer hinaus ein bisschen.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Projektunterricht	●	InterviewLP4.doc	25	25	Aber in der Real hat man diese Freiheit, um solche Projekte und solche Schwerpunkte zu setzen habe ich das Gefühl.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Projektunterricht	●	InterviewLP4.doc	27	27	Dann könnte man so mit Projekten mit verschiedenen Gruppen arbeiten

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Projektunterricht	●	InterviewLP5.doc	20	20	Weisst du, so eine Projektarbeit, wo sie relativ intensiv dann beschäftigt hat während dem letzten Schuljahr. Wo sie das am Schluss dann auch präsentieren mussten, so grössere Arbeiten. Meistens dann auch noch mit einer handwerklichen Umsetzung. Wäre vielleicht auch einmal interessant, so etwas aufzunehmen.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Projektunterricht	●	InterviewLP6.doc	20	20	Dann zusätzlich, im neunten Schuljahr wäre es noch cool, Projektarbeitsstunden zu haben. Dass alle eine Projektarbeit machen müssen, so wie eine Abschlussarbeit, nein ich habe lieber Projektarbeit, weil Abschlussarbeit tönt nicht gut. Projektarbeit. Eine Lektion pro Woche, wo sie einen Lehrer als Coach haben, also eigentlich eine Semesterarbeit.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Individuelle Förderung	●	InterviewLP1.doc	38	38	Das heisst, wenn sie merken, da ist noch ein Manko, dass eben im Atelier aufzufangen, individuell zu arbeiten.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Individuelle Förderung	●	InterviewLP1.doc	38	38	Man muss sich überlegen, vielleicht mache ich anstatt sechs Stunden jetzt in der Mathe nur fünf und eine Stunde lasse ich individuell arbeiten.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Individuelle Förderung	●	InterviewLP2.doc	22	22	Aber das, was mich, eben jetzt zum Beispiel jetzt für ein Stellwerk, dass man einfach so gewisse Zeitgefässe hätte, wo wir mit ihnen eben anders arbeiten können.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Individuelle Förderung	●	InterviewLP3.doc	25	25	Aber es müsste irgend eine Chance geben, dass man wirklich an diesen Schwächen arbeiten könnte.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Individuelle Förderung	●	InterviewLP6.doc	20	20	Ja und, aber das habe ich vorhin schon erwähnt, dass man zum Teil, aber dann benötigt es eben nicht eine neue Lektion, dass man als Mathelehrer beispielsweise sagt: Eine Mathestunde nehme ich, wo jeder individuell Mathematikaufgaben löst, die er nach dem neunten Schuljahr braucht.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Individuelle Förderung	●	InterviewLP7.doc	22	22	Ich denke auch, wenn ich einfach machen könnte, wie ich möchte, würde ich einfach die Erfahrungen vom zweiten Jahr sammeln und schauen, was ist nachher notwendig.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	●	InterviewLP1.doc	38	38	.Man muss vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen schauen und schauen, wie es in der Berufsschule ist.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	●	InterviewLP1.doc	38	38	Wenn man Schüler hat, die Schwierigkeiten haben, dass man die gut vorbereitet, wenn man weiss, welchen Beruf sie gerne machen möchten, damit sie es nachher einfacher haben.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	●	InterviewLP2.doc	22	22	Mehr auf den Beruf, mehr auf die Aussenwelt, so diese gewissen Zeitgefässe, die wären denke ich sehr sehr sinnvoll. Oder auch dass man in einer Neunten einmal sagen darf: Jetzt hat in Davos das Laweninstitut gerade offene Türen, gehen wir doch mit diesen Neuntklässlern. Dass man so ein bisschen freier ist dort im Unterricht, ja.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	●	InterviewLP3.doc	25	25	Weisst du, dass man in der Neunten so mit Teileinsätzen.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	●	InterviewLP3.doc	25	25	Umgekehrt wäre es natürlich auch gut, wenn von den Lehrfirmen, weisst du, so Rückmeldungen bekommst. Ja also die wollen, dass ich noch das und das und das noch mache, bevor ich die Lehre anfrage.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	●	InterviewLP3.doc	25	25	Und dann muss es sicher, wir haben das gehabt eben in dieser Berufswahlschule, haben wir uns diese Zeit auch genommen für Persönlichkeitsbildung.

Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	•	InterviewLP4.doc	27	27	Aber vielleicht ein bisschen berufsspezifisch spezialisieren, das wäre sehr gut, wenn man das machen könnte. Nicht gerade einen eigenen Lehrplan, aber dass man diese Schwerpunkte ein bisschen spezieller setzen könnte.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	•	InterviewLP5.doc	18	18	Dass sie dann so acht Wochen irgendwo dann immer so Praktikumsplätze haben, sagen wir immer ein Tag pro Woche, das könnte beispielsweise der Mittwoch sein. Dass sie dann am Mittwoch immer irgendwo in einem Betrieb sind und dann vielleicht während des letzten Schuljahres an drei verschiedenen Orten so etwas machen würden.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	•	InterviewLP5.doc	18	18	Eben so Praktikumstage, man könnte natürlich auch zum Beispiel fix noch mehr so Besichtigungen organisieren während der Schulzeit, ähnlich wie wir das jetzt am Abend machen. Dass man das einbezieht in den Stundenplan sozusagen, oder. Dass man das eigentlich durchzieht, vielleicht auch noch mehr so Angebote während des Schuljahres. Vielleicht, ich weiss auch nicht, 10 - 12 Angebote dann wirklich durchspielen, wo alle müssen, oder eine gewisse Auswahl, dass immer 2 Angebote sind und dann können sie eines auswählen. Hier gäbe es wahrscheinlich schon noch Möglichkeiten, wo man während eines Nachmittags eigentlich nur solche Sachen machen würde. Da würde auch der Kontakt zur Berufswelt vielleicht noch intensiver werden.
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahrs\Andere	•	InterviewLP7.doc	24	24	Also das Churer-Modell kennst ja du sicher auch. Das finde ich noch eine gute Art, so wie die arbeiten.

Anhang G: Visualtools codierte Interviews

Matrix 1: 1 Zählung pro Code

Codesystem	InterviewLP1.doc	InterviewLP2.doc	InterviewLP3.doc	InterviewLP4.doc	InterviewLP5.doc	InterviewLP6.doc	InterviewLP7.doc	SUMME
Einführung Stellwerkcheck	1	1	1	1	1	1	1	7
Training Beispielaufgaben	1	1	1	1	1	1	1	7
Besprechung Tool	1		1	1		1		4
Erklärung Aufgabentypen	1	1					1	3
Anderes	1		1					2
Nachbesprechung Stellwerkcheck	1	1	1	1	1	1		6
Einzelauswertung	1			1	1	1		4
Information Eltern		1		1	1	1		4
Profilvergleiche	1	1	1	1	1	1		6
Andere		1						1
Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	1				1		1	3
Aktuelle Nutzung	1				1		1	3
Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	1	1	1	1	1	1	1	7
Individuelle Förderung	1	1	1	1	1	1	1	7
Ausrichtung Wahlfachsystem	1							1
Andere	1				1			2
Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	1	1	1	1	1	1	1	7
Ich-Findung	1	1	1	1	1	1	1	7
Bewerbungsunterlagen	1	1	1	1	1	1	1	7
Schnupperlehren	1	1	1	1	1	1		6
Berufsberater / BIZ	1	1	1	1	1	1	1	7
Berufsschauen / Berufsinfo	1			1	1	1	1	5
Beruf im Unterricht	1	1	1	1	1			4
Andere	1	1			1			3
Beobachtungen zur Motivation im Abschluss		1	1	1	1	1	1	6
Mangelnde Motivation im Abschlussjahr		1	1	1	1	1	1	6
Motivation grossteils vorhanden			1		1	1		3
Andere		1		1				2
Massnahmen zur Förderung der Motivation	1	1	1	1	1	1	1	7
Mitbestimmung	1		1	1				3
Einbezug von Interessen	1			1	1		1	4
Berufsrelevante Inhalte	1		1		1		1	4
Andere	1	1	1			1		4
Beobachtungen zu den exekutiven Funktion	1	1	1	1		1		5
Fehlendes Sozialverhalten	1	1	1					3
Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wert						1		1
Andere		1		1				2
Massnahmen zur Förderung der exekutiven	1	1	1	1	1	1	1	7
Lehrpersonen als Vorbild	1	1	1		1			4
Klarheit und Konsequenz	1				1	1		3
Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr		1			1	1		3
Journal		1		1	1			3
Training Lerntechniken	1	1		1	1			4
Andere	1		1			1	1	4
Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahr	1	1	1	1	1	1	1	7
Individuelle Förderung	1	1	1			1	1	5
Projektunterricht	1		1	1	1	1		5
Wahlfachsystem	1		1			1		3
Andere	1	1	1	1	1		1	6
SUMME	36	31	31	29	34	26	22	219

Matrix 2: Alle Zählungen pro Code

Codesystem	InterviewLP1.doc	InterviewLP2.doc	InterviewLP3.doc	InterviewLP4.doc	InterviewLP5.doc	InterviewLP6.doc	InterviewLP7.doc	SUMME
[-] Einführung Stellwerkcheck	8	2	5	4	1	2	2	24
[-] Training Beispielaufgaben	2	1	2	2	1	1	1	10
[-] Besprechung Tool	1		2	2		1		6
[-] Erklärung Aufgabentypen	2	1					1	4
[-] Anderes	3		1					4
[-] Nachbesprechung Stellwerkcheck	2	4	3	3	4	4		20
[-] Einzelauswertung	1			1	1	1		4
[-] Information Eltern		1		1	2	2		6
[-] Profilvergleiche	1	1	3	1	1	1		8
[-] Andere		2						2
[-] Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	1				1		1	3
[-] Aktuelle Nutzung	1				1		1	3
[-] Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	4	1	2	2	3	1	1	14
[-] Individuelle Förderung	1	1	2	2	1	1	1	8
[-] Ausrichtung Wahlfachsystem	2							2
[-] Andere	1				2			3
[-] Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	15	8	7	5	15	6	4	60
[-] Ich-Findung	1	1	1	1	2	2	1	9
[-] Bewerbungsunterlagen	3	3	1	1	1	1	1	11
[-] Schnupperlehren	2		2	1	1	1		7
[-] Berufsberater / BIZ	4	2	1	1	5	1	1	15
[-] Berufsschauen / Berufsinfo	1			1	1	1	1	5
[-] Beruf im Unterricht	2	1	2		2			7
[-] Andere	2	1			3			6
[-] Beobachtungen zur Motivation im Abschluss		1	3	3	3	3	1	14
[-] Mangelnde Motivation im Abschlussjahr		1	2	2	1		1	7
[-] Motivation grossteils vorhanden			1		2	3		6
[-] Andere		1		1				2
[-] Massnahmen zur Förderung der Motivation	7	1	5	2	2	2	2	21
[-] Mitbestimmung	2		3	1				6
[-] Einbezug von Interessen	1			1	1		1	4
[-] Berufsrelevante Inhalte	1		1		1		1	4
[-] Andere	3	1	1			2		7
[-] Beobachtungen zu den exekutiven Funktior	2	3	2	1		2		10
[-] Fehlendes Sozialverhalten	2	1	2					5
[-] Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wert						2		2
[-] Andere		2		1				3
[-] Massnahmen zur Förderung der exekutiven	6	5	2	3	6	3	1	26
[-] Lehrpersonen als Vorbild	1	2	1		1			5
[-] Klarheit und Konsequenz	1				1	1		3
[-] Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr		1			2	1		4
[-] Journal		1		2	1			4
[-] Training Lerntechniken	1	1		1	1			4
[-] Andere	3		1			1	1	6
[-] Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahr	6	2	6	4	3	3	2	25
[-] Individuelle Förderung	2	1	1			1	1	6
[-] Projektunterricht	1		1	3	1	1		7
[-] Wahlfachsystem	1		1			1		3
[-] Andere	2	1	3	1	2		1	10
SUMME	102	55	70	54	76	26	20	417

Matrix 3: Punktematrix mit Gewichtung nach Anzahl codierten Stellen

Codesystem	InterviewLP1.doc	InterviewLP2.doc	InterviewLP3.doc	InterviewLP4.doc	InterviewLP5.doc	InterviewLP6.doc	InterviewLP7.doc	SUMME
✓ Einführung Stellwerkcheck	•	•	•	•	•	•	•	24
✓ Training Beispielaufgaben	•	•	•	•	•	•	•	10
✓ Besprechung Tool	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Erklärung Aufgabentypen	•	•	•	•	•	•	•	4
✓ Anderes	•	•	•	•	•	•	•	4
✓ Nachbesprechung Stellwerkcheck	•	•	•	•	•	•	•	20
✓ Einzelauswertung	•	•	•	•	•	•	•	4
✓ Information Eltern	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Profilvergleiche	•	•	•	•	•	•	•	8
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	2
✓ Aktuelle Nutzung Stellwerk-Resultate	•	•	•	•	•	•	•	3
✓ Aktuelle Nutzung	•	•	•	•	•	•	•	3
✓ Ideen zur Nutzung der Stellwerk-Resultate	•	•	•	•	•	•	•	14
✓ Individuelle Förderung	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Ausrichtung Wahlfachsystem	•	•	•	•	•	•	•	2
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	2
✓ Aktuelles Konzept zum Berufswahlunterricht	•	•	•	•	•	•	•	60
✓ Ich-Findung	•	•	•	•	•	•	•	9
✓ Bewerbungsunterlagen	•	•	•	•	•	•	•	11
✓ Schnupperlehren	•	•	•	•	•	•	•	7
✓ Berufsberater / BIZ	•	•	•	•	•	•	•	15
✓ Berufsschauen / Berufsinfo	•	•	•	•	•	•	•	5
✓ Beruf im Unterricht	•	•	•	•	•	•	•	7
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Beobachtungen zur Motivation im Abschluss	•	•	•	•	•	•	•	14
✓ Mangelnde Motivation im Abschlussjahr	•	•	•	•	•	•	•	7
✓ Motivation grossteils vorhanden	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	2
✓ Massnahmen zur Förderung der Motivation	•	•	•	•	•	•	•	21
✓ Mitbestimmung	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Einbezug von Interessen	•	•	•	•	•	•	•	4
✓ Berufsrelevante Inhalte	•	•	•	•	•	•	•	14
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	7
✓ Beobachtungen zu den exekutiven Funktior	•	•	•	•	•	•	•	10
✓ Fehlendes Sozialverhalten	•	•	•	•	•	•	•	5
✓ Konsequenz im 1. Oberstufenjahr wert	•	•	•	•	•	•	•	2
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	3
✓ Massnahmen zur Förderung der exekutiven	•	•	•	•	•	•	•	26
✓ Lehrpersonen als Vorbild	•	•	•	•	•	•	•	5
✓ Klarheit und Konsequenz	•	•	•	•	•	•	•	3
✓ Erarbeitung im 1. Oberstufenjahr	•	•	•	•	•	•	•	4
✓ Journal	•	•	•	•	•	•	•	4
✓ Training Lerntechniken	•	•	•	•	•	•	•	4
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Ideen zur Neugestaltung des Abschlussjahr	•	•	•	•	•	•	•	26
✓ Individuelle Förderung	•	•	•	•	•	•	•	6
✓ Projektunterricht	•	•	•	•	•	•	•	7
✓ Wahlfachsystem	•	•	•	•	•	•	•	9
✓ Andere	•	•	•	•	•	•	•	10
Σ SUMME	102	55	70	54	76	52	28	437

Anhang H: Fragebogen 8. Schuljahr, 9. Schuljahr & Lehrlinge

Stellwerkcheck an der Gemeindeschule St. Moritz – Chancen und Grenzen Fragebogen 8. Schuljahr

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

neben meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe in St. Moritz studiere ich an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Mit diesem Fragebogen möchte ich im Rahmen meiner Masterarbeit untersuchen, wie du die Resultate des Stellwerk-Checks für den Übergang von der Schule in den Beruf nutzt und welche weiteren Elemente aus der Schule und deinem Umfeld dir bei der Berufswahl und Lehrstellensuche helfen.

Bitte fülle den Fragebogen vollständig aus, denn jede Beantwortung ist sehr wichtig für die Auswertung. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, richtig ist, was du denkst! Wichtig ist, dass du bei jeder Frage gut überlegst und auch auf dein Bauchgefühl hörst. Wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst, dann wähle die Antwort, die deiner Meinung nach am besten passt. Lass bitte keine Frage leer, denn das ist für die Qualität der Untersuchung ganz wichtig.

Die Resultate werden anonym behandelt, niemand erfährt, welche Antworten du gegeben hast.

Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit nimmst, den Fragebogen auszufüllen und mir somit bei meiner Masterarbeit eine grosse Hilfe bist. Du benötigst für das Ausfüllen etwa 20 – 25 Minuten.

Wenn etwas unklar ist und du Fragen hast, so darfst du sie mir gerne stellen, während du den Fragebogen ausfüllst.

1. Schulische Laufbahn

1.1 Welche Schulklassen der Oberstufe St. Moritz hast du wie lange besucht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	ja	nein	Anzahl Jahre
Realschule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Realschule mit IfoL-Status.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Realschule mit IfmL-Status.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sekundarschule.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

2. Stellwerk-Check

2.1 Wie hast du dich auf den Stellwerk-Check vorbereitet?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	nie	1-2 mal	häufiger
Training der Beispielaufgaben auf der Homepage des Stellwerk-Checks in der Schule.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständiges Training der Beispielaufgaben auf der Homepage des Stellwerk-Checks zu Hause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit der Lehrperson Training zu speziellen Themen, die im Stellwerk-Check vorkommen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständiges Training zu Hause zu speziellen Themen, die im Stellwerk-Check vorkommen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gespräch mit der Lehrperson darüber, wie der Stellwerk-Check funktioniert und wie man die Aufgaben lösen soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich auf der Homepage über den Stellwerk-Check informiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:			

2.2 Wie wurden / werden die Resultate des Stellwerk-Checks mit dir besprochen?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	ja	nein
Einzelgespräch mit der Lehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elterngespräch mit der Lehrperson.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resultate wurden im Unterricht mit der ganzen Klasse besprochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resultate wurden noch nicht besprochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

2.3 Wie wichtig ist es dir ganz allgemein, die Resultate des Stellwerk-Checks zu erfahren?

gar nicht wichtig					sehr wichtig
<input type="checkbox"/>					

2.4 Wie nützlich sind ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufswahl?

gar nicht nützlich					sehr nützlich
<input type="checkbox"/>					

2.5 Wie nützlich sind ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufsvorbereitung?

gar nicht nützlich					sehr nützlich
<input type="checkbox"/>					

2.6 Inwiefern sind die Resultate des Stellwerk-Checks für dich nützlich? Kreuze bei folgenden Aussagen an, was auf dich zutrifft.

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Ich weiss, in welchen Fächern meine Stärken und Schwächen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Eltern wissen durch die Resultate, wo meine Stärken und Schwächen liegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann meine Kompetenzen mit verschiedenen Anforderungsprofilen vergleichen und sehen, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann meine Kompetenzen mit dem Anforderungsprofil meines Wunschberufes vergleichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

2.7 Wie möchtest du die Resultate aus dem Stellwerk-Check einsetzen?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Im Unterricht möchte ich individuell mit Themen und Aufgaben an meinen Stärken und Schwächen arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte zu Hause selbständig an meinen Stärken und Schwächen arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte die Resultate benutzen um herauszufinden, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte mich mit meinen Klassenkameraden vergleichen um zu wissen, wo ich in der Klasse stehe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte die Resultate in Bewerbungsgesprächen nutzen ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte meine Resultate benutzen um zu wissen, an welchen Themen ich für meinen Traumberuf noch arbeiten muss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

3. Berufsvorbereitung

3.1 Wer unterstützt dich bei der Berufswahl und Lehrstellensuche?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile, wenn die Person nicht vorhanden ist, dann kein Kreuz machen	keine Unterstützung	sehr viel Unterstützung
Meine Mutter	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Mein Vater	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Meine Schwester / mein Bruder	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Meine Kolleginnen und Kollegen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Meine Klassenlehrperson	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Der Berufsberater	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Andere → Bitte angeben:		

3.2 Welche der folgenden Gefühle begleiten dich bei deiner Berufswahl?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Ich freue mich auf die Herausforderung, die mich erwartet.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich mache mir keine Sorgen um meine Berufswahl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich habe Angst, keine Lehrstelle zu finden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich bin unsicher, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich habe Angst, dass meine schulischen Leistungen nicht reichen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich schaue zuversichtlich in meine berufliche Zukunft	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Andere → Bitte angeben:		

3.3 Nach welchen Kriterien suchst du deine Lehrstelle / weitere Schule (10. Schuljahr, Matura,..) aus?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu					trifft völlig zu
Ich wähle einen Beruf / eine Schule, der / die mir gefällt.....	<input type="checkbox"/>					
Ich wähle einen Beruf / eine Schule mit dem / der ich viel verdienen kann.....	<input type="checkbox"/>					
Ich wähle einen Beruf / eine Schule, der / die cool und angesagt ist.....	<input type="checkbox"/>					
Ich wähle einen Beruf / eine Schule, der / die zu meinen Stärken und Schwächen passt	<input type="checkbox"/>					
Ich wähle einen Beruf / eine Schule, bei welchem / welcher ich nicht fortziehen müsste	<input type="checkbox"/>					
Ich wähle einen Beruf / eine Schule, weil dort gerade ein Ausbildungsplatz frei ist.....	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:						

3.4 Wie hilfreich sind für dich die folgenden Elemente im Berufswahlunterricht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht hilfreich					sehr hilfreich
Schnupperlehre / Praktikum	<input type="checkbox"/>					
Bewerbungsschreiben / Lebenslauf in der Schule vorbereiten	<input type="checkbox"/>					
Bewerbungsgespräche üben	<input type="checkbox"/>					
Resultate des Stellwerk-Checks	<input type="checkbox"/>					
Berufsberatung im BIZ	<input type="checkbox"/>					
Berufs-Info-Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>					
Berufsschau	<input type="checkbox"/>					
Wahlfächer, um mich in Themen zu vertiefen.....	<input type="checkbox"/>					
Elterngespräch mit Standortbestimmung	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:						

4. Aktuelle Situation in der Schule

4.1 Welche Pflichtfächer sind für deine Berufsvorbereitung nützlich?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht nützlich						sehr nützlich					
Mathematik.....	<input type="checkbox"/>											
Deutsch	<input type="checkbox"/>											
Mensch und Umwelt.....	<input type="checkbox"/>											
Englisch	<input type="checkbox"/>											
Italienisch	<input type="checkbox"/>											
Romanisch	<input type="checkbox"/>											
Handarbeit textil	<input type="checkbox"/>											
Werken	<input type="checkbox"/>											
Zeichnen	<input type="checkbox"/>											
Singen und Musik.....	<input type="checkbox"/>											
Sport	<input type="checkbox"/>											
Informatik	<input type="checkbox"/>											

4.2 Welche Wahlfächer sind für deine Berufsvorbereitung nützlich?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile		gar nicht nützlich						sehr nützlich					
Geometrisches Zeichnen.....	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>											
Tastaturschreiben	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>											
Hauswirtschaft.....	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>											
Naturkundliches Praktikum.....	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>											
Technisches Praktikum	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>											

4.3 Welche Fächer würdest du gerne zusätzlich besuchen?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht gerne	sehr gerne
Lern- und Arbeitstechnik.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chor / Orchester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Theater / Tanz.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftskunde.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

4.4 Wie wichtig sind deiner Meinung nach folgende Elemente, damit man als Jugendlicher im Unterricht motiviert ist? Erstelle eine Rangliste!

→ Sortiere die Elemente so, dass das wichtigste Element von dir den Platz 1 bekommt und das unwichtigste Element den Platz 6!	Rang
Die Jugendlichen dürfen mitbestimmen, was sie lernen und arbeiten möchten.....
Die Themen müssen für die Jugendlichen und ihr Leben sinnvoll und wichtig sein
Die Themen müssen für die Berufswahl wichtig sein
Die Jugendlichen sollen im Unterricht nicht über- oder unterfordert werden
Die Lehrpersonen respektieren und verstehen die Jugendlichen
Die Jugendlichen sollen Fächer besuchen können, in welchen Sie stark sind und die ihnen Spass machen
Andere → Bitte angeben:	

4.5 Wenn du das letzte Schuljahr an der Schule St. Moritz neu gestalten könntest, welche Elemente würdest du für den Übergang in das Berufsleben für die Schülerinnen und Schüler wichtig finden?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht wichtig					sehr wichtig
Schnupperlehre / Praktikum	<input type="checkbox"/>					
Individueller Unterricht in Mathematik und Deutsch, damit jeder an seinen Stärken und Schwächen arbeiten kann	<input type="checkbox"/>					
Wahlmodule, um den Stundenplan selber mitgestalten zu können	<input type="checkbox"/>					
Regelmässige Beratung durch den Berufsberater in der Schule	<input type="checkbox"/>					
Eigene Schulprojekte, in welchen etwas Eigenes hergestellt oder organisiert wird (Winterball, Kleiderbörse.....)	<input type="checkbox"/>					
Ehemalige Schülerinnen und Schüler einladen, die über ihre Erfahrungen mit der Berufswahl und Lehrstelle erzählen	<input type="checkbox"/>					
Schülerfirmen gründen (z.B. Veloservice, Pausenkiosk).....	<input type="checkbox"/>					
Sprachwochen in Gastfamilien	<input type="checkbox"/>					
Einzelgespräche mit den Lehrpersonen, um über Probleme und Ängste zu sprechen und Lösungen zu finden	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:						

5. Persönliche Berufswahl

5.1 Wenn du an die Zukunft denkst, was ist dir da wichtig?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	völlig unwichtig					sehr wichtig
Viel Geld verdienen, guter Lohn	<input type="checkbox"/>					
Einen sicheren Arbeitsplatz haben	<input type="checkbox"/>					
Eine Familie und Kinder haben.....	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit zu machen, die mir Freude macht	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit zu machen, die von anderen geschätzt wird.....	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit mit guten Karriereemöglichkeiten zu haben.....	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:	<input type="checkbox"/>					

6. Persönliche Angaben

6.1 Wie lautet dein Name:

Vorname:..... Nachname:

6.2 In welchem Jahr wurdest du geboren?

→ Bitte gib das Jahr an!

6.3 Was ist dein Geschlecht?

weiblich

männlich

6.4 Welches ist die **höchste** abgeschlossene Ausbildung deiner Mutter und deines Vaters?

→ nur die höchste Ausbildung ankreuzen, die deine Mutter und dein Vater gemacht haben!

Mutter Vater

kein Primarschulabschluss

Primarschule (4-6 Jahre)

Obligatorische Schule (7-9 Jahre)

Berufslehre / Berufsfachschule (z.B. auch Handelsschule,
Fachmittelschule, Diplommittelschule)

Matura, Berufsmatura

Höhere Fach- / Berufsausbildung (z.B. eidg. Fachausweis,
Meisterdiplom)

Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule

Stellwerkcheck an der Gemeindeschule St. Moritz – Chancen und Grenzen Fragebogen 9. Schuljahr

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

neben meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe in St. Moritz studiere ich an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Mit diesem Fragebogen möchte ich im Rahmen meiner Masterarbeit untersuchen, wie du die Resultate des Stellwerk-Checks für den Übergang von der Schule in den Beruf nutzt und welche weiteren Elemente aus der Schule und deinem Umfeld dir bei der Berufswahl und Lehrstellensuche helfen.

Bitte fülle den Fragebogen vollständig aus, denn jede Beantwortung ist sehr wichtig für die Auswertung. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, richtig ist, was du denkst! Wichtig ist, dass du bei jeder Frage gut überlegst und auch auf dein Bauchgefühl hörst. Wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst, dann wähle die Antwort, die deiner Meinung nach am besten passt. Lass bitte keine Frage leer, denn das ist für die Qualität der Untersuchung ganz wichtig.

Die Resultate werden anonym behandelt, niemand erfährt, welche Antworten du gegeben hast.

Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit nimmst, den Fragebogen auszufüllen und mir somit bei meiner Masterarbeit eine grosse Hilfe bist. Du benötigst für das Ausfüllen etwa 20 - 25 Minuten.

Wenn etwas unklar ist und du Fragen hast, so darfst du sie mir gerne stellen, während du den Fragebogen ausfüllst.

1. Schulische Laufbahn

1.2 Welche Schulklassen der Oberstufe St. Moritz hast du wie lange besucht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	ja	nein	Anzahl Jahre
Realschule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Realschule mit IfoL-Status.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Realschule mit IfmL-Status.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sekundarschule.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

2. Stellwerk-Check

2.1 Wie hast du dich auf den Stellwerk-Check vorbereitet?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	nie	1-2 mal	häufiger
Training der Beispielaufgaben auf der Homepage des Stellwerk-Checks in der Schule.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständiges Training der Beispielaufgaben auf der Homepage des Stellwerk-Checks zu Hause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit der Lehrperson Training zu speziellen Themen, die im Stellwerk-Check vorkommen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständiges Training zu Hause zu speziellen Themen, die im Stellwerk-Check vorkommen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gespräch mit der Lehrperson darüber, wie der Stellwerk-Check funktioniert und wie man die Aufgaben lösen soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich auf der Homepage über den Stellwerk-Check informiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:			

2.2 Wie wurden die Resultate des Stellwerk-Checks mit dir besprochen?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	ja	nein
Einzelgespräch mit der Lehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elterngespräch mit der Lehrperson.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resultate wurden im Unterricht mit der ganzen Klasse besprochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

2.3 Wie wichtig war es dir ganz allgemein, die Resultate des Stellwerk-Checks zu erfahren?

gar nicht wichtig					sehr wichtig
<input type="checkbox"/>					

2.4 Wie nützlich waren ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufswahl?

gar nicht nützlich					sehr nützlich
<input type="checkbox"/>					

2.5 Wie nützlich waren ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufsvorbereitung?

gar nicht nützlich					sehr nützlich
<input type="checkbox"/>					

2.6 Inwiefern waren die Resultate des Stellwerk-Checks für dich nützlich? Kreuze bei folgenden Aussagen an, was auf dich zutrifft.

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Mir wurde aufgezeigt, in welchen Fächern meine Stärken und Schwächen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Eltern wussten durch die Resultate, wo meine Stärken und Schwächen liegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich konnte meine Kompetenzen mit verschiedenen Anforderungsprofilen vergleichen und sehen, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich konnte meine Kompetenzen mit dem Anforderungsprofil meines Wunschberufes vergleichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

2.7 Wie hast du die Resultate aus dem Stellwerk-Check eingesetzt?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Im Unterricht habe ich individuell mit Themen und Aufgaben an meinen Stärken und Schwächen gearbeitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe zu Hause selbständig an meinen Stärken und Schwächen gearbeitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe die Resultate benutzt um herauszufinden, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich mit meinen Klassenkameraden verglichen um zu wissen, wo ich in der Klasse stehe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe die Resultate in Bewerbungsgesprächen genutzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe meine Resultate benutzt um zu wissen, an welchen Themen ich für meinen Traumberuf noch arbeiten muss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

3. Berufsvorbereitung

3.1 Wer unterstützt dich bei der Berufswahl und Lehrstellensuche?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile, wenn die Person nicht vorhanden ist, dann kein Kreuz machen	keine Unterstützung						sehr viel Unterstützung					
Meine Mutter	<input type="checkbox"/>											
Mein Vater	<input type="checkbox"/>											
Meine Schwester / mein Bruder	<input type="checkbox"/>											
Meine Kolleginnen und Kollegen	<input type="checkbox"/>											
Meine Klassenlehrperson	<input type="checkbox"/>											
Der Berufsberater	<input type="checkbox"/>											
Andere → Bitte angeben:												

3.2 Welche der folgenden Gefühle haben dich bei deiner Berufswahl begleitet?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu						trifft völlig zu					
Ich habe mich auf die Herausforderung gefreut, die mich erwartet	<input type="checkbox"/>											
Ich habe mir keine Sorgen um meine Berufswahl gemacht	<input type="checkbox"/>											
Ich hatte Angst, keine Lehrstelle zu finden	<input type="checkbox"/>											
Ich war unsicher, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>											
Ich hatte Angst, dass meine schulischen Leistungen nicht reichen	<input type="checkbox"/>											
Ich habe zuversichtlich in meine berufliche Zukunft geschaut.	<input type="checkbox"/>											
Andere → Bitte angeben:												

3.3 Nach welchen Kriterien hast du deine Lehrstelle / weitere Schule (10. Schuljahr, Matura,..) ausgesucht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, der / die mir gefällt.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, mit dem / der ich viel verdienen kann	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, der / die cool und angesagt ist.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, der / die zu meinen Stärken und Schwächen passt.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, bei welchem / welcher ich nicht fortziehen muss	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, weil dort gerade ein Ausbildungsplatz frei war	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Andere → Bitte angeben:		

3.4 Wie hilfreich sind für dich die folgenden Elemente im Berufswahlunterricht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht hilfreich	sehr hilfreich
Schnupperlehre / Praktikum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Bewerbungsschreiben / Lebenslauf in der Schule vorbereiten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Bewerbungsgespräche üben	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Resultate des Stellwerk-Checks	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Berufsberatung im BIZ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Berufs-Info-Veranstaltungen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Berufsschau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Wahlfächer, um mich in Themen zu vertiefen.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Elterngespräch mit Standortbestimmung.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Andere → Bitte angeben:		

4. Aktuelle Situation in der Schule

4.1 Welche Pflichtfächer sind für deine Berufsvorbereitung nützlich?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht nützlich	sehr nützlich
Mathematik.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mensch und Umwelt.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Englisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Italienisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Romanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handarbeit textil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeichnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Singen und Musik.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informatik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Welche Wahlfächer sind für deine Berufsvorbereitung nützlich?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht nützlich	sehr nützlich
Geometrisches Zeichnen..... <input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tastaturschreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauswirtschaft..... <input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naturkundliches Praktikum..... <input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Technisches Praktikum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3 Welche Fächer würdest du gerne zusätzlich besuchen?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht gerne					sehr gerne
Lern- und Arbeitstechnik.....	<input type="checkbox"/>					
Chor / Orchester	<input type="checkbox"/>					
Theater / Tanz.....	<input type="checkbox"/>					
Wirtschaftskunde.....	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:						

4.4 Wie wichtig sind deiner Meinung nach folgende Elemente, damit man als Jugendlicher im Unterricht motiviert ist? Erstelle eine Rangliste!

→ Sortiere die Elemente so, dass das wichtigste Element von dir den Platz 1 bekommt und das unwichtigste Element den Platz 6!	Rang
Die Jugendlichen dürfen mitbestimmen, was sie lernen und arbeiten möchten.....
Die Themen müssen für die Jugendlichen und ihr Leben sinnvoll und wichtig sein
Die Themen müssen für die Berufswahl wichtig sein
Die Jugendlichen sollen im Unterricht nicht über- oder unterfordert werden
Die Lehrpersonen respektieren und verstehen die Jugendlichen
Die Jugendlichen sollen Fächer besuchen können, in welchen Sie stark sind und die ihnen Spass machen
Andere → Bitte angeben:	

4.5 Wenn du das letzte Schuljahr an der Schule St. Moritz neu gestalten könntest, welche Elemente würdest du für den Übergang in das Berufsleben für die Schülerinnen und Schüler wichtig finden?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht wichtig	sehr wichtig
Schnupperlehre / Praktikum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individueller Unterricht in Mathematik und Deutsch, damit jeder an seinen Stärken und Schwächen arbeiten kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahlmodule, um den Stundenplan selber mitgestalten zu können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelmässige Beratung durch den Berufsberater in der Schule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eigene Schulprojekte, in welchen etwas Eigenes hergestellt oder organisiert wird (Winterball, Kleiderbörse.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehemalige Schülerinnen und Schüler einladen, die über ihre Erfahrungen mit der Berufswahl und Lehrstelle erzählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schülerfirmen gründen (z.B. Veloservice, Pausenkiosk).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprachwochen in Gastfamilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelgespräche mit den Lehrpersonen, um über Probleme und Ängste zu sprechen und Lösungen zu finden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

Persönliche Berufswahl

5.1 Wie zufrieden bist du damit, wie es für dich nach den Sommerferien weitergeht?

gar nicht zufrieden	sehr zufrieden
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Wenn du an die Zukunft denkst, was ist dir da wichtig?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	völlig unwichtig					sehr wichtig
Viel Geld verdienen, guter Lohn	<input type="checkbox"/>					
Einen sicheren Arbeitsplatz haben	<input type="checkbox"/>					
Eine Familie und Kinder haben.....	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit zu machen, die mir Freude macht	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit zu machen, die von anderen geschätzt wird.....	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit mit guten Karrieremöglichkeiten zu haben.....	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:	<input type="checkbox"/>					

6. Persönliche Angaben

6.1 Wie lautet dein Name:

Vorname:..... Nachname:

6.2 In welchem Jahr wurdest du geboren?

→ Bitte gib das Jahr an!

6.3 Was ist dein Geschlecht?

weiblich

männlich

6.4 Welches ist die **höchste** abgeschlossene Ausbildung deiner Mutter und deines Vaters?

→ nur die höchste Ausbildung ankreuzen, die deine Mutter und dein Vater gemacht haben!

Mutter Vater

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | kein Primarschulabschluss |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Primarschule (4-6 Jahre) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Obligatorische Schule (7-9 Jahre) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Berufslehre / Berufsfachschule (z.B. auch Handelsschule,
Fachmittelschule, Diplommittelschule) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Matura, Berufsmatura |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Höhere Fach- / Berufsausbildung (z.B. eidg. Fachausweis,
Meisterdiplom) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule |

Stellwerkcheck an der Gemeindeschule St. Moritz – Chancen und Grenzen Fragebogen Lehrlinge

Liebe Lernende, lieber Lernende,

neben meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe in St. Moritz studiere ich an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Mit diesem Fragebogen möchte ich im Rahmen meiner Masterarbeit untersuchen, wie du die Resultate des Stellwerk-Checks für den Übergang von der Schule in den Beruf genutzt hast und welche weiteren Elemente aus der Schule und deinem Umfeld dir bei der Berufswahl und Lehrstellensuche geholfen haben.

Bitte fülle den Fragebogen vollständig aus, denn jede Beantwortung ist sehr wichtig für die Auswertung. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, richtig ist, was du denkst! Wichtig ist, dass du bei jeder Frage gut überlegst und auch auf dein Bauchgefühl hörst. Wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst, dann wähle die Antwort, die deiner Meinung nach am besten passt. Lass bitte keine Frage leer, denn das ist für die Qualität der Untersuchung ganz wichtig.

Die Resultate werden anonym behandelt, niemand erfährt, welche Antworten du gegeben hast.

Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit nimmst, den Fragebogen auszufüllen und mir somit bei meiner Masterarbeit eine grosse Hilfe bist. Du benötigst für das Ausfüllen etwa 20 – 25 Minuten.

Bitte fülle den Fragebogen bis am 06. Juni 2016 aus.

1. Schulische Laufbahn

1.3 Welche Schulklassen der Oberstufe St. Moritz hast du wie lange besucht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	ja	nein	Anzahl Jahre
Realschule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Realschule mit IfoL-Status.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Realschule mit IfmL-Status.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sekundarschule.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Kleinklasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

2. Stellwerk-Check

2.1 Wie hast du dich in der 8. Klasse auf den Stellwerk-Check vorbereitet?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	nie	1-2 mal	häufiger
Training der Beispielaufgaben auf der Homepage des Stellwerk-Checks in der Schule.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständiges Training der Beispielaufgaben auf der Homepage des Stellwerk-Checks zu Hause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit der Lehrperson Training zu speziellen Themen, die im Stellwerk-Check vorkommen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständiges Training zu Hause zu speziellen Themen, die im Stellwerk-Check vorkommen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gespräch mit der Lehrperson darüber, wie der Stellwerk-Check funktioniert und wie man die Aufgaben lösen soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich auf der Homepage über den Stellwerk-Check informiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:			

2.2 Wie wurden die Resultate des Stellwerk-Checks mit dir besprochen?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	ja	nein
Einzelgespräch mit der Lehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elterngespräch mit der Lehrperson.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resultate wurden im Unterricht mit der ganzen Klasse besprochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

2.3 Wie wichtig war es dir ganz allgemein, die Resultate des Stellwerk-Checks zu erfahren?

gar nicht wichtig					sehr wichtig
<input type="checkbox"/>					

2.4 Wie nützlich waren ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufswahl?

gar nicht nützlich					sehr nützlich
<input type="checkbox"/>					

2.5 Wie nützlich waren ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufsvorbereitung?

gar nicht nützlich					sehr nützlich
<input type="checkbox"/>					

2.6 Inwiefern waren die Resultate des Stellwerk-Checks für dich nützlich? Kreuze bei folgenden Aussagen an, was auf dich zutrifft.

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Mir wurde aufgezeigt, in welchen Fächern meine Stärken und Schwächen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Eltern wussten durch die Resultate, wo meine Stärken und Schwächen liegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich konnte meine Kompetenzen mit verschiedenen Anforderungsprofilen vergleichen und sehen, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich konnte meine Kompetenzen mit dem Anforderungsprofil meines Wunschberufes vergleichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

2.7 Wie hast du die Resultate aus dem Stellwerk-Check eingesetzt?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Im Unterricht habe ich individuell mit Themen und Aufgaben an meinen Stärken und Schwächen gearbeitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe zu Hause selbständig an meinen Stärken und Schwächen gearbeitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe die Resultate benutzt um herauszufinden, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich mit meinen Klassenkameraden verglichen um zu wissen, wo ich in der Klasse stehe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe die Resultate in Bewerbungsgesprächen genutzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe meine Resultate benutzt um zu wissen, an welchen Themen ich für meinen Traumberuf noch arbeiten muss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

3. Berufsvorbereitung

3.1 Wer hat dich bei der Berufswahl und Lehrstellensuche unterstützt?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile, wenn die Person nicht vorhanden ist, dann kein Kreuz machen	keine Unterstützung	sehr viel Unterstützung				
Meine Mutter	<input type="checkbox"/>					
Mein Vater	<input type="checkbox"/>					
Meine Schwester / mein Bruder	<input type="checkbox"/>					
Meine Kolleginnen und Kollegen	<input type="checkbox"/>					
Meine Klassenlehrperson	<input type="checkbox"/>					
Der Berufsberater	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:						

3.2 Welche der folgenden Gefühle haben dich bei deiner Berufswahl begleitet?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu				
Ich habe mich auf die Herausforderung gefreut, die mich erwartet	<input type="checkbox"/>					
Ich habe mir keine Sorgen um meine Berufswahl gemacht	<input type="checkbox"/>					
Ich hatte Angst, keine Lehrstelle zu finden	<input type="checkbox"/>					
Ich war unsicher, welcher Beruf zu mir passen würde	<input type="checkbox"/>					
Ich hatte Angst, dass meine schulischen Leistungen nicht reichen	<input type="checkbox"/>					
Ich habe zuversichtlich in meine berufliche Zukunft geschaut.	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:						

3.3 Nach welchen Kriterien hast du deine Lehrstelle / weitere Schule (10. Schuljahr, Matura,..) ausgesucht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft völlig zu
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, der / die mir gefällt.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, mit dem / der ich viel verdienen kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, der / die cool und angesagt ist.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, der / die zu meinen Stärken und Schwächen passt.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, bei welchem / welcher ich nicht fortziehen muss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe einen Beruf / eine Schule gewählt, weil dort gerade ein Ausbildungsplatz frei war	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

3.4 Wie hilfreich waren für dich die folgenden Elemente im Berufswahlunterricht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht hilfreich	sehr hilfreich
Schnupperlehre / Praktikum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewerbungsschreiben / Lebenslauf in der Schule vorbereiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewerbungsgespräche üben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resultate des Stellwerk-Checks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufsberatung im BIZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufs-Info-Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufsschau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahlfächer, um mich in Themen zu vertiefen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elterngespräch mit Standortbestimmung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

4. Situation in der Oberstufe St. Moritz

4.1 Welche Pflichtfächer waren für deine Berufsvorbereitung nützlich?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht nützlich					sehr nützlich
Mathematik.....	<input type="checkbox"/>					
Deutsch	<input type="checkbox"/>					
Mensch und Umwelt.....	<input type="checkbox"/>					
Englisch	<input type="checkbox"/>					
Italienisch	<input type="checkbox"/>					
Romanisch	<input type="checkbox"/>					
Handarbeit textil	<input type="checkbox"/>					
Werken	<input type="checkbox"/>					
Zeichnen	<input type="checkbox"/>					
Singen und Musik.....	<input type="checkbox"/>					
Sport	<input type="checkbox"/>					
Informatik	<input type="checkbox"/>					

4.2 Welche Wahlfächer waren für deine Berufsvorbereitung nützlich?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile		gar nicht nützlich					sehr nützlich
Geometrisches Zeichnen.....	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>					
Tastaturschreiben	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>					
Hauswirtschaft.....	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>					
Naturkundliches Praktikum	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>					
Technisches Praktikum	<input type="checkbox"/> besuche ich nicht	<input type="checkbox"/>					

4.3 Welche Fächer hättest du gerne zusätzlich besucht?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht gerne	sehr gerne
Lern- und Arbeitstechnik.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chor / Orchester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Theater / Tanz.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftskunde.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

4.4 Wie wichtig sind deiner Meinung nach folgende Elemente, damit man als Jugendlicher im Unterricht motiviert ist? Erstelle eine Rangliste!

→ Sortiere die Elemente so, dass das wichtigste Element von dir den Platz 1 bekommt und das unwichtigste Element den Platz 6!	Rang
Die Jugendlichen dürfen mitbestimmen, was sie lernen und arbeiten möchten.....
Die Themen müssen für die Jugendlichen und ihr Leben sinnvoll und wichtig sein
Die Themen müssen für die Berufswahl wichtig sein
Die Jugendlichen sollen im Unterricht nicht über- oder unterfordert werden
Die Lehrpersonen respektieren und verstehen die Jugendlichen
Die Jugendlichen sollen Fächer besuchen können, in welchen Sie stark sind und die ihnen Spass machen
Andere → Bitte angeben:	

4.5 Wenn du das letzte Schuljahr an der Schule St. Moritz neu gestalten könntest, welche Elemente würdest du für den Übergang in das Berufsleben für die Schülerinnen und Schüler wichtig finden?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht wichtig	sehr wichtig
Schnupperlehre / Praktikum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individueller Unterricht in Mathematik und Deutsch, damit jeder an seinen Stärken und Schwächen arbeiten kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahlmodule, um den Stundenplan selber mitgestalten zu können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelmässige Beratung durch den Berufsberater in der Schule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eigene Schulprojekte, in welchen etwas Eigenes hergestellt oder organisiert wird (Winterball, Kleiderbörse.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehemalige Schülerinnen und Schüler einladen, die über ihre Erfahrungen mit der Berufswahl und Lehrstelle erzählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schülerfirmen gründen (z.B. Veloservice, Pausenkiosk).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprachwochen in Gastfamilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelgespräche mit den Lehrpersonen, um über Probleme und Ängste zu sprechen und Lösungen zu finden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere → Bitte angeben:		

Persönliche Berufswahl

5.1 Wie zufrieden bist du mit deiner Ausbildung?

gar nicht zufrieden	sehr zufrieden
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Wenn du an die Zukunft denkst, was ist dir da wichtig?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile	völlig unwichtig					sehr wichtig
Viel Geld verdienen, guter Lohn	<input type="checkbox"/>					
Einen sicheren Arbeitsplatz haben	<input type="checkbox"/>					
Eine Familie und Kinder haben.....	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit zu machen, die mir Freude macht	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit zu machen, die von anderen geschätzt wird.....	<input type="checkbox"/>					
Eine Arbeit mit guten Karrieremöglichkeiten zu haben.....	<input type="checkbox"/>					
Andere → Bitte angeben:	<input type="checkbox"/>					

6. Persönliche Angaben

6.1 Wie lautet dein Name:

Vorname:..... Nachname:

6.2 In welchem Jahr wurdest du geboren?

→ Bitte gib das Jahr an!

6.3 Was ist dein Geschlecht?

weiblich	männlich
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.4 Welches ist die **höchste** abgeschlossene Ausbildung deiner Mutter und deines Vaters?

→ nur die höchste Ausbildung ankreuzen, die deine Mutter und dein Vater gemacht haben!

Mutter Vater

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | kein Primarschulabschluss |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Primarschule (4-6 Jahre) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Obligatorische Schule (7-9 Jahre) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Berufslehre / Berufsfachschule (z.B. auch Handelsschule,
Fachmittelschule, Diplommittelschule) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Matura, Berufsmatura |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Höhere Fach- / Berufsausbildung (z.B. eidg. Fachausweis,
Meisterdiplom) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule |

Anhang I: Codebuch quantitative Auswertung Fragebogen

Schulische Laufbahn Frage 1: Welche Schulklassen der Oberstufe St. Moritz hast du wie lange besucht?												
8. Klasse Realschule				9. Klasse Realschule				Lehrlinge Realschule				
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent	
Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	24	83,2%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	15	57,7%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	4	44,4%	
	1 1 Jahr	4	10,5%		1 1 Jahr	1	3,8%		1 1 Jahr	0	0,0%	
	2 2 Jahre	10	26,3%		2 2 Jahre	2	7,7%		2 2 Jahre	1	11,1%	
					3 3 Jahre	8	30,8%		3 3 Jahre	4	44,4%	
8. Klasse Realschule (EoL)				9. Klasse Realschule (EoL)				Lehrlinge Realschule (EoL)				
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent	
Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	37	97,4%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	22	84,6%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	7	77,8%	
	1 1 Jahr	1	2,6%	Werte	1 1 Jahr	3	11,5%	Werte	1 1 Jahr	0	0,0%	
	2 2 Jahre	0	0,0%		2 2 Jahre	0	0,0%		2 2 Jahre	0	0,0%	
					3 3 Jahre	1	3,8%		3 3 Jahre	2	22,2%	
8. Klasse Realschule (EoL)				9. Klasse Realschule (EoL)				Lehrlinge (EoL)				
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent	
Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	37	97,4%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	24	92,3%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	6	66,7%	
Werte	1 1 Jahr	0	0,0%	Werte	1 1 Jahr	1	3,8%	Werte	1 1 Jahr	1	11,1%	
	2 2 Jahre	1	2,6%		2 2 Jahre	0	0,0%		2 2 Jahre	1	11,1%	
					3 3 Jahre	1	3,8%		3 3 Jahre	1	11,1%	
8. Klasse Sekundarschule				9. Klasse Sekundarschule				Lehrlinge Sekundarschule				
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent	
Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	12	31,6%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	11	42,3%	Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	7	77,8%	
Werte	1 1 Jahr	0	0,0%	Werte	1 1 Jahr	0	0,0%	Werte	1 1 Jahr	0	0,0%	
	2 2 Jahre	26	68,4%		2 2 Jahre	0	0,0%		2 2 Jahre	0	0,0%	
					3 3 Jahre	15	57,7%		3 3 Jahre	2	22,2%	
								Lehrlinge Kleinklasse				
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent	
Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	7	77,8%					Bezeichnete Werte	0 0 Jahre	7	77,8%	
Werte	1 1 Jahr	2	22,2%					Werte	1 1 Jahr	2	22,2%	
	2 2 Jahre	0	0,0%						2 2 Jahre	0	0,0%	
									3 3 Jahre	0	0,0%	
Stellwerk-Check Frage 1: Wie hast du dich in der 8. Klasse auf den Stellwerk-Check vorbereitet?												
8. Klasse Training Beispielaufgaben in der Schule				9. Klasse Training Beispielaufgaben in der Schule				Lehrlinge Training Beispielaufgaben in der Schule				
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent	
Gültige Werte	1 nie	0	0,0%	Gültige Werte	1 nie	4	15,4%	Gültige Werte	1 nie	1	11,1%	
	2 1 - 2 mal	10	26,3%		2 1 - 2 mal	10	38,5%		2 1 - 2 mal	4	44,4%	
	3 häufiger	28	73,7%		3 häufiger	12	46,2%		3 häufiger	4	44,4%	

8. Klasse Training Beispielaufgaben zuhause				9. Klasse Training Beispielaufgaben zuhause				Lehrlinge Training Beispielaufgaben zuhause															
Wert				Wert				Wert															
Gültige Werte	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3											
nie	12	31,6%	nie	20	76,9%	nie	3	33,3%	1-2 mal	16	42,1%	1-2 mal	6	23,1%	häufiger	10	26,3%	häufiger	0	0,0%	häufiger	0	0,0%

8. Klasse Training Themen in der Schule				9. Klasse Training Themen in der Schule				Lehrlinge Training Themen in der Schule																		
Wert				Wert				Wert																		
Gültige Werte	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3														
nie	11	28,9%	1-2 mal	22	57,9%	häufiger	5	13,2%	nie	9	34,6%	1-2 mal	12	46,2%	häufiger	5	19,2%	nie	8	88,9%	1-2 mal	1	11,1%	häufiger	0	0,0%

8. Klasse Training Themen zuhause				9. Klasse Training Themen zuhause				Lehrlinge Training Themen zuhause																		
Wert				Wert				Wert																		
Gültige Werte	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3														
nie	22	57,9%	1-2 mal	13	34,2%	häufiger	3	7,9%	nie	23	88,5%	1-2 mal	3	11,5%	häufiger	0	0,0%	nie	8	88,9%	1-2 mal	1	11,1%	häufiger	0	0,0%

8. Klasse Gespräch mit Lehrperson über Tool				9. Klasse Gespräch mit Lehrperson über Tool				Lehrlinge Gespräch mit Lehrperson über Tool																		
Wert				Wert				Wert																		
Gültige Werte	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3														
nie	11	28,9%	1-2 mal	21	55,3%	häufiger	6	15,8%	nie	5	19,2%	1-2 mal	13	50,0%	häufiger	8	30,8%	nie	2	22,2%	1-2 mal	4	44,4%	häufiger	3	33,3%

8. Klasse Sich auf der Homepage informieren				9. Klasse Sich auf der Homepage informieren				Lehrlinge Sich auf der Homepage informieren																		
Wert				Wert				Wert																		
Gültige Werte	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3														
nie	21	55,3%	1-2 mal	16	42,1%	häufiger	1	2,6%	nie	16	61,5%	1-2 mal	10	38,5%	häufiger	0	0,0%	nie	7	77,8%	1-2 mal	1	11,1%	häufiger	1	11,1%

Stellwerk-Check Frage 2: Wie wurden die Resultate des Stellwerk-Checks mit dir besprochen?

8. Klasse Einzelbesprechung mit LP				9. Klasse Einzelbesprechung mit LP				Lehrlinge Einzelbesprechung mit LP															
Wert				Wert				Wert															
Gültige Werte	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2											
Ja	4	10,5%	Nein	34	89,5%	Ja	10	38,5%	Nein	16	61,5%	Ja	5	55,6%	Nein	4	44,4%	Ja	3	33,3%	Nein	6	66,7%

8. Klasse Elterngespräch mit LP				9. Klasse Elterngespräch mit LP				Lehrlinge Elterngespräch mit LP									
Wert				Wert				Wert									
Gültige Werte	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
Ja	1	2,6%	Nein	37	97,4%	Ja	6	23,1%	Nein	20	76,9%	Ja	3	33,3%	Nein	6	66,7%

8. Klasse Klassenbesprechung				9. Klasse Klassenbesprechung				Lehrlinge Klassenbesprechung									
Wert				Wert				Wert									
Gültige Werte	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
Ja	27	71,1%	Nein	11	28,9%	Ja	23	88,5%	Nein	3	11,5%	Ja	6	66,7%	Nein	3	33,3%

8.Klasse Es hat noch keine Besprechung stattgefunden			
	Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1 ja	11	28,9%
	2 Nein	27	71,1%

Stellwerk-Check Frage 3: Wie wichtig ist es dir ganz allgemein, die Resultate des Stellwerk-Checks zu erfahren?

8.Klasse Allgemeine Wichtigkeit des Stellwerk-Checks				9. Klasse Allgemeine Wichtigkeit des Stellwerk-Checks				Lehrlinge Allgemeine Wichtigkeit des Stellwerk-Checks			
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1 gar nicht wichtig	1	2,6%	Gültige Werte	1 gar nicht wichtig	1	3,8%	Gültige Werte	1 gar nicht wichtig	1	11,1%
	2 nicht wichtig	0	0,0%		2 nicht wichtig	5	19,2%		2 nicht wichtig	0	0,0%
	3 wenig wichtig	3	7,9%		3 wenig wichtig	9	34,6%		3 wenig wichtig	2	22,2%
	4 etwas wichtig	10	42,1%		4 etwas wichtig	4	15,4%		4 etwas wichtig	5	55,6%
	5 wichtig	12	31,6%		5 wichtig	6	23,1%		5 wichtig	1	11,1%
	6 sehr wichtig	6	15,6%		6 sehr wichtig	1	3,8%		6 sehr wichtig	0	0,0%

Stellwerk-Check Frage 4: Wie nützlich sind ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufswahl?

8. Klasse Nutzen Stellwerk-Check für Berufswahl				9. Klasse Nutzen Stellwerk-Check für Berufswahl				Lehrlinge Nutzen Stellwerk-Check für Berufswahl			
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1 gar nicht nützlich	2	5,3%	Gültige Werte	1 gar nicht nützlich	9	34,6%	Gültige Werte	1 gar nicht nützlich	1	11,1%
	2 nicht nützlich	5	13,2%		2 nicht nützlich	8	30,8%		2 nicht nützlich	3	33,3%
	3 wenig nützlich	6	15,8%		3 wenig nützlich	4	15,4%		3 wenig nützlich	1	11,1%
	4 etwas nützlich	15	39,5%		4 etwas nützlich	2	7,7%		4 etwas nützlich	0	0,0%
	5 nützlich	6	15,6%		5 nützlich	1	3,8%		5 nützlich	4	44,4%
	6 sehr nützlich	4	10,5%		6 sehr nützlich	2	7,7%		6 sehr nützlich	0	0,0%

Stellwerk-Check Frage 5: Wie nützlich sind ganz allgemein die Resultate des Stellwerk-Checks für deine Berufsvorbereitung?

8. Klasse Nutzen Stellwerk-Check für Berufsvorbereitung				9. Klasse Nutzen Stellwerk-Check für Berufsvorbereitung				Lehrlinge Nutzen Stellwerk-Check für Berufsvorbereitung			
	Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent		Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1 gar nicht nützlich	1	2,8%	Gültige Werte	1 gar nicht nützlich	7	26,9%	Gültige Werte	1 gar nicht nützlich	1	11,1%
	2 nicht nützlich	2	5,3%		2 nicht nützlich	6	23,1%		2 nicht nützlich	1	11,1%
	3 wenig nützlich	6	15,8%		3 wenig nützlich	8	30,8%		3 wenig nützlich	5	55,6%
	4 etwas nützlich	15	39,5%		4 etwas nützlich	3	11,5%		4 etwas nützlich	1	11,1%
	5 nützlich	12	31,6%		5 nützlich	1	3,8%		5 nützlich	1	11,1%
	6 sehr nützlich	2	5,3%		6 sehr nützlich	1	3,8%		6 sehr nützlich	0	0,0%

Stellwerk-Check Frage 6: Inwiefern waren die Resultate des Stellwerk-Checks für dich nützlich?

8. Klasse Eigene Stärken und Schwächen kennen				9. Klasse Eigene Stärken und Schwächen kennen				Lehrlinge Eigene Stärken und Schwächen kennen			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	0	0,0%	1	trifft gar nicht zu	1	3,8%	1	trifft gar nicht zu	1	11,1%
2	trifft nicht zu	1	2,6%	2	trifft nicht zu	5	19,2%	2	trifft nicht zu	0	0,0%
3	trifft eher nicht zu	5	19,2%	3	trifft eher nicht zu	1	3,8%	3	trifft eher nicht zu	0	0,0%
4	trifft eher zu	6	15,8%	4	trifft eher zu	7	26,9%	4	trifft eher zu	2	22,2%
5	trifft zu	15	39,5%	5	trifft zu	6	23,1%	5	trifft zu	5	55,6%
6	trifft sehr zu	11	28,9%	6	trifft sehr zu	6	23,1%	6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Eltern kennen eigene Stärken und Schwächen				9. Klasse Eltern kennen eigene Stärken und Schwächen				Lehrlinge Eltern kennen eigene Stärken und Schwächen			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	3	7,9%	1	trifft gar nicht zu	7	26,9%	1	trifft gar nicht zu	1	11,1%
2	trifft nicht zu	4	10,5%	2	trifft nicht zu	8	30,8%	2	trifft nicht zu	1	11,1%
3	trifft eher nicht zu	6	15,8%	3	trifft eher nicht zu	4	15,4%	3	trifft eher nicht zu	5	55,6%
4	trifft eher zu	13	34,2%	4	trifft eher zu	3	11,5%	4	trifft eher zu	2	22,2%
5	trifft zu	9	23,7%	5	trifft zu	3	11,5%	5	trifft zu	0	0,0%
6	trifft sehr zu	3	7,9%	6	trifft sehr zu	1	3,8%	6	trifft sehr zu	0	0,0%

8. Klasse Vergleich mit Berufsprofilen				9. Klasse Vergleich mit Berufsprofilen				Lehrlinge Vergleich mit Berufsprofilen			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	1	2,6%	1	trifft gar nicht zu	6	23,1%	1	trifft gar nicht zu	3	33,3%
2	trifft nicht zu	4	10,5%	2	trifft nicht zu	4	15,4%	2	trifft nicht zu	1	11,1%
3	trifft eher nicht zu	6	15,8%	3	trifft eher nicht zu	6	23,1%	3	trifft eher nicht zu	1	11,1%
4	trifft eher zu	11	28,9%	4	trifft eher zu	1	3,8%	4	trifft eher zu	0	0,0%
5	trifft zu	12	31,6%	5	trifft zu	5	19,2%	5	trifft zu	4	44,4%
6	trifft sehr zu	4	10,5%	6	trifft sehr zu	4	15,4%	6	trifft sehr zu	0	0,0%

8. Klasse Profilvergleich mit Wunschberuf				9. Klasse Profilvergleich mit Wunschberuf				Lehrlinge Profilvergleich mit Wunschberuf			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	2	5,3%	1	trifft gar nicht zu	5	19,2%	1	trifft gar nicht zu	2	22,2%
2	trifft nicht zu	3	7,9%	2	trifft nicht zu	3	11,5%	2	trifft nicht zu	2	22,2%
3	trifft eher nicht zu	4	10,5%	3	trifft eher nicht zu	2	7,7%	3	trifft eher nicht zu	0	0,0%
4	trifft eher zu	10	26,3%	4	trifft eher zu	5	19,2%	4	trifft eher zu	1	11,1%
5	trifft zu	9	23,7%	5	trifft zu	5	19,2%	5	trifft zu	1	11,1%
6	trifft sehr zu	10	26,3%	6	trifft sehr zu	6	23,1%	6	trifft sehr zu	3	33,3%

Stellwerk-Check Frage 6: Wie hast du die Resultate aus dem Stellwerk-Check eingesetzt?

8. Klasse Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen in der Schule					9. Klasse Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen in der Schule					Lehrlinge Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen in der Schule				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent
	1	trifft gar nicht zu	2	5,3%		1	trifft gar nicht zu	10	38,5%		1	trifft gar nicht zu	2	22,2%
	2	trifft nicht zu	5	13,2%		2	trifft nicht zu	1	3,8%		2	trifft nicht zu	2	22,2%
	3	trifft eher nicht zu	6	15,8%		3	trifft eher nicht zu	7	26,9%		3	trifft eher nicht zu	2	22,2%
	4	trifft eher zu	13	34,2%		4	trifft eher zu	4	15,4%		4	trifft eher zu	1	11,1%
	5	trifft zu	7	18,4%		5	trifft zu	4	15,4%		5	trifft zu	1	11,1%
	6	trifft sehr zu	5	13,2%		6	trifft sehr zu	0	0,0%		6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen zuhause					9. Klasse Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen zuhause					Lehrlinge Individuelle Arbeit an Stärken und Schwächen zuhause				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent
	1	trifft gar nicht zu	1	2,6%		1	trifft gar nicht zu	12	46,2%		1	trifft gar nicht zu	5	55,6%
	2	trifft nicht zu	11	28,9%		2	trifft nicht zu	7	26,9%		2	trifft nicht zu	2	22,2%
	3	trifft eher nicht zu	7	18,4%		3	trifft eher nicht zu	4	15,4%		3	trifft eher nicht zu	0	0,0%
	4	trifft eher zu	7	18,4%		4	trifft eher zu	1	3,8%		4	trifft eher zu	1	11,1%
	5	trifft zu	8	21,1%		5	trifft zu	2	7,7%		5	trifft zu	1	11,1%
	6	trifft sehr zu	4	10,5%		6	trifft sehr zu	0	0,0%		6	trifft sehr zu	0	0,0%

8. Klasse Hilfe bei der Berufswahl					9. Klasse Hilfe bei Berufswahl					Lehrlinge Hilfe bei Berufswahl				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent
	1	trifft gar nicht zu	5	13,2%		1	trifft gar nicht zu	12	46,2%		1	trifft gar nicht zu	4	44,4%
	2	trifft nicht zu	3	7,9%		2	trifft nicht zu	6	23,1%		2	trifft nicht zu	0	0,0%
	3	trifft eher nicht zu	5	13,2%		3	trifft eher nicht zu	2	7,7%		3	trifft eher nicht zu	1	11,1%
	4	trifft eher zu	8	21,1%		4	trifft eher zu	4	15,4%		4	trifft eher zu	2	22,2%
	5	trifft zu	14	36,8%		5	trifft zu	1	3,8%		5	trifft zu	2	22,2%
	6	trifft sehr zu	3	7,9%		6	trifft sehr zu	1	3,8%		6	trifft sehr zu	0	0,0%

8. Klasse Klassenvergleich der Resultate					9. Klasse Klassenvergleich der Resultate					Lehrlinge Klassenvergleich der Resultate				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte			Anzahl	Prozent
	1	trifft gar nicht zu	2	5,3%		1	trifft gar nicht zu	4	15,4%		1	trifft gar nicht zu	3	33,3%
	2	trifft nicht zu	11	28,9%		2	trifft nicht zu	6	23,1%		2	trifft nicht zu	3	33,3%
	3	trifft eher nicht zu	6	15,8%		3	trifft eher nicht zu	6	23,1%		3	trifft eher nicht zu	2	22,2%
	4	trifft eher zu	10	26,3%		4	trifft eher zu	6	23,1%		4	trifft eher zu	0	0,0%
	5	trifft zu	8	21,1%		5	trifft zu	3	11,5%		5	trifft zu	1	11,1%
	6	trifft sehr zu	1	2,6%		6	trifft sehr zu	1	3,8%		6	trifft sehr zu	0	0,0%

8. Klasse Resultate im Bewerbungsgespräch einbringen				9. Klasse Resultate im Bewerbungsgespräch einbringen				Lehrlinge Resultate im Bewerbungsgespräch einbringen			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	5	13,2%	1	trifft gar nicht zu	20	76,9%	1	trifft gar nicht zu	8	88,9%
2	trifft nicht zu	9	23,7%	2	trifft nicht zu	4	15,4%	2	trifft nicht zu	0	0,0%
3	trifft eher nicht zu	6	15,8%	3	trifft eher nicht zu	1	3,8%	3	trifft eher nicht zu	0	0,0%
4	trifft eher zu	5	13,2%	4	trifft eher zu	0	0,0%	4	trifft eher zu	0	0,0%
5	trifft zu	10	26,3%	5	trifft zu	1	3,8%	5	trifft zu	1	11,1%
6	trifft sehr zu	3	7,9%	6	trifft sehr zu	0	0,0%	6	trifft sehr zu	0	0,0%

8. Klasse Angleichung Leistungsprofil an Traumberuf				9. Klasse Angleichung Leistungsprofil an Traumberuf				Lehrlinge Angleichung Leistungsprofil an Traumberuf			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	1	2,6%	1	trifft gar nicht zu	12	46,2%	1	trifft gar nicht zu	2	22,2%
2	trifft nicht zu	2	5,3%	2	trifft nicht zu	6	23,1%	2	trifft nicht zu	1	11,1%
3	trifft eher nicht zu	2	5,3%	3	trifft eher nicht zu	2	7,7%	3	trifft eher nicht zu	0	0,0%
4	trifft eher zu	18	47,4%	4	trifft eher zu	0	0,0%	4	trifft eher zu	2	22,2%
5	trifft zu	8	21,1%	5	trifft zu	5	19,2%	5	trifft zu	4	44,4%
6	trifft sehr zu	7	18,4%	6	trifft sehr zu	1	3,8%	6	trifft sehr zu	0	0,0%

Berufsvorbereitung Frage 1: Wer unterstützt dich bei der Berufswahl und Lehrstellensuche?

8. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Mutter				9. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Mutter				Lehrlinge Unterstützung bei der Berufswahl durch die Mutter			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	keine Unterstützung	1	2,6%	1	keine Unterstützung	1	3,8%	1	keine Unterstützung	1	11,1%
2	wenig Unterstützung	2	5,3%	2	wenig Unterstützung	0	0,0%	2	wenig Unterstützung	0	0,0%
3	eher wenig Unterstützung	2	5,3%	3	eher wenig Unterstützung	1	3,8%	3	eher wenig Unterstützung	2	22,2%
4	etwas Unterstützung	5	13,2%	4	etwas Unterstützung	3	11,5%	4	etwas Unterstützung	1	11,1%
5	viel Unterstützung	12	31,6%	5	viel Unterstützung	7	26,9%	5	viel Unterstützung	3	33,3%
6	sehr viel Unterstützung	16	42,1%	6	sehr viel Unterstützung	14	53,8%	6	sehr viel Unterstützung	2	22,2%

8. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch den Vater				9. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch den Vater				Lehrlinge Unterstützung bei der Berufswahl durch den Vater			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	keine Unterstützung	6	15,8%	1	keine Unterstützung	1	3,8%	1	keine Unterstützung	0	0,0%
2	wenig Unterstützung	3	7,9%	2	wenig Unterstützung	0	0,0%	2	wenig Unterstützung	0	0,0%
3	eher wenig Unterstützung	5	13,2%	3	eher wenig Unterstützung	2	7,7%	3	eher wenig Unterstützung	1	11,1%
4	etwas Unterstützung	4	10,5%	4	etwas Unterstützung	2	7,7%	4	etwas Unterstützung	2	22,2%
5	viel Unterstützung	7	18,4%	5	viel Unterstützung	10	38,5%	5	viel Unterstützung	4	44,4%
6	sehr viel Unterstützung	13	34,2%	6	sehr viel Unterstützung	11	42,3%	6	sehr viel Unterstützung	2	22,2%

<p>8. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Geschwister</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>16</td> <td>42,1%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>4</td> <td>10,5%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>2</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>8</td> <td>15,8%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>7</td> <td>16,4%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>3</td> <td>7,9%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	16	42,1%	2 wenig Unterstützung	4	10,5%	3 eher wenig Unterstützung	2	5,3%	4 etwas Unterstützung	8	15,8%	5 viel Unterstützung	7	16,4%	6 sehr viel Unterstützung	3	7,9%	<p>9. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Geschwister</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>11</td> <td>42,3%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>1</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>2</td> <td>7,7%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>4</td> <td>15,4%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	11	42,3%	2 wenig Unterstützung	3	11,5%	3 eher wenig Unterstützung	5	19,2%	4 etwas Unterstützung	1	3,8%	5 viel Unterstützung	2	7,7%	6 sehr viel Unterstützung	4	15,4%	<p>Lehrlinge Unterstützung bei der Berufswahl durch die Geschwister</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>3</td> <td>33,3%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>3</td> <td>33,3%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	3	33,3%	2 wenig Unterstützung	3	33,3%	3 eher wenig Unterstützung	0	0,0%	4 etwas Unterstützung	2	22,2%	5 viel Unterstützung	0	0,0%	6 sehr viel Unterstützung	1	11,1%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	16	42,1%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	4	10,5%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	2	5,3%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	8	15,8%																																																																				
	5 viel Unterstützung	7	16,4%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	3	7,9%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	11	42,3%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	3	11,5%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	5	19,2%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	1	3,8%																																																																				
	5 viel Unterstützung	2	7,7%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	4	15,4%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	3	33,3%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	3	33,3%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	0	0,0%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	2	22,2%																																																																				
	5 viel Unterstützung	0	0,0%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	1	11,1%																																																																				
<p>8. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Kollegen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>9</td> <td>23,7%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>7</td> <td>16,4%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>7</td> <td>16,4%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>12</td> <td>31,6%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>3</td> <td>7,9%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	9	23,7%	2 wenig Unterstützung	7	16,4%	3 eher wenig Unterstützung	7	16,4%	4 etwas Unterstützung	12	31,6%	5 viel Unterstützung	3	7,9%	6 sehr viel Unterstützung	0	0,0%	<p>9. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Kollegen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>4</td> <td>15,4%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>4</td> <td>15,4%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>6</td> <td>23,1%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>2</td> <td>7,7%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	5	19,2%	2 wenig Unterstützung	5	19,2%	3 eher wenig Unterstützung	4	15,4%	4 etwas Unterstützung	4	15,4%	5 viel Unterstützung	6	23,1%	6 sehr viel Unterstützung	2	7,7%	<p>Lehrlinge Unterstützung bei der Berufswahl durch die Kollegen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	2	22,2%	2 wenig Unterstützung	2	22,2%	3 eher wenig Unterstützung	1	11,1%	4 etwas Unterstützung	1	11,1%	5 viel Unterstützung	2	22,2%	6 sehr viel Unterstützung	1	11,1%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	9	23,7%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	7	16,4%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	7	16,4%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	12	31,6%																																																																				
	5 viel Unterstützung	3	7,9%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	0	0,0%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	5	19,2%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	5	19,2%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	4	15,4%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	4	15,4%																																																																				
	5 viel Unterstützung	6	23,1%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	2	7,7%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	2	22,2%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	2	22,2%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	5 viel Unterstützung	2	22,2%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	1	11,1%																																																																				
<p>8. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Klassenlehrperson</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>2</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>1</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>4</td> <td>10,5%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>14</td> <td>36,8%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>11</td> <td>28,9%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>6</td> <td>15,8%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	2	5,3%	2 wenig Unterstützung	1	2,6%	3 eher wenig Unterstützung	4	10,5%	4 etwas Unterstützung	14	36,8%	5 viel Unterstützung	11	28,9%	6 sehr viel Unterstützung	6	15,8%	<p>9. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch die Klassenlehrperson</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>2</td> <td>7,7%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>8</td> <td>30,8%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>4</td> <td>15,4%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>6</td> <td>23,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	2	7,7%	2 wenig Unterstützung	3	11,5%	3 eher wenig Unterstützung	3	11,5%	4 etwas Unterstützung	8	30,8%	5 viel Unterstützung	4	15,4%	6 sehr viel Unterstützung	6	23,1%	<p>Lehrlinge Unterstützung bei der Berufswahl durch die Klassenlehrperson</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>3</td> <td>33,3%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	1	11,1%	2 wenig Unterstützung	1	11,1%	3 eher wenig Unterstützung	2	22,2%	4 etwas Unterstützung	1	11,1%	5 viel Unterstützung	1	11,1%	6 sehr viel Unterstützung	3	33,3%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	2	5,3%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	1	2,6%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	4	10,5%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	14	36,8%																																																																				
	5 viel Unterstützung	11	28,9%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	6	15,8%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	2	7,7%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	3	11,5%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	3	11,5%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	8	30,8%																																																																				
	5 viel Unterstützung	4	15,4%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	6	23,1%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	2	22,2%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	5 viel Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	3	33,3%																																																																				
<p>8. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch den Berufsberater</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>12</td> <td>31,6%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>2</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>7</td> <td>16,4%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>5</td> <td>13,2%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>7</td> <td>16,4%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>5</td> <td>13,2%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	12	31,6%	2 wenig Unterstützung	2	5,3%	3 eher wenig Unterstützung	7	16,4%	4 etwas Unterstützung	5	13,2%	5 viel Unterstützung	7	16,4%	6 sehr viel Unterstützung	5	13,2%	<p>9. Klasse Unterstützung bei der Berufswahl durch den Berufsberater</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>15</td> <td>57,7%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>1</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>1</td> <td>3,8%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	15	57,7%	2 wenig Unterstützung	3	11,5%	3 eher wenig Unterstützung	3	11,5%	4 etwas Unterstützung	1	3,8%	5 viel Unterstützung	3	11,5%	6 sehr viel Unterstützung	1	3,8%	<p>Lehrlinge Unterstützung bei der Berufswahl durch den Berufsberater</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gültige Werte</td> <td>1 keine Unterstützung</td> <td>5</td> <td>55,6%</td> </tr> <tr> <td>2 wenig Unterstützung</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td>3 eher wenig Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>4 etwas Unterstützung</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>5 viel Unterstützung</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td>6 sehr viel Unterstützung</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 keine Unterstützung	5	55,6%	2 wenig Unterstützung	2	22,2%	3 eher wenig Unterstützung	1	11,1%	4 etwas Unterstützung	0	0,0%	5 viel Unterstützung	1	11,1%	6 sehr viel Unterstützung	0	0,0%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	12	31,6%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	2	5,3%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	7	16,4%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	5	13,2%																																																																				
	5 viel Unterstützung	7	16,4%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	5	13,2%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	15	57,7%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	3	11,5%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	3	11,5%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	1	3,8%																																																																				
	5 viel Unterstützung	3	11,5%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	1	3,8%																																																																				
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																				
Gültige Werte	1 keine Unterstützung	5	55,6%																																																																				
	2 wenig Unterstützung	2	22,2%																																																																				
	3 eher wenig Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	4 etwas Unterstützung	0	0,0%																																																																				
	5 viel Unterstützung	1	11,1%																																																																				
	6 sehr viel Unterstützung	0	0,0%																																																																				

Berufsvorbereitung Frage 2: Welche der folgenden Gefühle begleiten dich bei deiner Berufswahl?

8. Klasse Freude über die Herausforderung				9. Klasse Freude über die Herausforderung				Lehrlinge Freude über die Herausforderung			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	0	0,0%	1	trifft gar nicht zu	2	7,7%	1	trifft gar nicht zu	1	11,1%
2	trifft nicht zu	1	2,6%	2	trifft nicht zu	0	0,0%	2	trifft nicht zu	2	22,2%
3	trifft eher nicht zu	8	21,1%	3	trifft eher nicht zu	7	26,9%	3	trifft eher nicht zu	2	22,2%
4	trifft eher zu	10	26,3%	4	trifft eher zu	3	11,5%	4	trifft eher zu	1	11,1%
5	trifft zu	10	26,3%	5	trifft zu	8	30,0%	5	trifft zu	1	11,1%
6	trifft sehr zu	9	23,7%	6	trifft sehr zu	6	23,1%	6	trifft sehr zu	2	22,2%

8. Klasse Keine Sorge um Berufswahl				9. Klasse Keine Sorge um Berufswahl				Lehrlinge Keine Sorge um Berufswahl			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	3	7,9%	1	trifft gar nicht zu	6	23,1%	1	trifft gar nicht zu	2	22,2%
2	trifft nicht zu	6	15,8%	2	trifft nicht zu	7	26,9%	2	trifft nicht zu	3	33,3%
3	trifft eher nicht zu	12	31,6%	3	trifft eher nicht zu	5	19,2%	3	trifft eher nicht zu	1	11,1%
4	trifft eher zu	11	28,9%	4	trifft eher zu	1	3,6%	4	trifft eher zu	2	22,2%
5	trifft zu	5	13,2%	5	trifft zu	3	11,5%	5	trifft zu	0	0,0%
6	trifft sehr zu	1	2,6%	6	trifft sehr zu	4	15,4%	6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Angst, keine Lehrstelle zu finden				9. Klasse Angst, keine Lehrstelle zu finden				Lehrlinge Angst, keine Lehrstelle zu finden			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	4	10,5%	1	trifft gar nicht zu	8	30,8%	1	trifft gar nicht zu	2	22,2%
2	trifft nicht zu	10	26,3%	2	trifft nicht zu	4	15,4%	2	trifft nicht zu	1	11,1%
3	trifft eher nicht zu	8	21,1%	3	trifft eher nicht zu	5	19,2%	3	trifft eher nicht zu	1	11,1%
4	trifft eher zu	6	15,8%	4	trifft eher zu	2	7,7%	4	trifft eher zu	2	22,2%
5	trifft zu	6	15,8%	5	trifft zu	2	7,7%	5	trifft zu	3	33,3%
6	trifft sehr zu	4	10,5%	6	trifft sehr zu	5	19,2%	6	trifft sehr zu	0	0,0%

8. Klasse Unsicherheit betreffend passendem Beruf				9. Klasse Unsicherheit betreffend passendem Beruf				Lehrlinge Unsicherheit betreffend passendem Beruf			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu	8	21,1%	1	trifft gar nicht zu	10	38,5%	1	trifft gar nicht zu	1	11,1%
2	trifft nicht zu	13	34,2%	2	trifft nicht zu	1	3,6%	2	trifft nicht zu	0	0,0%
3	trifft eher nicht zu	5	13,2%	3	trifft eher nicht zu	6	23,1%	3	trifft eher nicht zu	2	22,2%
4	trifft eher zu	5	13,2%	4	trifft eher zu	3	11,5%	4	trifft eher zu	2	22,2%
5	trifft zu	6	15,8%	5	trifft zu	2	7,7%	5	trifft zu	3	33,3%
6	trifft sehr zu	1	2,6%	6	trifft sehr zu	4	15,4%	6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Angst, dass schulische Leistungen nicht reichen					9. Klasse Angst, dass schulische Leistungen nicht reichen					Lehrlinge Angst, dass schulische Leistungen nicht reichen				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	4	10,5%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	5	19,2%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	1	11,1%
	2	trifft nicht zu	9	23,7%		2	trifft nicht zu	5	19,2%		2	trifft nicht zu	1	11,1%
	3	trifft eher nicht zu	8	21,1%		3	trifft eher nicht zu	7	26,9%		3	trifft eher nicht zu	1	11,1%
	4	trifft eher zu	7	18,4%		4	trifft eher zu	4	15,4%		4	trifft eher zu	2	22,2%
	5	trifft zu	8	21,1%		5	trifft zu	2	7,7%		5	trifft zu	3	33,3%
	6	trifft sehr zu	2	5,3%		6	trifft sehr zu	3	11,5%		6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Zuversicht betreffend beruflicher Zukunft					9. Klasse Zuversicht betreffend beruflicher Zukunft					Lehrlinge Zuversicht betreffend beruflicher Zukunft				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	0	0,0%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	1	3,8%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	0	0,0%
	2	trifft nicht zu	3	7,9%		2	trifft nicht zu	1	3,8%		2	trifft nicht zu	4	44,4%
	3	trifft eher nicht zu	4	10,5%		3	trifft eher nicht zu	6	23,1%		3	trifft eher nicht zu	2	22,2%
	4	trifft eher zu	14	36,8%		4	trifft eher zu	6	23,1%		4	trifft eher zu	1	11,1%
	5	trifft zu	12	31,6%		5	trifft zu	5	19,2%		5	trifft zu	0	0,0%
	6	trifft sehr zu	5	13,2%		6	trifft sehr zu	7	26,9%		6	trifft sehr zu	2	22,2%

Berufsvorbereitung Frage 3: Nach welchen Kriterien wählst du deine Lehrstelle / weitere Schule aus?

8. Klasse Beruf wählen, welcher gefällt					9. Klasse Beruf gewählt, welcher gefällt					Lehrlinge Beruf gewählt, der gefällt				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	0	0,0%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	0	0,0%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	0	0,0%
	2	trifft nicht zu	0	0,0%		2	trifft nicht zu	0	0,0%		2	trifft nicht zu	0	0,0%
	3	trifft eher nicht zu	1	2,6%		3	trifft eher nicht zu	2	7,7%		3	trifft eher nicht zu	1	11,1%
	4	trifft eher zu	1	2,6%		4	trifft eher zu	1	3,8%		4	trifft eher zu	0	0,0%
	5	trifft zu	16	42,1%		5	trifft zu	6	23,1%		5	trifft zu	5	55,6%
	6	trifft sehr zu	20	52,6%		6	trifft sehr zu	17	65,4%		6	trifft sehr zu	3	33,3%

8. Klasse Beruf mit gutem Lohn wählen					9. Klasse Beruf mit gutem Lohn gewählt					Lehrlinge Beruf mit gutem Lohn gewählt				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	2	5,3%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	5	19,2%	Gültige Werte	1	trifft gar nicht zu	1	11,1%
	2	trifft nicht zu	6	15,8%		2	trifft nicht zu	5	19,2%		2	trifft nicht zu	2	22,2%
	3	trifft eher nicht zu	10	26,3%		3	trifft eher nicht zu	3	11,5%		3	trifft eher nicht zu	4	44,4%
	4	trifft eher zu	12	31,6%		4	trifft eher zu	7	26,9%		4	trifft eher zu	1	11,1%
	5	trifft zu	6	15,8%		5	trifft zu	2	7,7%		5	trifft zu	0	0,0%
	6	trifft sehr zu	2	5,3%		6	trifft sehr zu	4	15,4%		6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Beruf wählen, der cool und angesagt ist				9. Klasse Beruf gewählt, der cool und angesagt ist				Lehrlinge Beruf gewählt, der cool und angesagt ist				
Wert				Wert				Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu		11	28,9%	1	trifft gar nicht zu	9	34,6%	1	trifft gar nicht zu	3	33,3%
2	trifft nicht zu		10	26,3%	2	trifft nicht zu	5	19,2%	2	trifft nicht zu	2	22,2%
3	trifft eher nicht zu		7	18,4%	3	trifft eher nicht zu	3	11,5%	3	trifft eher nicht zu	2	22,2%
4	trifft eher zu		7	18,4%	4	trifft eher zu	4	15,4%	4	trifft eher zu	1	11,1%
5	trifft zu		2	5,3%	5	trifft zu	4	15,4%	5	trifft zu	0	0,0%
6	trifft sehr zu		1	2,6%	6	trifft sehr zu	1	3,8%	6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Beruf wählen, der zu Schwächen und Stärken passt				9. Klasse Beruf gewählt, der zu Schwächen und Stärken passt				Lehrlinge Beruf gewählt, der zu Schwächen und Stärken passt				
Wert				Wert				Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu		1	2,6%	1	trifft gar nicht zu	1	3,8%	1	trifft gar nicht zu	1	11,1%
2	trifft nicht zu		0	0,0%	2	trifft nicht zu	2	7,7%	2	trifft nicht zu	2	22,2%
3	trifft eher nicht zu		4	10,5%	3	trifft eher nicht zu	7	26,9%	3	trifft eher nicht zu	2	22,2%
4	trifft eher zu		11	28,9%	4	trifft eher zu	7	26,9%	4	trifft eher zu	1	11,1%
5	trifft zu		15	39,5%	5	trifft zu	8	30,8%	5	trifft zu	2	22,2%
6	trifft sehr zu		7	18,4%	6	trifft sehr zu	1	3,8%	6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Beruf wählen, der keinen Wegzug erfordert				9. Klasse Beruf gewählt, der keinen Wegzug erfordert				Lehrlinge Beruf gewählt, der keinen Wegzug erfordert				
Wert				Wert				Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu		10	26,3%	1	trifft gar nicht zu	4	15,4%	1	trifft gar nicht zu	0	0,0%
2	trifft nicht zu		4	10,5%	2	trifft nicht zu	8	30,8%	2	trifft nicht zu	3	33,3%
3	trifft eher nicht zu		11	28,9%	3	trifft eher nicht zu	1	3,8%	3	trifft eher nicht zu	1	11,1%
4	trifft eher zu		10	26,3%	4	trifft eher zu	1	3,8%	4	trifft eher zu	2	22,2%
5	trifft zu		2	5,3%	5	trifft zu	3	11,5%	5	trifft zu	2	22,2%
6	trifft sehr zu		1	2,6%	6	trifft sehr zu	9	34,8%	6	trifft sehr zu	1	11,1%

8. Klasse Beruf wählen, weil Ausbildungsplatz frei ist				9. Klasse Beruf gewählt, weil Ausbildungsplatz frei war				Lehrlinge Beruf gewählt, weil Ausbildungsplatz frei war				
Wert				Wert				Wert				
Gültige Werte			Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	trifft gar nicht zu		7	18,4%	1	trifft gar nicht zu	16	61,5%	1	trifft gar nicht zu	3	33,3%
2	trifft nicht zu		14	36,8%	2	trifft nicht zu	5	19,2%	2	trifft nicht zu	3	33,3%
3	trifft eher nicht zu		8	21,1%	3	trifft eher nicht zu	4	15,4%	3	trifft eher nicht zu	0	0,0%
4	trifft eher zu		6	15,8%	4	trifft eher zu	1	3,8%	4	trifft eher zu	0	0,0%
5	trifft zu		2	5,3%	5	trifft zu	0	0,0%	5	trifft zu	3	33,3%
6	trifft sehr zu		1	2,6%	6	trifft sehr zu	0	0,0%	6	trifft sehr zu	0	0,0%

Berufsvorbereitung Frage 3: Wie hilfreich sind für dich folgende Elemente im Berufswahlunterricht?

8. Klasse Schnupperlehren / Praktika hilfreich für die Berufswahl				9. Klasse Schnupperlehren / Praktika hilfreich für die Berufswahl				Lehrlinge Schnupperlehren / Praktika hilfreich für die Berufswahl			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	gar nicht hilfreich	1	2,0%	1	gar nicht hilfreich	0	0,0%	1	gar nicht hilfreich	0	0,0%
2	nicht hilfreich	0	0,0%	2	nicht hilfreich	1	3,8%	2	nicht hilfreich	0	0,0%
3	wenig hilfreich	1	2,6%	3	wenig hilfreich	1	3,8%	3	wenig hilfreich	2	22,2%
4	etwas hilfreich	7	18,4%	4	etwas hilfreich	2	7,7%	4	etwas hilfreich	0	0,0%
5	hilfreich	10	26,3%	5	hilfreich	5	19,2%	5	hilfreich	1	11,1%
6	sehr hilfreich	19	50,0%	6	sehr hilfreich	17	65,4%	6	sehr hilfreich	6	66,7%

8. Klasse Vorbereitung Bewerbungsschreiben / Lebenslauf in der Schule hilfreich für die Berufswahl				9. Klasse Vorbereitung Bewerbungsschreiben / Lebenslauf in der Schule hilfreich für die Berufswahl				Lehrlinge Vorbereitung Bewerbungsschreiben / Lebenslauf in der Schule hilfreich für die Berufswahl			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	gar nicht hilfreich	0	0,0%	1	gar nicht hilfreich	1	3,8%	1	gar nicht hilfreich	0	0,0%
2	nicht hilfreich	0	0,0%	2	nicht hilfreich	0	0,0%	2	nicht hilfreich	0	0,0%
3	wenig hilfreich	2	5,3%	3	wenig hilfreich	3	11,5%	3	wenig hilfreich	2	22,2%
4	etwas hilfreich	6	15,8%	4	etwas hilfreich	2	7,7%	4	etwas hilfreich	0	0,0%
5	hilfreich	16	42,1%	5	hilfreich	10	38,5%	5	hilfreich	3	33,3%
6	sehr hilfreich	14	36,8%	6	sehr hilfreich	10	38,5%	6	sehr hilfreich	4	44,4%

8. Klasse Training Bewerbungsgespräche hilfreich für die Berufswahl				9. Klasse Training Bewerbungsgespräche hilfreich für die Berufswahl				Lehrlinge Training Bewerbungsgespräche hilfreich für die Berufswahl			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	gar nicht hilfreich	1	2,8%	1	gar nicht hilfreich	5	19,2%	1	gar nicht hilfreich	1	11,1%
2	nicht hilfreich	1	2,8%	2	nicht hilfreich	2	7,7%	2	nicht hilfreich	0	0,0%
3	wenig hilfreich	7	18,4%	3	wenig hilfreich	5	19,2%	3	wenig hilfreich	1	11,1%
4	etwas hilfreich	10	26,3%	4	etwas hilfreich	3	11,5%	4	etwas hilfreich	2	22,2%
5	hilfreich	14	36,8%	5	hilfreich	5	19,2%	5	hilfreich	3	33,3%
6	sehr hilfreich	5	13,2%	6	sehr hilfreich	6	23,1%	6	sehr hilfreich	2	22,2%

8. Klasse Resultate Stellwerk-Check hilfreich für die Berufswahl				9. Klasse Resultate Stellwerk-Check hilfreich für die Berufswahl				Lehrlinge Resultate Stellwerk-Check hilfreich für die Berufswahl			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	gar nicht hilfreich	1	2,6%	1	gar nicht hilfreich	12	46,2%	1	gar nicht hilfreich	3	33,3%
2	nicht hilfreich	5	13,2%	2	nicht hilfreich	6	23,1%	2	nicht hilfreich	4	44,4%
3	wenig hilfreich	10	26,3%	3	wenig hilfreich	5	19,2%	3	wenig hilfreich	1	11,1%
4	etwas hilfreich	12	31,6%	4	etwas hilfreich	2	7,7%	4	etwas hilfreich	1	11,1%
5	hilfreich	6	15,8%	5	hilfreich	1	3,8%	5	hilfreich	0	0,0%
6	sehr hilfreich	4	10,5%	6	sehr hilfreich	0	0,0%	6	sehr hilfreich	0	0,0%

<p>8. Klasse Berufsberatung im BIZ hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>4</td> <td>10,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>7</td> <td>18,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>8</td> <td>15,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>8</td> <td>21,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>8</td> <td>21,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>5</td> <td>13,2%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	4	10,5%		2 nicht hilfreich	7	18,4%		3 wenig hilfreich	8	15,8%		4 etwas hilfreich	8	21,1%		5 hilfreich	8	21,1%		6 sehr hilfreich	5	13,2%	<p>9. Klasse Berufsberatung im BIZ hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>16</td> <td>61,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>1</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>1</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>2</td> <td>7,7%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	16	61,5%		2 nicht hilfreich	3	11,5%		3 wenig hilfreich	1	3,8%		4 etwas hilfreich	3	11,5%		5 hilfreich	1	3,8%		6 sehr hilfreich	2	7,7%	<p>Lehrlinge Berufsberatung im BIZ hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>4</td> <td>44,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	4	44,4%		2 nicht hilfreich	2	22,2%		3 wenig hilfreich	1	11,1%		4 etwas hilfreich	0	0,0%		5 hilfreich	2	22,2%		6 sehr hilfreich	0	0,0%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	4	10,5%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	7	18,4%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	8	15,8%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	8	21,1%																																																																																			
	5 hilfreich	8	21,1%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	5	13,2%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	16	61,5%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	3	11,5%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	1	3,8%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	3	11,5%																																																																																			
	5 hilfreich	1	3,8%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	2	7,7%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	4	44,4%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	1	11,1%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	0	0,0%																																																																																			
	5 hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	0	0,0%																																																																																			
<p>8. Klasse Berufsinfo-Veranstaltungen hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>1</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>9</td> <td>23,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>13</td> <td>34,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>8</td> <td>21,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>5</td> <td>13,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>2</td> <td>5,3%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	1	2,6%		2 nicht hilfreich	9	23,7%		3 wenig hilfreich	13	34,2%		4 etwas hilfreich	8	21,1%		5 hilfreich	5	13,2%		6 sehr hilfreich	2	5,3%	<p>9. Klasse Berufsinfo-Veranstaltungen hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>7</td> <td>26,9%</td> </tr> <tr> <td>Werte</td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>4</td> <td>15,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>2</td> <td>7,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>6</td> <td>23,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>2</td> <td>7,7%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	7	26,9%	Werte	2 nicht hilfreich	4	15,4%		3 wenig hilfreich	5	19,2%		4 etwas hilfreich	2	7,7%		5 hilfreich	6	23,1%		6 sehr hilfreich	2	7,7%	<p>Lehrlinge Berufsinfo-Veranstaltungen hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>3</td> <td>33,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	2	22,2%		2 nicht hilfreich	1	11,1%		3 wenig hilfreich	2	22,2%		4 etwas hilfreich	3	33,3%		5 hilfreich	1	11,1%		6 sehr hilfreich	0	0,0%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	1	2,6%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	9	23,7%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	13	34,2%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	8	21,1%																																																																																			
	5 hilfreich	5	13,2%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	2	5,3%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	7	26,9%																																																																																			
Werte	2 nicht hilfreich	4	15,4%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	5	19,2%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	2	7,7%																																																																																			
	5 hilfreich	6	23,1%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	2	7,7%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	1	11,1%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	3	33,3%																																																																																			
	5 hilfreich	1	11,1%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	0	0,0%																																																																																			
<p>8. Klasse Berufsschauen hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>1</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>8</td> <td>21,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>7</td> <td>18,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>12</td> <td>31,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>6</td> <td>15,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>4</td> <td>10,5%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	1	2,6%		2 nicht hilfreich	8	21,1%		3 wenig hilfreich	7	18,4%		4 etwas hilfreich	12	31,6%		5 hilfreich	6	15,6%		6 sehr hilfreich	4	10,5%	<p>9. Klasse Berufsschauen hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>6</td> <td>23,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>4</td> <td>15,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	3	11,5%		2 nicht hilfreich	6	23,1%		3 wenig hilfreich	3	11,5%		4 etwas hilfreich	5	19,2%		5 hilfreich	4	15,4%		6 sehr hilfreich	5	19,2%	<p>Lehrlinge Berufsschauen hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>3</td> <td>33,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	2	22,2%		2 nicht hilfreich	3	33,3%		3 wenig hilfreich	0	0,0%		4 etwas hilfreich	2	22,2%		5 hilfreich	2	22,2%		6 sehr hilfreich	0	0,0%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	1	2,6%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	8	21,1%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	7	18,4%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	12	31,6%																																																																																			
	5 hilfreich	6	15,6%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	4	10,5%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	3	11,5%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	6	23,1%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	3	11,5%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	5	19,2%																																																																																			
	5 hilfreich	4	15,4%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	5	19,2%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	3	33,3%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	0	0,0%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	5 hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	0	0,0%																																																																																			
<p>8. Klasse Wahlfächer hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>1</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>6</td> <td>15,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>9</td> <td>23,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>18</td> <td>47,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>4</td> <td>10,5%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	0	0,0%		2 nicht hilfreich	1	2,6%		3 wenig hilfreich	6	15,8%		4 etwas hilfreich	9	23,7%		5 hilfreich	18	47,4%		6 sehr hilfreich	4	10,5%	<p>9. Klasse Wahlfächer hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>3</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>5</td> <td>19,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>6</td> <td>23,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>4</td> <td>15,4%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	3	11,5%		2 nicht hilfreich	5	19,2%		3 wenig hilfreich	3	11,5%		4 etwas hilfreich	5	19,2%		5 hilfreich	6	23,1%		6 sehr hilfreich	4	15,4%	<p>Lehrlinge Wahlfächer hilfreich für die Berufswahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1 gar nicht hilfreich</td> <td>3</td> <td>33,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 nicht hilfreich</td> <td>2</td> <td>22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 wenig hilfreich</td> <td>3</td> <td>33,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 etwas hilfreich</td> <td>1</td> <td>11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 sehr hilfreich</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	3	33,3%		2 nicht hilfreich	2	22,2%		3 wenig hilfreich	3	33,3%		4 etwas hilfreich	1	11,1%		5 hilfreich	0	0,0%		6 sehr hilfreich	0	0,0%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	0	0,0%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	1	2,6%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	6	15,8%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	9	23,7%																																																																																			
	5 hilfreich	18	47,4%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	4	10,5%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	3	11,5%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	5	19,2%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	3	11,5%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	5	19,2%																																																																																			
	5 hilfreich	6	23,1%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	4	15,4%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1 gar nicht hilfreich	3	33,3%																																																																																			
	2 nicht hilfreich	2	22,2%																																																																																			
	3 wenig hilfreich	3	33,3%																																																																																			
	4 etwas hilfreich	1	11,1%																																																																																			
	5 hilfreich	0	0,0%																																																																																			
	6 sehr hilfreich	0	0,0%																																																																																			

8. Klasse Elterngespräch mit Standortbestimmung hilfreich für die Berufswahl					9. Klasse Elterngespräch mit Standortbestimmung hilfreich für die Berufswahl					Lehrlinge Elterngespräch mit Standortbestimmung hilfreich für die Berufswahl				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht hilfreich	3	7,9%	Gültige Werte	1	gar nicht hilfreich	12	48,2%	Gültige Werte	1	gar nicht hilfreich	6	66,7%
	2	nicht hilfreich	6	15,8%		2	nicht hilfreich	5	19,2%		2	nicht hilfreich	1	11,1%
	3	wenig hilfreich	13	34,2%		3	wenig hilfreich	5	19,2%		3	wenig hilfreich	2	22,2%
	4	etwas hilfreich	8	21,1%		4	etwas hilfreich	0	0,0%		4	etwas hilfreich	0	0,0%
	5	hilfreich	5	13,2%		5	hilfreich	2	7,7%		5	hilfreich	0	0,0%
	6	sehr hilfreich	3	7,9%		6	sehr hilfreich	2	7,7%		6	sehr hilfreich	0	0,0%

Situation an der Oberstufe St. Moritz Frage 1: Welche Pflichtfächer sind für deine Berufsvorbereitung nützlich?

8. Klasse Fach Mathematik nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Mathematik nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Mathematik nützlich für die Berufsvorbereitung				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	1	2,6%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	0	0,0%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2	22,2%
	2	nicht nützlich	0	0,0%		2	nicht nützlich	2	7,7%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	5	13,2%		3	wenig nützlich	2	7,7%		3	wenig nützlich	1	11,1%
	4	etwas nützlich	6	15,8%		4	etwas nützlich	3	11,5%		4	etwas nützlich	2	22,2%
	5	nützlich	15	39,5%		5	nützlich	7	26,9%		5	nützlich	3	33,3%
	6	sehr nützlich	11	28,9%		6	sehr nützlich	12	48,2%		6	sehr nützlich	1	11,1%

8. Klasse Fach Deutsch nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Deutsch nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Deutsch nützlich für die Berufsvorbereitung				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	0	0,0%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	1	3,8%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	0	0,0%
	2	nicht nützlich	1	2,6%		2	nicht nützlich	1	3,8%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	3	7,9%		3	wenig nützlich	1	3,8%		3	wenig nützlich	1	11,1%
	4	etwas nützlich	9	23,7%		4	etwas nützlich	3	11,5%		4	etwas nützlich	2	22,2%
	5	nützlich	12	31,6%		5	nützlich	11	42,3%		5	nützlich	2	22,2%
	6	sehr nützlich	13	34,2%		6	sehr nützlich	9	34,6%		6	sehr nützlich	4	44,4%

8. Klasse Fach Mensch und Umwelt nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Mensch und Umwelt nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Mensch und Umwelt nützlich für die Berufsvorbereitung				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	8	21,1%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	6	23,1%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	1	11,1%
	2	nicht nützlich	7	18,4%		2	nicht nützlich	6	23,1%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	9	23,7%		3	wenig nützlich	3	11,5%		3	wenig nützlich	3	33,3%
	4	etwas nützlich	7	18,4%		4	etwas nützlich	5	19,2%		4	etwas nützlich	2	22,2%
	5	nützlich	5	13,2%		5	nützlich	6	23,1%		5	nützlich	1	11,1%
	6	sehr nützlich	2	5,3%		6	sehr nützlich	0	0,0%		6	sehr nützlich	2	22,2%

8. Klasse Fach Englisch nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Englisch nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Englisch nützlich für die Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	4	10,5%		2	nicht nützlich	0	0,0%		2	nicht nützlich	2	22,2%
	3	wenig nützlich	3	7,9%		3	wenig nützlich	2	7,7%		3	wenig nützlich	1	11,1%
	4	etwas nützlich	2	5,3%		4	etwas nützlich	5	19,2%		4	etwas nützlich	1	11,1%
	5	nützlich	13	34,2%		5	nützlich	9	34,6%		5	nützlich	3	33,3%
	6	sehr nützlich	15	39,5%		6	sehr nützlich	9	34,6%		6	sehr nützlich	1	11,1%

8. Klasse Fach Italienisch nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Italienisch nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Italienisch nützlich für die Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	4	10,5%		2	nicht nützlich	1	3,8%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	5	13,2%		3	wenig nützlich	1	3,8%		3	wenig nützlich	1	11,1%
	4	etwas nützlich	5	13,2%		4	etwas nützlich	4	15,4%		4	etwas nützlich	3	33,3%
	5	nützlich	10	26,3%		5	nützlich	11	42,3%		5	nützlich	2	22,2%
	6	sehr nützlich	10	26,3%		6	sehr nützlich	7	26,9%		6	sehr nützlich	2	22,2%

8. Klasse Fach Romanisch nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Romanisch nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Romanisch nützlich für die Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	8	21,1%		2	nicht nützlich	2	7,7%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	7	18,4%		3	wenig nützlich	2	7,7%		3	wenig nützlich	0	0,0%
	4	etwas nützlich	6	15,8%		4	etwas nützlich	4	15,4%		4	etwas nützlich	0	0,0%
	5	nützlich	0	0,0%		5	nützlich	2	7,7%		5	nützlich	0	0,0%
	6	sehr nützlich	3	7,9%		6	sehr nützlich	1	3,8%		6	sehr nützlich	0	0,0%

8. Klasse Fach Handarbeit textil nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Handarbeit textil nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Handarbeit textil nützlich für die Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	8	21,1%		2	nicht nützlich	3	11,5%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	5	13,2%		3	wenig nützlich	0	0,0%		3	wenig nützlich	1	11,1%
	4	etwas nützlich	0	0,0%		4	etwas nützlich	0	0,0%		4	etwas nützlich	0	0,0%
	5	nützlich	0	0,0%		5	nützlich	0	0,0%		5	nützlich	1	11,1%
	6	sehr nützlich	0	0,0%		6	sehr nützlich	1	3,8%		6	sehr nützlich	0	0,0%

<p>8. Klasse Fach Werken nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>20 52,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>5 13,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>4 10,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>4 10,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>1 2,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>4 10,5%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	20 52,6%		2	nicht nützlich	5 13,2%		3	wenig nützlich	4 10,5%		4	etwas nützlich	4 10,5%		5	nützlich	1 2,6%		6	sehr nützlich	4 10,5%	<p>9. Klasse Fach Werken nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>12 46,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>3 11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>2 7,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>2 7,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>1 3,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>6 23,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	12 46,2%		2	nicht nützlich	3 11,5%		3	wenig nützlich	2 7,7%		4	etwas nützlich	2 7,7%		5	nützlich	1 3,8%		6	sehr nützlich	6 23,1%	<p>Lehrlinge Fach Werken nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>3 33,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>0 0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>3 33,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	3 33,3%		2	nicht nützlich	0 0,0%		3	wenig nützlich	1 11,1%		4	etwas nützlich	1 11,1%		5	nützlich	3 33,3%		6	sehr nützlich	1 11,1%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	20 52,6%																																																																																			
	2	nicht nützlich	5 13,2%																																																																																			
	3	wenig nützlich	4 10,5%																																																																																			
	4	etwas nützlich	4 10,5%																																																																																			
	5	nützlich	1 2,6%																																																																																			
	6	sehr nützlich	4 10,5%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	12 46,2%																																																																																			
	2	nicht nützlich	3 11,5%																																																																																			
	3	wenig nützlich	2 7,7%																																																																																			
	4	etwas nützlich	2 7,7%																																																																																			
	5	nützlich	1 3,8%																																																																																			
	6	sehr nützlich	6 23,1%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	3 33,3%																																																																																			
	2	nicht nützlich	0 0,0%																																																																																			
	3	wenig nützlich	1 11,1%																																																																																			
	4	etwas nützlich	1 11,1%																																																																																			
	5	nützlich	3 33,3%																																																																																			
	6	sehr nützlich	1 11,1%																																																																																			
<p>8. Klasse Fach Zeichnen nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>14 36,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>5 13,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>5 13,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>3 7,9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>6 15,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>5 13,2%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	14 36,8%		2	nicht nützlich	5 13,2%		3	wenig nützlich	5 13,2%		4	etwas nützlich	3 7,9%		5	nützlich	6 15,8%		6	sehr nützlich	5 13,2%	<p>9. Klasse Fach Zeichnen nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>11 42,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>6 23,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>2 7,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>3 11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>2 7,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>2 7,7%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	11 42,3%		2	nicht nützlich	6 23,1%		3	wenig nützlich	2 7,7%		4	etwas nützlich	3 11,5%		5	nützlich	2 7,7%		6	sehr nützlich	2 7,7%	<p>Lehrlinge Fach Zeichnen nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>2 22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>2 22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>2 22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2 22,2%		2	nicht nützlich	2 22,2%		3	wenig nützlich	2 22,2%		4	etwas nützlich	1 11,1%		5	nützlich	1 11,1%		6	sehr nützlich	1 11,1%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	14 36,8%																																																																																			
	2	nicht nützlich	5 13,2%																																																																																			
	3	wenig nützlich	5 13,2%																																																																																			
	4	etwas nützlich	3 7,9%																																																																																			
	5	nützlich	6 15,8%																																																																																			
	6	sehr nützlich	5 13,2%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	11 42,3%																																																																																			
	2	nicht nützlich	6 23,1%																																																																																			
	3	wenig nützlich	2 7,7%																																																																																			
	4	etwas nützlich	3 11,5%																																																																																			
	5	nützlich	2 7,7%																																																																																			
	6	sehr nützlich	2 7,7%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2 22,2%																																																																																			
	2	nicht nützlich	2 22,2%																																																																																			
	3	wenig nützlich	2 22,2%																																																																																			
	4	etwas nützlich	1 11,1%																																																																																			
	5	nützlich	1 11,1%																																																																																			
	6	sehr nützlich	1 11,1%																																																																																			
<p>8. Klasse Fach Singen und Musik nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>27 71,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>6 16,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>2 5,3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>1 2,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>1 2,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>1 2,6%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	27 71,1%		2	nicht nützlich	6 16,8%		3	wenig nützlich	2 5,3%		4	etwas nützlich	1 2,6%		5	nützlich	1 2,6%		6	sehr nützlich	1 2,6%	<p>9. Klasse Fach Singen und Musik nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>21 80,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>2 7,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>2 7,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>1 3,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>0 0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>0 0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	21 80,8%		2	nicht nützlich	2 7,7%		3	wenig nützlich	2 7,7%		4	etwas nützlich	1 3,8%		5	nützlich	0 0,0%		6	sehr nützlich	0 0,0%	<p>Lehrlinge Fach Singen und Musik nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>8 88,9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>0 0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>0 0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>0 0,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>0 0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	8 88,9%		2	nicht nützlich	0 0,0%		3	wenig nützlich	1 11,1%		4	etwas nützlich	0 0,0%		5	nützlich	0 0,0%		6	sehr nützlich	0 0,0%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	27 71,1%																																																																																			
	2	nicht nützlich	6 16,8%																																																																																			
	3	wenig nützlich	2 5,3%																																																																																			
	4	etwas nützlich	1 2,6%																																																																																			
	5	nützlich	1 2,6%																																																																																			
	6	sehr nützlich	1 2,6%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	21 80,8%																																																																																			
	2	nicht nützlich	2 7,7%																																																																																			
	3	wenig nützlich	2 7,7%																																																																																			
	4	etwas nützlich	1 3,8%																																																																																			
	5	nützlich	0 0,0%																																																																																			
	6	sehr nützlich	0 0,0%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	8 88,9%																																																																																			
	2	nicht nützlich	0 0,0%																																																																																			
	3	wenig nützlich	1 11,1%																																																																																			
	4	etwas nützlich	0 0,0%																																																																																			
	5	nützlich	0 0,0%																																																																																			
	6	sehr nützlich	0 0,0%																																																																																			
<p>8. Klasse Fach Sport nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>17 44,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>6 15,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>4 10,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>5 13,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>3 7,9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>3 7,9%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	17 44,7%		2	nicht nützlich	6 15,8%		3	wenig nützlich	4 10,5%		4	etwas nützlich	5 13,2%		5	nützlich	3 7,9%		6	sehr nützlich	3 7,9%	<p>9. Klasse Fach Sport nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>10 38,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>3 11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>4 15,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>1 3,8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>3 11,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>5 19,2%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	10 38,5%		2	nicht nützlich	3 11,5%		3	wenig nützlich	4 15,4%		4	etwas nützlich	1 3,8%		5	nützlich	3 11,5%		6	sehr nützlich	5 19,2%	<p>Lehrlinge Fach Sport nützlich für die Berufsvorbereitung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wert</th> <th>Anzahl</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gültige Werte</td> <td>1</td> <td>gar nicht nützlich</td> <td>2 22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>nicht nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>wenig nützlich</td> <td>2 22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>etwas nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>nützlich</td> <td>2 22,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>sehr nützlich</td> <td>1 11,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Wert	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2 22,2%		2	nicht nützlich	1 11,1%		3	wenig nützlich	2 22,2%		4	etwas nützlich	1 11,1%		5	nützlich	2 22,2%		6	sehr nützlich	1 11,1%
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	17 44,7%																																																																																			
	2	nicht nützlich	6 15,8%																																																																																			
	3	wenig nützlich	4 10,5%																																																																																			
	4	etwas nützlich	5 13,2%																																																																																			
	5	nützlich	3 7,9%																																																																																			
	6	sehr nützlich	3 7,9%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	10 38,5%																																																																																			
	2	nicht nützlich	3 11,5%																																																																																			
	3	wenig nützlich	4 15,4%																																																																																			
	4	etwas nützlich	1 3,8%																																																																																			
	5	nützlich	3 11,5%																																																																																			
	6	sehr nützlich	5 19,2%																																																																																			
	Wert	Anzahl	Prozent																																																																																			
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2 22,2%																																																																																			
	2	nicht nützlich	1 11,1%																																																																																			
	3	wenig nützlich	2 22,2%																																																																																			
	4	etwas nützlich	1 11,1%																																																																																			
	5	nützlich	2 22,2%																																																																																			
	6	sehr nützlich	1 11,1%																																																																																			

8. Klasse Fach Informatik nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Fach Informatik nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Fach Informatik nützlich für die Berufsvorbereitung				
Berufsvorbereitung					Berufsvorbereitung					Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	3	7,9%		2	nicht nützlich	3	11,5%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	7	18,4%		3	wenig nützlich	2	7,7%		3	wenig nützlich	2	22,2%
	4	etwas nützlich	8	21,1%		4	etwas nützlich	12	48,2%		4	etwas nützlich	4	44,4%
	5	nützlich	11	28,9%		5	nützlich	3	11,5%		5	nützlich	2	22,2%
	6	sehr nützlich	8	21,1%		6	sehr nützlich	6	23,1%		6	sehr nützlich	0	0,0%

Situation an der Oberstufe St. Moritz Frage 2: Welche Wahlfächer sind für deine Berufsvorbereitung nützlich?

8. Klasse Wahlfach Geometrisches Zeichnen nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Wahlfach Geometrisches Zeichnen nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Wahlfach Geometrisches Zeichnen nützlich für die Berufsvorbereitung				
Berufsvorbereitung					Berufsvorbereitung					Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	6	15,8%		2	nicht nützlich	1	3,8%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	4	10,5%		3	wenig nützlich	1	3,8%		3	wenig nützlich	3	33,3%
	4	etwas nützlich	2	5,3%		4	etwas nützlich	0	0,0%		4	etwas nützlich	0	0,0%
	5	nützlich	1	2,6%		5	nützlich	0	0,0%		5	nützlich	0	0,0%
	6	sehr nützlich	5	13,2%		6	sehr nützlich	6	23,1%		6	sehr nützlich	0	0,0%
	7	besuche ich nicht	17	44,7%		7	besuche ich nicht	15	57,7%		7	besuche ich nicht	5	55,8%

8. Klasse Wahlfach Tastaturschreiben nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Wahlfach Tastaturschreiben nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Wahlfach Tastaturschreiben nützlich für die Berufsvorbereitung				
Berufsvorbereitung					Berufsvorbereitung					Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	6	15,8%		2	nicht nützlich	1	3,8%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	3	7,9%		3	wenig nützlich	2	7,7%		3	wenig nützlich	1	11,1%
	4	etwas nützlich	8	21,1%		4	etwas nützlich	4	15,4%		4	etwas nützlich	0	0,0%
	5	nützlich	4	10,5%		5	nützlich	2	7,7%		5	nützlich	2	22,2%
	6	sehr nützlich	4	10,5%		6	sehr nützlich	1	3,8%		6	sehr nützlich	0	0,0%
	7	besuche ich nicht	10	26,3%		7	besuche ich nicht	15	57,7%		7	besuche ich nicht	5	55,8%

Hauswirtschaft					Hauswirtschaft					Hauswirtschaft				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	Anzahl	Prozent
	2	nicht nützlich	5	13,2%		2	nicht nützlich	0	0,0%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	4	10,5%		3	wenig nützlich	0	0,0%		3	wenig nützlich	0	0,0%
	4	etwas nützlich	0	0,0%		4	etwas nützlich	2	7,7%		4	etwas nützlich	1	11,1%
	5	nützlich	1	2,6%		5	nützlich	0	0,0%		5	nützlich	0	0,0%
	6	sehr nützlich	1	2,6%		6	sehr nützlich	0	0,0%		6	sehr nützlich	0	0,0%
	7	besuche ich nicht	18	47,4%		7	besuche ich nicht	18	69,2%		7	besuche ich nicht	7	77,8%

8. Klasse Wahlfach Naturkundliches Praktikum nützlich für die Berufsvorbereitung					9. Klasse Wahlfach Naturkundliches Praktikum nützlich für die Berufsvorbereitung					Lehrlinge Wahlfach Naturkundliches Praktikum nützlich für die Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2	5,3%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2	7,7%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	1	11,1%
	2	nicht nützlich	4	10,5%		2	nicht nützlich	1	3,8%		2	nicht nützlich	0	0,0%
	3	wenig nützlich	4	10,5%		3	wenig nützlich	1	3,8%		3	wenig nützlich	1	11,1%
	4	etwas nützlich	1	2,6%		4	etwas nützlich	0	0,0%		4	etwas nützlich	1	11,1%
	5	nützlich	2	5,3%		5	nützlich	0	0,0%		5	nützlich	0	0,0%
	6	sehr nützlich	4	10,5%		6	sehr nützlich	0	0,0%		6	sehr nützlich	1	11,1%
	7	besuche ich nicht	21	55,3%		7	besuche ich nicht	22	84,6%		7	besuche ich nicht	5	55,6%

8. Klasse Wahlfach Technisches Praktikum nützlich für Berufsvorbereitung					9. Klasse Wahlfach Technisches Praktikum nützlich für Berufsvorbereitung					Lehrlinge Wahlfach Technisches Praktikum nützlich für Berufsvorbereitung				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	4	10,5%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	2	7,7%	Gültige Werte	1	gar nicht nützlich	0	0,0%
	2	nicht nützlich	7	18,4%		2	nicht nützlich	1	3,8%		2	nicht nützlich	2	22,2%
	3	wenig nützlich	2	5,3%		3	wenig nützlich	1	3,8%		3	wenig nützlich	0	0,0%
	4	etwas nützlich	4	10,5%		4	etwas nützlich	1	3,8%		4	etwas nützlich	0	0,0%
	5	nützlich	1	2,6%		5	nützlich	2	7,7%		5	nützlich	1	11,1%
	6	sehr nützlich	4	10,5%		6	sehr nützlich	4	15,4%		6	sehr nützlich	0	0,0%
	7	besuche ich nicht	16	42,1%		7	besuche ich nicht	15	57,7%		7	besuche ich nicht	6	66,7%

Situation an der Oberstufe St. Moritz Frage 3: Welche Fächer würdest du gerne zusätzlich besuchen?

8. Klasse Zusätzliches Wahlfach Lern- und Arbeitstechnik gerne besuchen					9. Klasse Zusätzliches Wahlfach Lern- und Arbeitstechnik gerne besuchen					Lehrlinge Zusätzliches Wahlfach Lern- und Arbeitstechnik gerne besuchen				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	gar nicht gerne	7	18,4%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	8	30,8%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	2	22,2%
	2	nicht gerne	5	13,2%		2	nicht gerne	5	19,2%		2	nicht gerne	0	0,0%
	3	wenig gerne	15	39,5%		3	wenig gerne	4	15,4%		3	wenig gerne	2	22,2%
	4	etwas gerne	6	15,8%		4	etwas gerne	4	15,4%		4	etwas gerne	3	33,3%
	5	gerne	2	5,3%		5	gerne	1	3,8%		5	gerne	2	22,2%
	6	sehr gerne	3	7,9%		6	sehr gerne	4	15,4%		6	sehr gerne	0	0,0%

8. Klasse Zusätzliches Wahlfach Chor und Orchester gerne besuchen					9. Klasse Zusätzliches Wahlfach Chor und Orchester gerne besuchen					Lehrlinge Zusätzliches Wahlfach Chor und Orchester gerne besuchen				
Wert					Wert					Wert				
Anzahl					Anzahl					Anzahl				
Prozent					Prozent					Prozent				
Gültige Werte	1	gar nicht gerne	27	71,1%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	21	80,6%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	8	68,7%
	2	nicht gerne	4	10,5%		2	nicht gerne	2	7,7%		2	nicht gerne	2	22,2%
	3	wenig gerne	2	5,3%		3	wenig gerne	1	3,8%		3	wenig gerne	1	11,1%
	4	etwas gerne	1	2,6%		4	etwas gerne	1	3,8%		4	etwas gerne	0	0,0%
	5	gerne	3	7,9%		5	gerne	1	3,8%		5	gerne	0	0,0%
	6	sehr gerne	1	2,6%		6	sehr gerne	0	0,0%		6	sehr gerne	0	0,0%

8. Klasse Zusätzliches Wahlfach Theater und Tanz gerne besuchen					9. Klasse Zusätzliches Wahlfach Theater und Tanz gerne besuchen					Lehrlinge Zusätzliches Wahlfach Theater und Tanz gerne besuchen				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht gerne	20	52,6%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	14	53,8%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	7	77,8%
	2	nicht gerne	4	10,5%		2	nicht gerne	1	3,6%		2	nicht gerne	0	0,0%
	3	wenig gerne	2	5,3%		3	wenig gerne	4	15,4%		3	wenig gerne	0	0,0%
	4	etwas gerne	5	13,2%		4	etwas gerne	1	3,6%		4	etwas gerne	0	0,0%
	5	gerne	1	2,6%		5	gerne	3	11,5%		5	gerne	2	22,2%
	6	sehr gerne	6	15,6%		6	sehr gerne	3	11,5%		6	sehr gerne	0	0,0%

8. Klasse Zusätzliches Wahlfach Wirtschaftskunde gerne besuchen					9. Klasse Zusätzliches Wahlfach Wirtschaftskunde gerne besuchen					Lehrlinge Zusätzliches Wahlfach Wirtschaftskunde gerne besuchen				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht gerne	10	26,3%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	10	36,5%	Gültige Werte	1	gar nicht gerne	2	22,2%
	2	nicht gerne	6	15,6%		2	nicht gerne	5	19,2%		2	nicht gerne	2	22,2%
	3	wenig gerne	7	18,4%		3	wenig gerne	4	15,4%		3	wenig gerne	1	11,1%
	4	etwas gerne	5	13,2%		4	etwas gerne	3	11,5%		4	etwas gerne	2	22,2%
	5	gerne	6	15,6%		5	gerne	1	3,6%		5	gerne	1	11,1%
	6	sehr gerne	4	10,5%		6	sehr gerne	3	11,5%		6	sehr gerne	1	11,1%

Situation an der Oberstufe St. Moritz Frage 4: Wie wichtig sind deiner Meinung nach folgende Elemente, damit man als Jugendlicher im Unterricht motiviert ist? Erstelle eine Rangliste!

8. Klasse Erstnennung Motivation im Unterricht					9. Klasse Erstnennung Motivation im Unterricht					Lehrlinge Erstnennung Motivation im Unterricht				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	Mitbestimmung	8	21,1%	Gültige Werte	1	Mitbestimmung	5	19,2%	Gültige Werte	1	Mitbestimmung	0	0,0%
	2	Einbezug Lebenswelt	12	31,6%		2	Einbezug Lebenswelt	8	30,8%		2	Einbezug Lebenswelt	4	44,4%
	3	Relevanz für Berufswahl	1	2,6%		3	Relevanz für Berufswahl	1	3,8%		3	Relevanz für Berufswahl	2	22,2%
	4	keine Über-/Unterforderung	5	13,2%		4	keine Über-/Unterforderung	4	15,4%		4	keine Über-/Unterforderung	0	0,0%
	5	Verständnis/Respekt der LP	4	10,5%		5	Verständnis/Respekt der LP	3	11,5%		5	Verständnis/Respekt der LP	2	22,2%
	6	Stärken/Interessen fördern	8	21,1%		6	Stärken/Interessen fördern	5	19,2%		6	Stärken/Interessen fördern	1	11,1%

8. Klasse Zweitnennung Motivation im Unterricht					9. Klasse Zweitnennung Motivation im Unterricht					Lehrlinge Zweitnennung Motivation im Unterricht				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	Mitbestimmung	2	5,3%	Gültige Werte	1	Mitbestimmung	8	30,8%	Gültige Werte	1	Mitbestimmung	1	11,1%
	2	Einbezug Lebenswelt	5	13,2%		2	Einbezug Lebenswelt	7	26,9%		2	Einbezug Lebenswelt	0	0,0%
	3	Relevanz für Berufswahl	9	23,7%		3	Relevanz für Berufswahl	1	3,8%		3	Relevanz für Berufswahl	3	33,3%
	4	keine Über-/Unterforderung	6	15,8%		4	keine Über-/Unterforderung	1	3,8%		4	keine Über-/Unterforderung	1	11,1%
	5	Verständnis/Respekt der LP	9	23,7%		5	Verständnis/Respekt der LP	4	15,4%		5	Verständnis/Respekt der LP	3	33,3%
	6	Stärken/Interessen fördern	7	18,4%		6	Stärken/Interessen fördern	5	19,2%		6	Stärken/Interessen fördern	1	11,1%

8. Klasse Drittnennung Motivation im Unterricht				9. Klasse Drittnennung Motivation im Unterricht				Lehrlinge Drittnennung Motivation im Unterricht			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	Mitbestimmung	7	18,4%	1	Mitbestimmung	2	7,7%	1	Mitbestimmung	0	0,0%
2	Einbezug Lebenswelt	8	21,1%	2	Einbezug Lebenswelt	6	23,1%	2	Einbezug Lebenswelt	2	22,2%
3	Relevanz für Berufswahl	11	28,9%	3	Relevanz für Berufswahl	4	15,4%	3	Relevanz für Berufswahl	2	22,2%
4	keine Über-/Unterforderung	5	13,2%	4	keine Über-/Unterforderung	4	15,4%	4	keine Über-/Unterforderung	2	22,2%
5	Verständnis/Respekt der LP	4	10,5%	5	Verständnis/Respekt der LP	6	23,1%	5	Verständnis/Respekt der LP	1	11,1%
6	Stärken/Interessen fördern	3	7,9%	6	Stärken/Interessen fördern	4	15,4%	6	Stärken/Interessen fördern	2	22,2%

8. Klasse Viertnennung Motivation im Unterricht				9. Klasse Viertnennung Motivation im Unterricht				Lehrlinge Viertnennung Motivation im Unterricht			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	Mitbestimmung	9	23,7%	1	Mitbestimmung	1	3,8%	1	Mitbestimmung	2	22,2%
2	Einbezug Lebenswelt	6	15,8%	2	Einbezug Lebenswelt	3	11,5%	2	Einbezug Lebenswelt	1	11,1%
3	Relevanz für Berufswahl	8	21,1%	3	Relevanz für Berufswahl	6	23,1%	3	Relevanz für Berufswahl	0	0,0%
4	keine Über-/Unterforderung	3	7,9%	4	keine Über-/Unterforderung	5	19,2%	4	keine Über-/Unterforderung	3	33,3%
5	Verständnis/Respekt der LP	7	18,4%	5	Verständnis/Respekt der LP	5	19,2%	5	Verständnis/Respekt der LP	1	11,1%
6	Stärken/Interessen fördern	5	13,2%	6	Stärken/Interessen fördern	6	23,1%	6	Stärken/Interessen fördern	2	22,2%

8. Klasse Fünftnennung Motivation im Unterricht				9. Klasse Fünftnennung Motivation im Unterricht				Lehrlinge Fünftnennung Motivation im Unterricht			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	Mitbestimmung	6	15,8%	1	Mitbestimmung	4	15,4%	1	Mitbestimmung	3	33,3%
2	Einbezug Lebenswelt	2	5,3%	2	Einbezug Lebenswelt	2	7,7%	2	Einbezug Lebenswelt	1	11,1%
3	Relevanz für Berufswahl	7	18,4%	3	Relevanz für Berufswahl	7	26,9%	3	Relevanz für Berufswahl	2	22,2%
4	keine Über-/Unterforderung	9	23,7%	4	keine Über-/Unterforderung	5	19,2%	4	keine Über-/Unterforderung	1	11,1%
5	Verständnis/Respekt der LP	7	18,4%	5	Verständnis/Respekt der LP	5	19,2%	5	Verständnis/Respekt der LP	0	0,0%
6	Stärken/Interessen fördern	7	18,4%	6	Stärken/Interessen fördern	3	11,5%	6	Stärken/Interessen fördern	2	22,2%

8. Klasse Sechstnennung Motivation im Unterricht				9. Klasse Sechstnennung Motivation im Unterricht				Lehrlinge Sechstnennung Motivation im Unterricht			
Wert				Wert				Wert			
Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent	Gültige Werte		Anzahl	Prozent
1	Mitbestimmung	6	15,8%	1	Mitbestimmung	6	23,1%	1	Mitbestimmung	3	33,3%
2	Einbezug Lebenswelt	5	13,2%	2	Einbezug Lebenswelt	0	0,0%	2	Einbezug Lebenswelt	1	11,1%
3	Relevanz für Berufswahl	2	5,3%	3	Relevanz für Berufswahl	7	26,9%	3	Relevanz für Berufswahl	0	0,0%
4	keine Über-/Unterforderung	10	26,3%	4	keine Über-/Unterforderung	7	26,9%	4	keine Über-/Unterforderung	2	22,2%
5	Verständnis/Respekt der LP	7	18,4%	5	Verständnis/Respekt der LP	3	11,5%	5	Verständnis/Respekt der LP	2	22,2%
6	Stärken/Interessen fördern	8	21,1%	6	Stärken/Interessen fördern	3	11,5%	6	Stärken/Interessen fördern	1	11,1%

Situation an der Oberstufe St. Moritz Frage 5: Wenn du das letzte Schuljahr an der Schule St. Moritz neu gestalten könntest, welche Elemente würdest du für den Übergang in das Berufsleben für die Schülerinnen und Schüler wichtig finden?

8. Klasse Wichtigkeit Element Schnupperlehre / Praktikum im Abschlussjahr				9. Klasse Wichtigkeit Element Schnupperlehre / Praktikum im Abschlussjahr				Lehrlinge Wichtigkeit Element Schnupperlehre / Praktikum im Abschlussjahr				
Wert				Wert				Wert				
		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	0	0,0%	1	gar nicht wichtig	0	0,0%	1	gar nicht wichtig	1	11,1%
	2	nicht wichtig	0	0,0%	2	nicht wichtig	1	3,8%	2	nicht wichtig	0	0,0%
	3	wenig wichtig	4	10,5%	3	wenig wichtig	1	3,8%	3	wenig wichtig	0	0,0%
	4	etwas wichtig	6	15,8%	4	etwas wichtig	2	7,7%	4	etwas wichtig	1	11,1%
	5	wichtig	9	23,7%	5	wichtig	5	19,2%	5	wichtig	1	11,1%
	6	sehr wichtig	19	50,0%	6	sehr wichtig	17	65,4%	6	sehr wichtig	6	66,7%

8. Klasse Wichtigkeit Element individueller Unterricht im Abschlussjahr				9. Klasse Wichtigkeit Element individueller Unterricht im Abschlussjahr				Lehrlinge Wichtigkeit Element individueller Unterricht im Abschlussjahr				
Wert				Wert				Wert				
		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	0	0,0%	1	gar nicht wichtig	1	3,8%	1	gar nicht wichtig	1	11,1%
	2	nicht wichtig	1	2,6%	2	nicht wichtig	3	11,5%	2	nicht wichtig	1	11,1%
	3	wenig wichtig	6	15,8%	3	wenig wichtig	6	23,1%	3	wenig wichtig	0	0,0%
	4	etwas wichtig	12	31,8%	4	etwas wichtig	4	15,4%	4	etwas wichtig	3	33,3%
	5	wichtig	12	31,8%	5	wichtig	2	7,7%	5	wichtig	0	0,0%
	6	sehr wichtig	7	18,4%	6	sehr wichtig	10	38,5%	6	sehr wichtig	4	44,4%

8. Klasse Wichtigkeit Element Wahlmodule im Abschlussjahr				9. Klasse Wichtigkeit Element Wahlmodule im Abschlussjahr				Lehrlinge Wichtigkeit Element Wahlmodule im Abschlussjahr				
Wert				Wert				Wert				
		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	0	0,0%	1	gar nicht wichtig	0	0,0%	1	gar nicht wichtig	1	11,1%
	2	nicht wichtig	3	7,9%	2	nicht wichtig	2	7,7%	2	nicht wichtig	1	11,1%
	3	wenig wichtig	5	13,2%	3	wenig wichtig	2	7,7%	3	wenig wichtig	2	22,2%
	4	etwas wichtig	12	31,8%	4	etwas wichtig	9	34,8%	4	etwas wichtig	2	22,2%
	5	wichtig	13	34,2%	5	wichtig	6	23,1%	5	wichtig	1	11,1%
	6	sehr wichtig	5	13,2%	6	sehr wichtig	7	26,9%	6	sehr wichtig	2	22,2%

8. Klasse Wichtigkeit Element Berufsberater im Abschlussjahr				9. Klasse Wichtigkeit Element Berufsberater im Abschlussjahr				Lehrlinge Wichtigkeit Element Berufsberater im Abschlussjahr				
Wert				Wert				Wert				
		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	2	5,3%	1	gar nicht wichtig	3	11,5%	1	gar nicht wichtig	1	11,1%
	2	nicht wichtig	10	26,3%	2	nicht wichtig	6	23,1%	2	nicht wichtig	3	33,3%
	3	wenig wichtig	11	28,9%	3	wenig wichtig	5	19,2%	3	wenig wichtig	1	11,1%
	4	etwas wichtig	9	23,7%	4	etwas wichtig	3	11,5%	4	etwas wichtig	2	22,2%
	5	wichtig	4	10,5%	5	wichtig	4	15,4%	5	wichtig	1	11,1%
	6	sehr wichtig	2	5,3%	6	sehr wichtig	5	19,2%	6	sehr wichtig	1	11,1%

8. Klasse Wichtigkeit Element Projekte im Abschlussjahr					9. Klasse Wichtigkeit Element Projekte im Abschlussjahr					Lehrlinge Wichtigkeit Element Projekte im Abschlussjahr				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent
	2	nicht wichtig	2	5,3%		2	nicht wichtig	1	3,8%		2	nicht wichtig	0	0,0%
	3	wenig wichtig	5	13,2%		3	wenig wichtig	1	3,8%		3	wenig wichtig	0	0,0%
	4	etwas wichtig	12	31,6%		4	etwas wichtig	5	19,2%		4	etwas wichtig	1	11,1%
	5	wichtig	12	31,6%		5	wichtig	7	28,9%		5	wichtig	5	55,6%
	6	sehr wichtig	6	15,8%		6	sehr wichtig	12	46,2%		6	sehr wichtig	2	22,2%

8. Klasse Wichtigkeit Element Vorträge ehemalige SuS im Abschlussjahr					9. Klasse Wichtigkeit Element Vorträge ehemalige SuS im Abschlussjahr					Lehrlinge Wichtigkeit Element Vorträge ehemalige SuS im Abschlussjahr				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent
	2	nicht wichtig	5	13,2%		2	nicht wichtig	4	15,4%		2	nicht wichtig	0	0,0%
	3	wenig wichtig	8	15,8%		3	wenig wichtig	2	7,7%		3	wenig wichtig	0	0,0%
	4	etwas wichtig	9	23,7%		4	etwas wichtig	7	26,9%		4	etwas wichtig	0	0,0%
	5	wichtig	10	26,3%		5	wichtig	6	23,1%		5	wichtig	2	22,2%
	6	sehr wichtig	6	15,8%		6	sehr wichtig	7	26,9%		6	sehr wichtig	6	66,7%

8. Klasse Wichtigkeit Element Schülerfirmen im Abschlussjahr					9. Klasse Wichtigkeit Element Schülerfirmen im Abschlussjahr					Lehrlinge Wichtigkeit Element Schülerfirmen im Abschlussjahr				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent
	2	nicht wichtig	9	23,7%		2	nicht wichtig	3	11,5%		2	nicht wichtig	0	0,0%
	3	wenig wichtig	3	7,9%		3	wenig wichtig	1	3,8%		3	wenig wichtig	0	0,0%
	4	etwas wichtig	10	26,3%		4	etwas wichtig	8	30,8%		4	etwas wichtig	3	33,3%
	5	wichtig	5	13,2%		5	wichtig	4	15,4%		5	wichtig	4	44,4%
	6	sehr wichtig	7	18,4%		6	sehr wichtig	8	30,8%		6	sehr wichtig	1	11,1%

8. Klasse Wichtigkeit Element Sprachwochen im Abschlussjahr					9. Klasse Wichtigkeit Element Sprachwochen im Abschlussjahr					Lehrlinge Wichtigkeit Element Sprachwochen im Abschlussjahr				
Wert					Wert					Wert				
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	Anzahl	Prozent
	2	nicht wichtig	5	13,2%		2	nicht wichtig	0	0,0%		2	nicht wichtig	2	22,2%
	3	wenig wichtig	6	15,8%		3	wenig wichtig	3	11,5%		3	wenig wichtig	2	22,2%
	4	etwas wichtig	5	13,2%		4	etwas wichtig	0	0,0%		4	etwas wichtig	1	11,1%
	5	wichtig	13	34,2%		5	wichtig	10	38,5%		5	wichtig	2	22,2%
	6	sehr wichtig	8	21,1%		6	sehr wichtig	12	46,2%		6	sehr wichtig	1	11,1%

8. Klasse Wichtigkeit Element Einzelgespräch mit LP im Abschlussjahr					9. Klasse Wichtigkeit Element Einzelgespräch mit LP im Abschlussjahr					Lehrlinge Wichtigkeit Element Einzelgespräch mit LP im Abschlussjahr				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	3	7,9%	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	3	11,5%	Gültige Werte	1	gar nicht wichtig	2	22,2%
	2	nicht wichtig	6	15,8%		2	nicht wichtig	3	11,5%		2	nicht wichtig	1	11,1%
	3	wenig wichtig	11	28,9%		3	wenig wichtig	5	19,2%		3	wenig wichtig	1	11,1%
	4	etwas wichtig	8	21,1%		4	etwas wichtig	3	11,5%		4	etwas wichtig	4	44,4%
	5	wichtig	4	10,5%		5	wichtig	8	30,8%		5	wichtig	1	11,1%
	6	sehr wichtig	6	15,8%		6	sehr wichtig	4	15,4%		6	sehr wichtig	0	0,0%

Persönliche Berufswahl Frage 1: Wie zufrieden bist du mit deiner Berufsentscheidung?

9. Klasse Zufriedenheit Berufsentscheidung					Lehrlinge Zufriedenheit Berufsentscheidung				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	gar nicht zufrieden	0	0,0%	Gültige Werte	1	gar nicht zufrieden	0	0,0%
	2	nicht zufrieden	0	0,0%		2	nicht zufrieden	2	22,2%
	3	wenig zufrieden	1	3,8%		3	wenig zufrieden	1	11,1%
	4	relativ zufrieden	0	0,0%		4	relativ zufrieden	0	0,0%
	5	zufrieden	6	23,1%		5	zufrieden	2	22,2%
	6	sehr zufrieden	19	73,1%		6	sehr zufrieden	4	44,4%

Persönliche Berufswahl Frage 2: Wenn du an deine Zukunft denkst, was ist dir da wichtig?

8. Klasse Wichtigkeit in der Zukunft: Guter Lohn					9. Klasse Wichtigkeit in der Zukunft: Guter Lohn					Lehrlinge Wichtigkeit in der Zukunft: Guter Lohn				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	völlig unwichtig	0	0,0%	Gültige Werte	1	völlig unwichtig	0	0,0%	Gültige Werte	1	völlig unwichtig	0	0,0%
	2	unwichtig	2	5,3%		2	unwichtig	1	3,8%		2	unwichtig	0	0,0%
	3	eher unwichtig	11	28,9%		3	eher unwichtig	3	11,5%		3	eher unwichtig	2	22,2%
	4	eher wichtig	11	28,9%		4	eher wichtig	8	30,8%		4	eher wichtig	2	22,2%
	5	wichtig	11	28,9%		5	wichtig	8	30,8%		5	wichtig	4	44,4%
	6	sehr wichtig	3	7,9%		6	sehr wichtig	6	23,1%		6	sehr wichtig	1	11,1%

8. Klasse Wichtigkeit in der Zukunft: Sicherer Arbeitsplatz					9. Klasse Wichtigkeit in der Zukunft: Sicherer Arbeitsplatz					Lehrlinge Wichtigkeit in der Zukunft: Sicherer Arbeitsplatz				
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	völlig unwichtig	0	0,0%	Gültige Werte	1	völlig unwichtig	0	0,0%	Gültige Werte	1	völlig unwichtig	0	0,0%
	2	unwichtig	0	0,0%		2	unwichtig	0	0,0%		2	unwichtig	0	0,0%
	3	eher unwichtig	0	0,0%		3	eher unwichtig	0	0,0%		3	eher unwichtig	0	0,0%
	4	eher wichtig	6	15,8%		4	eher wichtig	2	7,7%		4	eher wichtig	2	22,2%
	5	wichtig	13	34,2%		5	wichtig	6	23,1%		5	wichtig	5	55,6%
	6	sehr wichtig	19	50,0%		6	sehr wichtig	18	69,2%		6	sehr wichtig	2	22,2%

Persönliche Angaben Frage 1: Was ist dein Geschlecht?

8. Klasse Geschlecht				9. Klasse Geschlecht				Lehrlinge Geschlecht						
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	männlich	19	50,0%	Gültige Werte	1	männlich	13	50,0%	Gültige Werte	1	männlich	7	77,8%
	2	weiblich	19	50,0%		2	weiblich	13	50,0%		2	weiblich	2	22,2%

Persönliche Angaben Frage 2: Was ist der höchste Ausbildungsabschluss deiner Mutter?

8. Klasse Höchster Ausbildungsabschluss Mutter				9. Klasse Höchster Ausbildungsabschluss Mutter				Lehrlinge Höchster Ausbildungsabschluss Mutter						
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	Kein Primarabschluss	1	2,8%	Gültige Werte	1	Kein Primarabschluss	1	3,8%	Gültige Werte	1	Kein Primarabschluss	1	11,1%
	2	Primarschule	2	5,3%		2	Primarschule	4	15,4%		2	Primarschule	2	22,2%
	3	Obligatorische Schule	17	44,7%		3	Obligatorische Schule	5	19,2%		3	Obligatorische Schule	3	33,3%
	4	Berufslehre / Berufsfachschule	13	34,2%		4	Berufslehre / Berufsfachschule	12	46,2%		4	Berufslehre / Berufsfachschule	3	33,3%
	5	Matura / Berufsmatura	4	10,5%		5	Matura / Berufsmatura	2	7,7%		5	Matura / Berufsmatura	0	0,0%
	6	Höhere Fach- / Berufsausbildung	0	0,0%		6	Höhere Fach- / Berufsausbildung	1	3,8%		6	Höhere Fach- / Berufsausbildung	0	0,0%
	7	Universität / Fachhochschule	1	2,8%		7	Universität / Fachhochschule	1	3,8%		7	Universität / Fachhochschule	0	0,0%

Persönliche Angaben Frage 3: Was ist der höchste Ausbildungsabschluss deines Vaters?

8. Klasse Höchster Ausbildungsabschluss Vater				9. Klasse Höchster Ausbildungsabschluss Vater				Lehrlinge Höchster Ausbildungsabschluss Vater						
		Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent			Wert	Anzahl	Prozent
Gültige Werte	1	Kein Primarabschluss	0	0,0%	Gültige Werte	1	Kein Primarabschluss	0	0,0%	Gültige Werte	1	Kein Primarabschluss	1	11,1%
	2	Primarschule	5	13,2%		2	Primarschule	5	19,2%		2	Primarschule	0	0,0%
	3	Obligatorische Schule	12	31,6%		3	Obligatorische Schule	4	15,4%		3	Obligatorische Schule	4	44,4%
	4	Berufslehre / Berufsfachschule	14	36,8%		4	Berufslehre / Berufsfachschule	10	38,5%		4	Berufslehre / Berufsfachschule	4	44,4%
	5	Matura / Berufsmatura	1	2,6%		5	Matura / Berufsmatura	0	0,0%		5	Matura / Berufsmatura	0	0,0%
	6	Höhere Fach- / Berufsausbildung	1	2,6%		6	Höhere Fach- / Berufsausbildung	5	19,2%		6	Höhere Fach- / Berufsausbildung	0	0,0%
	7	Universität / Fachhochschule	5	13,2%		7	Universität / Fachhochschule	2	7,7%		7	Universität / Fachhochschule	0	0,0%

Anhang J: Statistische Auswertung Fragebogen

Vorbereitung Stellwerk-Check 8. Klasse

		Statistiken					
		Training Beispielaufga- ben in der Schule	Training Beispielaufga- ben zu Hause	Training Themen in der Schule	Training Themen zu Hause	Gespräch mit LP über Tool	Information auf Homepage Stellwerk
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		2,74	1,95	1,84	1,50	1,87	1,47
Standardabweichung		,446	,769	,638	,647	,665	,557

Vorbereitung Stellwerk-Check 9. Klasse

		Statistiken					
		Training Beispielaufga- ben in der Schule	Training Beispielaufga- ben zu Hause	Training Themen in der Schule	Training Themen zu Hause	Gespräch mit LP über Tool	Information auf Homepage Stellwerk
N	Gültig	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		2,31	1,23	1,85	1,12	2,12	1,38
Standardabweichung		,736	,430	,732	,326	,711	,496

Allgemeine Wichtigkeit Stellwerk-Check 8. Klasse

		Statistiken		
		Allgemeine Wichtigkeit Stellwerk- Check	Nutzen Stellwerk- Check für Berufswahl	Nutzen Stellwerk- Check für Berufsvorber- eitung
N	Gültig	38	38	38
	Fehlend	0	0	0
Mittelwert		4,47	3,79	4,08
Standardabweichung		1,033	1,318	1,075

Allgemeine Wichtigkeit Stellwerk-Check 9. Klasse

		Statistiken		
		Allgemeine Wichtigkeit Stellwerk-Check	Wichtigkeit Stellwerk-Check für Berufswahl	Wichtigkeit Stellwerk-Check für Berufsvorbereitung
N	Gültig	26	26	26
	Fehlend	0	0	0
Mittelwert		3,46	2,38	2,54
Standardabweichung		1,272	1,525	1,334

Allgemeine Wichtigkeit Stellwerk-Check Lehrlinge

		Statistiken		
		Allgemeine Wichtigkeit Stellwerk-Check	Wichtigkeit Stellwerk-Check für Berufswahl	Wichtigkeit Stellwerk-Check für Berufsvorbereitung
N	Gültig	9	9	9
	Fehlend	0	0	0
Mittelwert		3,56	3,33	3,00
Standardabweichung		1,130	1,658	1,118

Nutzen Stellwerk-Check 8. Klasse

		Statistiken			
		Eigene Stärken und Schwächen kennen	Eltern kennen Schwächen und Stärken	Vergleich mit Anforderungsprofilen verschiedener Berufe	Vergleich mit Anforderungsprofil Wunschberuf
N	Gültig	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		4,79	3,79	4,08	4,34
Standardabweichung		1,094	1,359	1,260	1,457

Nutzen Stellwerk-Check 9. Klasse

		Statistiken			
		Eigene Stärken und Schwächen kennen	Eltern kennen Schwächen und Stärken	Vergleich mit Anforderungsprofilen verschiedener Berufe	Vergleich mit Anforderungsprofil Wunschberuf
N	Gültig	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		4,15	2,62	3,27	3,77
Standardabweichung		1,541	1,499	1,823	1,861

Nutzen Stellwerk-Check Lehrlinge

		Statistiken			
		Eigene Stärken und Schwächen kennen	Eltern kennen Schwächen und Stärken	Vergleich mit Anforderungsprofilen verschiedener Berufe	Vergleich mit Anforderungsprofil Wunschberuf
N	Gültig	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		4,44	2,89	3,11	3,67
Standardabweichung		1,424	,928	1,900	2,179

Einsatz Resultate Stellwerk-Check 8. Klasse

		Statistiken					
		Individuelle Arbeit an Schwächen und Stärken in der Schule	Individuelle Arbeit an Schwächen und Stärken zu Hause	Resultate zur Unterstützung der Berufswahl	Resultate zum Vergleich mit der Klasse	Resultate im Bewerbungsgespräch nutzen	Resultate zum Vergleich mit Anforderungsprofil Wunschberuf
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		3,87	3,58	3,84	3,37	3,39	4,34
Standardabweichung		1,379	1,445	1,534	1,324	1,603	1,169

Einsatz Resultate Stellwerk-Check 9. Klasse

		Statistiken					
		Individuelle Arbeit an Schwächen und Stärken in der Schule	Individuelle Arbeit an Schwächen und Stärken zu Hause	Resultate zur Unterstützung der Berufswahl	Resultate zum Vergleich mit der Klasse	Resultate im Bewerbungsgespräch nutzen	Resultate zum Vergleich mit Anforderungsprofil Wunschberuf
N	Gültig	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		2,65	2,00	2,19	3,04	1,38	2,35
Standardabweichung		1,522	1,233	1,470	1,399	,898	1,696

Einsatz Resultate Stellwerk-Check Lehrlinge

		Statistiken					
		Individuelle Arbeit an Schwächen und Stärken in der Schule	Individuelle Arbeit an Schwächen und Stärken zu Hause	Resultate zur Unterstützung der Berufswahl	Resultate zum Vergleich mit der Klasse	Resultate im Bewerbungsgespräch nutzen	Resultate zum Vergleich mit Anforderungsprofil Wunschberuf
N	Gültig	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		3,00	2,00	2,78	2,22	1,44	3,56
Standardabweichung		1,732	1,500	1,787	1,302	1,333	1,740

Unterstützung bei der Berufswahl 8. Klasse

		Statistiken					
		Unterstützung bei Berufswahl durch Mutter	Unterstützung bei Berufswahl durch Vater	Unterstützung bei Berufswahl durch Geschwister	Unterstützung bei Berufswahl durch Kollegen	Unterstützung bei Berufswahl durch Klassenlehrperson	Unterstützung bei Berufswahl durch Berufsberater
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,92	4,11	2,82	2,82	4,29	3,21
Standardabweichung		1,302	1,871	1,858	1,333	1,250	1,848

Unterstützung bei der Berufswahl 9. Klasse

		Statistiken					
		Unterstützung bei Berufswahl durch Mutter	Unterstützung bei Berufswahl durch Vater	Unterstützung bei Berufswahl durch Geschwister	Unterstützung bei Berufswahl durch Kollegen	Unterstützung bei Berufswahl durch Klassenlehrperson	Unterstützung bei Berufswahl durch Berufsberater
N	Gültig	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,19	5,04	2,69	3,27	4,04	2,12
Standardabweichung		1,201	1,216	1,892	1,663	1,562	1,608

Unterstützung bei der Berufswahl Lehrlinge

		Statistiken					
		Unterstützung bei Berufswahl durch Mutter	Unterstützung bei Berufswahl durch Vater	Unterstützung bei Berufswahl durch Geschwister	Unterstützung bei Berufswahl durch Kollegen	Unterstützung bei Berufswahl durch Klassenlehrperson	Unterstützung bei Berufswahl durch Berufsberater
N	Gültig	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,22	4,78	2,56	3,22	4,00	1,89
Standardabweichung		1,641	,972	1,740	1,856	1,871	1,364

Gefühle bei der Berufswahl 8. Klasse

		Statistiken					
		Freude über die Herausforderung der Berufswahl	Keine Sorgen um Berufswahl	Angst, keine Lehrstelle zu finden	Unsicherheit über passenden Beruf	Angst vor den eigenen schulischen Leistungen	Zuversicht in Bezug auf berufliche Zukunft
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,47	3,32	3,32	2,76	3,32	4,32
Standardabweichung		1,156	1,210	1,544	1,478	1,454	1,093

Gefühle bei der Berufswahl 9. Klasse

		Statistiken					
		Freude über die Herausforderung der Berufswahl	Keine Sorgen um Berufswahl	Angst, keine Lehrstelle zu finden	Unsicherheit über passenden Beruf	Angst vor den eigenen schulischen Leistungen	Zuversicht in Bezug auf berufliche Zukunft
N	Gültig	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,27	3,00	3,04	2,92	3,08	4,31
Standardabweichung		1,485	1,789	1,907	1,875	1,598	1,408

Gefühle bei der Berufswahl Lehrlinge

		Statistiken					
		Freude über die Herausforderung der Berufswahl	Keine Sorgen um Berufswahl	Angst, keine Lehrstelle zu finden	Unsicherheit über passenden Beruf	Angst vor den eigenen schulischen Leistungen	Zuversicht in Bezug auf berufliche Zukunft
N	Gültig	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		3,56	2,78	3,33	4,00	3,89	3,33
Standardabweichung		1,810	1,641	1,658	1,500	1,616	1,658

Kriterien bei der Berufswahl 8. Klasse

		Statistiken					
		Kriterium der Beruf / die Schule gefällt	Kriterium guter Lohn	Kriterium cooler und angesagter Beruf	Kriterium Beruf passt zu Stärken und Schwächen	Kriterium kein Wegzug vom aktuelle Wohnort	Kriterium freier Ausbildungsplatz
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,45	3,53	2,53	4,58	2,82	2,61
Standardabweichung		,686	1,246	1,370	1,081	1,373	1,264

Kriterien bei der Berufswahl 9. Klasse

		Statistiken					
		Kriterium der Beruf / die Schule gefällt	Kriterium guter Lohn	Kriterium cooler und angesagter Beruf	Kriterium Beruf passt zu Stärken und Schwächen	Kriterium kein Wegzug vom aktuelle Wohnort	Kriterium freier Ausbildungsplatz
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,45	3,53	2,53	4,58	2,82	2,61
Standardabweichung		,686	1,246	1,370	1,081	1,373	1,264

Kriterien bei der Berufswahl Lehrlinge

		Statistiken					
		Kriterium der Beruf / die Schule gefällt	Kriterium guter Lohn	Kriterium cooler und angesagter Beruf	Kriterium Beruf passt zu Stärken und Schwächen	Kriterium kein Wegzug vom aktuelle Wohnort	Kriterium freier Ausbildungsplatz
N	Gültig	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,11	3,00	2,56	3,44	3,67	2,67
Standardabweichung		,928	1,414	1,667	1,667	1,500	1,803

Hilfreiche Elemente im Berufswahl-Unterricht 8. Klasse

		Statistiken								
		Schnupperlehre / Praktikum	Bewerbungsschreiben / Lebenslauf in der Schule vorbereiten	Bewerbungsgespräche üben	Resultate des Stellwerk-Checks	Berufsberatung im BIZ	Berufs-Info-Veranstaltungen	Berufsschau	Wahlfächer zur Vertiefung	Elterngespräch mit Standortbestimmung
N	Gültig	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,16	5,11	4,32	3,76	3,63	3,34	3,68	4,47	3,39
Standardabweichung		1,103	,863	1,165	1,261	1,584	1,214	1,338	,979	1,346

Hilfreiche Elemente im Berufswahl-Unterricht 9. Klasse

		Statistiken								
		Schnupperle hre / Praktikum	Bewerbungss chreiben / Lebenslauf in der Schule vorbereiten	Bewerbungsg esprache üben	Resultate des Stellwerk- Checks	Berufsberatu ng im BIZ	Berufs-Info- Veranstaltun gen	Berufsschau	Wahlfächer zur Vertiefung	Elterngesprä ch mit Standortbesti mmung
N	Gültig	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,38	4,92	3,73	2,00	2,08	3,08	3,62	3,69	2,27
Standardabweichung		1,061	1,262	1,845	1,166	1,671	1,742	1,722	1,668	1,614

Hilfreiche Elemente im Berufswahl-Unterricht Lehrlinge

		Statistiken								
		Schnupperle hre / Praktikum	Bewerbungss chreiben / Lebenslauf in der Schule vorbereiten	Bewerbungsg esprache üben	Resultate des Stellwerk- Checks	Berufsberatu ng im BIZ	Berufs-Info- Veranstaltun gen	Berufsschau	Wahlfächer zur Vertiefung	Elterngesprä ch mit Standortbesti mmung
N	Gültig	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,22	5,00	4,33	2,00	2,33	3,00	2,89	2,22	1,56
Standardabweichung		1,302	1,225	1,581	1,000	1,658	1,414	1,616	1,093	,882

Nutzen Pflichtfächer für Berufsvorbereitung 8. Klasse

		Statistiken					
		Pflichtfach Mathematik	Pflichtfach Deutsch	Pflichtfach Mensch und Umwelt	Pflichtfach Englisch	Pflichtfach Italienisch	Pflichtfach Romanisch
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,76	4,87	3,00	4,76	4,13	2,45
Standardabweichung		1,173	1,070	1,507	1,460	1,695	1,519

		Statistiken					
		Pflichtfach Handarbeit textil	Pflichtfach Werken	Pflichtfach Zeichnen	Pflichtfach Singen und Musik	Pflichtfach Sport	Pflichtfach Informatik
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		1,47	2,29	2,92	1,58	2,47	4,29
Standardabweichung		,725	1,723	1,894	1,177	1,704	1,354

Nutzen Pflichtfächer für Berufsvorbereitung 9. Klasse

		Statistiken					
		Pflichtfach Mathematik	Pflichtfach Deutsch	Pflichtfach Mensch und Umwelt	Pflichtfach Englisch	Pflichtfach Italienisch	Pflichtfach Romanisch
N	Gültig	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,96	4,88	2,96	4,85	4,62	2,19
Standardabweichung		1,280	1,275	1,536	1,223	1,444	1,625

		Statistiken					
		Pflichtfach Handarbeit textil	Pflichtfach Werken	Pflichtfach Zeichnen	Pflichtfach Singen und Musik	Pflichtfach Sport	Pflichtfach Informatik
N	Gültig	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		1,31	2,81	2,42	1,35	2,96	4,27
Standardabweichung		1,011	2,098	1,677	,797	2,010	1,251

Nutzen Pflichtfächer für Berufsvorbereitung Lehrlinge

		Statistiken					
		Pflichtfach Mathematik	Pflichtfach Deutsch	Pflichtfach Mensch und Umwelt	Pflichtfach Englisch	Pflichtfach Italienisch	Pflichtfach Romanisch
N	Gültig	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		3,78	5,00	3,89	3,67	4,22	1,00
Standardabweichung		1,787	1,118	1,616	1,732	1,563	,000

		Statistiken					
		Pflichtfach Handarbeit textil	Pflichtfach Werken	Pflichtfach Zeichnen	Pflichtfach Singen und Musik	Pflichtfach Sport	Pflichtfach Informatik
N	Gültig	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		1,67	3,44	3,00	1,22	3,33	3,67
Standardabweichung		1,414	2,007	1,732	,667	1,803	1,225

Nutzen Wahlfächer für Berufsvorbereitung 8. Klasse

		Statistiken				
		Wahlfach Geometrisches Zeichnen	Wahlfach Tastaturschreiben	Wahlfach Hauswirtschaft	Wahlfach Naturkundliches Praktikum	Wahlfach Technisches Praktikum
N	Gültig	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,97	4,47	4,42	5,45	4,76
Standardabweichung		2,284	2,050	2,678	2,114	2,353

Nutzen Wahlfächer für Berufsvorbereitung 9. Klasse

		Statistiken				
		Wahlfach Geometrisches Zeichnen	Wahlfach Tastaturschreiben	Wahlfach Hauswirtschaft	Wahlfach Naturkundliches Praktikum	Wahlfach Technisches Praktikum
N	Gültig	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,73	5,62	5,38	6,19	5,77
Standardabweichung		2,127	1,878	2,578	1,960	1,945

Nutzen Wahlfächer für Berufsvorbereitung Lehrlinge

		Statistiken				
		Wahlfach Geometrisches Zeichnen	Wahlfach Tastaturschreiben	Wahlfach Hauswirtschaft	Wahlfach Naturkundliches Praktikum	Wahlfach Technisches Praktikum
N	Gültig	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,00	5,44	6,00	5,44	5,67
Standardabweichung		2,449	2,186	2,121	2,242	2,179

Zusätzliche Wahlfächer 8. Klasse

		Statistiken			
		Zusätzliches Wahlfach Lern- und Arbeitstechnik	Zusätzliches Wahlfach Chor / Orchester	Zusätzliches Wahlfach Theater / Tanz	Zusätzliches Wahlfach Wirtschaftskunde
N	Gültig	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		3,00	1,74	2,50	3,08
Standardabweichung		1,414	1,408	1,928	1,730

Zusätzliche Wahlfächer 9. Klasse

		Statistiken			
		Zusätzliches Wahlfach Lern- und Arbeitstechnik	Zusätzliches Wahlfach Chor / Orchester	Zusätzliches Wahlfach Theater / Tanz	Zusätzliches Wahlfach Wirtschaftskunde
N	Gültig	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		2,88	1,42	2,50	2,58
Standardabweichung		1,796	1,027	1,903	1,724

Zusätzliche Wahlfächer Lehrlinge

		Statistiken			
		Zusätzliches Wahlfach Lern- und Arbeitstechnik	Zusätzliches Wahlfach Chor / Orchester	Zusätzliches Wahlfach Theater / Tanz	Zusätzliches Wahlfach Wirtschaftskunde
N	Gültig	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		3,33	1,44	1,89	3,11
Standardabweichung		1,500	,726	1,764	1,764

Wichtige Elemente zur Neugestaltung des Abschlussjahres 8. Klasse

		Statistiken								
		Element Schnupperlehren / Praktikum im Abschlussjahr	Element individueller Unterricht im Abschlussjahr	Element Wahlmodule im Abschlussjahr	Element Berufsberater in der Schule	Element Schulprojekte	Element Erfahrungen von ehemaligen Schülern	Element Schülerfirmen gründen	Element Sprachwochen in Gastfamilien	Element Einzelgespräche mit LP zu Problemen/Anliegen
N	Gültig	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,13	4,47	4,32	3,24	4,32	4,00	3,63	4,26	3,58
Standardabweichung		1,044	1,059	1,118	1,261	1,210	1,452	1,667	1,446	1,500

Wichtige Elemente zur Neugestaltung des Abschlussjahres 9. Klasse

		Statistiken								
		Element Schnupperlehren / Praktikum im Abschlussjahr	Element individueller Unterricht im Abschlussjahr	Element Wahlmodule im Abschlussjahr	Element Berufsberater in der Schule	Element Schulprojekte	Element Erfahrungen von ehemaligen Schülern	Element Schülerfirmen gründen	Element Sprachwochen in Gastfamilien	Element Einzelgespräche mit LP zu Problemen/Anliegen
N	Gültig	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,38	4,27	4,54	3,54	5,08	4,38	4,27	5,08	3,85
Standardabweichung		1,061	1,638	1,208	1,726	1,093	1,388	1,614	1,262	1,642

Wichtige Elemente zur Neugestaltung des Abschlussjahres Lehrlinge

		Statistiken								
		Element Schnupperlehren / Praktikum im Abschlussjahr	Element individueller Unterricht im Abschlussjahr	Element Wahlmodule im Abschlussjahr	Element Berufsberater in der Schule	Element Schulprojekte	Element Erfahrungen von ehemaligen Schülern	Element Schülerfirmen gründen	Element Sprachwochen in Gastfamilien	Element Einzelgespräche mit LP zu Problemen/Ängsten
N	Gültig	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		5,11	4,33	3,78	3,22	4,67	5,22	4,33	3,44	3,11
Standardabweichung		1,691	1,871	1,716	1,641	1,500	1,641	1,414	1,667	1,453

Zukunftsvorstellungen 8. Klasse

		Statistiken					
		In Zukunft einen guten Lohn haben	In Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben	In Zukunft Familie haben	In Zukunft Arbeit haben, die Freude macht	In Zukunft Arbeit haben, die geschätzt wird	In Zukunft Karrieremöglichkeiten haben
N	Gültig	38	38	38	38	38	38
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,05	5,34	4,13	5,79	4,18	4,74
Standardabweichung		1,064	,745	1,580	,577	1,333	1,083

Zukunftsvorstellungen 9. Klasse

		Statistiken					
		In Zukunft einen guten Lohn haben	In Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben	In Zukunft Familie haben	In Zukunft Arbeit haben, die Freude macht	In Zukunft Arbeit haben, die geschätzt wird	In Zukunft Karrieremöglichkeiten haben
N	Gültig	26	26	26	26	26	26
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,58	5,62	4,81	5,92	3,96	5,00
Standardabweichung		1,102	,637	1,415	,272	1,661	1,095

Zukunftsvorstellungen Lehrlinge

		Statistiken					
		In Zukunft einen guten Lohn haben	In Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben	In Zukunft Familie haben	In Zukunft Arbeit haben, die Freude macht	In Zukunft Arbeit haben, die geschätzt wird	In Zukunft Karrieremöglichkeiten haben
N	Gültig	9	9	9	9	9	9
	Fehlend	0	0	0	0	0	0
Mittelwert		4,44	5,00	5,00	5,89	2,89	4,33
Standardabweichung		1,014	,707	1,658	,333	1,833	1,658